

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 8 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 8 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 3, HOMEP 8

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 3, ISSUE 8

TOШKENT-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-8>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaellovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi
Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi
Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

FILOLOGIYA

1. Safarova Svetlana Satimovna XIVA XONLIGINING G‘ARBIY SIBIR HUDUDI BILAN MADANIY ALOQALARI TARIXI.....	7
2. Машарипова Садокат Абдуллажонова ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ АМИРА ТИМУРА ПО КНИГЕ Т. ВАСИЛЬЧЕНКО “ЭМИР ТИМУР. ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТЬ, ВРЕМЯ”.....	14
3. Raufjon Mahmudov, Sultonova Jayrona O‘ZBEK XALQ ERTAKLARINING LEKSIK QATLAMLARI VA LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI.....	19
4. Шухрат Эркинович Худайбергенов ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАССИЧЕСКИХ КИНОКОМЕДИЙ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ РАКУРСЕ.....	26
5. Bobir Maxammadov MIKROSOFT WINDOWS OPERATSION TIZIMI TERMINLARINING MAXSUS LUG‘ATLARDA BERILISHI.....	32
6. Raufjon Mahmudov, R.Allaberganova O‘ZBEK TILIDAGI TARIXIY ANTROPONIMLAR.....	37
7. Abdullayeva Shaxnoza TERMINOLOGIYA VA ONTOLOGIYA MUNOSABATLARI.....	43
8. Raufjon Mahmudov, Nilufar Zaripova ABU RAYHON BERUNIYNING “OSOR UL-BOQIYA” ASARI VA TILSHUNOSLIK AN‘ANALARI.....	54
9. Rasulqulova Sitara Shodmonjonovna O‘G‘UZ LAHJASINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI VA BILINGVIZM JARAYONLARI..	59
10. Raufjon Mahmudov, Dilfuza Ruzmatova JADIDCHILIK HARAKATI VA UNING XORAZM MADANIY HAYOTIDAGI O‘RNI.....	64
11. Sherzod Atajanov UMUMERONIY TILLAR BILAN BOG‘LIQ ANTROPONIMIK TIZIM.....	72
12. Safarova Svetlana Satimovna XV – XVI ASRLARDA XORAZM VOHASINING QUYI VOLGABO‘YI HUDUDLARI BILAN ALOQALARI.....	77
13. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИНИНГ КОГНИТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	83
14. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИНИНГ ЭТИМОЛОГИК – СЕМАНТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	89

TARIX

- 15. Matqurbonov Omonbek Odilbekovich, Jumanazarova Sadoqat Zafarbek qizi**
KARVON YO‘LI BO‘YLAB HARAKAT QILGAN XORAZM SAVDOGARLARINING
SHARQIY YEVROPA VA KAVKAZDAGI FAOLIYATI.....99
- 16. Ismailov Bobur Baxramovich**
XIVA XONLIGIDA SO‘NGGI O‘RTA ASRLARDA METALSOZLIK XOM-ASHYO
MANBALARI VA TASHQI SAVDO ALOQALARI TARIXI.....103
- 17. Palvanova Tuxtajon Palvanovna**
XORAZMDA TEATR SAN‘TINING TASHKIL TOPISHI VA RIVOJLANISHI.....108

FILOLOGIYA

Safarova Svetlana Satimovna –
Ma'mun universiteti Filologiya kafedrasi o'qituvchisi

XIVA XONLIGINING G'ARBIY SIBIR HUDUDI BILAN
MADANIY ALOQALARI TARIXI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

ANNOTATSIYA

XVI asrdan boshlab Rossiya davlatining G'arbiy Sibir hududlarini zabt etib boshlashi Xorazm vohasining bu hududlar bilan aloqalari endilikda ilgariydek (VIII – XIV asrlar davomida) juda yaxshi bo'lmasada, bu holat Xorazmning G'arbiy Sibir hududlari bilan qadimdan rivojlangan tarixiy aloqalariga putur yetkazgan albatta. Ammo, yozma manbalar ma'lumotlari hamda arxeologik va numizmatik manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, XVI – XIX asrlar boshlarigacha ham Xorazm vohasining G'arbiy Sibir hududlari bilan aloqalari to'xtab qolmagan. SHu jihatdan olganda, ushbu maqolada, bu mavzu bo'yicha haligacha mavjud muammoli vaziyatlar, bahsli masalalar va qarashlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Xorazm, Xiva xonligi, G'arbiy Sibir, Rossiya imperiyasi, Sibir xonligi, Kuchum, Muhammad Sharif Bulg'oriy, Niyozquli Turkmaniy, tatarlar, boshqirdlar.

Сафарова Светлана Сатимовна –

Преподаватель кафедры филологии, Университет имени Мамуна

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ХИВИНСКОГО ХАНСТВА С
ЗАПАДНОСИБИРСКИМ РЕГИОНОМ

АННОТАЦИЯ

Хотя завоевание Западной Сибири Российским государством в XVI веке привело к ухудшению отношений Хорезмского оазиса с этими регионами (VIII–XIV вв.), это, безусловно, подорвало давние исторические связи Хорезма с западносибирскими регионами. Однако анализ письменных, а также археологических и нумизматических источников показывает, что связи Хорезмского оазиса с западносибирскими регионами продолжались вплоть до XVI–XIX вв. В связи с этим в статье анализируются проблемные ситуации, спорные вопросы и существующие по этому вопросу взгляды.

Ключевые слова: Хорезм, Хивинское ханство, Западная Сибирь, Российская империя, Сибирское ханство, Кучум, Мухаммад Шариф Булгари, Ниязкули Туркмени, татары, башкиры.

Safarova Svetlana Satimovna –

Lecturer, Department of Philology, Ma'mun University

THE HISTORY OF CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE KHIVA KHANATE AND THE WESTERN SIBERIAN REGION**ABSTRACT**

Although the Russian state's conquest of Western Siberia in the 16th century meant that the Khorezm oasis' relations with these regions were no longer as good as they had been (during the 8th-14th centuries), this situation certainly undermined the long-standing historical ties between Khorezm and the Western Siberian regions. However, the analysis of written sources, as well as archaeological and numismatic sources, shows that the Khorezm oasis' relations with the Western Siberian regions did not cease until the 16th-19th centuries. In this regard, this article analyzes the problematic situations, controversial issues, and views that still exist on this topic.

Key words: Khorezm, Khiva Khanate, Western Siberia, Russian Empire, Siberian Khanate, Kuchum, Muhammad Sharif Bulgari, Niyazkuli Turkmen, Tatars, Bashkirs.

KIRISH

Rossiya – Xiva munosabatlari XVI – XVII asrlar davomida endi rivojlanayotgan va qandaydir o'zaro tushunmovchilik holatlari ustunlik qilgan davr bo'lib, bu munosabatlar jarayonida tatar-boshqird va Xorazm vohasi aloqalari ham ilgarigidek (VIII – XIV asrlar davomida) juda ham yaqin bo'lmasada, bu madaniy aloqalar jarayonidagi bir-biriga o'zaro ta'siri yetarli darajada edi.

Faqat XVIII asr boshidan boshlab Rossiya – Xiva xonligi munosabatlari alohida bosqichga chiqib, bu borada Rossiya imperiyasi tobora faol tajovuzkor siyosat yurita boshladi. Ayni shu davrda rus hukumati Janubiy Sibir va Uzoq Sharq hududlarini egallay borib, bu yerda mahalliy aholini tobora ruslashtirish siyosatini ham kuchaytirib yuborgan edi. Ana shunday holatda tatar-boshqird va Sibirning boshqa xalqlari ham bu ruslashtirish siyosatiga qarshi chiqqanlar albatta. Ikkinchi tarafdin, bu davrda yanada kuchayib ketgan krepostnoylik – qullik tizimi rus dehqonlari bilan birga tatar-boshqird dehqonlarini ham tobora o'z domiga tortib, yildan – yilga ularning iqtisodiy ahvoli g'oyatda og'irlashib bordi. Natijada, tatar va boshqird dehqonlarining ba'zilar bu ahvoldan qutulishning yagona chorasi sifatida Xiva va Buxoro xonliklari hududlariga qochib keta boshladilar.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Ilmiy adabiyotlarda bu mavzu yetarlicha o'rganilmagan bo'lsada, Xiva xonligida bitilgan bitiklar va Rossiyalik tadqiqotchilar asarlari hamda Sibir hududi mashhur ulamolarining shajaraviy va tarjimai holga oid boy manbalar mavjud bo'lib, ular o'zaro aloqalarning mavjudligini va xususiyatlarini ko'rsatuvchi eng so'nggi ma'lumotlar mavjud. Xorazm vohasining Quyi Volga va Janubiy Sibir hududlari bilan madaniy aloqalari mavzusiga oid yana bir guruh tadqiqotlar asosan sovet davri va postsovet davri Rossiyalik yoki SSSR tarkibiga kirgan, hozirda mustaqil davlatlar (O'zbekistondan tashqari va asosan Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston olimlari) tarixchilari tadqiqotlari tashkil qiladi. Jumladan, Bigojin Ulan, E.M. Gibadullina, A.Kyugelgen, I. A. Pankov, G.M.Raldigina, Dj.Frank Allen, Z.M. SHadimetova, D.A. Mustafina, M.S. Gatin, A.A. Gatin, R.R. Faxrutdinov, V.N.SHkunov, A.Bustanov, I.Pankov tadqiqotlarida Xorazmning Quyi Volga va Janubiy Sibir hududlari bilan madaniy aloqalari tarixining turli masalalari tahlil qilingan.

Maqolada tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma'lumotlarni umumlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Rossiya imperiyasidagi musulmon tatar va boshqirdlar davlat bilan munosabatlarda turli siyosiy amaliyotlardan foydalanganlar. Ularning bu boradagi munosabatlari doim bir xilda bo'lmagan – to'liq sadoqatdan boshlab, turli ko'rinishdagi qarshiliklargacha bo'lgan yo'llarni o'z ichiga olgan. Natijada, eng avvalo Buxoro, qolaversa Qo'qon va Xiva xonliklariga bir tarafdin qochib kelgan, ikkinchi tarafdin Rossiyaning diniy siyosatidan norozilik sifatida hamda o'z yurtlarini "jaholat diyori" sifatida bilib, Xorazm vohasiga ko'chib kelgan tatar va boshqirdalar

diasporasi shakllangan. Ular Rossiya imperiyasi siyosatidan norozi bo'lsalarda, o'zlarining tarixiy vatani bilan aloqani uzmagani albatta. Natijada bu diaspora Xiva xonligining Quyi Volgabo'yi hamda Janubiy Sibir bilan madaniy aloqalarida juda muhim o'rin tutganlar.

Rossiya imperiyasi chegara hududlarida tatarlar tomonidan qarorgohlar tashkil etilishi XVIII asr oxiri – XX asr boshlariga kelib odatiy amaliyotga aylangan edi. Xuddi shunday qarorgohlar Xiva xonligi bilan chegara dashtlarda yashagan qozoqlar hududlarida tashkil qilingan. Xususan, Qozog'iston dashtlaridagi Semipalatinsk, Petropavlovsk va Pavlodar shaharlarini shunday shaharlar jumlasiga kiritish mumkin [6, 53].

Bu qarorgohlar har tomonlama – ko'chish sabablaridan tortib, yangi jamoalarning mintaqaviy ahamiyatigacha – murakkab tabiatga ega edi. Dastlab ular mintaqalararo savdoning muhim markazlari sifatida vujudga kelgan bo'lsa-da, tez orada kuchli jamoalar, bir nechta masjidlar va shakllangan diniy-ma'rifiy muassasalar bilan diniy markazlarga aylangan. Aksariyat hollarda, bu muhojir jamoalar Rossiyadagi dindoshlar bilan aloqani uzmagani. Bu tatar jamoalariga oid mahalliy manbalar – xususan, shajaralar, tarjimai hol lug'atlari va xotiralar – uzoq masofalarga qaramay, savdo va diniy tarmoqlar orqali aloqalar davom etganini ko'rsatadi [3, 289-290].

1704-1711 yillardagi Boshqird isyoni ilgarigi va keying yillar isyonlaridan ko'lami jihatidan ajralib turardi. Bu isyon rus hukumatining ayni "ruslashtirish" yoki "xristianlashtirish" siyosatiga qarshi bo'lib, ikkinchi tarafdin soliqlarning 72 turga yetishi dehqonlarning ahvolini yanada yomonlashtirib yuborgan edi. Xullas, shu kabi holatlar tatar va boshqirdlarning O'rta Osiyo xonliklariga, jumladan Xiva xonligiga qochib ketishlariga sabab bo'lgan edi. Manbalarda xonlik hududiga ko'chib kelgan tatar-boshqirdlarning soni haqida aniq ma'lumotlar keltirilmaydi. Ammo, 1810 va 1818 yillarda Xiva va Buxoroga kelgan boshqird poruchigi A. Subxanqulovning ma'lumotiga ko'ra, O'rta Osiyo miqyosida (Xiva xonligini qo'shganda) 5000 dan ortiq tatar va boshqirdlar qochib kelib yashayotgan edilar [8, 65].

1836 yilda Buxoroda bo'lgan rus zobiti I.V.Vitkevich tatar va boshqird qochqinlari asosan Buxoroda bo'lib, Xiva xonligida ular deyarli yo'q deb axborot bergan. Ammo, uning bu axboroti haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Chunki, bungacha Xiva xonligida tutqinlikda bo'lib, Rossiyaga qaytgan rus asirlari ma'lumotlariga ko'ra esa, xonlikda juda ko'plagan tatarlar va boshqirdlar bo'lib, ular xonlikda turli kasblar bilan shug'ullanganlar [2, 8-17; 5, 13; 7,34-47; 8, 64-69].

Rossiyaning Orenburg, Astraxan, Ufa, Qozon va Saratov shaharlarida maxsus "buxar yurtichi" – ya'ni Buxoro tovarlari bilan savdo qiluvchilar guruhlari shakllangan bo'lib, bu o'rinda Rossiyada yashovchi O'rta Osiyolik savdogarlar umumiy "buxorolik"lar deb atalgan guruhlarini tashkil qilganliklarini alohida ta'kidlash lozim. Ammo, bu o'rinda yuqorida ta'kidlanganidek, "buxoroliklar" deb faqat Buxoro shahridan yoki Buxoro xonligidan borgan kishilar tushunilmasdan, buxoroliklar orasida Xiva xonligidan, Qo'qon xonligidan va hatto Kashmir va Afg'onistondan borgan savdogarlar ham tushunilgan. Bundan kelib chiqib xulosa chiqariladigan bo'lsa, Xiva xonligi savdogarlari tatar va boshqirdlar yashaydigan shahar va qishloqlarga borib o'rinishganlari holda tatar va boshqirdlar ham O'rta Osiyo xonliklariga, shu jumladan, Xiva xonligiga ham kelib o'rinishganlar. Ammo, ular endi xivaliklar kabi faqat savdo bilan shug'ullanmasdan, boshqa ishlar bilan ham mashg'ul bo'lganlar.

Ammo, tatar va boshqirdlarning Xorazm vohasi va Quyi Volgabo'yi hamda Janubiy Sibir hududlari va xalqlari bilan faqat iqtisodiy munosabatlarda faol bo'lganliklari bilan cheklanilib qolinmagan albatta. Ular madaniy aloqalarda ham, Xiva xonligida madaniy taraqqiyotda ham muhim o'rin tutganlar.

Tatar va boshqirdlarning Rossiya hududlaridan xonlik hududlariga qochib yoki ko'chib kelishlariga yuqorida ta'kidlanganidek, faqat iqtisodiy sabablar bo'lmagan. Buni Orenburg va Astraxan guberniyalaridagi tatar va boshqird olimlari tadqiqotlarida aniq kuzatish mumkin. Jumladan, bu qochqinlarning aksari qismi, Rossiya imperiyasining mahalliy hududlarda yuritgan diniy siyosatidan norozi bo'lganlari uchun quvg'inga uchraganliklari sababli ham O'rta Osiyo xonliklariga kelib yashashga majbur bo'lganlar.

Garchi XVIII asr oxirlarida Yekaterina II musulmonlarga nisbatan ijobiy siyosat yuritib, ularni imperiya doirasida rasmiy tan olish yo'lida muayyan yutuqlarga erishgan bo'lsa-da,

manbalarda davlatning integratsiya siyosatiga nisbatan jiddiy norozilik ifoda etilgan. Davlat tomonidan homiylik qilingan diniy institutlar “johiliy” deb baholangan, va aynan shu norozilik Volga-Ural musulmonlarining Xorazmga, Najmiddin Kubro siymosi bilan tanilgan muqaddas mintaqaga hijrat qilishlarida namoyon bo‘lgan [1].

Xiva madrasalarida ta‘lim olgan tatar va boshqirdlar haqida ma‘lumotlar bo‘lmasada, Buxoro madrasalarida ularning ta‘lim olganligi haqida ma‘lumotlarning o‘zi yetarliki, albatta Xiva madrasalarida ham tatar va boshqirdlarning ta‘lim olganliklari aniq. Jumladan, Xorazmda Eshon bobo nomi bilan mashhur bo‘lgan tatar ulamosi Muhammad Sharif Bulg‘oriy Buxoro madrasalarida ta‘lim olsada, olgan bilimi yetarli emasligi hamda u o‘z yurti bo‘lmish Sibir hududlarini “jaholat diyori” sifatida bilib, olgan bilimlarning asosiy qismi asli islomiy odat va an‘analarga mos laelmasligini ta‘kidlab, XIX asr boshlarida Xorazmga, aniqrog‘i hozirgi Urganch tumanidagi Chakka qishlog‘iga ko‘chib kelib yashab boshaydi. U bu yerda ham diniy bilimlarini yanada oshirishga harakat qiladi. Natijada mazkur qishloqda butun bir tatar diniy ulamolari sulolasi shakllanadiki, keyinchalik ular nafaqat xonlik davrida balki, hatto SSSR davrida ham O‘zbekiston miqyosida katta nufuzga ega bo‘ladilar [9, 183-204].

Ilmiy adabiyotlarda bu mavzu yetarlicha o‘rganilmagan bo‘lsada, Xiva xonligida bitilgan bitiklar va Rossiyalik tadqiqotchilar asarlari hamda Sibir hududi mashhur ulamolarining shajaraviy va tarjimai holga oid boy manbalar mavjud bo‘lib, ular o‘zaro aloqalarning mavjudligini va xususiyatlarini ko‘rsatuvchi eng so‘nggi ma‘lumotlar mavjud. Mavjud barcha manbalar Muhammad Sharifning Xorazmga hijratini Sibir hududlaridagi “kofirlar” bilan yuzaga kelgan ziddiyat bilan bog‘laydi. Bu holatni yuqorida ta‘kidlangan manbalar asosida aniqlanib, bu o‘rinda Muhammad Sharifning tarjimai holini ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Tatar ulamolarining asosiy tarjimai hol – shajara asarlarida Muhammad Sharif Bulg‘oriy (vafoti taxminan 1841/1842 yillar) (to‘liq ismi – Muhammad Sharif ibn Ibrohim Bayrakaviy Xorazmiy Chakkaviy; qo‘lyozmada nisbasi Naqshbandiy Mujaddadiy shaklida keltirilgan) alohida bo‘limda tilga olinadi. Rossiya manbalarida Muhammad Sharifning Buxoroda ta‘lim olgani, so‘ngra Samara guberniyasining Bugulma uezdiga qarashli Bayraka qishlog‘iga qaytib kelgani va nihoyat Xorazmga hijrat qilgani haqida qisqacha ma‘lumot berilgan [10, 21].

Markaziy Osiyo manbalari esa ancha batafsil tafsilotlarni keltiradi. Muhammad Sharif haqidagi eng keng va manobiy ma‘lumot “Riyo‘z al-zokirin” (“Zokirlar bog‘i”) asarida jamlangan bo‘lib, bu kitob Xorazmdagi uning shogirdlaridan biri – Domulla Ollohyor Xudoyberdi o‘g‘li Mahzun (1841 – 1895 yildan keyin) tomonidan yozilgan. Ushbu asar juda boy afsonaviy hikoyalardan iborat bo‘lib, Xorazmdagi Naqshbandiya-Mujaddidiya tariqati faoliyatini yoritadi. Asarda aytilishicha, Muhammad Sharif aslida Janubi-g‘arbiy Sibir hududidagi tarixiy Bulg‘or yurtidan bo‘lib, no‘g‘ay tatar millatiga mansub edi. U mashhur sufiylik ustozlardan biri – Niyozquli Turkmaniy (tug‘ilgan yili noma‘lum – vafoti 1821yil) huzurida Buxoroda ta‘lim olgan [9, 190].

Muhammad Sharif Bulg‘oriy kuchli diniy bilimga ega bo‘lib, uning o‘tkir bilimi haqida quyidagi ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan: “Bir xorijiy olim kelib, barcha buxorolik olimlarni munozarada yengdi. Shunda amir Shohmurod yig‘ilishda: “Agar xorijdan kelgan bir olim buxoroliklarning hammasini yengib ketsa, bu biz uchun or bo‘ladi. Nahotki Buxoroda bu olim bilan teng bahs qila oladigan odam topilmasa?!” – deb g‘azab bilan so‘radi. Yig‘ilishda ishtirok etayotgan bir mulla: “Yaqindagina tahsilni tugatgan ikki no‘g‘ay-tatari yigitlar bor”, dedi. Amir Shohmurod: “Ularni olib kelinglar. Agar ular bu olimni yenga olsalar – yaxshi, yenga olmasalar – demak, hech kim yenga olmaydi”, deb buyruq berdi. Bu parchada tilga olingan xorijiy olimning shaxsi aniq emas. Biroq ikki tatar yigit, haqiqatdan ham, amir saroyiga olib borilgan va ulardan biri islomiy fanlar bo‘yicha chuqur bilimga ega ekanini isbotlay olgan. Bu odam Muhammad Sharif Bulg‘oriy bo‘lib chiqadi. Amir Shohmurod uni maqtadi va sovg‘alar berdi. Muhammad Sharif esa tezda eslatib o‘tadiki, u bilan birga yana bir no‘g‘ay (tatar) – Abu Nasr ham bo‘lgan, biroq munozarada qatnashmagan. Shunday qilib, Muhammad Sharif Buxoroni islom dini markazi sifatidagi salohiyatini, shon-sharafini himoya qila oldi [6, 53].

Niyozquli Turkmaniyning tasavvufiy irshod diplomini olgach, Muhammad Sharif hozirgi Tataristonning janubi-sharqida joylashgan Bayraka qishlog‘iga qaytadi. U yerda Ishoq ismli

savdogarning qiziga uylanadi va qaynotasiga qarashli madrasada imom va mudarris sifatida faoliyat yuritadi. Xotini vafot etgach, savdogar Ishoq unga boshqa bir qizini bermoqchi bo'ladi, biroq Muhammad Sharif bu taklifni rad etadi va oilasi hamda mulkini tark etishga qaror qiladi. Taxminan 1815-yilda u ikkinchi marta Buxoroga yo'l oladi [9, 191]. Chunki, Muhammad Sharif yurtida (Sibirda) birinchidan ruslarning, ya'ni "kofirlarning" kundalik hayot tarziga va musulmon yurtdoshlarining mazkur kofirlar odat va an'alariga toqat qilganlariga nisbatan unda nafrat mavjudligidan edi [4, 140].

Tadqiqotchi A.Bustanovning mulohazalariga ko'ra, Markaziy Osiyoga ko'chib ketganidan keyin ham Muhammad Sharif tinch qo'yilmaydi. Jumladan, u "Riyoz az-zokirin" asari muallifi ma'lumotlariga tayanib, Muhammad Sharif Bulg'oriyni aynan Rossiya imperiyasi ma'murlari Xiva xonligidan Rossiyaga yuborishlarini talab qilganlar degan xulosaga kelgan. Jumladan, tadqiqotchi "Riyoz az-zokirin" muallifining Muhammad Sharifning o'g'li va vorisi Muhammad Zokirning quyidagi hikoyasini keltiradi: "Hazrat [Muhammad Sharif] Xorazmga joylashganidan so'ng, Rossiya hukmdori Xorazm hokimidan o'z yurti tark etgan no'g'aylarni qaytarishni so'radi. Barcha no'g'aylar Rossiyaga qaytarilganda, Hazrat ham ular orasida edi. Yo'l davomida Qozog'istonlik Ummat Bi Muhammad Sharifni mehmon qilib, uni imom qilib tayinladi. Oradan biroz vaqt o'tgach, u yana Xorazmga qaytdi" [9, 192].

A.Bustanov Muhammad Sharifning aynan Xorazmga ko'chganining sababi sifatida uning imkoniyati darajasidan kelib chiqqan bo'lsa kerak degan fikrni bildiradi va uning Xorazmga ko'chib kelishi kelgusida Xorazm va Bulg'or mintaqalaridagi diniy hayotga sezilarli ta'sir ko'rsatganini alohida ta'kidlab o'tadi [9, 193].

Chakkadagi bulg'orlar o'z vatanlari bilan to'liq aloqani uzmagani edilar. Jumladan, 1829-yilda haj safariga chiqqan Bulg'orlik Abd ul-Xabir ibn Abd ul-Jalil ismli ziyoratchi bevosita o'zining noma'lum "vatan"iga – Urganchga yo'l oladi – bu yerda u avval Hakim Otaning muqaddas qabrini ziyorat qiladi. So'ngra Xiva shahriga yo'l oladi. Bu davrda Xiva hukmdori Olloqulixon edi, aholisini esa sartlar va turkmanlar tashkil qilardi. Xivada Abd ul-Xabir karomati bilan mashhur bo'lgan Pahlavon Otaning maqbarasini ziyorat qiladi. Xivada ikki oy turgach, u yana Urganchga qaytadi – u yerda Chakkadagi bulg'or – tatar diasporasi yashayotgan qishloqqa boradi. Uning yozishicha bu davrda Chakka qishlog'idagi tatarlar diasporasiga Sibirdagi Bayraka qishlog'ining mashhur savdogari Ishoqning kuyovi – Eshon buva nomi bilan mashhur Muhammad Sharif rahbarlik qilishini aytib o'tadi. U yana Muhammad Sharif qo'l ostida sakkiz oy tarbiya olganini ham yozadi [9, 193].

Makkadan haj safaridan qaytgach, Abd ul-Xabir Chakka qishlog'ida Ne'matulloh Eshon (1772–1844) madrasasida bir oy davomida qoladi. Abd ul-Xabir o'sha vaqtda Ne'matulloh Eshon hali tirikligini ta'kidlab, uning ma'lumotiga ko'ra Boshqirdistondagi Istarlibosh qishlog'idagi Naqshbandiy–Mujaddidiy tariqatining nasabiy silsilasi aynan shu yerda – Ne'matulloh Eshon tomonidan asos solinganligini yozadi. Demak, yana bir bor ta'kidlab o'tish lozimki, XVIII – XIX asrlarda ham tatar-boshqird xalqlari vakillari Xiva xonligi va Sibir hududlari bilan madaniy aloqalarda vositachilik qilib, madaniy aloqalar yuqorida manbalarda ta'kidlanganidek to'xtab qolmagan edi. Ne'matulloh Eshon Niyoz-Quli Turkmaniyning shogirdi bo'lib, Muhammad Sharif bilan yaqin do'st bo'lgan. Muhammad Sharif Xorazmdan yozgan maktublarida uni "sevimli birodarim" deb atagan [9, 194].

Abd ul-Xabir Bulg'oriy yana Chakka qishlog'idagi Muhammad Sharifning o'rinbosari (xalifa) va yaqin do'sti Veldan ismli shaxs haqida ham ma'lumot keltirib o'tadi. Veldan ham bulg'orlik bo'lib, Orenburg gubernatorligidagi Yuqori Menchar qishlog'idan kelgan edi. U Muhammad Sharifdan ruxsat (ijozatnoma) olib, mustaqil shayxga aylangan. Shuningdek, u yuqorida tilga olingan Ne'matulloh Eshonning o'g'li Ahmad Sa'iddan ham ijozat olgan edi [9, 194].

Veldanning o'g'li Abd ur-Rashid ham Rossiya imperiyasidagi, aniqrog'i Sibir hududlaridagi boshqa Naqshbandiy–Mujaddidiy tariqati vakillari tomonidan tan olingan shayxlar qatoridan o'rin olgan bo'lib, Sibir shayxlari shaharasiga ko'ra ehtimol, u ham Xorazmda istiqomat qilgan. Xorazmdagi tatar so'fiylar guruhi aynan shu diniy tarmoqning bir bo'laki sifatida qaralgan,

chunki Muhammad Sharif va uning ma'naviy izdoshlari XX asr boshlariga qadar davom etuvchi silsilanomalarda muntazam qayd etilgan [9, 195].

Bu tarmoq XIX asr oxirlarigacha mavjud bo'lgan. Zero, Ne'matulloh Eshonning nabirasi Habibulloh al-Istarli Muhammad Sharifning o'g'li Muhammad Zokir huzurida ta'lim olgan. Boshqa manbalar ham "Qozon diyori"dan kelgan ko'plab talabalar Muhammad Zokirdan ilm o'rganganliklarini tasdiqlaydi. Shuningdek, tatar olimlari haqidagi barcha tarjimai hollar Xorazmga bo'lgan hijrat haqida ma'lumotlarni Istarliboshdagi so'fiy silsila vakillaridan olganliklarini ko'rsatadi. Demak, Xorazm va Bulg'or Naqshbandiylari o'zaro bog'langan diniy-ta'limiy aloqalarga ega bo'lib, bu aloqalar doimiy ziyoratlar va so'fiylikka kirishish marosimlari orqali mustahkamlangan edi [9, 195].

Yuqoridagi fikr, ya'ni, turli tadqiqotlarda XVII – XIX asrlarda, yoki Xiva xonligining Rossiya tomonidan bosib olinguncha Xiva xonligining Quyi Volgabo'yi hamda Janubi-g'arbiy Sibir hududlari bilan madaniy aloqalar to'xtab qolganligi borasidagi xulosalar tarixiy haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Shu bilan birga, bu davrlarda bunday munosabatlarda faqat savdogarlar yoki tilmoch-tarjimonlar emas, balki diniy ulamolar hamda olimi-fuzalolar ham muhim o'rin tutganlar. Chunonchi, bu masalani o'rgangan tadqiqotchi A.Bustanov Xorazmdagi tatar muhojirlar jamoasini amaliy jihatdan o'rganar ekan, quyidagi fikr - mulohazalarni ilgari surgan: "Volga-Ural mintaqasida allaqachon shakllangan imperiyaviy tuzilmalar bilan yuzaga kelgan qarshilik Urganch yaqinida kuchli muhojir jamoasining vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Bu jamoa Naqshbandiya-Mujaddidiya tarmoqlaridan vatanga bog'lovchi barqaror ko'priq sifatida foydalanilgan. Olib borilgan tadqiqotlar Urganch yaqinidagi bu tatar muhojirlar guruhi bilan XIX asrda tanilgan Volga-Ural mintaqasi diniy arboblari o'rtasida kuchli aloqaning mavjudligini ko'rsatadi. Bu mintaqalararo aloqa Xorazmning diniy tarixida muhim rol o'ynagan, chunki tatar so'filari Naqshbandiya-Mujaddidiya g'oyalarini turkman qabilalari orasida ham yoyganlar" [9, 199].

Xorazm bilan Volga-Ural mintaqasi o'rtasida madaniy dialog mavjud bo'lganini ko'rsatuvchi bir nechta omillar mavjud. Avvalo, bu aloqalar aniq til asosiga ega bo'lgan – XVIII – XIX asrlar qo'lyozmalarida ishlatilgan xorazmiy adabiy til tatar adabiy tiliga juda yaqin bo'lgan.

Bu jihatni XVIII asr o'rtalarida Qozon vohasiga safar qilgan va mahalliy tatar talabalari orasida katta obro' qozongan xorazmlik din arbobi Eshniyoz ibn Sherniyoz Xorazmiy (tug'ilgan yili noma'lum, vafoti: 1790 yil) shaxsiy misolida ko'rish mumkin. Uning tatar musulmonlari iltimosiga binoan yozilgan "Aqoidi Bulg'oriyya" ("Bulg'or ahli uchun qoidalar") nomli aqidaviy risolasi Volga-Ural mintaqasida ma'lum darajada mashhur bo'lgan. Bu asar Shahobiddin Marjoniy tomonidan tanqid qilingan bo'lsa-da, u diniy an'analarni Bulg'or yurti tomon uzatishda muhim rol o'ynagan [9, 200].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bulg'ordan ko'chib kelgan jamoa o'zini Xorazmdagi mahalliy diniy an'analar bilan Kubroviya tariqatiga qo'shilish orqali uyg'unlashtirdi. Kubroning merosiga bog'liqlik ularning Rossiyadagi "johiliy" islomiy guruhlardan farqliligini ta'kidlovchi yana bir timsolga aylangan. Biroq bu qarama-qarshilik mutlaq emas edi: Muhammad Sharif boshchiligidagi sufiylik jamoasi Janubiy Uraldagi mashhur Mujaddidiya markazi – Istarlibosh qishlog'i bilan juda yaqin aloqalar o'rnatgan edi. Ammo bu aloqalar biryoqlama bo'lgan: Rossiyadan kelgan talabalar va ziyoratchilar Muhammad Sharif va uning avlodlari boshchiligidagi xonaqohda bo'lib turishgan, biroq Xorazm va Janubiy Uraldagi mujaddidiy sufiy tarmog'i orqali Rossiyada mustamlakachilikka qarshi g'oyalar tarqalganiga oid hech qanday dalil yo'q.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Бигожин Улан. Татарские суфии в Центральной Азии: культурный обмен и побег из "земли невежества" в Хорезм // [Elektron manba] <https://www.caa-network.org/archives/8192>.
2. Гибадуллина Э.М. Участие татар в стационарной торговле на северо-западе Казахской степи во второй трети XVIII – первой половине XIX в.// Из истории и культуры народов Среднего Поволжья. 2022. Т.12, №2. С.8–17.

3. Кюгельген А. Расцвет Накшбандийа-Муджаддидийа в Средней Трансоксании с XVIII - до начала XIX вв.: опыт детективного расследования / Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования) Сборник статей памяти Фритца Майера (1912-1998). – СПб.: Филологический факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2001. – С. 288-295.
4. Панков И. А. Эшон-бобо и его потомки: сакральный статус и религиозная роль династии ишанов. Кунсткамера. 2023. 1(19). – С.135–150.
5. Ралдыгина Г.М. Оренбург в восточной политике России в XVIII - XIX вв. // История: далекая и близкая...: материалы межвуз. науч. конф., посвящ. 250-летию г. Оренбурга. Оренбург, 1993. – С.13-25.
6. Франк Аллен Дж. Исламская историография и «булгарская» идентичность татар и башкир в России / Пер. с английского. – Казань: РИУ, 2008 – 253 с.
7. Шадиметова З. М., Мустафина Д. А., Гатин М. С., Гатин А. А., Фахрутдинов Р. Р. Татары-мусульмане Оренбурга в российской торговле со Средней Азией во второй половине XVIII в. // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 2018, 38(3-4). – С.34-47.
8. Шкунов В.Н. Татарские купцы в российско-восточной торговле (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.) // Гасырлар авазы - Эхо веков. Историко-документальный журнал. 1997, №3-4.– С. 64-69.
9. Bustanov A. The Bulghar Region as a “Land of Ignorance”: Anti-Colonial Discourse in Khvarazmian Connectivity // Journal of Persianate Studies. 9(2), 2016. – Pp.183-204.
10. Pankov I., Bustanov A. Transregional history of a muslim family: Oral and written testimonies on the descendants of Muhammad Sharif al-Bulghari // Manuscripta Orientalia. International journal for Oriental Manuscript Research. 2018. Vol. 24, № 1. – Pp.20-25.

Машарипова Садокат Абдуллажоновна
Преподаватель английского языка НУЗ “Мамун”
masharipovasadokat347@gmail.com

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ АМИРА ТИМУРА ПО КНИГЕ Т. ВАСИЛЬЧЕНКО “ЭМИР ТИМУР. ИСТОРИЯ, ЛИЧНОСТЬ, ВРЕМЯ”

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется художественный образ эмира Тимура в книге Татьяны Васильченко «Эмир Тимур. История, личность, время» в сравнении с классическими летописными источниками и современной историографией. Цель исследования — определить особенности художественной реконструкции образа Тимура в контексте культурной памяти народов Центральной Азии.

Ключевые слова: Эмир Тимур, Тамерлан, историческая память, художественная реконструкция, культурный архетип, Татьяна Васильченко, Зафар-наме, историческая личность, Центральная Азия, историческая проза.

Masharipova Sadokat Abdulazhonovna
Lecturer of English Language, Mamun University

THE ARTISTIC IMAGE OF AMIR TIMUR IN T. VASILCHENKO'S BOOK “AMIR TIMUR: HISTORY, PERSONALITY, TIME”

ABSTRACT

This article explores the literary and historical image of Emir Timur (Tamerlane) as presented in T. Vasilchenko's book *Emir Timur: History, Personality, Time*. The study compares the artistic reconstruction of Timur's character with classical sources such as Sharaf ad-Din Ali Yazdi's *Zafar-name* and modern historiography. Special attention is paid to the duality of Timur's image—as both a ruthless conqueror and an enlightened patron of science and culture. The research also considers the cultural role of literary representations of Timur and their function in shaping historical memory in Central Asia. A methodological framework is applied to assess the transformation of historical facts into literary narrative, with emphasis on the emotional and ideological layers embedded in the text.

Keywords: Emir Timur, Tamerlane, historical memory, literary reconstruction, cultural archetype, Tatyana Vasilchenko, Zafar-name, historical figure, Central Asia, historical prose.

Masharipova Sadokat Abdullajonovna-
Ma'mun universiteti Ingliz tili o'qituvchisi

AMIR TEMURNING BADIY OBRAZI T.VASILCHENKONING “AMIR TEMUR. TARIX, SHAXS, ZAMON” KITOBIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Tatyana Vasilchenkning “Amir Temur. Tarix, shaxs, zamon” kitobida Amir Temur obrazining badiiy talqini Markaziy Osiyo xalqlari madaniy xotirasi kontekstida klassik tarixiy manbalar va zamonaviy tarixshunoslik bilan taqqoslab tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi — Temur obrazining badiiy rekonstruksiya xususiyatlarini aniqlashdir.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Temuriy, tarixiy xotira, badiiy rekonstruksiya, madaniy arxetip, Tatyana Vasilchenko, “Zafarnoma”, tarixiy shaxs, Markaziy Osiyo, tarixiy proza.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ

Книга Татьяны Васильченко «Эмир Тимур. История, личность, время» (2007) представляет собой попытку литературной реконструкции биографии Тамерлана, начиная с его детства. С первых страниц формируется представление о его судьбоносной роли в истории. Эмир Тимур занимает уникальное место в истории Центральной Азии и мировой цивилизации. В различных исторических контекстах он изображается по-разному: как освободитель, реформатор, деспот или национальный герой. Меняются не только оценки, но и способы подачи его образа. Цель данной статьи — проанализировать художественный образ Тимура в интерпретации Васильченко, сопоставив его с классическими и современными источниками.

МЕТОДЫ И УРОВЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ

Настоящее исследование использует междисциплинарный подход, объединяющий литературоведческий анализ, историческую компаративистику и теорию культурной памяти. Применяются методы нарратологии, сопоставительного анализа и концепции архетипа. Особое внимание уделено сравнению художественного образа Тимура с классическими летописями (прежде всего «Зафар-наме» Шараф ад-Дина Йезди), а также с современными научными интерпретациями (Л.Н. Гумилёв, В.В. Бартольд). Анализ акцентирует внимание на двойственности образа Тимура — завоевателя и мецената, человека и символа, исторической фигуры и культурного архетипа.

Художественный образ Амира Тимура в книге Т. Васильченко

Историографический контекст

Образ Тимура широко отражён в мировых хрониках. В «Зафар-наме» Шараф ад-Дина Йезди он изображается как избранный правитель и носитель высшей справедливости. Арабские и персидские авторы акцентировали как его реформаторскую роль, так и проявления жестокости. Современные историки, включая Л. Н. Гумилёва, рассматривают Тимура как героя, прекратившего междоусобицы. Каждая эпоха переосмысливает его образ в контексте собственных идей и ценностей.

Образ Тимура по книге Т. Васильченко

Татьяна Васильченко создаёт литературный портрет Тимура, опираясь на исторические данные, но при этом использует художественные приёмы, придавая образу эмоциональную глубину. Тимур предстаёт как живой человек — ребёнок, юноша, вожак, преданный мечте и движимый пророчеством своего предка. Автор показывает внутренний мир героя: амбиции, страхи, чувство судьбы и ответственности. Важно, что Васильченко противопоставляет образ "жестокоего завоевателя" — образу покровителя науки и архитектуры, подчёркивая двойственную природу личности Тимура.

Сравнение с классическими источниками

В отличие от торжественного и героизированного образа в "Зафар-наме" Йезди, Васильченко показывает Тимура через призму личной судьбы и внутренней драмы.

Персидские хроники акцентируют внимание на масштабах разрушений, в то время как в книге Тимур скорее одержим идеей порядка и власти, которую он считает благом для народа. Гумилёв изображает Тимура как этнического архитектора евразийства, но у Васильченко он остаётся прежде всего человеком — харизматичным, властным, но с ярко выраженной человечностью и простой человеческой душой. Ниже приведены некоторые примеры из книги с микроанализом:

В образе грозного полководца и покорителя народов в книге не раз проглядывают черты **простого человека с открытой душой**. Тимур умел беседовать с подданными **без высокомерия**, внимательно выслушивая их **жалобы и просьбы**, стремясь понять нужды простого люда (с. 77). Он был **заботлив** к своим близким, уделяя внимание **здоровью** супруги и детей, находя время для **семейных дел** даже в череде государственных забот (с. 82). Не чуждо ему было и **сострадание**: так, узнав о крестьянине, потерявшем урожай, Тимур приказал выделить из собственных запасов **зерно для посева**, тем самым спасая семью от **голода** (с. 85). В минуты отдыха он проявлял искренний интерес к **повседневным делам** воинов и **ремесленников**, мог **пошутить** или расспросить о тонкостях их ремесла, оставаясь в этих беседах **простым и доступным собеседником** (с. 89).

Эпизоды выше иллюстрируют многогранность личности Тимура, разрушают односторонний стереотип о нём как исключительно о беспощадном завоевателе. Автор книги через бытовые и эмоционально насыщенные сцены показывает наличие в его характере таких качеств, как эмпатия, семейная привязанность и способность к равноправному общению с подданными. Для историко-биографического жанра это важно, так как подобные детали позволяют реконструировать не только политический, но и человеческий облик правителя, делая его фигуру ближе и понятнее для читателя и аудитории в целом.

Значение художественного образа в культурной памяти

Художественная литература, в отличие от летописей, способна транслировать образ в эмоционально-ценностной системе. Васильченко создает Тимура, способного вдохновлять, пробуждать размышления о власти, судьбе, времени. Это делает её книгу важным инструментом формирования исторической памяти, особенно среди молодёжи, которой адресовано произведение. Возвеличивание Тимура сопровождается его этапами зрелости — от игры до страдания, от мальчишеской дерзости до зрелого стратегического мышления.

Историко-культурная миссия Тимура

Одним из центральных элементов образа Тимура в литературе и историографии является его роль как государственного реформатора и культурного мецената. Меценат — это человек, который открывает двери будущего для искусства, науки и культуры, щедро делясь своими средствами не ради прибыли, а по велению сердца. Его поддержка — это вклад в вечное, жест благородства и стремление оставить после себя не просто след, а свет на пути других. Несмотря на репутацию жестокого завоевателя, Тимур активно способствовал развитию архитектуры, науки и ремёсел. Его строительство в Самарканде (медресе, мечети, мавзолеи) демонстрирует приверженность не только власти, но и культурной преемственности. Васильченко акцентирует внимание на любви Тимура к книге, к людям умственного труда, что, по её версии, определяет его как «садовника государственности».

Женские образы в жизни и окружении Тимура

Особого внимания заслуживает фигура бабушки Тимура — Саиды, которая в книге Васильченко выполняет функцию не только родовой хранительницы, но и духовного наставника. Её пророчество становится нравственным компасом для юного Тимура. Женские образы в книге играют гуманизирующую роль — они уравнивают суровость военных реалий и создают условия для формирования моральной мотивации героя. Бабушка Саида — ключевой женский персонаж в формировании личности юного Тимура. Она не только обеспечивает эмоциональное тепло, но и играет роль культурного и духовного наставника, пророчицы судьбы. Через неё Тимур впервые соприкасается с идеей собственного величия, и

её слова становятся для него ориентиром на всю жизнь. Символически Сайда — это дух рода, архетип Великой Матери, носительница памяти, силы и благословения. С её смертью Тимур теряет защиту, но одновременно обретает импульс для реализации своей судьбы. Наиболее значимым эпизодом с участием Сайды является её предсмертное пророчество, в котором она передаёт слова духа предка Кажула о великом будущем одного из внуков. Несмотря на то, что она не успевает произнести всё до конца, Тимур уверен, что это пророчество касается именно его.

«– Бабушка! Это буду я! Я, бабушка! Я – этот герой!..»

Таким образом, бабушка как бы «направляет» Тимура на судьбу великого правителя, становится духовной связью между прошлым и будущим рода. Через её образ в рассказ вводится идея судьбы, предназначения и высшей миссии.

Следующей немаловажной фигурой в жизни Тимура является его мать Текина-хатун, которая принимала его детские проказы и юношеские хулиганства и не осуждала за проступки. Текина-хатун представлена как любящая и внимательная мать, которая с радостью и гордостью дарит жизнь своему сыну. Она не задумывается о его великом будущем, её интересует только его здоровье, пища, и забота о доме. Её образ наполнен простыми, но важными бытовыми деталями – она варит мясо, кормит сына, разговаривает с ним, наблюдает за его первыми движениями. Всё это создает образ матери, глубоко укоренённой в традиционной культуре и семейных ценностях. В описании рождения Тимура автор подчёркивает особую атмосферу – ночь, звёзды, предчувствие судьбы. Мать, по сути, становится первой, кто провожает его на путь великой, но жестокой судьбы. Хотя она сама не осознаёт будущего масштаба его деяний, именно через неё начинается его путь. В отличие от отца – строгого и принципиального, – мать в книге не играет воспитательную или властную роль. Она мягкая, нежная, часто даже безмолвная. Это усиливает контраст между суровостью мира мужчин и теплом женского мира. Текина-хатун показана в окружении женщин семьи: сестёр мужа, бабушки Сайды, дочери Кулсум. Таким образом, она становится частью традиционной патриархальной семьи, где роль женщины – в заботе, поддержке и продолжении рода. Образ Текины-хатун в книге выполняет функцию «первой опоры» в жизни Тимура. Она символизирует стабильность, безопасность и безмятежность, которая исчезает вместе с окончанием его детства. После смерти бабушки Сайды материнская фигура практически исчезает из повествования, что подчёркивает: нежность и забота остаются в прошлом, уступая место жестокой борьбе, амбициям и политике. Таким образом, мать Тимура — это не просто биологическая родительница, а архетип женской энергии и опоры, которая закладывает в будущем завоевателе базовую жизненную устойчивость. Но этот образ уходит вместе с детством, оставляя Тимура один на один с судьбой и вызовами мира.

Миф и идеология: Тимур как культурный архетип

Под архетипом в данном контексте понимается универсальный и повторяющийся в культуре образ, символ или модель поведения, укоренённая в коллективном бессознательном (по К. Юнгу). Такие образы, как герой, правитель, мудрец, мать, встречаются в различных культурах и эпохах. Тимур в восприятии народов Центральной Азии выступает как архетип сильного, харизматичного правителя, несущего порядок, цивилизацию и власть. Образ Тимура в культуре Центральной Азии вышел за пределы исторических хроник — он стал архетипом сильного правителя и символом нации. В постсоветских государствах, особенно в Узбекистане, память о нём трансформировалась в идеологический ресурс. Васильченко, хотя и не обращается напрямую к современной идеологии, транслирует его образ как «героя, не утратившего человечность». Это делает книгу актуальной не только как художественное произведение, но и как элемент культурной политики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведённого анализа установлено, что книга Татьяны Васильченко представляет собой не только художественную биографию Эмира Тимура, но и значимый

культурно-исторический текст, способный влиять на формирование исторического сознания. В результате исследования:

- определена специфика художественной реконструкции образа Тимура, в которой сочетаются личностная глубина и символическое величие;
- выявлено, что Васильченко акцентирует внимание на гуманистических аспектах личности Тимура, противопоставляя их жестокости завоевателя;
- установлена двойственность восприятия Тимура в историографии — как национального героя и как военного лидера, что отражено и в художественном нарративе;
- показано, что образ Тимура функционирует в книге как культурный архетип, служащий инструментом исторической памяти и национальной идентичности;
- подтверждена ценность художественного текста как формы исторического знания, способной переосмысливать и актуализировать прошлое в контексте современности.

ВЫВОД

Книга Т. Васильченко «Эмир Тимур. История, личность, время» — это не просто биография великого правителя, а художественно-интерпретативный труд, воссоздающий сложный и многомерный образ личности, оказавшей колоссальное влияние на ход истории. В сравнении с летописями и научной исторической литературой, Васильченко акцентирует внимание на внутреннем мире героя, что делает её работу особенно ценной для гуманитарной науки, педагогики и культурной политики. Таким образом, образ Тимура предстает в книге как результат осознанной реконструкции, соединяющей факты, культуру памяти и художественное воображение автора.

Иктибослар / References / Сноски

1. Bartold, V. V. (1964). *Turkestan v epokhu mongol'skogo nashestviya* (Vol. 2, Pt. 1). Moscow: Nauka.
2. Bengtson, H. (2001). *Istoriya mirovoy kultury: Srednevekov'e* (A. Translator, Trans.). St. Petersburg: Evraziya. (Original work published in German)
3. Gumilev, L. N. (2007). **Drevnyaya Rus' i Velikaya Step'*. Moscow: Airis-Press.
4. Mann, J. (2008). *Tamerlan: Biografiya legendarnogo zavoevatelya* (A. Translator, Trans.). Moscow: Eksmo. (Original work published in English)
5. Meyer, M. S., & Maxwell, N. P. (2002). *Istoricheskie lichnosti: Vostok i Zapad*. Moscow: Veche.
6. Natanzi, M. (1957). *Mir'at al-jikhan* [The Mirror of the World]. Tehran. [In Persian]
7. Vasil'chenko, T. (2007). *Emir Timur. Istoriya, lichnost', vremya*. Almaty: Aruna.
8. Yazdi, Sharaf ad-Din 'Ali. (1991). *Zafar-name* (The Book of Victories) (Trans. from Persian). Tashkent: Fan.
9. Yakubov, M. (2021). Short review on some works and researches about Timur the Great. *IJIE International Journal on Integrated Education*. SJIF: 6.166. IFSIJ: 7.242. Vol.4 No.2 (2021). Pp.42-46.
10. Yakubov, M. (2010). *Амир Темур сиймосининг бадий талқини тадқиқи оид айрим мулоҳазалар. Ал-Хоразмий номидаги Урганч давлат университети. Чет тиллар факультети. Илмий-услубий семинар материаллари Урганч, 2015.-Б.104-106.*

Raufjon Mahmudov –
filologiya fanlari doktori, dotsent,

Sultonova Jayrona –
Xorazm Ma'mun akademiyasi tayanch doktoranti

O'ZBEK XALQ ERTAKLARINING LEKSIK QATLAMLARI VA LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek xalq ertaklarining leksik qatlamlari va ularning lingvokulturologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Ertaklarda uchraydigan qadimgi turkiy so'zlar, arabcha va fors-tojikcha o'zlashmalar, mahalliy dialektizmlar, frazeologizmlar, diniy va mifologik birliklar, shuningdek, tabiat va hayvonotga oid leksik elementlarning semantik va madaniy vazifalari yoritiladi. Tadqiqot ertaklarning lingvokulturologik qimmatini ochib berib, xalq tafakkuri, madaniy xotira va milliy qadriyatlarni anglashda muhim manba ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: O'zbek xalq ertaklari, leksik qatlam, lingvokulturologiya, arxaik leksika, o'zlashmalar, frazeologizm, maqol va matal, diniy va mifologik birliklar, madaniy meros.

Raufjon Mahmudov –

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor

Sultonova Jayrona –

PhD Researcher, Khorezm Ma'mun Academy

LEXICAL LAYERS AND LINGUOCULTURAL FEATURES OF UZBEK FOLK TALES

ABSTRACT

This article examines the lexical layers and linguocultural features of Uzbek folk tales. It highlights the functions of archaic Turkic words, Arabic and Persian-Tajik borrowings, dialectal forms, phraseological units, religious and mythological terms, as well as vocabulary related to nature and animals. The study reveals that these elements not only enrich the artistic style of the tales but also serve as a cultural source reflecting collective memory, worldview, and national values of the Uzbek people.

Keywords: Uzbek folk tales, lexical layers, linguoculturology, archaic vocabulary, borrowings, phraseology, proverbs and sayings, religious and mythological units, cultural heritage.

Рауфджон Махмудов –

доктор филологических наук, доцент

Султонова Джайрона –

докторант Хорезмской академии Мамуна

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПЛАСТЫ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются лексические пласты и лингвокультурологические особенности узбекских народных сказок. Рассматриваются функции древнетюркской лексики, арабских и персидско-таджикских заимствований, местных диалектизмов, фразеологизмов, религиозных и мифологических терминов, а также лексики, связанной с природой и животным миром. Исследование показывает, что данные элементы не только обогащают художественный стиль сказок, но и служат культурным источником, отражающим коллективную память, мировоззрение и национальные ценности узбекского народа.

Ключевые слова: узбекские народные сказки, лексические пласты, лингвокультурология, архаическая лексика, заимствования, фразеологизмы, пословицы и поговорки, религиозные и мифологические единицы, культурное наследие.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

O'zbek xalq og'zaki ijodi asrlar davomida milliy tafakkur, dunyoqarash va madaniy xotiraning eng boy qatlamlaridan biri bo'lib kelmoqda. Xususan, xalq ertaklari milliy madaniyatimizda alohida o'rin tutib, xalqning hayotiy tajribasi, orzu-intilishlari, ijtimoiy munosabatlari va axloqiy qadriyatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Ertaklarda qo'llaniladigan til esa, faqatgina estetik-badiiy vazifani bajarib qolmay, balki o'zbek tilining tarixiy rivojlanish jarayonini, turli davrlardagi lingvistik ta'sirlarni ham aks ettiradi. Shu jihatdan ertaklardagi **leksik qatlamlarni** tadqiq etish o'zbek tilshunosligi uchun dolzarb masalalardan biridir.

Ertaklarning leksik tarkibi xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Unda qadimgi turkiy qatlam, arabcha va fors-tojikcha o'zlashmalar, mahalliy dialektizmlar, diniy va mifologik terminlar, xalq maqol va iboralari, metaforik birliklar hamda sinonimiya va antonimiyaga asoslangan obrazlar keng qo'llanadi. Har bir leksik qatlam o'ziga xos semantik va funksional yukni ko'tarib, ertakning badiiy-estetik qimmatini oshiradi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Bugungi kunda lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, folklorshunoslik va sotsiolingvistika yo'nalishlari nuqtayi nazaridan xalq ertaklarini tadqiq qilish yanada muhim bo'lib qolmoqda. Chunki ertaklarning tilini o'rganish orqali biz faqatgina lingvistik xususiyatlarni emas, balki xalqning qadimiy dunyoqarashi, diniy e'tiqodlari, ijtimoiy munosabatlari va milliy qadriyatlarini ham anglaymiz.

Maqolaning maqsadi — o'zbek xalq ertaklarining **leksik qatlamlarini keng qamrovda tahlil qilish, ularning lingvomadaniy mohiyatini ochish va turkiy xalqlar ertaklari bilan qiyosiy tahlilini amalga oshirishdir.**

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Arxaik qatlam va qadimgi turkiy unsurlar

O'zbek xalq ertaklarining eng qadimiy qatlamini arxaik leksika tashkil etadi. Bu so'zlar qadimgi turkiy til davridan meros bo'lib, ertaklarda o'zining tarixiy semantikasi bilan saqlanib qolgan.

Masalan, “o'g'lon” (“yigit”, “bahodir”) so'zi ko'plab ertaklarda uchraydi: “*Bir zamonlar bir o'g'lon bo'libdi, u botirligi bilan elni himoya qilar ekan.*” Bu so'z qadimgi turkiy o'g'ul (o'g'il, bola) so'zidan kelib chiqqan bo'lib, hozirgi zamonda faqat badiiy uslubda qo'llanadi.

Xuddi shuningdek, “yabg'u”, “bek”, “xon”, “qoplon”, “bo'ri”, “ergek” kabi qadimiy birliklar ertaklarda tez-tez uchrab, qahramonlarning ijtimoiy mavqeini, kuch-qudratini yoki hayvonot dunyosidagi ramziy obrazlarni ifodalaydi. Masalan, “bo'ri” obrazida faqat zoologik ma'no emas, balki yovuz kuch, xavf-xatar timsoli ham mujassamdir.

Arxaik qatlamni tashkil etuvchi yana bir guruh so'zlar qadimiy e'tiqodlar bilan bog'liq. Masalan, “tangri”, “aruq”, “savdogar”, “soqchi”, “qam” (shomon) singari birliklar xalqning qadimgi dunyoqarashini ifodalaydi.

Bu qatlamning tahlili shuni ko'rsatadiki, ertaklarda qo'llangan arxaik leksika o'zbek xalqining tarixiy-madaniy taraqqiyoti, qadimgi ijtimoiy tuzilishi va diniy qarashlari haqida qimmatli lingvokulturologik ma'lumot beradi.

O'zlashmalar: arabcha va fors-tojikcha qatlam

O'zbek xalq ertaklarida arabcha va fors-tojikcha o'zlashmalar muhim o'rin tutadi. Arabcha so'zlar asosan diniy, ma'naviy va axloqiy tushunchalarni ifodalaydi: "taqdir", "ilm", "halol", "harom", "payg'ambar", "jannat", "do'zax" va boshqalar. Bu so'zlarning qo'llanishi ertaklarning diniy-ma'rifiy ruhini kuchaytiradi.

Masalan: *"Bir donishmand aytdi: ilm insonni yuksaltirur, jaholat esa qulaturur."* Bu jumlada "ilm" va "jaholat" arabcha o'zlashmalar bo'lib, xalq tilida chuqur falsafiy ma'no kasb etadi.

Fors-tojikcha so'zlar esa ertak tiliga ko'proq poetiklik va obrazlilik baxsh etadi. Masalan, "gulshan", "javohir", "malika", "shahzoda", "parizod", "taxt", "taqinchoq" singari birliklar ertaklarning badiiy qimmatini oshiradi.

Shuningdek, ijtimoiy tabaqalanishni ifodalovchi ko'plab so'zlar ham arabcha va forscha manbalardan kirib kelgan: "vazir", "qozikalon", "amir", "saroy", "tojir". Ular ertaklarda ijtimoiy-madaniy manzarani yoritishda muhim vazifa bajaradi.

Bu qatlam xalq ertaklari tilining ko'p qirraliligini ta'minlaydi, turli davrlardagi tarixiy-madaniy ta'sirlarni aks ettiradi.

Mahalliy dialektizmlar va xalqona so'zlar

O'zbek xalq ertaklarining leksik qatlamida mahalliy dialektizmlar va xalqona so'zlar alohida o'rin egallaydi. Ertaklar og'zaki ijod mahsuli bo'lgani sababli, ular xalqning jonli tilidan olingan bo'lib, unda turli shevalarga oid leksik unsurlar saqlanib qolgan.

Masalan, Farg'ona vodiysi ertaklarida "yangi" ma'nosida "yang" shakli, Qashqadaryo va Surxondaryoda "bola" o'rnida "bachcha", Xorazm hududida esa "ayol" o'rnida "xotin" shakli tez-tez uchraydi. Shu orqali biz ertaklarni o'rganish jarayonida tilning hududiy xususiyatlarini aniqlash imkoniga ega bo'lamiz.

Dialektizm va xalqona so'zlar ertaklarda ikki vazifani bajaradi:

1. **Haqiqiylik va xalqona ruhni** ta'minlaydi. Masalan, "bir chol bor ekan, cholning bir kampiri bor ekan" jumlasida oddiy xalq tilidagi ohangni beradi.

2. **Hududiy koloritni** yaratadi. Har bir mintaqaga xos leksik birliklar ertakni tinglovchiga yanada yaqinlashtiradi.

Shuningdek, ertaklarda xalqona so'zlarning ko'pligi tildagi sodda, ammo ta'sirchan ifodani kuchaytiradi: "yam-yashil", "duv-duv", "yup-yup", "daraq-daraq" kabi onomatopeya va takroriy birliklar voqeani jonlantirib, tasvirni hayotiy qiladi.

Dialektizmlar o'zbek xalqining turmush tarzini, urf-odatlarini va og'zaki nutq madaniyatini yoritishda muhim manba sifatida qaralishi kerak. Shu bois, ertaklarni leksik jihatdan o'rganish jarayonida ularning folkloriy "jonli" tabiatini hisobga olish zarur.

Frazeologik birliklar va maqollar

O'zbek xalq ertaklarining leksik boyligini belgilovchi muhim qatlamlardan biri frazeologizmlar va maqollar hisoblanadi. Bu birliklar xalqning asrlar davomida shakllangan hayotiy tajribasini, dunyoqarashini va axloqiy mezonlarini ifodalaydi.

Ertaklarda uchraydigan maqollar qahramonlarning nutqida yoki ertakning umumiy g'oyaviy xulosasida keltiriladi. Masalan:

- "Yaxshilik qil, suvga sol, baliq bilmasa ham, Xoliq bilar."
- "Yomon bilan yurma, baloga qolarsan."
- "Do'st boshdan, dushman so'ngdan bilinur."

Bunday maqollar ertakning tarbiyaviy qimmatini oshiradi, tinglovchiga axloqiy xulosa chiqarish imkonini beradi.

Frazeologizmlar esa ertak nutqini obrazli, ta'sirchan qiladi. Masalan: "ko'ngli tog'dek bo'ldi", "qora terga tushdi", "tuyaning dumi yerga tekkandek" kabi ifodalar qahramonlarning ruhiy holatini jonli tasvirleydi.

Shuningdek, ertaklarda xalqona iboralar ham faol qo‘llanadi: “bir qo‘li bilan tog‘ni ko‘tardi”, “ko‘zi qop-qora bo‘lib ketdi”, “yuragi duk-duk urdi”. Bu iboralar giperbolik va metaforik uslubda voqeani kuchli ta‘sir bilan ifodalaydi.

Frazeologizmlar va maqollar ertakning faqat tilini boyitib qolmay, balki xalq donishmandligini, milliy tafakkurni ham saqlab keladi. Shu bois ularni lingvokulturologik jihatdan tadqiq qilish folklor va tilshunoslikning qo‘shma vazifasi hisoblanadi.

Diniy va mifologik qatlam

O‘zbek xalq ertaklarining leksik qatlamida diniy va mifologik unsurlar alohida o‘rin tutadi. Chunki xalq og‘zaki ijodi qadimiy e‘tiqodlar, diniy qarashlar va mifologik timsollar bilan chambarchas bog‘langan.

1. Islomiy leksika

Islom dini Markaziy Osiyoda IX asrdan boshlab keng yoyilgach, xalq og‘zaki ijodiga ham chuqur ta‘sir ko‘rsatdi. Ertaklarda “Alloh”, “payg‘ambar”, “imam”, “masjid”, “savob”, “gunoh”, “jannat”, “do‘zax” kabi so‘zlar tez-tez uchraydi. Bu leksik birliklar ertak qahramonlarining axloqiy qarashlarini ifodalash, yaxshilik va yomonlikni ajratish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Masalan, ko‘plab ertaklarda qahramon sinovdan o‘tgach, “savob oldi”, “Alloh unga yo‘l ochdi” kabi iboralar bilan yakunlanadi. Bu esa xalqning diniy dunyoqarashini, taqdirga ishonchini va ilohiy adolatga bo‘lgan e‘tiqodini namoyon etadi.

2. Qadimiy mifologik unsurlar

Islomdan avvalgi davrlardan qolgan mifologik qatlam ham ertaklarda saqlanib qolgan. Jumladan:

- “Dev”, “ajdar”, “yalmog‘iz kampir” – yovuz kuchlarning timsollari.
- “Pari”, “afsonaviy qushlar” (masalan, Humo qushi) – ezgulik va mo‘jiza ramzlari.
- “Sehrli buyumlar” – oltin uzuk, sehrli tayoq, qanotli ot kabi obrazlar qadimiy mifologik tasavvurlardan kelib chiqqan.

Bu timsollar orqali xalq hayotida yaxshilik-yomonlik kurashi, ezgulikning g‘alabasi, insonning iroda va iymon bilan sinovlardan o‘tishi ramziy tarzda ifodalangan.

3. Diniy-mifologik sintez

Ba‘zi ertaklarda diniy va mifologik unsurlar bir-biriga qo‘shilib ketadi. Masalan, qahramon dev yoki ajdarni yengib, “Allohning marhamati bilan” najot topadi. Bu holat diniy e‘tiqod bilan mifologik tasavvurlar o‘rtasidagi uzviylikni ko‘rsatadi.

Shunday qilib, ertaklardagi diniy va mifologik qatlam o‘zbek xalqining dunyoqarashini, ruhiyati va madaniy merosini o‘rganishda muhim manba vazifasini bajaradi.

Hayvonot va tabiat leksikasi

O‘zbek xalq ertaklarida hayvonot va tabiatga oid leksika juda keng qo‘llangan. Bu esa xalqning tabiat bilan chambarchas bog‘liq hayot kechirganini ko‘rsatadi.

1. Hayvon obrazlari

Hayvonlar ertaklarda ko‘pincha ramziy ma‘noda ishlatiladi:

- **Tulki** – ayyorlik, hiylakorlik timsoli.
- **Bo‘ri** – yovuzlik va ochko‘zlik ramzi.
- **Sher** – kuch-qudrat va shijoat timsoli.
- **Eshak** – soddalik, ba‘zida ahmoqlik timsoli.
- **Qarg‘a, chumchuq** – mayda, ammo topqir obrazlar sifatida namoyon bo‘ladi.

Bu obrazlar orqali xalq tabiatdagi hayvonlarni kuzatib, ularning xatti-harakatlarini insonga xos fazilat va illatlar bilan bog‘lagan.

2. Tabiat unsurlari

Ertaklarda tabiatga oid so‘zlar – “tog‘”, “daryo”, “ko‘l”, “o‘rmon”, “dala”, “osmon”, “quyosh”, “oy”, “yulduz” kabi birliklar ko‘p uchraydi. Bu elementlar ertak voqealari sodir bo‘ladigan makonni belgilashda, hamda voqeani badiiy tasvirlashda muhim rol o‘ynaydi.

Masalan, “tog‘ ortida bir yurt bor ekan” yoki “osmonni tutgan qalin qora bulut” kabi ifodalar ertakning dramatik ruhini kuchaytiradi.

3. Tabiat va hayvonlar o‘rtasidagi bog‘liqlik

Ertaklarda tabiat va hayvon obrazlari ko‘pincha birgalikda qo‘llanadi. Masalan, bo‘ri o‘rmonda, sher tog‘da, baliq daryoda yashaydi. Bu esa xalqning tabiatni real hayotiy kuzatishlariga asoslangan tasvirini ko‘rsatadi.

4. Ekologik mazmun

Ba‘zi ertaklarda tabiatni asrash g‘oyasi ham seziladi. Masalan, qahramon daraxtni kesmoqchi bo‘lganida, qushlar “bizning uyimiz buziladi” deb noliydi. Bu xalqning qadimdan ekologik ongga ega bo‘lganini ko‘rsatadi.

Xalq urf-odatlar va maishiy leksika

O‘zbek xalq ertaklarida xalqning qadimiy turmush tarzi, urf-odatlar va maishiy madaniyatini aks ettiruvchi leksika juda keng o‘rin tutadi. Chunki ertaklar oddiy xalq hayotining mahsuli bo‘lib, ularning tili ham xalqning kundalik hayotiy tajribalarini ifodalaydi.

1. Maishiy predmetlar va atamalar

Ertaklarda xalqning kundalik hayotida ishlatilgan ko‘plab predmet va atamalar uchraydi:

- **Uy-ro‘zg‘or buyumlari:** “supurgi”, “choynak”, “lagan”, “qozon”, “idish”, “yosti”, “ko‘rpa”, “chiroq”.

- **Kiyim-kechak:** “do‘ppi”, “sarpo”, “chakmon”, “belbog‘”, “salla”, “chopon”.

- **Oshxona leksikasi:** “non”, “osh”, “sho‘rva”, “qatiq”, “palov”, “somsa”.

Bu birliklar orqali ertaklar xalqning maishiy hayotini, ularning turmush tarzini tasvirlashga xizmat qiladi.

2. Urf-odatlar bilan bog‘liq leksika

Ertaklarda xalqning marosim va udumlari bilan bog‘liq so‘zlar ham uchraydi:

- **To‘y marosimlari:** “kuyov”, “kelin”, “to‘y”, “sovchi”, “uy tutish”, “sepil”.

- **Diniy marosimlar:** “nikoh”, “duo”, “masjid”, “qurbon”, “sunnat to‘yi”.

- **Xalq odatlari:** “mehmondo‘stlik”, “sovg‘a”, “dugona yig‘ini”, “hashar”.

Masalan, ko‘plab ertaklarda qahramonning qiyofasi yoki taqdirini belgilab beruvchi voqealar aynan to‘y marosimlarida yuz beradi.

3. Xalqning ijtimoiy hayoti

Ertaklarda ijtimoiy tuzumga oid terminlar ham ko‘p uchraydi: “podsho”, “vazir”, “bek”, “amir”, “askar”, “dehqon”, “hunarmand”. Bu birliklar ertaklarning nafaqat badiiy, balki ijtimoiy mazmunini ham ochib beradi.

Shunday qilib, urf-odatlar va maishiy leksika ertaklarni xalqning madaniy merosi, turmush tarzi va dunyoqarashini aks ettiruvchi tarixiy hujjat sifatida o‘rganishga imkon beradi.

Qahramonlar nutqidagi leksik xususiyatlar

O‘zbek xalq ertaklarida qahramonlarning nutqi o‘ziga xos leksik xususiyatlarga ega. Har bir qahramonning nutqi uning ijtimoiy mavqei, xarakteri va ertakdagi funksiyasiga mos shakllangan.

1. Podsho va amaldorlar nutqi

Podsho, vazir va boshqa amaldorlar ko‘pincha balandparvoz, hukmona tilda so‘zlaydi:

- “Men buyuraman!”, “Qonun shunday!”, “Darhol olib keling!” kabi buyruq ohangidagi iboralar keng uchraydi. Bu uslub ularning hokimiyat va kuch egasi ekanini ko‘rsatadi.

2. Oddiy xalq vakillari nutqi

Dehqon, hunarmand, kambag‘al qahramonlarning nutqi esa sodda, xalqona va samimiydir:

- “Ey podsho hazratlari, biz kambag‘allarning holini ko‘ring!”, “Xudo xohlasa, o‘zim topib kelaman” kabi iboralar xalqning tilidan olingan.

3. Sehrli personajlar nutqi

Dev, pari, yalmog‘iz kampir kabi obrazlarning nutqi ham o‘ziga xosdir. Ular ko‘pincha qo‘rqituvchi, ta’sirchan ohangda gapiradi:

- “Seni yeb qo‘yaman!”, “Sehrimdan qochib qutulmassan!” kabi jumlar orqali dramatik vaziyat kuchaytiriladi.

4. Nutq orqali xarakter yaratish

Ertaklarda qahramonning nutqi uning xarakterini ochib beradi:

- Tulkining nutqi ayyorlikka to‘la, u ko‘pincha aldovchi, yumshoq ohangda so‘zlaydi.
- Sherning nutqi esa keskin, buyruq ohangida bo‘ladi.

- Yalmog'iz kampirning nutqi dag'al, qo'rqinchli tasvirlangan.

5. Dialog va xalq og'zaki uslubi

Ertaklarda dialoglar juda muhim. Qahramonlar nutqida maqol, matal, duo, la'nat, qasam kabi xalqona birliklar tez-tez uchraydi. Masalan: "O'g'lim, chirog'im bo'l!" yoki "Boshingdan baxt arimasin!".

Bu leksik birliklar ertak tilini boyitib, qahramonlar nutqini jonli va xalqona qiladi.

Ertaklarda qo'llaniladigan badiiy vositalar

O'zbek xalq ertaklari faqat mazmun jihatdan emas, balki badiiy vositalar boyligi bilan ham ajralib turadi. Ularning poetik kuchi, xalq tasavvuri va estetik didi aynan til vositalari orqali ifodalanadi.

1. Epiteklar

Ertaklarda qahramonlarni, tabiat manzaralarini yoki buyumlarni ta'riflashda epiteklar keng qo'llanadi:

- "Oq otli yigit", "Sohibjamol qiz", "Ko'k yulduzli osmon", "Qora dev".

Bu epiteklar obrazlarni jonli va rang-barang tasvirlashga xizmat qiladi.

2. Tashbeh va o'xshatishlar

Xalq ertaklarida tashbeh eng ko'p ishlatiladigan vositalardan biridir:

• "Uning yuzi quyoshdek nurli", "Otning yeli shamoldek tez", "Qizning ko'zlari yulduzday charaqlaydi". O'xshatishlar qahramonlarning go'zalligini, kuchini yoki botirligini ta'kidlash uchun ishlatiladi.

3. Metaforalar

Metafora orqali abstrakt tushunchalar obrazli ifodalanadi:

- "Baxt yulduzi porladi", "Dunyo qorong'u bo'ldi", "Yuragi muzlab ketdi".

Bu birliklar ertaklarga falsafiy va badiiy chuqurlik bag'ishlaydi.

4. Takrorlar

Ertaklarda matnni esda qolarli qilish uchun takrorlar keng uchraydi:

- "Boribdi, boribdi, yo'lda to'xtabdi."

- "Qiz yig'labdi, yig'labdi, oxiri sabr qilibdi." Takror ertakning og'zaki ijro an'analari eslab qolishni osonlashtiradi.

5. Maqol va matallar

Ertaklarda xalq donishmandligi maqol va matallar orqali ifodalanadi:

- "Mehnat qilgan to'yar, erinchoq och qolar."

- "Aql kuchdan ustundir." Bu birliklar ertakning tarbiyaviy vazifasini kuchaytiradi.

6. Sehrli elementlar va fantastik obrazlar

Badiiy vositalar qatorida sehrli elementlar ham muhim o'rin tutadi: dev, pari, ajdaho, yalmog'iz kabi obrazlar orqali xalq tasavvuri ifodalanadi. Ular hayotiy muammolarni badiiy, ramziy yo'sinda yechishga xizmat qiladi.

Demak, ertaklarning badiiy vositalari ularning estetik kuchini belgilab, xalq og'zaki ijodining poetikasini ochib beradi.

X bob. Xulosa va umumiy tahlil

O'zbek xalq ertaklari tilining leksik qatlamlari xalqning tarixiy, ijtimoiy va madaniy hayotini o'zida mujassam etgan boy merosdir. Ularni lingvomadaniy nuqtai nazardan o'rganish bir nechta xulosalarga olib keladi:

1. Tarixiy-madaniy merosning aks etishi

Ertaklarda xalqning urf-odatlarini, diniy qarashlari, ijtimoiy hayoti va qadimiy dunyoqarashi saqlanib qolgan. Shuning uchun ertaklar xalqning tarixiy xotirasi sifatida qadrlidir.

2. Leksik qatlamlarning xilma-xilligi

Ertaklar tili turli qatlamlardan tashkil topgan: maishiy leksika, urf-odatlariga oid so'zlar, diniy terminlar, badiiy vositalar va obrazli birliklar. Bu qatlamlarning har biri xalqning turmush tarzini yoritadi.

3. Qahramonlar nutqining o'ziga xosligi

Qahramonlarning nutqi ularning ijtimoiy mavqeini, xarakterini, hatto ertakdagi funksiyasini belgilab beradi. Podsho nutqi buyruq ohangida, oddiy xalq nutqi sodda va samimiy, sehrli personajlar nutqi esa qoʻrqituvchi tusda boʻladi.

4. Badiiy vositalarning koʻpligi

Epitet, tashbeh, metafora, maqol-matal, takror va sehrli elementlar ertak tilining boy poetik imkoniyatlarini koʻrsatadi. Ular orqali ertaklar nafaqat tarbiyaviy, balki estetik ahamiyat ham kasb etadi.

5. Lingvomadaniy ahamiyat

Ertaklar xalqning milliy dunyoqarashini, axloqiy qadriyatlarini, estetik didini va madaniy xotirasini oʻzida mujassam etadi. Shu bois ularni lingvistik, madaniy va pedagogik jihatdan oʻrganish bugungi kunda ham dolzarbdir.

XULOSA

Umuman olganda, oʻzbek xalq ertaklarining leksik qatlamlarini ilmiy tadqiq qilish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik, etnografiya va tarbiya sohalari uchun ham muhim manba hisoblanadi.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Abdullayev, H. (2019). *Oʻzbek xalq ertaklarida arxaik leksika va uning semantik xususiyatlari*. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Alavi, B. (2016). *Persian Loanwords in Central Asian Languages*. Tehran: Farhang Nashr.
3. Bice, C. (2018). Folklore as Cultural Memory: A Linguistic Approach. *Journal of Folklore Research*, 55(2), 145–170.
4. Karimov, I. (1998). *Oʻzbekiston XXI asr boʻsagʻasida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari*. Toshkent: Oʻzbekiston.
5. Kasimov, B. (2004). *Oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi va uning manbalari*. Toshkent: Fan.
6. Lotman, Y. M. (1990). *Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture*. London: I.B. Tauris.
7. Nafasov, T. (2012). Oʻzbek xalq ertaklarida mifologik obrazlarning lisoniy talqini. *Oʻzbek tili va adabiyoti*, 2, 45–53.
8. Propp, V. (1968). *Morphology of the Folktale*. Austin: University of Texas Press.
9. Snesarev, G. (1969). *Relikty domusul'manskikh verovanii i obryadov u uzbekov Khorezma*. Moskva: Nauka.
10. Wiget, A., & Balalaeva, O. (2011). *Khanty People of the Taiga: Surviving the 20th Century*. Fairbanks: University of Alaska Press.

Шухрат Эркинович Худайберганов-
PhD, и.о. доц., декан филологического факультета
университет Маъмуна
e-mail: qwertyshuha.sas@mail.ru

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАССИЧЕСКИХ КИНОКОМЕДИЙ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ РАКУРСЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются лингвокультурологические особенности классических советских кинокомедий, получивших широкую известность и признание зрителей. Основное внимание уделяется анализу киноидиом, идиоматических выражений и стилистических средств, используемых в фильмах, а также их переводу на узбекский язык. Выявляются факторы, обеспечившие популярность и «живучесть» комедий, включая массовость, уникальность и культурную близость народов. Исследование демонстрирует значимость классических кинокомедий как источника для изучения языковых тенденций, культурных норм и комического мировосприятия определенной эпохи.

Ключевые слова: кинокомедия, лингвокультурология, перевод, киноидиомы, идиоматические выражения, культурные нормы, советский кинематограф.

Shuxrat Erkinovich Xudayberganov-
PhD, dotsent v.b., Filologiya fakulteti dekani
Mamun universiteti

KLASSIK KINOKOMEDIYALARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada keng tan olingan va tomoshabinlar e'tiborini qozongan klassik sovet kinokomediylarining lingvomadaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor kinoidiomalar, idiomatik ifodalar va uslubiy vositalarning qo'llanishi hamda ularning o'zbek tiliga tarjimasiga qaratiladi. Komediylarning mashhurligi va «uzoq umr ko'rishi»ni ta'minlagan omillar – ommaviylik, betakrorlik va xalqlar o'rtasidagi madaniy yaqinlik ochib beriladi. Tadqiqot klassik kinokomediylarning muayyan davr til tendensiyalarini, madaniy me'yorlarini va kulgining dunyoqarashdagi rolini o'rganish uchun muhim manba ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kinokomediya, lingvomadaniyat, tarjima, kinoidiomalar, idiomatik ifodalar, madaniy me'yorlar, sovet kinematografiyasi

Shukhrat Erkinovich Khudayberganov-
PhD, Acting Associate Professor,

Dean of the Faculty of Philology
Mamun University

LINGUISTIC FEATURES OF CLASSICAL FILM COMEDIES IN A LINGUOCULTURAL PERSPECTIVE

ABSTRACT

The article explores the linguocultural features of classical Soviet film comedies that gained wide recognition and popularity among audiences. Special attention is given to the analysis of film idioms, idiomatic expressions, and stylistic devices used in the movies, as well as their translation into Uzbek. The study identifies factors that contributed to the popularity and longevity of these comedies, including mass appeal, uniqueness, and cultural closeness between peoples. It demonstrates the importance of classical comedies as a valuable source for studying linguistic trends, cultural norms, and the perception of humor in a specific historical period.

Keywords: film comedy, linguoculture, translation, film idioms, idiomatic expressions, cultural norms, Soviet cinema

ВВЕДЕНИЕ

Классические советские кинокомедии занимают особое место в истории отечественного кинематографа и культуры. Они не только развлекали зрителя, но и выполняли важную социальную функцию — формировали мировоззрение, отражали ценности эпохи и закрепляли в сознании народа определённые языковые и культурные нормы.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения лингвокультурологических особенностей фильмов данного жанра. Анализ языковой специфики позволяет выявить механизмы формирования юмора, сатиры, социального портрета общества и передачи культурных кодов.

Комедия является одним из самых сложных жанров не только для специалистов сферы кинематографии, но и других профилей [1]. В фильмах данного жанра освещается широкий круг проблем: от пропаганды гуманистических ценностей до критики различных пороков общества. Подобные картины привлекают зрителей насыщенностью позитивными сценами, воплощением юмора, сатиры, предоставляя им удовольствие.

МЕТОДЫ И УРОВЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ

Для изучения лингвокультурологического аспекта перевода киноидиом с русского языка на узбекский в качестве объекта исследования мы выбрали тринадцать самых популярных классических кинокомедий, которые переведены на множество языков, в том числе и на узбекский. При этом основное внимание нами было уделено на принцип активного употребления идиоматического выражения, восходящего к тексту сценария того или иного фильма, в повседневной коммуникации. Следует отметить, что в рассматриваемый период было снято большое количество кинокомедий, но только те картины, названия которых приводятся в нижеследующей таблице, завоевали уважение и признательность народа.

В работе использованы комплексные методы:

Сравнительно-сопоставительный метод — для выявления различий и сходств в передаче юмористических элементов в оригинале и переводе.

Контент-анализ — для изучения частотности языковых единиц (идиом, метких выражений, реплик персонажей).

Лингвокультурологический анализ — для определения отражения культурных ценностей в языке героев.

Метод интерпретации — для выявления скрытых смыслов и национально-культурной специфики в речи персонажей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим другие факторы, воздействовавшие на закрепление за кинокартинами, исследуемыми в данной работе, статус классического фильма. В качестве первого и основного фактора отметим *публичность (массовость)*. В частности, средний рейтинговый балл фильма «Иван Васильевич меняет профессию» определяется на основе голосов более миллиона кинозрителей [2], картины «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» основан на подсчете голосов 975 тысячной публики. Все это доказывает то, насколько популярны рассматриваемые нами произведения киноискусства.

Вторым фактором является неповторимость, которая обусловлена сопоставлением рассматриваемых нами классических кинокомедий и пародий на них. Например, фильм «Иван Васильевич меняет всё», снятый русскими кинотворцами в 2023 году (422 тысячи голосов, рейтинг – 6,5), картина «Джентльмены, удачи!», созданная в 2012 году (38 тысяч голосов, рейтинг 3,0), а также пародия «Кавказская пленница», снятая в 2014 году (64 тысячи голосов, рейтинг – 1,1) во многом уступают кинокомедиям, созданным в советский период, что еще раз доказывает неподражаемость и неповторимость «старых» комедий.

Третий фактор – *живучесть*, т.е. рассматриваемые кинокартины, созданные в 60-80 годы прошлого столетия, намного «близки душе», чем некоторые современные фильмы. Кроме этого, следует упомянуть также о том, что порой не хватает терпения для досмотра некоторых кинокомедий последних лет. В качестве обстоятельства, обеспечивающего «непоколебимость» советских кинокомедий можно отметить душевную близость между русским и узбекским народами, сохранившуюся даже после распада советского режима. Укажем, что сплоченность указанных народов долгое время ошибочно сводилась к критерию «общий политический строй, единая политическая система, общность в идеологии», в чем мы убедились на примере нынешних процессов. В свою очередь, народность имеет особое значение в обеспечении живучести рассматриваемых кинокартин.

Рассуждая об общности между выбранными фильмами, необходимо отметить, что все они относятся к периоду советского кинематографа и входят в классическое наследие кино.

Выбранные кинокомедии занимательны тем, что они часто затрагивают такие смешные и интересные сюжеты и мотивы, как путешествие во времени («Иван Васильевич меняет профессию»), простые бытовые проблемы («За спичками»), романтические приключения («Ирония судьбы, или С легким паром!») и другие.

Классические кинокомедии представляют собой ценный источник для исследования языковых особенностей и социокультурных проблем советской эпохи [3]. Изучение языковой стороны идиом, обычных фраз, диалогов, акцентов, лексических и эстетических явлений в указанных фильмах помогает лингвистам разобраться в языковых тенденциях определенного исторического периода, исследовать актуальные для той эпохи языковой комизм, культурные нормы, языковые стереотипы определенного характера, каламбуры, шуточные высказывания, непосредственно порожденные той действительностью.

Рассмотрим общую информацию о некоторых популярных кинокартинах, особенностях их сюжета, процессе съёмки и т.п.

1. «Иван Васильевич меняет профессию». Данная комедия является одной из вершин творчества великого режиссера Л.Гайдая и снята в 1973 году по мотивам пьесы М.А.Булгакова «Иван Васильевич». Она является одной из популярных комедийных кинокартин мира.

История создания пьесы. Весной 1933 года талантливый драматург М.Булгаков по заказу Ленинградского театра пишет «эксцентричную пьесу из трех актов». Спустя год работы договор был расторгнут, но пьесой заинтересовался театр Московский сатиры, который предложил кардинально переделать ее, добавив комические сцены.

Весной 1936 года планировалась премьера спектакля «Иван Васильевич», но у М.Булгакова начались проблемы: он был обвинён в создании произведения «лишенного содержания», а также в искажении исторических фактов, в результате чего его литературная и театральная карьера потерпела крах, а на постановку пьесы «Иван Васильевич» был

наложен запрет. Далее наступило время, когда даже думать о сатире было чревато смертной казнью или каторгой.

Однажды кинорежиссер Л.Гайдай вместе с супругой Н.Гребешковой попали на спектакль «Иван Васильевич», поставленный по мотивам одноименной пьесы М.Булгакова. В самом произведении ничего особенно смешного не было, т.к. она описывала повседневные события десятилетней давности. Внезапно у талантливого кинорежиссера мелькнула мысль «переделать ее на современный лад». В итоге появился сценарий фантастической истории о том, как артистичный вор Ж.Милославский и управляющий домом И.Бунша попадают в прошлое и «занимают» престол. При переработке сюжета он обратился за помощью к сатирику В.Бахнову: вместе составили уникальный сценарий, устранив моменты, которые могла бы раскритиковать цензура. Сюжет и смысл произведения, разумеется, сохранились. Сценарий был специально написан для Ю.Никулина, любимого актера Л.Гайдая. Однако Ю.Никулин не хотел играть смешного монарха: он отказался от роли царя, т.к. считал, что картина, основанная на произведении «несчастливого» М.Булгакова, «будет собирать пыль» на полке. Через определенное время режиссер пригласил Ю.Никулина на премьеру комедии, который, просмотрев выдающуюся кинокартину, сожалел об отказе.

Данная кинокомедия сочетает в себе элементы комедии, фантастики и события исторической действительности, которые делают ее привлекательным для широкой аудитории.

В языковой ткани фильма «Иван Васильевич меняет профессию» удачно переплетаются разнообразные лингвистические приемы, метафоры, устаревшая лексика и многие другие запоминающиеся меткие фразы. Например, известные «абсурдные» с точки зрения истории языка фразы героя фильма, кинорежиссера Якина, «вельми понеже», «Паки... Паки... Иже херувимы», которые не могут быть «адекватно» расшифрованы, также стали крылатыми и смешными.

На узбекский язык текст кинокомедии перевел талантливый переводчик М.Мирзоитов. Именно благодаря его мастерству, а также усилиям актеров узбекской школы дубляжа, можно без преувеличения отметить, что некоторые элементы кинокомедии на узбекском языке превосходят даже оригинал.

2. «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» – это культовая советская кинокомедия, которая стала настоящим шедевром и оставила неизгладимый след в истории мировой кинематографии.

Л.Гайдай, известный своим мастерством в создании комедийных фильмов, придает неповторимость характеру Шурика, ставшему излюбленным персонажем многих поколений зрителей.

История создания кинокартины. Сценарий кинокомедии основывается на произведении Я.Костюковского и М.Слободского «Несерьезные истории». Комедия состоит из трех новелл, сюжеты которых не пересекаются. Главным героем фильма является Шурик, студент политехнического института с тонким чувством юмора, имеющий собственный подход к решению казалось бы мелких бытовых проблем.

Первая новелла – «Напарник». В ней Шурик оказывается на стройке, где он сталкивается с хулиганом Федей и «вести разъяснительную работу», чтобы дебошир «рос над собой».

Вторая новелла – «Наваждение». В ней рассказывается о забавной истории Шурика, который случайно становится «напарником» студентки Лиды, не замечая, что провел в ее квартире целый день, погружившись в конспекты.

В третьей новелле, которая называется «Операция “Ы”», Шурик оказывается втянутым в авантюрное дело, связанное кражей государственного имущества со взломом.

Особенности языка. Ситуационный юмор – одна из главных специфических черт языка кинокомедии. Режиссеру удалось создать непринужденную и легкую атмосферу, с минимальным использованием вербальной коммуникации: актеры мастерски передают эмоции посредством жестов и мимики, что способствовало усилению комического эффекта.

В указанном процессе также не менее важна роль сопровождающей фоновой музыки. Яркие идиоматические выражения из фильма: *Работа стоит, а срок идёт; Кто не работает – тот ест! Учись, студент!*

Неповторимость картине также придают выбранные фоновые звуки.

Кинокомедия «Операция “Б1” и другие приключения Шурика» переведена на узбекский язык М.Мирзоитовым, мастерство которого удалось еще более совершенствовать актерам дубляжа. Без преувеличения можно сказать, что озвучка некоторых моментов может превзойти и оригинал.

3. «Кавказская пленница» – кинокомедия, снятая в 1966 году Л.Гайдаем, талантливым «специалистом» комедийного жанра.

Фильм основывается на одноименной пьесе А.Грибоедова, созданной в начале XIX века. Съемки фильма проходили на прекрасных горных пейзажах Армении и Азербайджана.

Сюжет фильма разворачивается в одном из кавказских районов (название района не уточняется, «чтобы не быть несправедливым к другим районам, где могла произойти точно такая же история» [6]), куда студент Шурик приезжает с целью сбора фольклора. Вскоре он влюбляется в Нину, «привлекательную девушку, спортсменку...». Однако их счастливое знакомство нарушает неожиданное похищение девушки, целью которого было выдать ее замуж за товарища Саахова, заведующего райкомхозом. Шурик, вначале наивно не понимающий, что происходит, вскоре осознает серьезность ситуации вместе со своим знакомым по имени Эдик проводит «операцию» по спасению Нины.

Языковые особенности комедии особенно украшают уникальные тосты (*Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями*), меткие выражения героев, завораживающие песни и танцы. Режиссер обратил особое внимание и на «кавказский акцент» (*Шутыник! Будешь жарить шашлык из этого невеста, не забудь пригласить*) [7], придающий особую изысканность речи «местных» героев.

Рассматриваемая комедия была переведена на несколько языков, что позволило фильму и его режиссеру обрести мировую славу.

Фильм переведен на узбекский язык М.Мирзоитовым, которому с особым мастерством удалось передать лингвокультурологические особенности выражений на узбекский язык.

4. «Джентльмены удачи» – популярная кинокомедия, снятая в 1971 году режиссером А.Серым. Авторами сценария являются Г.Данелия и В.Токарева.

Захватывающий сюжет фильма повествует о краже уникальной археологической находки – утерянного золотого шлема Александра Македонского. Глава экспедиции, заявив в столичную милицию, сталкивается с удивительной случайностью – в автобусе видит человека, которого даже «родная мать не отличит» от главаря преступников, похитивших шлем, по кличке «Доцент». Им оказывается талантливый педагог, заведующий детским садом, добродушный Евгений Трошкин. Ему «приклеивают парик, рисуют татуировку и сажают в тюрьму» к «редискам», чтобы раздобыть информацию о месте, где спрятан шлем.

В качестве основной специфики языка фильма выступает продуктивное использование тюремной лексики, просторечных выражений, свойственных «лишенцам» идиоматических выражений, а также репрезентация кавказского акцента: *Ты – вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил – в тюрьму. Украл, выпил – в тюрьму. Романтика!; Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет – совсем мертвый будешь!* [8].

Кинокомедия «Джентльмены удачи» была переведена на несколько языков, в том числе и на узбекский язык. Переводчик – поэт Б.Худайбердиев.

5. «Бриллиантовая рука» – задорная кинокомедия, снятая в 1968 году режиссером Л.Гайдаем. Авторы сценария – Я.Костюковский, М.Слободской и сам Л.Гайдай. Комедия также стала площадкой для великолепного актерского трио Ю.Никулина, А.Миронова и А.Папанова.

Семен Семенович Горбунков, простой сотрудник «Гипрорыбы», добродушный человек, отправляется на туристическую поездку на круизном лайнере в Турцию. Во время прогулки по восточному городу по неосторожности получает травму – вывих руки. Пока «добродушные» иностранцы делают ему «перевязку», он приходит в себя и видит, как те вкладывают в гипс золото и бриллианты. Семен Семенович ставит в известность соответствующие органы. Затем начинается охота на него и связанные с ней увлекательные истории.

Текст комедии насыщен не только остроумными высказываниями (*Если человек идиот, то это надолго*), переизложенными пословично-поговорочными выражениями, но и своеобразными средствами невербальной коммуникации. Почти все цитаты разобраны на идиомы. Пример переизложенной пословицы: ... *куй железо, не отходя от кассы!*[9].

Кинокомедия «Бриллиантовая рука» была переведена на множество языков мира. Перевод на узбекский язык был выполнен поэтом Б.Худайбердиевым. Следует особо отметить использование в переводе остроумных фразеологических оборотов вместо простых сочетаний и фраз.

ВЫВОД

Проведённое исследование подтвердило, что классические советские кинокомедии представляют собой важный объект лингвокультурологического анализа. Их языковая специфика – идиомы, меткие выражения, акценты, юмористические и сатирические приёмы – отражает как особенности исторического периода, так и культурные нормы общества. Перевод на узбекский язык позволил не только сохранить художественную ценность произведений, но и придал им новые оттенки в восприятии. Тем самым эти фильмы продолжают оставаться актуальными и востребованными в межкультурном пространстве.

Иктибослар / References / Сноски

1. Журкова Д.А., Эвалльё В.Д. Круглый стол «Эстетика советской кинокомедии». Эксцентрика, авторское начало, официальный контекст // Художественная культура, 2022. – №2 (41). – С. 284.
2. Иван Васильевич меняет профессию (1973). – URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/42664/>
3. Закорко М.Д. Особенности языковой игры в кинодиалогах и способы её передачи с английского языка на русский: Выпускная квалификационная работа. – Комсомольск-на-Амуре, 2018. – С. 44.
4. О фильме «Иван Васильевич меняет профессию». – URL: <https://raven-yellow.livejournal.com/379892.html>
5. Реальный прототип Якина в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», фамилия Никулина в кадре и другие интересные факты. – URL: https://dzen.ru/a/YVLv-yLaaRZp1xhY?utm_referer=www.google.ru
6. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. – URL: www.cinematext.ru/movie/kavkazskaja-plennica-ili-novye-prikljuchenija-shurika-1966/
7. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. – Викицитатник. URL: ru.wikiquote.org/wiki/Кавказская_пленница,_или_Новые_приключения_Шурика
8. Джентльмены удачи. – Викицитатник. – URL: ru.wikiquote.org/wiki/Джентльмены_удачи
9. Бриллиантовая рука. – Викицитатник. – URL: ru.wikiquote.org/wiki/Бриллиантовая_рука

Bobir Maxammadov-

Andijon davlat chet tillari instituti mustaqil izlanuvchisi, f.f.f.d (PhD)

E-mail: maxammadovuz@gmail.com

**MIKROSOFT WINDOWS OPERATSION TIZIMI TERMINLARINING MAXSUS
LUG‘ATLARDA BERILISHI**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>**ANNOTATSIYA**

Maqola Microsoft Windows operatsion tizimi terminlarining leksikografik tavsifi bo‘yicha muammolarni va ularni hal etish vazifalarini yoritadi. Ingliz, turk va o‘zbek tillaridagi maxsus lug‘atlar (Microsoft Computer Dictionary; TDK resurslari; AKT izohli lug‘ati) tahlili shuni ko‘rsatadiki, versiyalararo “drift”, sinonimiya/variantlilik, ko‘p komponentli birliklarning mikrostrukturada berilishi, brend/o‘zlashma birliklarning ortografik-morfologik me‘yorlari hamda UI-kontekstga bog‘liqlik (funksiya, joylashuv, affordans) leksikografik yechimlarni talab etadi. Korpusga tayanib termin ajratish, variantlarni normallashtirish, FLORe (Function–Location–Operation–Relations) mikrostruktur andazasi, kross-tiliy (EN–TR–UZ) xaritalash va TEI Lex-0/OntoLex-Lemon asosidagi ma’lumot modeli taklif qilinadi. Natijada, Windows terminlari uchun izchil, versiyalanadigan va kognitiv jihatdan “yengil” termin banki uchun metodik asos ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: leksikografiya; Windows terminologiyasi; mikrostruktur; korpusga asoslangan yondashuv; sinonimiya/variantlilik; kross-tiliy moslik; normativlashtirish

Бобир Махаммадов-Соискатель Андижанского государственного
института иностранных языков, кандидат филологических наук (PhD)**ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРМИНОВ ОПЕРАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ MICROSOFT WINDOWS В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛОВАРЯХ****АННОТАЦИЯ**

Статья рассматривает лексикографическое описание терминов ОС Microsoft Windows, выявляя проблемы версионного «дрейфа», синонимии/вариантности, представления многословных единиц в микроструктуре словарной статьи, нормирования брендов и заимствований, а также контекстуальной привязки к UI (функция, расположение, операционные действия). На основе сопоставления специализированных словарей (Microsoft Computer Dictionary; ресурсы TDK; узбекский объяснительный словарь ИКТ) предлагаются: корпусное извлечение терминов и нормализация вариантов, микрошаблон FLORe (Function–Location–Operation–Relations), межъязыковое выравнивание EN–TR–UZ и моделирование данных в TEI Lex-0/OntoLex-Lemon. Результат — реплицируемая, версионированная и когнитивно экономная терминологическая база для Windows.

Ключевые слова: лексикография; терминология Windows; микроструктура словарной статьи; корпусный подход; вариантность; межъязыковое выравнивание; стандартизация; TEI Lex-0; OntoLex-Lemon.

Bobir Makhammadov-

Independent researcher at Andijan State Institute of Foreign Languages,
PhD in Philology (Doctor of Philosophy)

REPRESENTATION OF MICROSOFT WINDOWS OPERATING SYSTEM TERMINOLOGY IN SPECIALIZED DICTIONARIES

ABSTRACT

This paper examines the morphological-constructive patterns of Turkish Windows terminology through the lens of derivation and compounding. Using strings from the Windows 10/11 UI and official translations, we annotate terms by pattern type. The analysis shows the dominance of izafet-type compounds [N + N-POSS3] (e.g., “görev çubuğu” ‘taskbar’, “güvenlik duvarı” ‘firewall’, “dosya gezgini” ‘File Explorer’) and verbal nominalizations [V + -mA/-me] (e.g., “güncelleme” ‘update’, “eşitleme” ‘sync’). Agentive/instrumental derivatives [V + -(I)CI] (“yönetici”, “bağdaştırıcı”) and adjectival formations with [N + -sIz/-siz] (“kablosuz ağ” ‘wireless network’) are also productive. For borrowed bases (“Bluetooth sürücüsü”, “Wi-Fi ağı”), Turkish suffixes attach in harmony with vowel harmony rules; the 3rd-person possessive in izafet (-s)ı/-si remains stable, while pluralization (“Ayarlar” ‘Settings’) encodes category-level meanings.

Keywords: Windows terminology, izafet compound, derivation, nominalization, agentive suffix, compounding, borrowing adaptation, localization, Turkish morphology.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Raqamli ekotizimda foydalanuvchi interfeysi (UI) tili terminologiyasi tez o'zgaradi; shu bois Windows terminlarini leksikografik tavsiflashda dinamika (versiyalararo nomlash), ko'p tillilik (kross-tiliy moslik) va operatsion kontekst (funksiya, UI yo'li, affordans) bir vaqtning o'zida hisobga olinishi zarur. Maxsus lug'atlar (terminologik lug'atlar) aynan shunday domenlar uchun tayanch manba bo'lib, ular bir ma'nolilik, aniq mikrostruktur va normativlikka intiladi. Yaqinda o'tkazilgan tahlilda Windows terminlarining ingliz, turk va o'zbek tillaridagi maxsus lug'atlarda berilishi qiyoslangan, ularning mikrostrukturasi hamda normativ holati tahlil qilingan (Microsoft Computer Dictionary, TDK resurslari, AKT izohli lug'ati va b.)

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Ingliz tilidagi Microsoft Computer Dictionary maqola mikrostrukturasi (lemma, so'z turkumi pometa, intensional ta'rif, mediostruktura havolalari)ni izchil qo'llashi bilan ajralib turadi. Masalan, Cube, DDoS, directory lemmasi tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'riflar yuqori turkum + farqlovchi belgilar asosida qurilgan, kollokatsiyalar domenni aniq chegaralaydi, see also havolalari terminlararo tarmoqni tiklaydi

Turk tilida Türk Dil Kurumu (TDK) va mutaxassislar tuzgan Bilgisayar Terimleri lug'atlarida tarjima ekvivalentlari va izohlar keng beriladi. Biroq ba'zi yozuvlarda lemma tanlovi va domen pometalari aniqlashtirish, ko'lamni haddan tashqari tor talqin qilmaslik, see also bog'lamlarini kuchaytirish zarurati qayd etilgan (mas., desk/desktop application, echo yozuvlari)

O'zbek tilida Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati Windows terminlarini ko'p tilli ekvivalentlar bilan beradi; ammo ayrim maqolalarda (mas., mantiqiy disk, ACE) definitson yadro va terminlararo havolalarni (fizik disk, bo'lim, hajm, ACL/ACE) aniqroq bog'lash, “kirish nazorati” kabi normativ atamalarni bir xillashtirish taklifi bildirilgan

Adabiyotlar kesimida umumiy xulosalar: (i) variantlilik va driftni versiyalash orqali qayd etish zarur; (ii) ko'p komponentli birliklar uchun kompakt, ammo operatsion ma'lumotga boy mikrostruktur kerak; (iii) brend/o'zlashmalar uchun ortografik-morfologik me'yoriy qo'llanma muhim; (iv) kross-tiliy xaritalashda (EN-TR-UZ) model-darajadagi moslik (kompaund → izofa/analitik birikma; V>N → nom-yasama)ni ko'rsatish foydali.

Mazkur tadqiqot deskriptiv-analitik va korpusga asoslangan miqdoriy yondashuvlarning uyg'unligida olib borildi. Asosiy maqsad — turk tilidagi Windows foydalanuvchi interfeysi (UI) terminlarida takrorlanadigan morfologik-konstruktiv andazalarni aniqlash, ularning tuzilishi va funksional yukini tavsiflash hamda tarjima/lokalizatsiya jarayonlari uchun qayta foydalaniladigan “model-shablonlar” repertuarini ishlab chiqishdir. Shu maqsadda Windows 10/11 turkcha interfeysi matnlari negizida maxsus korpus tayyorlandi; termin birliklari lemma darajasida ro'yxatga olindi va ular bo'yicha morfologik hamda konstruktiv teglash amalga oshirildi.

Korpus tarkibiga menyu va bo'lim sarlavhalari, tugma nomlari, tizim sozlamalari, xavfsizlik parametrlarining atamalari, dialog oynalari va bildirishnoma elementlaridagi nomlar kiritildi; uzoq tavsif matnlari, kontekstga qattiq bog'liq bir martalik xabarlar hamda foydalanuvchiga mo'ljallangan umumiy maslahatlar korpusdan chiqarib tashlandi. Korpusga kiritishdan oldin matnlar texnik jihatdan birxillashtirildi: Unicode normalizatsiyasi (NFC), diakritik belgilarning tekislash, bo'shliq va chiziqcha variantlarini (–, —, -) me'yorlashtirish, katta-kichik harflar bo'yicha sarlavha shakli va tahlil uchun pastki harf (lowercase) nusxasini saqlash kabi bosqichlar bajarildi. Tokenlashda brend/o'zlashma birliklar (masalan, Wi-Fi, Bluetooth, OneDrive, BitLocker, TPM 2.0) uchun maxsus segmentatsiya qoidalari qo'llandi: chiziqcha va raqam-belgilar bilan birikkan shakllar normativ yozuv me'yorlari doirasida barqarorlashtirildi.

Ikki qatlamda olib borildi. Birinchi qatlamda umumiy morfologik xususiyatlar belgilandi: so'z turkumi (N, V, ADJ), derivatsion kelib chiqish (masalan, DER=V>N(-mA/-me), DER=V>N(-Im), DER=V>AGT(-I)CI), DER=N>ADJ(-II/-li), DER=N>ADJ(-sIz/-siz), DER=N>N(-IIk)), egalik va ko'plik kategoriyalari (Poss=3, Number=Plur), shuningdek, o'zlashma asos belgilari (Borrowed=Yes/No). Ikkinchi qatlamda konstruktiv model teglari berildi; bunda turk tiliga xos izafet va derivatsiya andazalari alohida sinflarga ajratildi: belirtsiz izafet [N + N-P3SG] (masalan, görev çubuğu, güvenlik duvarı, dosya gezgini), kamroq uchraydigan belirtili izafet [N-GEN + N-P3SG], fe'l negizidan nominalizatsiya [V + -mA/-me] (güncelleme, eşitleme), agentiv/asbob nomi [V + -(I)CI] (yönetici, bağdaştırıcı), sifat yasovchi [N + -II/-li] (şifreli birim) va [N + -sIz/-siz] (kablesiz ağ), nom hosil qiluvchi [N + -IIk] (güvenlik), shuningdek, o'zlashma asos + turkcha izafet/suffiks kombinatsiyalari [Borrowed + N-P3SG] (Bluetooth sürücüsü, Wi-Fi ağı). Suffixlarning unli uyg'unligiga ko'ra allomorf diapazonlari (-li/-lı/-lu/-lü; -sız/-siz/-suz/-süz; -cı/-ci/-cu/-cü/-çi/-çi/-çu/-çü) qoidaviy ravishda qamrab olindi. Har bir termin uchun segmentatsiya, affikslar ro'yxati, model tegi va minimal kontekst (UI yo'li: mas., Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi) qayd etildi.

Avtomatik tahlil bosqichida turkcha morfologik analizator yordamida lemma va affikslar ajratildi; so'ng konstruksion naqshlarni aniqlash uchun qoidaviy detektorlar ishlab chiqildi. Izafet andazalari uchun [N] [N-P3SG] ketma-ketligiga mos morfo-sintaktik signallar, derivatsion sinflar uchun esa suffiks allomorflarini qamrab oluvchi muntazam ifodalar (regex) hamda teg kombinatsiyalari ishlatildi. Avtomatik natijalar qo'lda verifikatsiyadan o'tkazildi: har bir model sinfi bo'yicha stratifikatsiyalangan namunalarning kamida bir qismi ikki annotator tomonidan mustaqil tekshirildi; tafovutlar adjudikatsiya orqali yakuniy etalon qatlamda birlashtirildi. Iшонchililigini baholashda Cohen κ ko'rsatkichi hisoblandi; $\kappa \geq 0,80$ qiymati “yaxshi kelishuv” mezoni sifatida qabul qilindi, past natijalar kuzatilgan sinflar uchun yo'riqnoma aniqlashtirilib, qayta teglash amalga oshirildi[9].

Miqdoriy tahlilda har bir model uchun type (tur) va token (uchrashuv) chastotalari hisoblandi; modellarning mahsuldorligi “yangi tur hosil qilish salohiyati” ko'rsatkichi orqali (ma'lum davrda modelga mos qo'shilgan yangi turlar nisbati) baholandi[10]. Terminlar UI ning asosiy semantik maydonlari (masalan, Ayarlar, Ağ va İnternet, Güvenlik va Gizlilik, Cihazlar va boshqalar) bo'yicha guruhlanib, “maydon \times model” taqsimotlari tuzildi; mustaqillik taxmini χ^2 testi orqali tekshirildi, kichik kutilma hollarda Fisher testi qo'llandi, ta'sir kuchi Cramér V bilan baholandi. Izafet tuzilmalarida bosh va ergash komponentlarning tipik juftliklari birikmalarning assotsiativ kuchini ko'rsatuvchi ko'rsatkichlar (PMI yoki t-score) yordamida aniqlanib, konstruktiv kollokatsiyalar xaritasi chizildi. Variantlilik va normalizatsiya nuqtayi nazaridan bir ma'no uchun

bir nechta konstruksiyalar mavjud bo'lgan holatlarda “variantlilik indeksi” hisoblab, UI bo'ylab izchillik darajasi tahlil qilindi.

Kross-tiliy moslik tahlilida turkcha terminlar inglizcha manba birliklari va o'zbekcha muqobillariga proyeksiya qilindi. Struktur jihatdan 1:1 (model mos), 1:n (turkchada qo'shimcha morfologik belgilanish) va n:1 (inglizcha birikma turkchada izafetga siqilishi) holatlari farqlanib, moslik/mos emaslikning tipik ssenariylari qayd etildi. Masalan, inglizcha taskbar kompaundining turkchada belirtsiz izafetga (görev çubuğu) mos kelishi yoki update (V>N) birliklarining [V + -mA/-me] nominalizatsiyasiga (güncelleme) o'tishi kabi o'zgarishlar struktur kartalashtirish orqali normativ tavsiyalar to'plamiga aylantirildi[11]. Ushbu tavsiyalar lokalizatsiya jarayonida termin tanlashni shablonlashtirish, variantlilikni kamaytirish va foydalanuvchi kognitiv yukini pasaytirish mezonlari bilan bog'landi.

Sifat nazorati bir necha darajada amalga oshirildi. Avvalo, yozuv me'yorlari (katta-kichik harf, chiziqcha, apostrof), unli uyg'unligiga ko'ra qo'shimchalarning allomorf tanlovi va o'zlashmalarda ortografik moslashuv (masalan, Wi-Fi + turkcha qo'shimcha, Bluetooth + izafet) ortografik audit orqali tekshirildi. Keyin, termin birliklari milliy normativ manbalar (TDK lug'atlari va Yazım Kılavuzu) va ishlab chiqaruvchining uslub yo'riqnomalari (Microsoft Turkish Style Guide) bilan solishtirildi; nomuvofiqliklar holatlarida terminning UI konteksti, foydalanuvchi tajribasiga ta'siri va modelning umumiy tizimga mosligi inobatga olindi. Nihoyat, “termiklik” mezonlari (birlikning UI doirasida barqaror nom sifatida ishlatilishi) kontekstual iboralardan farqlanib, korpusga faqat atamalik maqomga ega birliklar kiritildi.

Etik va qayta ishlab bo'lish talablariga qat'iy rioya qilindi: tahlil faqat ruxsat etilgan va ochiq manbalarga tayandi; mulkiy kontentni to'liq ko'chirishdan saqlanildi, natijalar asosan model darajasida tasvirlandi. Korpus tayyorlash skriptlari, ANNOTATSIYA yo'riqnomasi, qoidaviy detektorlar va statistik hisobotlar versiya-nazorat tizimida hujjatlashtirildi; zarur joylarda deterministik takrorlanish uchun tasodifiy boshlang'ich qiymatlar (random seed) belgilandi.

Tadqiqot yakunida uch asosiy artefakt taqdim etiladi: (i) ANNOTATSIYAlangan termin korpusi (lemma, segmentatsiya, affikslar, model teglari, UI konteksti), (ii) konstruksion naqshlarni aniqlovchi detektorlar (morfologik teglash bilan uyg'un qoidaviy modullar), (iii) model × semantik maydon taqsimotlari, kollokatsion xaritalar va lokalizatsiya uchun normativ “model-shablonlar” ro'yxati. Ushbu artefaktlar turk tilidagi Windows terminologiyasining morfologik-konstruktiv tizimini izchil qayta tiklashga, tarjima jarayonlarini standartlashtirishga hamda keyingi izlanishlarda (masalan, boshqa operatsion tizimlar yoki mobil platformalar) qiyosiy tahlil o'tkazishga xizmat qiladi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Mikrostruktur intizomi. MCD yozuvlarida intensional ta'rif va mediostruktura bog'lamlari (see also) izchil; bu foydalanuvchi uchun tez identifikatsiyani ta'minlaydi. Turkcha va o'zbekcha lug'atlarda ayrim yozuvlar uchun domen ko'lami va ekvivalentlar xaritasini kengroq ko'rsatish zarur (mas., desktop application, echo, mantiqiy disk, ACE). Variantlilik va drift. Terminlar (mas., Windows Explorer/File Explorer) tarixi davomida nomlash o'zgaradi; lug'atlarda validFrom/validTo yoki “tarixiy nom” pometalarini kiritish foydali.

Ko'p komponentli birliklar. Izofa/analitik birikmalar uchun kompakt, ammo ma'lumotga boy ta'riflar kerak: bosh (giperonim) + farqlovchi atributlar + tipik kollokatsiyalar + UI yo'li.

Brend/o'zlashma normalizatsiyasi. Wi-Fi, Bluetooth, BitLocker kabi birliklarda brand grafikasini (katta harf, chiziqcha) saqlagan holda, turkcha/o'zbekcha izofa/affikslar bilan birlashtirish me'yorlari aniq ko'rsatilishi lozim.

Kross-tiliy moslik. EN kompaund → TR izofa (taskbar → görev çubuğu), EN V>N → TR -mA/-me (update → güncelleme), EN adj. comp. → TR -II/-siz (wireless network → kablosuz ağ); o'zbekcha mosliklarda analitik birikma va -li/-siz modellar ustun.

FLORe sinovi. ACE maqolasi uchun: F — subyektga berilgan huquq/audit; L — xavfsizlik deskriptori/ACL; O — ruxsat berish/rad etish/audit amali; Re — DACL/SACL, access mask, object. Mantiqiy disk uchun: F — OS ko'radigan saqlash birligi; L — C: D: E:; O —

bo‘limlash/mount; Re — fizik disk, bo‘lim, hajm. Bu andaza maqolalarni ixcham, ammo operatsion jihatdan foydali qiladi.

Normativ yorliqlar. Preferred/allowed/avoid yorliqlari (mas., desktop application — preferred; desk application — avoid) foydalanuvchi xatosini kamaytiradi; o‘zbekcha “kirish nazorati yozuvi” (ACE) kabi normativ shakllar lug‘at bo‘ylab izchil bo‘lishi kerak

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qiyosiy tahlil Windows terminlarining leksikografik tavsifida uchta asosiy yo‘nalishni ajratdi: (i) mikrostruktur standart (intensional ta‘rif + domen/kontekst + see also), (ii) variantlilikni boshqarish (drift, sinonimiya, brend/o‘zlashma me‘yorlari), (iii) kross-tiliy moslikni model-darajada ko‘rsatish. Amaliy natija sifatida FLORe andazasi, normativ yorliqlar va versiyalash mexanizmlari taklif qilindi. TEI Lex-0/OntoLex-Lemon asosidagi ma‘lumot modeli bilan birga, ular Windows terminlari uchun izchil, versiyalanadigan va mashinada qayta ishlanadigan termin bankini yaratishga xizmat qiladi. Maqoladagi tavsiyalar o‘zbek tilidagi maxsus lug‘atlar sifatini oshirish, tarjima/lokalizatsiyada birlikka erishish hamda foydalanuvchi kognitiv yukini kamaytirishga qaratilgan. Asosiy empirik dalillar yuqorida ko‘rsatilgan maxsus lug‘atlar tahliliga tayangan holda ilgari surildi

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Microsoft Computer Dictionary. — 5th ed. — Redmond, WA: Microsoft Press, 2002.
2. Türk Dil Kurumu. Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu. — Ankara: TDK Yayınları, 2008.
3. Köksal, A. Bilişim Terimleri Sözlüğü. — Ankara: Türk Dil Kurumu, 1981.
4. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati. — 3-nashr. — Toshkent: BMTTD (UNDP), 2022.
5. Zgusta, L. Manual of Lexicography. — The Hague: Mouton, 1971.
6. Atkins, B. T. S.; Rundell, M. The Oxford Guide to Practical Lexicography. — Oxford: Oxford University Press, 2008.
7. Cabré, M. T. Terminology: Theory, Methods and Applications. — Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 1999.
8. Sager, J. C. A Practical Course in Terminology Processing. — Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 1990.
9. Шведова Н.Ю. – Русская грамматика Том I (Фонетика, Фонология, Ударение, Морфология, Словообразования // Москва, 1980, С.122-123
10. Волынец Т. – Современный русский язык // способы словообразования УСР // Минск, 2003, С.5-10
11. Лекант П.А. – Современный русский-литературный язык//Москва, 2001, С.163

Raufjon Mahmudov
filologiya fanlari doktori, dotsent

R.Allaberganova
Xorazm Ma'mun akademiyasi tayanch doktoranti

O'ZBEK TILIDAGI TARIXIY ANTROPONIMLAR

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek tili leksik qatlamida mavjud bo'lgan tarixiy antroponimlarning o'ziga xos xususiyatlari, semantik va lingvomadaniy jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: antroponim, tarixiy so'z, leksik qatlam, lingvokulturologiya, sema, lingvistik omil.

Р. Махмудов –

доктор филологических наук, доцент

Р. Аллаберганова –

докторант Хорезмской академии Мамуна

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНТРОПОНИМЫ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрыты особенности, семантические и лингвокультурные аспекты исторических антропонимов, присутствующих в лексическом слое узбекского языка.

Ключевые слова: антропоним, историческое слово, лексический пласт, лингвокультурология, sema, языковой фактор.

R. Mahmudov –

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor

R. Allaberganova –

PhD Researcher, Khorezm Ma'mun Academy

HISTORICAL ANTHROPNYMS IN THE UZBEK LANGUAGE

ABSTRACT

This article reveals the features, semantic and linguocultural aspects of historical anthroponyms present in the lexical layer of the Uzbek language.

Keywords: anthroponym, historical word, lexical layer, linguoculturology, sema, linguistic factor.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

O'zbek tilidagi antroponimlar — ya'ni shaxs nomlari tizimi — xalqning tarixiy taraqqiyoti, ijtimoiy-siyosiy hayoti, diniy e'tiqodlari, madaniy qadriyatlarini hamda turmush tarzining eng qadimiy va ishonchli ko'zgusidir. Insoniyat tarixining eng qadimiy bosqichlaridan boshlab shaxs nomlari muhim ijtimoiy va lingvistik hodisa sifatida shakllangan bo'lib, ular millatning o'ziga xos dunyoqarashi, qadriyatlarini va ma'naviy olamidani dalolat beradi. O'zbek xalqi ham o'zining ming yillik tarixida juda boy antroponimik qatlam yaratgan va u milliy madaniyatning ajralmas qismi sifatida qadrlanadi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Tadqiqotda quyidagi yondashuvlardan foydalanildi:

- **Etimologik tahlil** – qadimgi turkiy, arabcha va fors-tojikcha ismlarning kelib chiqishini aniqlash;
- **Morfologik va semantik tahlil** – ismlarning tuzilishi, ma'no qatlamlari va ularning evolyutsiyasini o'rganish;
- **Sotsiokultur tahlil** – ismlarning xalqning tarixiy xotirasi, diniy-madaniy qarashlari va urf-odatlarini bilan bog'liqligini izohlash.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tarixiy antroponimlarni o'rganish bugungi kunda bir necha sababga ko'ra dolzarbdir. Avvalo, ismlar xalqning tarixiy xotirasini tiklash, o'zlikni anglash va madaniy merosni saqlashda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chunki shaxs nomlarida xalqning diniy qarashlari, ijtimoiy mavqe talablari, milliy va mintaqaviy xususiyatlari, hatto davrning mafkuraviy tamoyillari ham mujassamdir. Shu ma'noda, antroponimlar tarixiy tilshunoslik va lingvomadaniyatshunoslikning o'ziga xos tadqiqot obyekti bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchidan, o'zbek onomastik tizimida arabcha va forsha elementlarning juda katta qatlamni tashkil qilishi, turkiy ildizlar bilan sintezlanishi alohida e'tiborni talab qiladi. Islom dini tarqalishi, arab xalifaligi, fors-tojik adabiyoti va siyosiy muhitining ta'siri o'zbek ismlar tizimida chuqur iz qoldirgan. Shu bilan birga, qadimgi turkiy antroponimlarning ham o'ziga xos qatlamini izchil o'rganish, ularning zamonaviy o'zbek tilida qanday yashab kelayotganini aniqlash ham muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

Uchinchidan, mustaqillik davrida milliy o'zlikni tiklash jarayonlari, xalqning o'z qadriyatlariga qaytishi natijasida antroponimik tizimda sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Milliy tarixiy ismlarning qayta jonlanishi, yangi ijtimoiy-iqtisodiy va mafkuraviy muhitda shakllanayotgan zamonaviy antroponimlarning paydo bo'lishi ham alohida ilmiy kuzatishni talab qiladi.

O'zbek tilidagi antroponimlarni tadqiq etish XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab izchil yo'lga qo'yildi. Bu borada A. Madvaliev, A. Hojiev, T. Nafasov, Sh. Rahmatullayev, N. Mahmudov kabi olimlar o'zbek onomastikasiga oid qimmatli tadqiqotlar olib borganlar. Ularning asarlarida o'zbek shaxs nomlarining etimologiyasi, tarixiy shakllanishi, til va madaniyat bilan uzviy bog'liqligi ilmiy asosda yoritilgan. Biroq o'zbek tilidagi tarixiy antroponimlarni kompleks tarzda, xususan, qadimiy turkiy davrdan boshlab mustaqillik davrigacha bo'lgan bosqichlarda lingvomadaniy va ijtimoiy-siyosiy omillar asosida tadqiq qilish masalasi hali yetarlicha o'rganilmagan.

Jahon tilshunosligida ham antroponimika bo'yicha qator muhim tadqiqotlar mavjud. Masalan, rus tilshunosligida A. V. Superanskaya, N. A. Baskakov, A. A. Reformatskiy; g'arb tilshunosligida esa M. Lieberon, E. Haugen, A. Gardiner kabi olimlar antroponimik tizimlarni nazariy jihatdan chuqur o'rganib, umumiy onomastika nazariyasini ishlab chiqdilar. Ularning metodologiyasi o'zbek antroponimikasini tadqiq etishda ham samarali foydalanish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — o'zbek tilidagi tarixiy antroponimlarning shakllanish jarayonini, til va madaniyat bilan uzviy aloqasini, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar bilan bog'liqligini ilmiy asosda yoritishdir. Shu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Antroponimikaning nazariy asoslarini tahlil qilish, umumiy onomastika nazariyasi bilan bog'lash.

2. Qadimgi turkiy manbalarda uchraydigan o‘zbek antroponimlarining lingvistik va tarixiy xususiyatlarini aniqlash.

3. Arab va fors-tojik til elementlarining o‘zbek antroponimikasidagi o‘rnini ko‘rsatish.

4. O‘zbek xonliklari va amirliklari davridagi antroponimlar tizimini o‘rganish.

5. Mustaqillikdan keyingi davr antroponimik tizimining o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish.

6. O‘zbek antroponimikasining lingvomadaniy va sotsiologik jihatlarini aniqlash.

Mazkur tadqiqotda o‘zbek tilidagi tarixiy antroponimlar birinchi marta:

- qadimgi turkiy, islomiy va zamonaviy davr qatlamlari bo‘yicha tizimli tarzda tahlil qilinadi;
- lingvistik (morfoloqik, semantik, fonetik) xususiyatlari bilan bir qatorda, ijtimoiy-siyosiy omillar ham hisobga olinadi;

- milliy madaniyat va tarixiy xotira bilan uzviy bog‘liq holda izohlanadi;

- antroponimlarning davriy o‘zgarishlari lingvomadaniy va sotsiologik nuqtai nazardan sharhlanadi.

Tadqiqot natijalari o‘zbek onomastikasining nazariy asoslarini boyitadi, tarixiy tilshunoslik, etimologiya, lingvomadaniyatshunoslik kabi fanlarda qo‘shimcha ilmiy ma‘lumot beradi. Amaliy jihatdan esa, bu tadqiqot natijalari o‘zbek tilining izohli lug‘atlari, antroponimik lug‘atlar tuzishda, o‘quv qo‘llanmalar yaratishda, maktab va oliy ta‘lim tizimida o‘qitishda, shuningdek, tarixiy roman va ilmiy-ommabop asarlarni yozishda qo‘l kelishi mumkin.

Ishda qadimgi turkiy bitiklar, “Devonu lug‘otit-turk”, Alisher Navoiy asarlari, tarixiy manbalar (“Boburnoma”, “Shayboniynoma” va boshqalar), shuningdek, XX–XXI asr o‘zbek ismlari bo‘yicha statistik materiallar, pasport va rasmiy hujjatlar, mavjud ilmiy tadqiqotlar ham asosiy manba sifatida foydalaniladi.

Tilshunoslikning muhim sohalaridan biri bo‘lgan **onomastika** (yunoncha *onoma* – “ism”, *onomaō* – “nomlash”) — turli nomlash tizimlarini, ya‘ni insonlar, joylar, daryolar, tog‘lar, qabila va urug‘lar, turli obyekt va hodisalarning nomlarini ilmiy jihatdan o‘rganadigan fandır. Onomastikaning tarkibiy qismlaridan biri esa **antroponimika** bo‘lib, u shaxs nomlarini, ularning kelib chiqishi, semantikasi, qo‘llanish jarayoni va ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini o‘rganadi.

O‘zbek tilshunosligida antroponimika alohida fan sifatida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab shakllandi. Ammo shaxs nomlari xalq tafakkurida va madaniyatida qadimdan muhim o‘rin tutib kelgan. Har bir ism muayyan davrning ijtimoiy, diniy, siyosiy va madaniy ehtiyojlariga javob bergan holda shakllangan. Shu bois antroponimika nafaqat lingvistik, balki tarixiy, etnografik, sotsiologik va madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ham o‘ta boy tadqiqot obyekti hisoblanadi.

Antroponimlarning lingvistik xususiyatlari

Shaxs nomlari umumiy so‘zlardan bir necha xususiyatlari bilan farqlanadi:

1. **Semantik xususiyati** — ismning ma‘nosi ko‘pincha tarixiy, diniy yoki ramziy bo‘lib, zamonaviy tilda faol ishlatilmasligi mumkin. Masalan, *Barot*, *Rizo*, *Zulfiya*, *Shoirbek* kabi ismlarning semantik qatlamida diniy, ijtimoiy yoki kasb-hunar mazmunlari yashiringan.
2. **Morfologik tuzilishi** — o‘zbek ismlarida qadimdan *-bek*, *-xon*, *-boy*, *-jon*, *-qul*, *-mir* kabi affikslar keng qo‘llangan. Bu qo‘shimchalar ismning semantik yukini kuchaytirgan va ijtimoiy mavqe, hurmat yoki diniy mansublikni bildirgan.
3. **Fonetik o‘zgarishlari** — tarixiy jarayonlarda ismlar turli fonetik o‘zgarishlarga uchrab, hozirgi zamon shaklida yetib kelgan. Masalan, arabcha *Abdulloh* ismi xalq og‘zaki nutqida *Abdulla*, *Abdullo* tarzida variantlashgan.
4. **Sintaktik xususiyati** — shaxs ismlari ko‘pincha familiya, otaning ismi, laqab yoki taxallus bilan qo‘shilib keladi. Bu holat antroponimik tizimning grammatik shakllanishiga xizmat qiladi.

Antroponimlarning tasnifi

Antroponimlarni turli mezonlarga ko‘ra tasniflash mumkin. Asosiy turlari:

- **Antroponim (shaxs nomi)** – odamning o‘ziga qo‘yilgan ism.
- **Patronim** – otaning nomiga bog‘langan ism (*O‘g‘li*, *Qizi* shakllari orqali). Masalan, *Karim o‘g‘li Alisher*.

- **Lakap** – shaxsning tashqi ko‘rinishi, kasbi, fe‘l-atvori asosida berilgan qo‘shimcha ism. Masalan, *Ko‘r Ahmed, Temur lang*.
- **Taxallus** – ijodkorlarning o‘ziga xos ma’naviy ismidir. Masalan, *Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur*.
- **Familiya** – nasab va avlodga mansublikni bildiruvchi nom. Sovet davrida o‘zbek antroponimikasida familiyalar keng tarqalgan: *Karimov, Ismoilova*.
- **Laqabiy antroponimlar** – ko‘pincha o‘ziga xos ijtimoiy vazifa bajargan: *To‘ra, Mirzo, Eshon*.

Bu tasnifdan ko‘rinadiki, antroponimik tizim murakkab bo‘lib, u o‘zida milliy tarix, ijtimoiy qatlamlar, diniy an‘analalar va madaniyatni mujassam etadi.

Antroponimlarning tarixiy manbalari

O‘zbek tarixiy antroponimlari ko‘p qirrali manbalarga ega:

1. **Qadimgi turkiy bitiklar** — O‘rxun-Yenisey yodgorliklarida uchraydigan *Kül Tegin, Bilga qoon, Tonyuquq* kabi nomlar turkiy antroponimikaning eng qadimiy qatlamini tashkil etadi.
2. **Islom davri manbalari** — arab va fors tillaridan o‘zlashgan *Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Muhammad, Hasan, Husayn* kabi diniy ismlar keng tarqalgan.
3. **Adabiy manbalar** — Alisher Navoiy, Bobur kabi shoirlarning asarlarida uchraydigan tarixiy shaxslar ismlari antroponimik tizimni boyitgan.
4. **Etnografik ma’lumotlar** — xalq og‘zaki ijodida, rivoyat va ertaklarda saqlangan shaxs nomlari. Masalan, *Alpomish, Barchin, Ravshan, Zulxumor*.

Antroponimlarning ijtimoiy-madaniy funksiyalari

Antroponimlar shunchaki shaxsni belgilovchi belgigina emas, balki ko‘p qirrali ijtimoiy-madaniy vazifalarni ham bajaradi:

- **Identifikatsion funksiya** — shaxsni boshqa shaxslardan ajratish.
- **Sotsial funksiya** — ism orqali insonning nasabini, ijtimoiy mavqeini yoki diniy mansubligini ko‘rsatish.
- **Madaniy funksiya** — xalqning qadriyatlarini, diniy e‘tiqodlarini, milliy an‘analarini aks ettirish.
- **Estetik funksiya** — ismlar ko‘pincha fonetik go‘zallik, ma’no va ohangdorlik nuqtai nazaridan tanlanadi. Masalan, *Dilnoza, Nigora, Bahodir, Shodiyor*.
- **Tarixiy funksiya** — ismlar xalqning tarixiy xotirasini saqlash, avlodlarga uzatishda muhim vositadir.

Antroponimlarni o‘rganish metodologiyasi

Antroponimlarni tadqiq etishda quyidagi metodlar keng qo‘llanadi:

1. **Etimologik tahlil** — ismning kelib chiqishi va dastlabki ma’nosini aniqlash.
2. **Morfologik va semantik tahlil** — ismning tuzilishi va ma’no qatlamini o‘rganish.
3. **Sotsiologik yondashuv** — ismlarning ijtimoiy guruhlar, tabaqalar va zamonaviy jamiyatdagi o‘rnini o‘rganish.
4. **Lingvomadaniy yondashuv** — ismlarning milliy madaniyat va urf-odatlar bilan aloqasini aniqlash.
5. **Tarixiy-komparativ metod** — turli davrlarda va turli tillardagi antroponimlarni taqqoslash.

Mazkur metodlarning uyg‘unligi antroponimik tizimni kompleks ravishda tahlil qilish imkonini beradi.

Qadimgi turkiy yozma manbalar va ularning antroponimik ahamiyati

O‘zbek tilidagi tarixiy antroponimlarni o‘rganishda qadimgi turkiy yozma yodgorliklar bebaho manba hisoblanadi. Avvalo, **O‘rxun–Yenisey bitiklari** (VIII asr) turkiy xalqlarning siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotini yoritib beruvchi eng qadimgi yozma manbalardandir. Bu yodgorliklarda uchraydigan shaxs nomlari turkiy xalqlarning qadimiy antroponimik tizimini ochib beradi.

Masalan, “**Kül Tegin**”, “**Bilgä Qaghan**”, “**Tonyuquq**” kabi nomlar turkiy xalqlarda ismlarning siyosiy unvonlar bilan chambarchas bog‘langanini ko‘rsatadi. “Kül Tegin”da *tegin*

unvoni “shahzoda, hukmdor avlodi” ma’nosini bildiradi, “Bilgä” esa “donishmand, bilimli” ma’nosida qo‘llangan.

Bu kabi antroponimlar nafaqat shaxsni belgilash uchun, balki uning ijtimoiy mavqeini, jamiyatdagi rolini va xalqning qadriyatlarini ifoda etish uchun xizmat qilgan.

O‘rxun bitiklaridagi antroponimlarning lingvistik tahlili

O‘rxun yozuvlari antroponimlari ko‘p jihatdan tipik xususiyatlarga ega:

1. **Semantik ma’no** – ismlarda shaxsning jasorati, bilimdonligi, rahbarlik qobiliyati aks etgan. Masalan, *Bilgä* – “donishmand”, *Alp* – “botir, jasur”, *Tegin* – “shahzoda”.
2. **Unvonlarning qo‘shilishi** – ismlarda ko‘pincha ijtimoiy-siyosiy unvonlar ismdan ajralmas tarzda qo‘llangan: *Qaghan*, *Beg*, *Alp*, *Tegin*.
3. **Fonetik shakllanishi** – qadimgi turkiy ismlar ixcham va jarangdor bo‘lib, ularning fonetik strukturasi ikki yoki uch bo‘g‘inlik shakllar ustun: *Alp Er To‘nga*, *O‘tüken*, *Bumin*.

Masalan, “**Alp Er To‘nga**” ismi keyinchalik forsiy adabiyotda “Afrosiyob” sifatida mashhur bo‘lgan. Bu ismda *alp* – “botir”, *er* – “kishi”, *to‘nga* – “yo‘lbars” ma’nosini beradi. Demak, ism egasining qahramonlik sifatlarini ifodalagan.

Qadimgi turkiy manbalarda diniy va mifologik antroponimlar

Qadimgi turkiy ismlar faqat siyosiy yoki ijtimoiy unvonlar bilan cheklanmagan, balki ular diniy-mifologik dunyoqarashni ham aks ettirgan. Masalan:

- **Tengriqul** – “Tangrining quli” ma’nosida, diniy e’tiqodga asoslangan ism.
- **Qutlug‘** – “saodatli, barakali”, tangridan ato qilingan omad timsoli.
- **Bayat, O‘g‘uz, Qoraxon** kabi qabila nomlariga asoslangan antroponimlar esa mifologik va genealogik asosga ega bo‘lgan.

Bu kabi nomlar qadimgi turkiy xalqlarda ismlar nafaqat shaxsiy identifikatsiya, balki diniy-madaniy qarashlarning ham aks-sadosi bo‘lganini ko‘rsatadi.

Qadimgi yozma manbalarda uchraydigan shaxs nomlari va ularning tarixiy o‘rni

O‘rxun bitiklari, uyg‘ur yozuvlari, keyinchalik islom davri manbalari turkiy antroponimlarning tarixiy o‘zgarishini kuzatish imkonini beradi. Ularning ayrimlari:

- **Bumin Qaghan** – turkiy qabilalarni birlashtirgan tarixiy shaxs.
- **Istami Yabg‘u** – G‘arbiy Turk xoqonligi hukmdori.
- **Tonyuquq** – davlat arbobi va maslahatchi, “Bilgä Tonyuquq bitigi” orqali mashhur bo‘lgan.
- **Kül Tegin** – buyuk sarkarda, O‘rxun bitiklarining asosiy qahramonlaridan biri.

Bu ismlar turkiy xalqlarning davlat qurilishi, siyosiy tarixi va madaniyatida muhim rol o‘ynagan shaxslarni ifodalaydi.

Qadimgi turkiy antroponimlarning keyingi davrlarga ta’siri

Qadimgi turkiy ismlar o‘zbek antroponimik tizimida ham o‘z izini qoldirgan. Masalan:

- **Alp, Bahodir, Botir, Erkin** kabi ismlar turkiy ildizdan kelib chiqqan va bugungi kunda ham keng qo‘llanadi.
- **Tegin, To‘ra, Mirzo** kabi unvon asosidagi ismlar keyinchalik ham davom etib, o‘zbek tarixiy shaxslarida ko‘p uchraydi.
- **Qutlug‘, Saodat, Barakat** kabi semantik jihatdan qadimiy asosga ega bo‘lgan ismlar hanuzgacha yashab kelmoqda.

Shu bois qadimgi turkiy manbalarda uchraydigan antroponimlar nafaqat tarixiy ahamiyatga, balki zamonaviy o‘zbek ismlar tizimiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatgan.

XULOSA

Qadimgi turkiy yozma yodgorliklarda uchraydigan antroponimlar xalq tarixining, diniy-madaniy qarashlarining va siyosiy tizimining muhim aks-sadosidir. O‘rxun bitiklaridagi *Bilgä*, *Qaghan*, *Kül Tegin*, *Tonyuquq* kabi ismlar turkiy antroponimik tizimning poydevorini tashkil etadi. Bu ismlar orqali biz o‘zbek xalqining qadimiy madaniyatini, urf-odatlarini, ijtimoiy tuzilishini va diniy qarashlarini chuqurroq anglashimiz mumkin.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Махмудов Н. *Ўзбек антропонимларининг лексик-семантик хусусиятлари*. – Тошкент: Фан, 2005.
2. Мадвалиев А. *Ўзбек ономастикаси асослари*. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993.
3. Нафасов Т. *Ўзбек антропонимларининг тарихи ва типологияси*. – Тошкент: Фан, 1988.
4. Рахматуллаев Ш. *Ўзбек тили тарихий ономастикаси*. – Тошкент: Фан, 1991.
5. Реформатский А.А. *Введение в языкознание*. – Москва: Аспект Пресс, 1996.
6. Суперанская А.В. *Общая теория имени собственного*. – Москва: Наука, 1973.
7. Баскаков Н.А. *Введение в изучение тюркских языков*. – Москва: Наука, 1962.
8. Lieberson, S. *A Matter of Taste: How Names, Fashions, and Culture Change*. – Yale University Press, 2000.
9. Gardiner A. *Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs*. – Oxford, 1957.
10. Haugen E. *The Norwegian Language in America: A Study in Bilingual Behavior*. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1953.

Abdullayeva Shaxnoza-

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

tayanch doktoranti

shakhnozaa40@gmail.com

TERMINOLOGIYA VA ONTOLOGIYA MUNOSABATLARI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola terminologiya va ontologiya o‘rtasidagi nazariy va amaliy munosabatlarni tahlil qiladi. Terminologiya ma‘lum soha yoki fan doirasida qo‘llaniladigan atamalar tizimi bo‘lib, u ilmiy tushunchalarni nomlash, aniqlash va standartlashtirishga oid masalalar bilan shug‘ullanadi, ontologiya esa ularning konseptual aloqalarini va ierarxik tizimini ifodalaydi, ya‘ni ontologiya yordamida terminlar ro‘yhat ko‘rinishida berilmasdan, balki ular ierarxiya, munosabatlar va semantik bog‘lanishlarda joylashadi. Shuning sababli terminologiya va ontologiyaning uyg‘unligi lingvistik tadqiqotlarda, axborot texnologiyalarida, semantik veb va sun‘iy intellekt tizimlarida muhim hisoblanadi. Bir so‘z bilan terminologiya “lingvistik asos”, ontologiya esa “konseptual asos” deb hisoblanadi. Tadqiqot metodologiyasiga keladigan bo‘lsak, komparativ tahlil va ilmiy adabiyotlarni qiyosiy o‘rganish usullaridan foydalanildi. Wüster, Cabré, Temmerman, Guarino, Gruber kabi olimlar tomonidan olib borilgan ishlar, va shuningdek, WordNet, OntoLex-Lemon kabi amaliy modellar o‘rganib chiqildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, terminologiya ontologik tizimlarning lingvistik asosini tashkil etib, konseptual aloqalarni aniqlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ontologiya esa terminlarni tizimlashtirib, ko‘pma‘nolilik va sinonimiya kabi muammolarni kamaytiradi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, terminologiya va ontologiyaning o‘zaro integratsiyasi nazariy hamda amaliy sohalarida barqaror metodologik asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: terminologiya, ontologiya, konsept, termin tizimi, ontologik lug‘at, kompyuter lingvistikasi, semantik veb, sun‘iy intellect

Abdullayeva Shaxnoza-

PhD student, Uzbekistan state world languages university

THE RELATIONSHIP BETWEEN TERMINOLOGY AND ONTOLOGY**ABSTRACT**

This article analyzes the theoretical and practical interrelations between terminology and ontology. Terminology, as a system of terms used within a specific field or discipline, deals with the naming, definition, and standardization of scientific concepts, whereas ontology represents their conceptual relations and hierarchical structures. In other words, through ontology, terms are not presented merely as a list, but are arranged within hierarchies, relations, and semantic links. Therefore, the integration of terminology and ontology is considered crucial in linguistic research,

information technologies, the semantic web, and artificial intelligence systems. In short, terminology can be regarded as the “linguistic foundation,” while ontology serves as the “conceptual foundation.” As for the research methodology, comparative analysis and a review of scholarly literature were employed. The works of scholars such as Wüster, Cabré, Temmerman, Guarino, and Gruber, as well as practical models like WordNet and OntoLex-Lemon, were examined. The results show that terminology constitutes the linguistic basis of ontological systems and plays a decisive role in identifying conceptual relations, while ontology systematizes terms and reduces problems such as polysemy and synonymy. In conclusion, it can be stated that the integration of terminology and ontology provides a stable methodological basis in both theoretical and practical domains.

Keywords: terminology, ontology, concept, term system, ontological dictionary, computational linguistics, semantic web, artificial intelligence

Абдуллаева Шахноза-
PhD, Узбекский государственный
университет мировых языков

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОНТОЛОГИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются теоретические и практические взаимоотношения между терминологией и онтологией. Терминология рассматривается как система терминов, используемых в определённой области науки или деятельности, которая занимается вопросами наименования, определения и стандартизации научных понятий. Онтология же отражает их концептуальные связи и иерархическую структуру, то есть при помощи онтологии термины не представлены простым перечнем, а размещаются в рамках иерархий, отношений и семантических связей. В связи с этим интеграция терминологии и онтологии имеет важное значение в лингвистических исследованиях, информационных технологиях, семантической паутине и системах искусственного интеллекта. Иными словами, терминология выступает в качестве «лингвистической основы», а онтология — как «концептуальная основа». В качестве методологии исследования были использованы методы сравнительного анализа и сопоставительного изучения научной литературы. Рассмотрены труды таких учёных, как Вюстер, Кабре, Теммерман, Гуарино, Грубер, а также изучены практические модели WordNet и OntoLex-Lemon. Результаты показали, что терминология формирует лингвистическую основу онтологических систем и играет решающую роль в выявлении концептуальных связей, в то время как онтология систематизирует термины и способствует снижению таких проблем, как многозначность и синонимия. В заключение можно отметить, что интеграция терминологии и онтологии создаёт устойчивую методологическую базу как в теоретических, так и в прикладных исследованиях.

Ключевые слова: терминология, онтология, концепт, терминологическая система, онтологический словарь, компьютерная лингвистика, семантическая паутина, искусственный интеллект.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Bugungi kunda bilimlarni tizimlashtirish, ularni xalqaro miqyosda yagona ilmiy muomalaga kiritish masalasi fanlararo tadqiqotlarning markaziy yo‘nalishlaridandir. Tilshunoslikda bu jarayonning muhim tarkibiy qismi o‘laroq **terminologiya** fani shakllandi va to‘xtovsiz rivojlanib kelmoqda. Terminologiya ma‘lum bir soha yoki fan doirasida qo‘llaniladigan atamalarni yaratish, ularning mazmuniy chegaralarini belgilash va standartlashtirish bilan shug‘ullanadi (Wüster, 1979; Cabré, 1999). Shuningdek, so‘nggi yillarda globallashuv jarayonining jadallashgani sababli ilmiy bilimlarning tezkor sur‘atlarda ortishi va axborot texnologiyalarining keng qo‘llanilishi natijasida **ontologiya** tushunchasi alohida bir ilmiy yo‘nalish sifatida ko‘rilmoqda. Falsafiy tomondan

ta'riflaydigan bo'lsak, ontologiya mavjudlikni va mavjud narsalar o'rtasidagi munosabatlarni o'rgansa, informatika va lingvistika yo'nalishlarida esa u bilimlarning formal modeli sifatida, tushunchalar va ularning o'zaro aloqalarini tizimli tarzda ifodalovchi vosita sifatida talqin qilinadi (Gruber, 1993; Guarino, 1998; Sowa, 2000).

Hozirgi jadal globallashuv jarayonida terminologiya va ontologiya o'rtasidagi munosabatlarni chuqur o'rganish zaruriyati oshib bormoqda. Sababi, fan va texnologiyaning jadal rivoji yangi terminlarning shakllanishini tezlashtirmoqda va mavjud bo'lgan terminlarning konseptual chegaralarini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Bu jarayonda terminologiya "lingvistik asos"ni ta'minlaydi, ontologiya esa "konseptual asos"ni shakllantiradi. Bu ikkisinin o'zaro uyg'unligi nazariy tilshunoslikda, semantik veb, mashina tarjimasini, bilim bazalari, sun'iy intellekt tizimlari kabi amaliy sohalarda o'z ahamiyatiga ega (Cimiano, 2006; Navigli & Velardi, 2010).

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

XX asrning boshidan terminologiya masalalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borila boshlandi. Bu nazariyaning asoschilaridan biri Avstriyalik olim Euger Wüster (1931) bo'lib, u maxsus atamalarni tartibga solish, ularning xalqaro miqyosda bir xilligini ta'minlash va buni qay darajada muhim ekanligini aytib o'tgan. Keyinchalik esa Sovet tilshunoslari L.V. Shcherba (1940), A. A. Reformatskiy (1961), A. V. Superanskaya (1989) o'zlarining ilmiy qarashlarida terminlarning umumxalq tili bilan munosabati, ularning ijtimoiy va ilmiy kontekstdagi o'rnini ta'kidlab o'tishdi. So'nggi yillarda esa terminologiyani kompyuter lingvistikasi, korpus lingvistikasi, va shuningdek, axborot texnologiyalari bilan integratsiyada o'rganish lozimligi M. Teresa Cabré (1999), Kyo Kageura (2002) kabi tadqiqotchilar tomonidan ilgari surildi.

Ontologiyaga amerikalik olim Tom Gruber (1993) ta'rif bergan va aynan shu berilgan ta'rif keng foydalaniladi. U quyidagicha: ontologiya- bu "formal, eksplisit va aniq belgilangan konseptualizatsiya". Nicola Guarino (1998) esa ontologiyani turli darajadagi bilimlar iyerarxiyasi va tushunchalararo munosabatlarni ifodalovchi model sifatida tahlil qilgan olimdir. John F. Sowa (2000) tadqiqotlariga ko'ra, ontologiya bilimlarni ifodalashning mantiqiy va falsafiy asoslari bilan bog'liq holda ko'rib chiqildi. So'nggi o'n yilliklarda tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), bilim bazalarini yaratish, mashina tarjimasini va semantik veb texnologiyalarida ontologik yondashuv keng qo'llanib kelinmoqda (Cimiano, 2006; Navigli & Velardi, 2010).

Ilmiy bo'shliqlar (research gap)

Ma'lumki, terminologiya va ontologiya bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar talaygina, biroq ularning o'zaro munosabatlarini maxsus lingvistik yondashuv asosida izchil tahlil qilgan ishlar yetarli emas. Ko'plab izlanishlarda terminologiya va ontologiya alohida-alohida ko'rib chiqilgan, ammo ularning integratsiyasi doirasida yetarlicha yoritilmagan, ayniqsa, o'zbek tilshunosligida. Misol uchun, terminlarning ontologik lug'atlar va bilim grafikalarida qanday aks etishi, sinonimiya va polisemiya kabi til hodisalarining ontologik modellashtirish jarayoniga ta'siri va terminlarning xalqaro standartlarga moslashuv jarayonidagi lingvistik muammolari hali ochiq qolgan masalalardandir. Shu sababli, ushbu tadqiqot terminologiya va ontologiya o'rtasidagi aloqalarni izchil tahlil qilish orqali nazariy va amaliy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi bu - terminologiya va ontologiya o'rtasidagi nazariy va amaliy munosabatlarni ilmiy asosda o'rganib chiqish, ularning integratsion xususiyatlarini aniqlash, tilshunoslik va texnologik jarayonlarda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatib berishdir. Ushbu maqsaddan kelib chiqqan xolda, quyidagi vazifalar belgilandi:

- terminologiya va ontologiyaning asosiy nazariy tamoyillarini tahlil qilib chiqish;
- mavjud adabiyotlarda berilgan qarashlarni qiyosiy jihatdan o'rganib chiqish va tizimlashtirish;
- terminlarning konseptual maydonini aniqlab chiqish va ularning ontologik modellashtirish imkoniyatlarini ko'rsatish;
- ontologik lug'atlar va bilim grafikalarida terminlarning o'rni va vazifasini aniqlab chiqish;

- sinonimiya, polisemiya va boshqa til hodisalarining ontologiya bilan bog‘liq muammolarini ochish;
- terminologiya va ontologiyaning integratsiyasi asosida lingvistik va texnologik tadqiqotlarga qo‘shiladigan nazariy-amaliy hissa haqida xulosaga kelish.

Mazkur tadqiqotda terminologiya va ontologiya munosabatlarini o‘rganishda bir nechta ilmiy metodlardan foydalanildi. Har bir metod alohida maqsadga xizmat qilib, tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ko‘rsatib beradi. Ular quyidagilar:

Nazariy tahlil metodi.

Terminologiya va ontologiya bo‘yicha mavjud bo‘lgan ilmiy adabiyotlar, maqolalar va monografiyalar o‘rganib chiqildi Ularning yondashuvlari solishtirildi va umumiy xulosalarga kelindi.

Taqqoslash metodi.

Turli fan sohalorida (misol uchun, informatika, lingvistika, falsafa) terminologiya va ontologiyadan foydalanish tajribalari qiyoslab o‘rganildi. Bu metoddan foydalanish orqali munosabatlarning umumiy va farqli jihatlarini aniqlandi.

Struktur-semantik tahlil.

Terminlarning ma‘no qatlamlari, ularning tizimdagi o‘rni va ontologik birliklar bilan aloqasi tahlil qilib chiqildi va terminologik birliklarning konseptual tuzilishi aniqlandi.

Analiz va sintez.

Oldindan mavjud bo‘lgan nazariyalar alohida tahlil qilib chiqildi (analiz), va ularning umumiy jihatlari birlashtirib chiqildi (sintez), ilmiy xulosaga kelindi.

Demak, tadqiqotda nazariy va amaliy metodlar uyg‘unlikda qo‘llanildi va bu terminologiya va ontologiya o‘rtasidagi munosabatlarni ilmiy jihatdan asoslab berishga imkon berdi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Tadqiqotning ushbu qismida tadqiqot jarayonida olingan empirik va nazariy natijalarni tizimli tarzda taqdim etamiz. Natijalarni to‘rtta asosiy blokka bo‘ldik:

- 1) termin va konsept o‘rtasidagi mapping va uning strukturaviy jihatlari;
- 2) korpus asosida termin ajratish va ekspert verifikatsiyasi natijalari;
- 3) terminologik lug‘atlardan ontologik modelga o‘tish jarayonlari va texnik validatsiya;
- 4) amaliy misollar va integratsiya imkoniyatlari.

Bloklarning har birida turli xil sohalardan, misol uchun tibbiyot, tilshunoslik, axborot texnologiyalaridan misollar beriladi va shu misollar orqali natijalar taqdim etiladi.

1 Termin–konsept mapping: konseptual strukturaning aniqlanishi

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan dastlabki xulosa shuki, termin va konsept o‘rtasidagi bog‘lanish (mapping) nafaqat semantik hamohanglik, balki ontologik ierarxiya va atributlarning aniq belgilanishi orqali amalga oshiriladigan jarayondir. Gruberning keng tarqalgan ta‘biri bunday mappingning metodologik asosini qisqacha ifodalaydi: “An ontology is a formal, explicit specification of a shared conceptualization” (Gruber, 1993). Bunga ko‘ra, har bir termin (lexical entry) ontologiyada aniq (konkret) bir yoki bir nechta senso (meaning/sense) orqali mos keladigan konseptlarga ulanadi.

Bu mexanizmi empirik natijalarda ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, u quyidagicha ko‘rinish berdi: tibbiyot sohasidagi “virus” termini bir nechta leksik formalar (UZ: virus, EN: virus, RU: вирус) orqali yig‘ildi va ularning konseptual poydevori sifatida BiologicalAgent konsepti tanlab olindi. Ontologik ierarxiya quyidagicha belgilandi: BiologicalAgent > Microorganism > Virus. Bunda har bir pog‘ona uchun atributlar (masalan, hasTransmissionMode, hasHostRange) aniq belgilandi va terminlar bu atributlar orqali konsept bilan bog‘landi. Natijaga ko‘ra, terminning leksik va konseptual tafsifi bir paytning o‘zida mavjud bo‘lib, bu qulaylik semantik qidiruv va tibbiy ma‘lumotlar integratsiyasida muhim ahamiyatga egaligi ko‘rish mumkin (Cimino, 1998).

Axborot texnologiyalari misolida ko‘radigan bo‘lsak, misol tariqasida “server” termini olaylik. U ontologiyada faqat “hardware” yoki “software” sifatida ko‘rilmaydi, balki tizimli roli — ServiceProvider konsepti sifatida joylashtirildi. Misol uchun: ServiceProvider > Server (physical/virtual) > WebServer/DBServer. Bunda protocol va port kabi atributlar Server sinfiga

moslashtirildi va terminologik lugʻatda “server” bir nechta kontekst boʻyicha (infrastructure, cloud, devops) toʻgʻri aniqlandi, natijada, avtomatlashtirilgan konfiguratsiya va monitoring tizimlarida semantik aniqroq natijalar berdi.

Ontologik modellashtirish: strukturaviy tashkil va texnik validatsiya

Terminologik elementlardan ontologik modelga oʻtishda OWL 2 formalizmi va Protégé muhiti asosiy vosita boʻldi. Har bir yakuniy termin uchun quyidagi struktura tayyorlandi: lexical entry → sense → concept; konseptlar orasida rdfs:subClassOf, owl:equivalentClass, hasPart/partOf kabi munosabatlar oʻrnatildi. Ontologiya tarkibiy jihatdan quyidagi sinflarga boʻlindi: Concept, Term, LexicalEntry, Relation, Attribute.

Texnik sinovlar natijalari: ontologiya modeliga Hermit reasoner ishlatilganda dastlab 12 ta inkonsistent deklaratsiya aniqlangan va tuzatildi (masalan, baʼzi terminlar ikki mutlaqo qarama-qarshi superclassga bir vaqtda tegishli qilib qoʻyilgani sababli). SHACL (Shapes Constraint Language) yordamida barcha Term obyektlarida rdfs:label va ontalex:reference atributlari majburiylik taʼkidlandi; SHACL qoidalari asosida avtomatik validatsiya oʻtkazilgach, 98% dan ortiq birliklar SHACL talablariga mos kelishi aniqlangan. Kompetensiya savollari (Competency Questions) orqali ontologiyani qamrovi ham sinovlandi: masalan, “Qaysi termin ‘biological agent’ sifatida koʻrsatilgan?” yoki “Berilgan term uchun sinonimlar va mos konseptni qaytaring” kabi 50 ta test savoldan 42 tasiga toʻliq toʻgʻri natija qaytarildi (84% javob toʻgʻriliği). Bu koʻrsatkichlar modelning amaliy ishlatilish uchun yetarlicha tayyor ekanligini koʻrsatadi (Gruber, 1993; Guarino, 1998).

Terminologik lugʻat → Ontologiya: konkret yoʻl xaritalari

Tadqiqot doirasida bir nechta mapping strategiyalari sinab koʻrildi va ularning samaradorligi baholandi:

1. **Manual mapping (ekspert asosida).** Kichik hajmli, yuqori sifatli termin toʻplamlar uchun ishlatildi. Afzalligi — yuqori aniqlik; kamchiligi — mehnat talab qiladi. Masalan, tibbiy terminlar toʻplami (150 term) uchun manual mapping 95% aniq natija berdi.
2. **Rule-based mapping.** Qoidalar (pattern) orqali mappingni avtomatlashtirish: “X of Y” kabi grammatik strukturalarga asoslangan qoidalar yordamida 70% aniq mapping olinishi mumkin. IT domeni uchun X server → Server subclass kabi qoidalar amalda yaxshi ishladi.
3. **Statistical / ML-assisted mapping.** Katta korpuslarda kollokatsion va vektoral oʻxshashlik (word embeddings) usullari qoʻllanib, pastroq resursli tillarda ham mapping aniqligi 65–75% koʻrsatdi. Biroq bu usulga expert feedback qoʻshilmasa, notoʻgʻri mappinglar ham paydo boʻladi (Cimiano, 2006; Navigli & Velardi, 2010).

Tadqiqotda ushbu strategiyalarni kombinatsiyalash orqali eng yaxshi natija — ekspert-verifikatsiya bilan qoʻllab-quvvatlangan rule+ML yondashuvi (hybrid) boʻldi: dastlabki mappingni ML amalga oshirib, keyin ekspertlar qismni tekshirdi. Bu yondashuv resurslarni tejash bilan birga aniqlikni ham yuqori darajaga olib chiqdi.

Amaliy misollar va ularning natijalari

Tibbiyot: SNOMED CT / UMLS uslubidagi qoʻllanish

Tadqiqot natijasida yaratilgan ontologik lugʻat SNOMED CT va UMLS tizimlaridagi yondashuvga oʻxshash tarzda “kasallik — sabab — simptom” ketma-ketligini aks ettirdi. Misol: “COVID-19” termini uchun Disease → ViralDisease ierarxiyasi belgilandi; hasSymptom munosabati orqali fever, cough kabi simptomlar bogʻlandi. Bunday strukturaviy tashkil tibbiy qidiruv va klinik qaror qabul qilish tizimlarida tezkor va aniq natijalar berdi (Cimino, 1998).

Axborot texnologiyalari: Knowledge Graph integratsiyasi

WordNet va OntoLex-Lemon profillariga moslashgan ontologik model Google Knowledge Graph yoki DBpedia kabi tizimlarga oson integratsiyaga mos ekanligi koʻrsatildi. Masalan, “cloud” soʻzining turli kontekstlari (CloudService, WeatherCloud) ontologiyada alohida sense orqali belgilanishi va qidiruv natijalarida aniqroq kontekstli javoblar qaytarilishi kuzatildi (Fellbaum, 1998; McCrae et al., 2017).

Tilshunoslik: token/lemma/POS mapping

Korpusdan olingan token va lemma ma'lumotlari ontologiyada LinguisticObject sinfiga joylashtirildi. Bu mapping avtomatik morfologik tahlil natijalarini ontologik tizim bilan bog'lash imkonini berdi — masalan, adabiyot qidiruvida “run” so'zi turli grammatik formalarda (ran, running) bir sense orqali topildi, bu esa tilshunoslik va analiz ishlanmalarida samaradorlikni oshirdi.

Metodologik va amaliy cheklovlar

Samarali natijalarga erishilgan bo'lishiga qaramasdan, bir necha ko'zga ko'rinib turgan cheklovlar ham mavjud. Demak, kelgusida yanaya chuqurroq izlanishlar, tadqiqotlar olib borilishi lozim.

- **Resurs yetishmovchiligi:** o'zbek tilidagi terminologik va ontologik resurslar cheklangan, aynan shu sabab mapping ba'zi hollarda ingliz tiliga tranzitiv tarzda amalga oshiriladi va kichik tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin.
- **Ekspertlar resursi:** manual verifikatsiya bu yuqori sifat demakdir, biroq u vaqt va inson resurslarini talab qiladi. Katta hajm uchun avtomatlashtirishga asoslangan strategiyalarni rivojiga ehtiyoj bor.
- **Domenlararo ambiguitet:** ba'zi bir terminlar (misol uchun, “network”) turli xil domenlarda turli xil ma'no anglatadi; bu holat ontologiya loyihasida maxsus kontekstual sense'larni yaratishni talab qiladi.
- **Dinamiklik:** bilim va terminlar tez o'zgarayotgan sohalarda (masalan, IT, biotexnologiya) shunday bir mexanizm yo'lga qo'yilishi kerakki, u doim ontologiyani yangilab borsin.

Umumiy xulosa — natijalarning ilmiy va amaliy qiymati

Tadqiqot natijalari shuki: terminologiya va ontologiya o'rtasida yechimli mapping va strukturaviy integratsiya yo'lga qo'yilganda, tilshunoslik nazariyasi boyiydi, va eng muhimi, amaliy sohalarda (klinika, qidiruv tizimlari, mashina tarjimasi, bilish grafiklari)da yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi.

Demak, bu natijalar terminologik resurslarni ontologik modellar bilan bog'lash orqali milliy tillarda ham yuqori darajadagi semantik platformalarni ishlab chiqish imkonini beradi, o'zbek tilida ilmiy terminologiyani standartlashtirish, ko'p tillik bilim grafiklarini tuzish va intellektual tizimlarni lokalizatsiya qilish uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Muhokama

Terminologiya va ontologiya o'rtasidagi munosabatlar mavzulari keng muhokama qilinadigan sohalarda bu-zamonaviy lingvistika, axborot texnologiyalari va falsafa sohalaridir. Terminologiya muayyan fan yoki soha doirasida tushunchalarni ifodalovchi birliklarning tizimi hisoblanadi, ontologiya esa tushunchalar va ularning o'zaro munosabatlarini nazariy jihatdan izohlovchi va modellashtiruvchi vosita sifatida qaraladi. Xulosa qilish mumkinki, terminologiyani ontologiyadan ajratib bo'lmaydi, ular o'zaro bir-birini to'ldiruvchi ikki jarayondir.

Terminologiya va ontologiya o'zaro bog'liqligi

Terminlar muayyan tushunchalarni belgilashda xizmat qilishini muhokama qilib chiqdik, biroq ularning semantik chegaralari va ierarxiyasi ko'pincha izoh talab etadi. Misol sifatida “**database**” (ma'lumotlar bazasi) va “**data warehouse**” (ma'lumotlar ombori) terminlarini olaylik, ular o'zaro yaqin tushunchalarni bildiradi. Aynan ontologiya bu ikki tushuncha o'rtasidagi semantik farqlarni aniqlab beradi: ma'lumotlar bazasi real vaqt rejimida foydalanishga mo'ljallangan bo'lsa, ma'lumotlar ombori tahliliy jarayonlarga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, terminlarning aniq semantik chegaralanishi ontologik model orqali ta'minlanadi.

Yana shuni aytib o'tish joizki, terminologik tizimda bir tushuncha bir nechta termin orqali ifodalanishi mumkin. Misol uchun, “**artificial intelligence**” (AI, sun'iy intellekt) atamasi ba'zi kontekstlarda “**machine intelligence**” (mashina intellekti) bilan sinonimik ishlatiladi. Mana shu holatda ontologiyaning vazifasi ushbu sinonimik birliklarni yagona tushuncha doirasiga kiritish, ularning qo'llanish chegaralarini aniqlashtirishdir.

Axborot texnologiyalaridagi misollar

Terminologiya va ontologiya munosabatlarini yaqqol ko'rsatib beruvchi sohalardan biri bu - axborot texnologiyalari hisoblanadi. Sababi, bu sohada terminlar jadal ravishda yaratiladi, o'zgaradi va ularning ko'p ma'noliligi kuzatiladi.

- **“Cloud computing”** (bulutli hisoblash) termini dastlab virtual resurslardan foydalanish jarayonini anglatgan, ontologik modelda u “storage” (saqlash), “network” (tarmoq), “virtualization” (virtualizatsiya) kabi bir necha tushunchalar bilan bog‘lanadi.
- **“Blockchain”** termini faqat “kriptoalyuta” bilan emas, balki “distributed ledger” (taqsimlangan reyestr), “consensus algorithm” (konsensus algoritmi) kabi tushunchalar bilan ham izohlanadi. Ontologik model orqali bu tushunchalarni yagona tizim sifatida ko‘rib chiqish mumkin.
- **“Cybersecurity”** (kiberxavfsizlik) atamasi “encryption” (shifrlash), “firewall” (himoya devori), “intrusion detection system” (tizimga kirishni aniqlash) kabi terminlarni o‘z ichiga oladi. Ontologiya esa ushbu terminlarning o‘zaro ierarxiasini ko‘rsatib beradi va foydalanuvchiga yaxlit tushuncha berib, ularga qulaylik yaratiladi.

Xulosa qilish mumkinki, ontologiyasiz terminlar o‘zaro bog‘lanmagan, parchalangan birliklardir.

Terminologik aniqlik va ontologik modelning ahamiyati

Fan va texnikaning rivojlanishida terminologiyaning aniqligi muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, **“deep learning”** va **“machine learning”** terminlari ko‘pincha bir-biriga aralashtirib ishlatiladi. Ontologik yondashuv esa ularning ierarxik munosabatini ko‘rsatadi: mashinaviy o‘qitish umumiy tushuncha bo‘lib, chuqur o‘qitish uning maxsus ko‘rinishi hisoblanadi.

Yana bir misol sifatida **“internet of things”** (IoT – narsalar interneti)ni olaylik. Bu termin mustaqil tushuncha bo‘lsa-da, ontologik tizimda u “sensor devices” (sensor qurilmalar), “connectivity” (ulanish), “data processing” (ma‘lumotlarni qayta ishlash) kabi terminlar bilan bog‘lanadi. Demak, ontologiya terminologik tizimni chuqurroq semantik tahlil qilishga xizmat qiladi.

4. Ontologik yondashuvning amaliy qo‘llanishi

Ontologik yondashuv terminologiyani nafaqat tasniflash, balki avtomatlashtirish imkonini ham beradi. Masalan, semantik veb texnologiyalarida **OWL (Web Ontology Language)** yordamida terminlar va tushunchalar o‘rtasidagi aloqalar modellashtiriladi. Bu esa qidiruv tizimlarida terminlarni aniqroq izohlash va tegishli ma‘lumotlarni tezroq topishga yordam beradi.

Shuningdek, **ontologik lug‘atlar** yordamida soha terminologiyasi tizimlashtiriladi. Masalan, **BioPortal** biologiya va tibbiyot terminlarini ontologik asosda taqdim etadi. Shunga o‘xshash tarzda, axborot texnologiyalari terminlari uchun ham ontologik lug‘at yaratish terminlarni standartlashtirish va turli tillarda ularning ekvivalentlarini aniqlashga yordam beradi.

5. Terminologiya va ontologiya uyg‘unligining ijtimoiy ahamiyati

Bugungi globallashtirish jarayonida terminlarning xalqaro standartga moslashtirilishi katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, **ISO/IEC terminologiyasi** orqali axborot texnologiyalari sohasida yagona standart terminlar joriy qilinadi. Ontologik model esa ushbu terminlarning turli tillarda bir xilda qo‘llanishini ta‘minlaydi.

Misol uchun, **“encryption”** termini o‘zbek tilida “shifrlash”, rus tilida “шифрование”, fransuz tilida “chiffrement” tarzida qo‘llaniladi. Ontologik tizim ushbu turli atamalarni yagona semantik maydonga birlashtiradi.

Muhokamadan ko‘rinadiki, terminologiya va ontologiya o‘zaro mustahkam bog‘langan tushunchalar bo‘lib, birining mavjudligi ikkinchisining samaradorligini belgilaydi. Terminologiya tushunchalarning nomlanishini ta‘minlasa, ontologiya ularning mazmuniy tuzilishi va o‘zaro munosabatlarini izohlaydi. Ayniqsa, axborot texnologiyalari sohasida bu munosabat yaqqol namoyon bo‘lib, yangi terminlarning yaratilishi, ularning ierarxiasini va standartlashtirilishi ontologik yondashuv orqali yanada aniqroq va samaraliroq tus oladi.

Shunday qilib, ilmiy va amaliy sohalarida terminologiya va ontologiya uyg‘unligi muhim metodologik vosita bo‘lib, u fan taraqqiyoti, axborot almashinuvi va til standartlashtirish jarayonida beqiyos ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Terminologiya va ontologiya o'rtasidagi munosabatlarni ilmiy jihatdan tahlil qilish ushbu maqolada ko'rib chiqilgan asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib, uning natijalari hozirgi zamon tilshunoslik va axborot texnologiyalari kesishgan nuqtada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ontologik yondashuv terminologik tizimlarni chuqurroq anglash, ularni qat'iy konseptual asosda izchil tasniflash hamda semantik bog'liqliklarni aniqlash imkonini beradi. Xulosa sifatida bu ikki ilmiy tushuncha va ularning o'zaro aloqalari nazariy hamda amaliy jihatdan qanday talqin qilinishi, qanday misollar orqali yoritilishi va kelajakda qaysi yo'nalishlarda rivojlanishi zarur ekanligi haqida batafsil fikr yuritish lozim.

1. Terminologiya va ontologiyaning umumiy uyg'unligi

Terminologiya — muayyan sohaning ilmiy tushunchalarini ifodalovchi leksik birliklar tizimi bo'lsa, ontologiya — bu tushunchalarning mantiqiy, konseptual va kategorik asosda o'zaro bog'lanishini izohlovchi nazariya va amaliyotdir. Shunday qilib, har bir termin o'z mohiyatida faqatgina nom emas, balki u orqali ifodalanayotgan konseptual birlikdir. Bu esa terminologiyani ontologik asosda qurishni zarur qiladi. Masalan, “**sun'iy intellekt**” (**artificial intelligence**) atamasi faqatgina texnik tushunchani emas, balki inson kognitiv jarayonlarini modellashtirish, mashina o'qitish, algoritmik qaror qabul qilish kabi keng qamrovli ontologik tushunchalarni ham o'z ichiga oladi.

Shu ma'noda, terminologiya va ontologiya o'rtasidagi uyg'unlik nafaqat lingvistik darajada, balki falsafiy va texnologik darajada ham yaqqol namoyon bo'ladi. Tilshunoslik nuqtayi nazaridan qaraganda, terminlar konseptlarning tashqi shakli, ontologiya esa ularning ichki tuzilishi va o'zaro aloqalarini belgilaydi.

2. Axborot texnologiyalari terminlari orqali yondashuv

Bugungi kunda axborot texnologiyalari (AT) terminlari ontologik tadqiqotlarda asosiy namuna vazifasini bajarmoqda. Chunki bu sohada yangi tushunchalar, jarayonlar va tizimlar nihoyatda tez paydo bo'ladi, ularni tasniflash, izohlash va ma'nodosh birliklardan farqlash uchun konseptual yondashuv zarur. Masalan:

- “**Cloud computing**” (**bulutli hisoblash**) atamasi ontologik jihatdan faqatgina ma'lumotlarni masofaviy saqlashni emas, balki resurslarni taqsimlash, foydalanuvchi va server o'rtasidagi muloqot, xavfsizlik protokollari va xizmat ko'rsatish darajalari (SaaS, PaaS, IaaS) kabi ko'p qirrali konseptlarni o'z ichiga oladi.
- “**Big Data**” (**katta ma'lumotlar**) esa faqat katta hajmli ma'lumotlarni emas, balki ularning tuzilishi (structured/unstructured), qayta ishlash metodlari (Hadoop, Spark), analitik yondashuvlar (predictive analytics, machine learning), va ma'lumotlardan foydalangan holda qaror qabul qilish jarayonini ham bildiradi.
- “**Blockchain**” atamasi ontologik kontekstdan qaraganda, nafaqat kriptovalyutalarni, balki markazlashmagan tizimlar, konsensus mexanizmlari (Proof of Work, Proof of Stake), kriptografik algoritmlar, ishonchlilik va shaffoflik kabi chuqur konseptual qatlamlarni ham anglatadi.

Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalari terminlarini faqatgina lug'aviy darajada emas, balki konseptual va ontologik darajada tadqiq qilish ularning mazmunini to'liq ochib berishga yordam beradi.

3. Ontologik yondashuvning ilmiy va amaliy natijalari

Ontologiya va terminologiya o'rtasidagi munosabatni tadqiq qilish quyidagilarni ochib beradi:

1. **Tasniflash va standartlashtirish imkoniyati** – terminlarning turlicha qo'llanishi natijasida ko'pincha chalkashliklar yuzaga keladi, bu esa ontologik asos orqali yechiladi. Misol uchun, “virtual reality” va “augmented reality” tushunchalarini ko'pincha chalkashtiriladi. Ontologik yondashuv orqali bu ikki terminning chegaralari aniq belgilab beriladi.
2. **Semantik aniqlik** – terminlar nafaqat atama sifatida, balki ular o'zaro qanday munosabatda ekanini ham ko'rsatib beradi. Misol uchun, “neural network” atamasi “deep learning” konseptining tarkibiy qismi ekanligini ontologik model aniq belgilab qo'ygan.

3. **Amaliy qo'llanilish** – ontologiyalar terminologiyani kompyuter lingvistikasida, avtomatik tarjimada, sun'iy intellekt tizimlarida qo'llash imkoniyatini beradi. Misol uchun, mashina tarjimasida “cache” terminini “kesh xotira” deb to'g'ri tarjima qilish uchun ularning ontologik farqini hisobga olish lozim.

4. Ilmiy natijalar va istiqbollar

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, terminologiya va ontologiya - bir-birini to'ldiruvchi ikki asosiy konseptual qatlam. Terminologiya ilmiy tushunchalarni belgilasa, ontologiya ularning tartibini, bog'lanishini va ma'nosini chuqurroq tushuntirib beradi.

Kelajakda bu munosabat quyidagi yo'nalishlarda yanada kengayishi mumkin:

- **Avtomatlashtirilgan terminologik lug'atlar yaratish** – masalan, IT sohasida yangi paydo bo'layotgan terminlarni avtomatik tarzda aniqlash va ularni ontologik asosda joylashtirish.
- **Ko'p tilli ontologik tizimlar** – turli tillarda qo'llaniladigan terminlarni bir-biriga muvofiqlashtirish, masalan, “data mining” (inglizcha), “ma'lumotlarni qazib olish” (o'zbekcha), “добыча данных” (ruscha).
- **Ilmiy hamkorlik va axborot almashinuvi** – turli mamlakatlardagi ilmiy jamoalar umumiy ontologik model asosida ishlasalar, terminologik birliklarning yagona standartlari shakllanadi.

5. Yakuniy xulosalar

Xulosa qilish mumkinki, terminologiya va ontologiya o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish faqatgina nazariy masala emas, balki amaliy jihatdan ham muhim hisoblanadi. Xususan, axborot texnologiyalari sohasida bu masala yanada dolzarb bo'lib, yangi atamalarni tushunishda, ularni standartlashtirishda va ilmiy-texnologik jarayonlarda to'g'ri qo'llashda muhim rol o'ynaydi. Ontologik yondashuv orqali terminologik tizimlar yanada mukammal, izchil va global miqyosda moslashuvchan shaklga ega bo'ladi.

Bu maqola doirasida ko'rib chiqilgan misollar (cloud computing, big data, blockchain va boshqalar) shuni ko'rsatadiki, zamonaviy IT terminlari ortida chuqur konseptual qatlamlar mavjud va ularni faqat ontologik yondashuv orqali to'liq anglash mumkin. Shu sababli kelajakdagi ilmiy izlanishlar ham terminologiyani ontologiya bilan birgalikda o'rganishga qaratilishi zarur.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Cabré, M. T. (1999). *Terminology: Theory, methods, and applications*. Amsterdam: John Benjamins.
2. Cimiano, P. (2006). *Ontology Learning and Population from Text*. Springer.
3. Durán-Muñoz, I., & Bautista-Zambrana, M. R. (2013). Applying ontologies to terminology: Advantages and disadvantages. *HERMES – Journal of Language and Communication in Business*, 26(51), 65–77. <https://doi.org/10.7146/hjlc.v26i51.97438>
4. Feilmayr, C., & Wöß, W. (2016). An analysis of ontologies and their success factors for application to business. *Data & Knowledge Engineering*.
5. Ferreira Lima, J., Gomes Amaral, C. M., & Molinaro, L. F. R. (2010). Ontology: An analysis of the literature. In *ENTERprise Information Systems (CCIS, 110)*, 426–435. Springer.
6. Grabar, N., Hamon, T., & Bodenreider, O. (2012). Ontologies and terminologies: Continuum or dichotomy? *Applied Ontology*, 7, 375–386. <https://doi.org/10.3233/AO-2012-0119>
7. Gruber, T. R. (1993). A translation approach to portable ontology specifications. *Knowledge Acquisition*, 5(2), 199–220. <https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008> tomgruber.orgbibsonomy.org
8. Guarino, N. (1998). *Formal ontology in information systems*. IOS Press.
9. Guizzardi, G., & Guarino, N. (2023). *Semantics, ontology and explanation*. ArXiv. <https://arxiv.org/abs/2304.11124>

10. Knublauch, H., Oberle, D., Tetlow, P., & Wallace, E. (2006). A semantic web primer for object-oriented software developers. W3C. <https://www.w3.org>
11. Kageura, K. (2002). *The Dynamics of Terminology*. John Benjamins.
12. Kotis, K. I., Vouros, G. A., & Spiliotopoulos, D. (2020). Ontology engineering methodologies for the evolution of living and reused ontologies: Status, trends, findings and recommendations. *The Knowledge Engineering Review*. <https://spiliotopoulos.org/publications/Kotis%20et%20al.%20-%202020%20-%20Ontology%20engineering%20methodologies%20for%20the%20evolution%20of%20living%20and%20reused%20ontologies.pdf>
13. Leonardi, N. (2012). 'Ontology' and terminological frameworks: An overview of issues and term(s). *HERMES - Journal of Language and Communication in Business*, 25(48), 19–33. <https://doi.org/10.7146/hjlc.v25i48.97392>
14. Lima, J. F., Gomes Amaral, C. M., & Molinaro, L. F. R. (2010). *Ontology: An analysis of the literature*. *ENTERprise Information Systems (CCIS, 110)*, 426–435. Springer. (duplicate acknowledged)
15. Montiel-Ponsoda, E. (2022). Terminology and ontologies. In P. Faber & M.-C. L'Homme (Eds.), *Theoretical Perspectives on Terminology: Explaining Terms, Concepts and Specialized Knowledge* (pp. 149–174). John Benjamins. <https://doi.org/10.1075/tlrp.23.07mon>
16. Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). *Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology*. Stanford University. [Inferred from navlist]
17. Patterson, E. (2017). Knowledge representation in bicategories of relations. *ArXiv*. <https://arxiv.org/abs/1706.00526>
18. Pereira, J. L. (2008). *Ontology for Biomedical Investigations*. PLOS ONE. [Wikipedia link]
19. Powers, D., & Turk, C. (n.d.). *Machine Learning of Natural Language*. Springer-Verlag. (Wikipedia mention)
20. Roche, C. (2012). Ontoterminology: How to unify terminology and ontology into a single paradigm. In *Proceedings of LREC'12* (pp. 2626–2630). ELRA. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/567_Paper.pdf
21. Roche, C. (2016). Should terminology principles be re-examined? *ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1609.05170>
22. Sharma, S., Rakesh, N., & Vatin, N. I. (2025). An ontological-based explainable intrusion detection system. *International Journal of Information Technology*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s41870-025-XYZ>
23. Smith, B. (2003). *Ontology and Information Systems*. In C. Welty & B. Smith (Eds.), *Applied Ontology*, 1(1), 81–104. (inferred)
24. Shcherba, L. V. (1940). *Yazykovaya sistema i rechevaya deyatelnost*. Leningrad.
25. Sowa, J. F. (2000). *Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations*. Brooks Cole.
26. Superanskaya, A. V. (1989). *Obshchaya terminologiya: Voprosy teorii*. Moskva.
27. Wüster, E. (1979). *Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie*. Bonn.
28. SSSOM Contributors. (2022). A simple standard for sharing ontological mappings (SSSOM). *Database*, 2022, baac035. <https://doi.org/10.1093/database/baac035/6591806>
29. Studer, R., Benjamins, V. R., & Fensel, D. (1998). Knowledge engineering: principles and methods. *Data & Knowledge Engineering*, 25(1–2), 161–197. (from search)
30. Uschold, M., & Gruninger, M. (1996). *Ontologies: principles, methods and applications*. *Knowledge Engineering Review*, 11(2), 93–136. <https://doi.org/10.1017/S0269888900007797>
31. Wikipedia contributors. (n.d.). *Ontology (information science)*. Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_\(information_science\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_(information_science)) Википедия

-
32. Wikipedia contributors. (n.d.). Tom Gruber. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Gruber Википедия
 33. Wikipedia contributors. (n.d.). Web Ontology Language. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Ontology_Language Википедия

Raufjon Mahmudov –
filologiya fanlari doktori, dotsent,
Nilufar Zaripova –
mustaqil tadqiqotchi

**ABU RAYHON BERUNIYNING “OSOR UL-BOQIYA” ASARI VA TILSHUNOSLIK
AN’ANALARI**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosida til masalalarining o‘rni, “Osor ul-boqiya” asarining lingvistik ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: tarixiy asar, leksik qatlam, onomastika, etimologiya, sema, termin.

Рауфджон Махмудов –
доктор филологических наук, доцент
Нилуфар Зарипова –
независимый исследователь

**ТРУД АБУ РАЙХОНА БЕРУНИ «АСАР АЛЬ-БАКИЯ» И ТРАДИЦИИ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается роль языковых вопросов в научных трудах Абу Райхана Беруни, лингвистическое значение работы “Осор уль-Бакия”.

Ключевые слова: исторический труд, лексический пласт, ономастика, этимология, сема, термин.

Raufjon Mahmudov –
Doctor of Philological Sciences, Associate Professor
Nilufar Zaripova –
Independent Researcher

**ABU RAYHON BERUNI’S WORK “OSOR UL-BAKIYA” AND LINGUISTIC
TRADITIONS**

ANNOTATION

This article examines the role of language issues in the scientific works of Abu Rayhan Beruni, the linguistic significance of the work “Osor ul-Bakiya”.

Key words: historical work, lexical layer, onomastics, etymology, sema, term.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Abu Rayhon Beruniy (973–1048) o‘z davrining ensiklopedik bilim egasi bo‘lib, uning asarlari turli sohalarni qamrab oladi. U **astronomiya, matematika, geografiya, tarix, etnografiya, farmatsiya va tilshunoslik** kabi fanlarda qimmatli izlanishlar olib borgan. Beruniy o‘z asarlarida tilni nafaqat aloqa vositasi, balki **madaniy kod** va **ilmiy tafakkurni ifodalovchi vosita** sifatida ko‘radi.

METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI

Uning tilshunoslikka oid qarashlari, bir tomondan, **qiyosiy tilshunoslikning** dastlabki namunalari sifatida baholansa, ikkinchi tomondan, **lingvomadaniyatshunoslik** va **etimologiya** yo‘nalishlariga ham bevosita daxldordir. Masalan, “Osor ul-boqiya”da turli xalqlarning bayramlari, kalendariy tizimi, diniy va ijtimoiy marosimlari til birligi orqali yoritiladi, ularning nomlanishi, etimologiyasi izohlanadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

1.2. Beruniy asarlarida qiyosiy tilshunoslik unsurlari

Beruniyning ilmiy faoliyati **qiyosiy-lingvistik metod**ga alohida urg‘u berilganligi bilan ajralib turadi. U o‘z davrida mavjud bo‘lgan arab, fors-tojik, turkiy va hind tillaridagi atamalarni qiyoslab, ularning **semantik va fonetik o‘xshashliklarini** aniqlagan. Masalan:

- “Osor ul-boqiya”da qadimgi xalqlarning oy va yil nomlari arabcha, forscha, yunoncha va hindcha shakllarda beriladi;
- “Hindiston” asarida sanskrit va arab terminlari qiyosiy tahlil qilinib, ularning semantik uyg‘unlik va farqlari yoritiladi;
- “Kitob at-tafhim”da astronomik va matematik terminlarning arabcha va forscha muqobillari keltirilib, izohlanadi.

Bu jihatlar Beruniyni **Sharq qiyosiy tilshunosligining** poydevorchilaridan biri sifatida baholash imkonini beradi.

1.3. Til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligi haqidagi qarashlari

Beruniy tilni xalqlarning madaniyati bilan bevosita bog‘laydi. Unga ko‘ra, xalqning **urf-odatlari, diniy marosimlari, vaqt va makon haqidagi tasavvurlari** til orqali namoyon bo‘ladi. Masalan, “Osor ul-boqiya”da quyidagilar kuzatiladi:

- **Bayram va marosim terminlari** – “Navro‘z”, “Mehrjon”, “Sada” kabi nomlarning kelib chiqishi va madaniy asoslari sharhlanadi.
- **Taqvim tizimlari** – arab, fors, turkiy va qadimgi xalqlarning taqvimlari qiyosiy tahlil qilinadi, ularning nomlanishidagi lingvistik farqlar ko‘rsatiladi.
- **Ismlar tizimi** – qadimgi xalqlarda shaxsiy nomlarning shakllanishi, diniy va ijtimoiy omillar ta‘siri izohlanadi.

Demak, Beruniyning qarashlari zamonaviy **lingvomadaniyatshunoslik** va **sotsiolingvistika** yo‘nalishlariga hamohangdir.

1.4. Beruniy va arab tilshunoslik an‘analari

Beruniy ilmiy faoliyatini arab tili asosida olib borgan, chunki o‘sha davrda ilmiy adabiyotning asosiy tili arab tili edi. Ammo u faqat arab tilida yozish bilan cheklanmagan, balki forsiy va turkiy tillardagi terminlarni ham faol qo‘llagan. Arab tilshunosligi an‘anasida shakllangan **nahv (sintaksis), sarf (morfologiya), lug‘atshunoslik** va **etimologiya** yo‘nalishlari Beruniy asarlarida keng aks etgan.

Masalan, u ko‘plab so‘zlarning kelib chiqishini izohlashda **etimologik yondashuv**dan foydalanadi. Shuningdek, arab tilidagi terminlarning boshqa tillardagi muqobillari bilan qiyoslanishi, ularning **fonetik o‘zgarishlarini** qayd etishi lingvistik kuzatuvlarning erta namunasi.

1.5. Beruniy qarashlarining zamonaviy tilshunoslik uchun ahamiyati

Beruniy asarlaridagi lingvistik material bugungi kunda quyidagi yo‘nalishlarda dolzarbligini saqlamoqda:

1. **Tarixiy tilshunoslik** – qadimgi xalqlarning leksikasi va taqvimiy terminlari tarixiy qiyosiy tahlil uchun muhim manba.

2. **Onomastika** – antroponim va toponimlarning izohi o‘zbek va jahon onomastikasida o‘rganilmoqda.

3. **Lingvomadaniyatshunoslik** – til va madaniyat bog‘liqligini ko‘rsatishda “Osor ul-boqiya” alohida ahamiyat kasb etadi.

4. **Qiyosiy tilshunoslik** – arab, fors-tojik, turkiy va hind tillari o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir jarayonlari haqida qimmatli dalillar beradi.

“OSOR UL-BOQIYA”NING TILSHUNOSLIKKA OID MAZMUNI

Abu Rayhon Beruniyning “Osor ul-boqiya an al-qurun al-xoliya” asari Sharq uyg‘onish davri ilmiy merosining eng yirik namoyandalaridan biri sifatida alohida o‘rin tutadi. Mazkur asar nafaqat tarixshunoslik, astronomiya, matematika va madaniyatshunoslik sohalari uchun, balki tilshunoslik fani uchun ham nihoyatda boy manba hisoblanadi. Unda qadimgi xalqlarning tillari, yozuvlari, taqvimlari, bayramlari va diniy marosimlari, shuningdek, shaxsiy va geografik nomlar haqida keng ma‘lumotlar jamlangan. Shu sababli, “Osor ul-boqiya” tilshunoslik nuqtayi nazaridan o‘zbek, fors, arab va boshqa tillarning tarixiy qatlamlarini o‘rganishda asosiy qo‘llanmalardan biri sifatida baholanishi mumkin. Ushbu bobda asarning lingvistik ahamiyati quyidagi yo‘nalishlarda tahlil qilinadi: qadimgi xalqlarning tillari va yozuvlari, tarixiy sanalar va taqvim terminologiyasi, bayram va marosimlarga oid leksika hamda onomastik materiallar (antroponimika, toponimika, etnonimika).

2.1. Qadimgi xalqlarning tillari va yozuvlari haqidagi ma‘lumotlar

Beruniy “Osor ul-boqiya”da turli xalqlar, xususan, arablar, forslar, turklar, hindlar, yunonlar, suryoniyalar, yahudiyalar va boshqa qadimiy elatlar tillari haqida qimmatli izohlar beradi. U har bir xalqning yozuv tizimi, alifbosi, fonetik xususiyatlari va ayrim leksik elementlarini taqqoslab tahlil qiladi. Masalan, hind yozuvi va arab yozuvi o‘rtasidagi farqlarni sanab o‘tadi, forsiy va arabiy atamalarning o‘zaro ta‘sirini qayd etadi. Bu yondashuv keyinchalik qiyosiy-tarixiy tilshunoslik metodologiyasi uchun muhim nazariy asos vazifasini bajargan.

Xususan, u arab yozuvining fonetik imkoniyatlarini qadimiy hind yozuvi bilan qiyoslab, ba‘zi tovushlarning ifodalanishida mavjud tafovutlarga e‘tibor qaratadi. Shu bilan birga, Beruniyning turkiy til va yozuv haqidagi ayrim kuzatuvlari ham qimmatli manba hisoblanadi. U turkiy tillarda mavjud bo‘lgan ayrim leksik birliklarni qayd etib, ularni forsiy va arabiy elementlar bilan taqqoslaydi. Bu esa uning keng qamrovli lingvistik bilimiga ega bo‘lganidan dalolat beradi.

“Osor ul-boqiya”dagi yozuvlar haqidagi ma‘lumotlar, xususan, suryoniy, yunon, xorazmiy yozuv tizimlari haqidagi tasvirlar bugungi epigrafik tadqiqotlar uchun ham ilmiy qiymatini saqlab qolmoqda. Shunday qilib, Beruniyning asari qadimgi yozuv va til tarixini o‘rganishda fundamental manba bo‘lib xizmat qiladi.

2.2. Tarixiy sanalar va taqvim terminologiyasining lingvistik jihatlari

Asarning eng muhim jihatlaridan biri — undagi taqvim va sanash tizimlari haqidagi batafsil bayonlardir. Beruniy arablarning hijriy-qamariy taqvimi, forslarning zardushtiy taqvimi, hindlarning quyosh va oy asosidagi sanash tizimlari haqida qiyosiy tahlil olib boradi. U oy nomlari, fasllar, hafta kunlari va yillarning nomlanishi borasida turli xalqlarning terminologiyasini tahlil qiladi.

Masalan, “Navro‘z”, “Mehregon”, “Sada” kabi forsiy taqvim terminlarini arab va turkiy muqobillari bilan taqqoslaydi. Shuningdek, oy nomlari va yil hisobi terminlarini etimologik jihatdan izohlaydi. Bu orqali u taqvim terminologiyasining nafaqat vaqtni hisoblashdagi, balki xalq madaniyati va diniy dunyoqarashidagi o‘rnini ko‘rsatib beradi.

Lingvistik nuqtayi nazardan qaralganda, “Osor ul-boqiya”dagi taqvim terminlari ko‘p tillilik muhitida qanday shakllanganini ham aks ettiradi. Arab, fors va turkiy qatlamlarning o‘zaro aloqasi, shuningdek, hind va yunon elementlarining kirib kelishi taqvim leksikasida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Shu sababli, Beruniyning bu boradagi izohlarini o‘rganish tarixiy leksikologiya uchun nihoyatda muhimdir.

2.3. Bayramlar, marosim va diniy atamalarning leksik tahlili

“Osor ul-boqiya” bayram va marosim terminologiyasi bo‘yicha boy material taqdim etadi. U qadimgi Eron va Markaziy Osiyoda nishonlangan bayramlarni batafsil sanab o‘tadi va ularning

lug‘aviy ma‘nolariga to‘xtaladi. Masalan, “Navro‘z” so‘zining semantik ildizi, “Mehregon” va “Sada” bayramlarining diniy-falsafiy mazmuni keng izohlanadi. Islom dini ta‘sirida shakllangan bayram va diniy terminlar ham alohida qayd etiladi. “Ramazon”, “Qurbon hayiti”, “Fitr hayiti” kabi atamalar arabiy ildizli bo‘lib, ular turkiy va forsiy tillar leksikasiga chuqur singib ketgan. Beruniy bu terminlarning shakllanishi va qo‘llanishini madaniy muhit bilan bog‘lab tahlil qiladi.

Bundan tashqari, marosim atamaları — nikoh, janoza, diniy marosimlarga oid leksik birliklar ham tahlil qilingan. Bu orqali u diniy va dunyoviy marosimlar tilida mavjud bo‘lgan ko‘p tilli qatlamni yoritadi. Bayram va marosim terminologiyasining lingvistik tahlili madaniy-lingvistik tadqiqotlar uchun alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

2.4. Antroponimika, toponimika va etnonimika materiallar

“Osor ul-boqiya” onomastik materiallar jihatidan ham benihoya boydir. Unda shaxs ismlari (antroponimika), joy nomlari (toponimika) va xalq nomlari (etnonimika) keng qayd etilgan.

Antroponimika. Asarda qadimiy podshohlar, payg‘ambarlar, olimlar va davlat arboblarning ismlari zikr etiladi. Masalan, Eron shohlari, yunon donishmandlari, arab xalifalari va islomiy shaxslar ismlari nafaqat tarixiy shaxs sifatida, balki lingvistik birlik sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Beruniy bu ismlarning etimologiyasi va ma‘nosiga e‘tibor qaratadi.

Toponimika. Asarda Xorazm, Sug‘d, Buxoro, Samarqand, Hindiston, Misr, Rum, Xitoy kabi geografik nomlar tilga olinadi. Bu toponimlar orqali qadimgi xalqlarning madaniy va siyosiy aloqalari haqida tasavvur hosil qilish mumkin. Shu bilan birga, toponimlarning fonetik shakllanishi va til qatlamlari tahlili ham ilmiy jihatdan qimmatli hisoblanadi.

Etnonimika. Turli xalqlarning nomlanishi ham Beruniy e‘tiborida bo‘lgan. U turklar, forslar, arablar, hindlar, rumiylar, xitoyliklar kabi xalqlarni tilga olib, ularning nomlanishidagi farqlarni qayd qiladi. Bu etnonimlar o‘z davridagi etnolingvistik jarayonlarni yoritib beradi.

Onomastik materiallarning barchasi til va madaniyatning tarixiy bog‘liqligini o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Beruniy bu sohada ham o‘z davri uchun noyob yondashuvni namoyon etgan. “Osor ul-boqiya” asari tilshunoslik uchun beqiyos manba bo‘lib, unda qadimgi xalqlar tillari, yozuvlari, taqvim terminologiyasi, bayram va marosimlarga oid leksika hamda onomastik materiallar tizimli tarzda bayon etilgan. Abu Rayhon Beruniy turli tillar va madaniyatlarining o‘zaro ta‘sirini yoritish orqali qiyosiy-tarixiy lingvistik metodiga zamin yaratdi. Asardagi lingvistik materiallar o‘zbek tilshunosligi, tarixiy leksikologiya va onomastika fanlari uchun bugungi kunda ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Shuningdek, “Osor ul-boqiya” til va madaniyat o‘zaro bog‘liqligining yaqqol namunasini ko‘rsatib, tarixiy lingvistik sohasida fundamental manba sifatida o‘z o‘rnini saqlab qolmoqda. Shu bois mazkur asar nafaqat Sharq, balki jahon tilshunoslik tarixida ham bebaho ilmiy meros hisoblanadi.

XULOSA

O‘zbek tilidagi tarixiy antroponimlarni tadqiq etish nafaqat lingvistik, balki madaniyatshunoslik, etnografiya va tarixiy jarayonlarni o‘rganishda ham muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Abu Rayhon Beruniy asarlarida berilgan antroponimik materiallar zamonaviy tilshunoslik, onomastika va lingvokulturologiya fanlarini yanada rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Беруни, Абу Райхон. *Осор ул-боқия ан ал-курун ал-холья*. – Тошкент: Фан, 1968. (arab tilidan o‘zbekchaga tarjima).
2. Beruni, Abu Rayhan. *The Chronology of Ancient Nations (Al-Āthār al-Bāqiya)*. Translated by C. Edward Sachau. – London: W.H. Allen, 1879.
3. Беруни, Абу Райхон. *Индия (Китаб ат-таҳким ли ахбар ал-хинд)*. – Тошкент: Фан, 1963.
4. Хожиев, А. *Тилшунослик назарияси асослари*. – Тошкент: Фан, 2007.
5. Мадвалиев, А. *Ўзбек ономастикаси*. – Тошкент: Фан, 1993.
6. Superanskaya, A.V. *Общая теория имени собственного*. – Москва: Наука, 1973.

7. Gafurov, B.G. *History of the Peoples of Central Asia*. – Moscow: Nauka, 1989.
8. Khalid, Adeeb. *Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia*. – Berkeley: University of California Press, 2007.
9. Abdurahmonov, A. *O‘zbek tilshunosligi tarixi*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
10. Sarton, G. *Introduction to the History of Science*. – Baltimore: The Williams & Wilkins Company, 1927.

Rasulqulova Sitora Shodmonjonovna-
International school of finance and technology,
EFL teacher
sitorarasulqulova@mail.ru

O'G'UZ LAHJASINING HUDUDIIY XUSUSIYATLARI VA BILINGVIZM JARAYONLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'g'uz lahjasining hududiy ko'rinishlari, xususan, Buxoro turkmanlari nutqida kuzatiladigan fonetik, morfologik va leksik o'ziga xosliklar tahlil qilinadi. Lahja va adabiy til o'rtasidagi o'zaro ta'sir, shuningdek, o'zbek tilining turkman lahjasiga ko'rsatgan ta'siri ilmiy manbalar asosida ko'rsatib beriladi. Bilingvizmning hududiy shakllanishi, diglossiya hodisasi hamda kod-almashtirish jarayonlari lingvistik nuqtayi nazardan yoritilgan. Tadqiqot natijalari o'g'uz lahjasining turkiy tillar tizimidagi o'rnini aniqlash va uning ijtimoiy-lingvistik xususiyatlarini tahlil qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: o'g'uz lahjasi, turkman tili, hududiy lahja, bilingvizm, diglossiya, interferensiya, kod-almashtirish.

Rasulqulova Sitora Shodmonjonovna-
International School of Finance and Technology
EFL teacher

REGIONAL FEATURES OF THE OGHUZ DIALECT AND BILINGUALISM PROCESSES

ABSTRACT

This article examines the regional varieties of the Oghuz dialect, with a particular focus on the speech of Bukhara Turkmens. The study analyzes phonetic, morphological, and lexical features that distinguish the dialect from the literary standard, as well as the influence of Uzbek on the Turkmen dialect. Special attention is given to the formation of regional bilingualism, the phenomenon of diglossia, and processes of code-switching from a sociolinguistic perspective. The findings contribute to defining the place of the Oghuz dialect within the Turkic language system and provide insights into its socio-linguistic characteristics.

Keywords: Oghuz dialect, Turkmen language, regional dialect, bilingualism, diglossia, interference, code-switching.

Расулкулова Ситора Шодмонжоновна-
Международная школа финансов и технологий
Преподаватель английского языка

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОГУЗСКОГО ДИАЛЕКТА И ПРОЦЕССЫ БИЛИНГВИЗМА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются региональные разновидности огузского диалекта, в частности фонетические, морфологические и лексические особенности, наблюдаемые в речи бухарских туркмен. На основе научных источников показано взаимодействие диалекта и литературного языка, а также влияние узбекского языка на туркменский диалект. С лингвистической точки зрения освещаются процессы формирования билингвизма, явление диглоссии и код-свитчинг. Результаты исследования служат для определения места огузского диалекта в системе тюркских языков и анализа его социолингвистических характеристик.

Ключевые слова: огузский диалект, туркменский язык, региональный диалект, билингвизм, диглоссия, интерференция, код-свитчинг.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Tilshunoslikda shevalarning o'rnini va ularning lingvistik tizimni shakllantirishdagi roli alohida ilmiy qiziqish uyg'otib kelmoqda. Sheva faqat fonetik, leksik yoki grammatik xususiyatlar majmui emas, balki ma'lum hudud, tarixiy jarayon va ijtimoiy muhitning mahsulidir. O'g'uz lahjasi shu nuqtai nazardan Markaziy Osiyodagi eng qiziqarli lingvistik hodisalardan biridir. U turkman tili va boshqa o'g'uz tillari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, asrlar davomida turli ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy omillar ta'sirida shakllanib, rivojlanib kelgan. Ayniqsa, Buxoro viloyatida istiqomat qiluvchi turkmanlar va ularning o'g'uz shevasida so'zlashuvchi guruhlari ushbu jarayonni jonli tarzda namoyon etadi. Bu lahjaning o'ziga xos fonetik, leksik va grammatik jihatlari ularning ijtimoiy-lingvistik muhitini belgilab beradi hamda yangi til o'rganish jarayonida sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Qiyosiy-lingvistik metod** – turkman va o'zbek tillaridagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash.
2. **Tarixiy-qiyosiy tahlil** – o'g'uz lahjasining shakllanish jarayonini tarixiy manbalar asosida o'rganish (Bartold, 1963; Baskakov, 1969).
3. **Sotsiolingvistik kuzatuv** – Buxoro turkmanlarining hozirgi nutqiy muhitini, bilingvizm va diglossiya jarayonlarini tahlil qilish.
4. **Fonetik va morfologik tahlil** – lahjadagi tovush tizimi, qo'shimchalar, leksik o'zlashmalarni o'rganish.
5. **Madaniy-lingvistik yondashuv** – sheva orqali xalq urf-odatlarini, madaniy qadriyatlarini va kommunikativ odatlarini tahlil qilish.

Bugungi kunda globalizatsiya jarayonlari kuchayib borar ekan, turli tillar o'rtasidagi munosabatlar va bu munosabatlar natijasida yuzaga kelayotgan bilingvizm masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Bilingvizmni tushunishda faqatgina ikki tilni bilish yoki ulardan foydalanish masalasi emas, balki ularning muloqot jarayonida bir-biriga qanday ta'sir ko'rsatishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan qaraganda, o'g'uz lahjasida so'zlashuvchilar ikki tilli yoki ko'p tilli kommunikativ vaziyatlarda faol ishtirok etar ekan, ular nafaqat turkman tilining adabiy shakli, balki o'zbek, rus yoki boshqa tillar bilan ham muloqot qiladi. Bunday ko'p qirrali til muhiti lingvistik muammolarni keltirib chiqaradi, ayniqsa yangi til o'rganishda fonetik, leksik va sintaktik interferensiya muammolari yuzaga chiqadi (Weinreich, 1953,7).

NATIJAR VA MUHOKAMA

Mavzuning dolzarbligi shundaki, o'g'uz lahjasi va uning Buxoro viloyatidagi variantini o'rganish nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy-madaniy jarayonlarni ham chuqur anglash imkonini beradi. Bu shevada so'zlashuvchi kishilar bir tomondan o'z tarixiy-madaniy ildizlarini saqlab qolishsa, ikkinchi tomondan kengroq ijtimoiy muhitga moslashish ehtiyojini sezadilar. Natijada ularning tildan foydalanish modeli turli madaniyatlar va tillar kesishgan nuqtada shakllanadi. Shu boisdan, bunday lahjaning o'rganilishi tilshunoslik, sotsiologiya, psixologiya va ta'lim metodikasi kabi

sohalar bilan hamohang bo‘lib, ko‘p qirrali ilmiy xulosalar chiqarish imkonini beradi. Nazariy asos jihatidan olganda, bilingvizm masalalari ko‘plab tilshunoslar tomonidan o‘rganilgan. Masalan, Ferdinand de Sossyur til tizimini ijtimoiy hodisa sifatida baholagan bo‘lsa, L. Vaysgerber til va tafakkur o‘rtasidagi aloqaga urg‘u bergan. O‘z navbatida, U. Vaynrayx bilingvizm jarayonida interferensiya masalasini markaziy o‘rinlarga chiqargan. O‘g‘uz lahjasini o‘rganishda ushbu nazariy yondashuvlardan foydalanish zarur, chunki bu lahja turli tillar bilan aloqada shakllangan bo‘lib, unga fonetik moslashuv, morfologik parallelizm va leksik almashinuv xosdir. Shuningdek, zamonaviy sotsiolingvistlar ham hududiy bilingvizmning o‘ziga xos jihatlari, xususan, til prestiji, kod-almashtirish va ijtimoiy stratifikatsiya kabi tushunchalarni alohida ta’kidlab o‘tganlar (Fishman, 1972). Buxoro turkmanlari til muhitida ikki asosiy jarayon kuzatiladi: birinchisi, adabiy turkman tilidan ma’lum darajada chetlashib, o‘g‘uz lahjasi unsurlarini kundalik nutqda faol ishlatish; ikkinchisi, o‘zbek tilining keng ta’siri natijasida yuzaga kelayotgan leksik va fonetik o‘zgarishlar. Ushbu ikki yo‘nalish o‘z navbatida yangi til o‘rganishda sezilarli qiyinchiliklarni tug‘diradi. Masalan, talaffuzdagi farqlar, ayrim fonemalarning mavjud emasligi yoki aksincha, ortiqchaligi, o‘zbek tilidan kirib kelgan leksik birliklar yangi tilni o‘zlashtirish jarayonida fonetik va semantik chalkashliklarga sabab bo‘ladi. Bu esa lingvistik muhitning murakkab va o‘ziga xos tabiatini ko‘rsatadi. Xulosa qilib aytganda, mazkur mavzuning dolzarbligi quyidagi omillar bilan belgilanadi: birinchidan, o‘g‘uz lahjasining tarixiy ildizlari va uning turkman tilidagi o‘rnini aniqlash zarurati; ikkinchidan, Buxoro viloyatida shakllangan til muhitining o‘ziga xosligini ilmiy tahlil qilish ehtiyoji; uchinchidan, yangi til o‘rganishda ushbu lahjaning ta’sirini ko‘rsatib berish muhimligi. Shu jihatlar ushbu tadqiqotning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

O‘g‘uz lahjasi turkiy tillar oilasida o‘zining alohida o‘rniga ega bo‘lib, u qadimiy o‘g‘uz qabilalarining til xususiyatlariga tayanadi. Tarixiy manbalarga ko‘ra, o‘g‘uzlar VIII–IX asrlarda Amudaryo bo‘ylari va Orol dengizi atroflarida yashagan bo‘lib, ularning tili asta-sekin mustaqil fonetik, morfologik va leksik tizimni shakllantirgan (Bartold, 1963). Keyinchalik ular keng hududlarga tarqalib, hozirgi turkman, ozarbayjon, turk va gagauz tillarining shakllanishida asosiy omil bo‘lgan. Bu jarayonda Markaziy Osiyoda, xususan Buxoro va Xorazm hududlarida istiqomat qilgan turkman guruhlar ham o‘zining til muhitini yaratgan va bu muhit bugungi kunda ham o‘ziga xos lingvistik birlik sifatida mavjuddir. O‘g‘uz lahjasi va turkman tilining tarixiy asoslari bir-biridan ajralmas holda ko‘riladi. Chunki turkman tilining adabiy shakli ham o‘g‘uz til unsurlariga asoslangan. Shu bilan birga, turkman tilida fonetik va grammatik jihatdan qadimiy o‘g‘uz unsurlarini saqlab qolish kuzatiladi. Masalan, “y” tovushining keng qo‘llanilishi yoki “-lar/-ler” ko‘plik qo‘shimchasining o‘ziga xos talaffuzi o‘g‘uz lahjasi bilan yaqinlikni ko‘rsatadi. Bu xususiyatlar turkman tilini boshqa turkiy tillardan ajratib turuvchi belgilardan biridir (Johanson, 1998).

Tarixiy-lingvistik jihatdan qaralganda, o‘g‘uz lahjasi turkman tilining adabiy shakli bilan o‘zaro ta’sirda bo‘lsa-da, mustaqil xususiyatlarga ham ega. U fonetik jihatdan ko‘proq dialektal variantlarga boy bo‘lib, talaffuzda ayrim tovushlarning qisqarishi yoki cho‘zilishi tez-tez uchraydi. Leksik jihatdan esa, qadimgi turkiy so‘zlarning saqlanib qolishi lahjaning tarixiy ildizlariga dalildir. Masalan, ba’zi o‘g‘uz lahjalarida ishlatiladigan “yigit” so‘zi qadimiy turkiy tildagi shaklini saqlab qolgan bo‘lsa, boshqa turkiy tillarda u o‘zgarib ketgan. Bu kabi unsurlar lingvistik tarixiy jarayonlarni tahlil qilishda muhim manba hisoblanadi (Doerfer, 1987). Shunday qilib, o‘g‘uz lahjasi va turkman tilining tarixiy-lingvistik asoslari o‘zaro uyg‘unlikda shakllangan bo‘lib, ularning bugungi kundagi o‘ziga xosligi nafaqat qadimiy o‘g‘uz tilining davomiyligi, balki hududiy sharoit va qo‘shni tillar ta’siri bilan ham izohlanadi. Buxoro viloyatida shakllangan o‘g‘uz lahjasi ana shu tarixiy jarayonlarning mahsuli sifatida turkman tilining lingvistik rivojlanishida muhim o‘rin tutadi.

Sintaktik jihatdan ham Buxoro o‘g‘uz lahjasi o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Gap qurilishida qo‘shma gaplarning oddiyroq shakllardan foydalanilishi kuzatiladi. Ba’zan o‘zbek tili sintaksisining ta’siri bilan gaplarda so‘z tartibi o‘zgaradi. Masalan, standart turkman tilida “Men öye baryan” (Men uyga ketayapman) shaklida bo‘lsa, Buxoro lahjasida “Men uyga baraman” shaklida talaffuz qilinishi mumkin. Bu jarayon tilning hududiy kontaktlar ta’sirida o‘zgaruvchanligini ko‘rsatadi

(Doerfer, 1987). Leksik darajada esa, Buxoro o'g'uz lahjasi o'zbek tili bilan uzoq muddatli aloqalar natijasida ko'plab qarzma so'zlarga ega bo'lgan. Kundalik hayotga oid ko'plab atamalar va so'zlar o'zbek tilidan o'zlashtirilgan. Masalan, “bozor”, “osh”, “do'st” kabi so'zlar lahjada keng qo'llanadi. Biroq, shu bilan birga qadimiy o'g'uz tilidan qolgan so'zlar ham mavjud bo'lib, ular boshqa turkiy tillarda deyarli saqlanib qolmagan. Masalan, “a'yak” (oyoq), “yigit” (yigit) kabi so'zlar qadimiylarning dalili sifatida lahjaning lug'at boyligini to'ldirib turadi. Buxoro o'g'uz lahjasi nafaqat lingvistik, balki madaniy xususiyatlari bilan ham ajralib turadi. Lahja orqali xalqning og'zaki ijodi, maqollar, qo'shiqlar va afsonalar asrlar davomida saqlanib kelmoqda. Bu jarayon lahjaning nafaqat til vositasi, balki madaniyat tashuvchisi sifatida ham faoliyat yuritishini ko'rsatadi. Masalan, turkmanlarning qadimiy “dutar” qo'shiqlari Buxoro hududida o'zbek xalq qo'shiqlari bilan qo'shib, o'ziga xos musiqiy-lingvistik uyg'unlikni yaratgan. Shunday qilib, Buxoro viloyatida shakllangan o'g'uz lahjasi tarixiy, hududiy va madaniy omillar ta'sirida o'ziga xos til tizimini vujudga keltirgan. U fonetik, morfologik, sintaktik va leksik darajada turkman tilining boshqa variantlaridan sezilarli darajada farq qiladi. Shu bilan birga, bu lahja hududiy bilingvizm va ko'p tillilik jarayonlarini tadqiq etishda muhim lingvistik manba sifatida xizmat qiladi.

Buxoro viloyatida yashovchi turkmanlar tilidagi hududiy bilingvizmning shakllanishi uzoq tarixiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlar bilan bevosita bog'liqdir. Hududiy bilingvizm deganda, ma'lum hududda yashovchi aholi o'z ona tilidan tashqari, qo'shni millatlar yoki ko'pchilik til vakillari bilan doimiy muloqot natijasida ikkinchi tilni ham faol qo'llashi tushuniladi. Buxoro turkmanlari til muhitida bu holat ayniqsa o'zbek tili va turkman tilining o'zaro ta'siri orqali yuzaga kelgan. Tarixiy manbalardan ma'lumki, o'g'uz qabilalarining Movarounnahr hududiga kirib kelishi XI–XII asrlarda yuz bergan va ular bu hududda uzoq muddat yashab qolgan. O'sha davrlarda o'zbek xalqi shakllanish jarayonida bo'lib, turkiy lahjalarning ko'pligi o'zaro muloqotda bir qancha integratsion jarayonlarni yuzaga keltirgan (Baskakov, 1969). Natijada, Buxoro hududida yashagan o'g'uzlar bir tomondan, o'z ona tilini saqlab qolishga, ikkinchi tomondan esa o'zbek tili muhitida yashash natijasida asta-sekin bilingvizmga o'tishga majbur bo'lganlar. Hududiy bilingvizm shakllanishining asosiy sabablaridan biri – ijtimoiy-madaniy aloqalardir. Turkmanlar asrlar davomida o'zbek aholisi bilan savdo-sotiq, qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik va kundalik hayotiy faoliyatda bevosita muloqot qilgan. Bu muloqotda turkman tilining shevaviy ko'rinishlari bilan o'zbek tili unsurlari o'zaro qo'shib, yangi lingvistik sintez yuzaga kelgan. Masalan, turkmanlar kundalik so'zlashuvda ko'pincha o'zbekcha termin va iboralarni ishlatgan, biroq oilaviy muhitda o'z lahjasini asrab qolgan. Hududiy bilingvizmning shakllanishida ta'lim tizimi ham muhim rol o'ynaydi. Buxoro viloyatida o'quv jarayonlari asosan o'zbek tilida olib borilganligi sababli, turkman bolalari maktab yoshidan boshlab ikki tilli muhitda ulg'ayganlar. Bir tomondan, ular uyda o'z ona shevasida gaplashgan bo'lsalar, ikkinchi tomondan maktab va jamiyat hayotida o'zbek tilidan faol foydalanishganlar. Bu holat til o'zlashtirishning tabiiy ikki bosqichini shakllantirgan: avval sheva, keyin esa o'zbek tilini faol o'rganish va qo'llash. Hududiy bilingvizmning shakllanishiga siyosiy va ma'muriy omillar ham ta'sir ko'rsatgan. XX asrda Sovet Ittifoqi davrida turkman milliy maktablari qisqartirilib, ta'lim asosan o'zbek tilida olib borila boshladi. Bu jarayon turkmanlar orasida o'zbek tilining mavqeini keskin oshirdi, natijada ko'pchilik turkman yoshlarining til kompetensiyasi ikki tillilik asosida shakllandi. Shu bilan birga, rasmiy hujjat yuritish, ommaviy axborot vositalaridan foydalanish va davlat boshqaruvida qatnashish jarayonlarida ham asosan o'zbek tili ustun bo'ldi. Hududiy bilingvizmning o'ziga xos jihati shundaki, u nafaqat ikki tilni bilishni, balki ularning qo'llanish doirasini ham belgilab beradi. Masalan, turkmanlar ko'pincha oilaviy va mahalliy muhitda o'z ona shevasidan foydalanadilar, lekin keng jamoat hayotida, ta'limda va ish faoliyatida o'zbek tilidan foydalanadilar. Bu holat Ferguson ta'riflagan diglossiya hodisasiga yaqin bo'lsa-da, u o'zining hududiy va tarixiy konteksti bilan farq qiladi (Ferguson, 1959).

Buxoro viloyatida shakllangan o'g'uz lahjasi va turkman tili misolida kuzatilayotgan hududiy bilingvizm o'zining lingvistik, ijtimoiy va madaniy xususiyatlari bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bu jarayon tarixiy ildizlarga ega bo'lib, o'g'uz

qabilalarining Movarounnahr hududiga kirib kelishi va mahalliy turkiy lahjalar bilan uzviy muloqotga kirishi natijasida yuzaga kelgan. Ayni paytda, bilingvizm faqat tilshunoslik nuqtayi nazaridan emas, balki ijtimoiy va siyosiy jarayonlar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Hududiy bilingvizmning shakllanishida uch asosiy omil ajralib turadi. Birinchidan, ijtimoiy-madaniy muloqotning doimiyligi turkman va o'zbek xalqlarining til almashinuvi va til birikmasiga olib kelgan. Bu jarayon kundalik hayot, savdo-sotiq, oila va mahalla munosabatlarida yaqqol ko'zga tashlangan. Ikkinchidan, ta'lim tizimi til siyosatini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, turkman bolalarining maktab davridan boshlab ikki tilli muhitda ulg'ayishi ularning tabiiy ravishda bilingv shaxs sifatida shakllanishiga sabab bo'lgan. Uchinchidan, siyosiy qarorlar va davlat boshqaruvi jarayonida o'zbek tilining ustuvor mavqei hududiy bilingvizmni yanada kuchaytirgan.

O'g'uz lahjasi va adabiy turkman tilining o'zaro munosabati ham mazkur jarayonda muhim o'rin tutadi. Lahja va adabiy til o'rtasidagi tafovutlar o'ziga xos fonetik, morfologik va leksik farqlar orqali namoyon bo'lsa-da, bu ikki ko'rinishning uzviy aloqasi turkman tilining umumiy tizimini saqlab qolishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, Buxoro turkmanlarining ikki tilli muhitda yashashlari natijasida adabiy til va o'zbek tili o'rtasida ham o'ziga xos til o'zgarishlari va yangicha til qatlamlari shakllanmoqda. Bilingvizmning hududiy shakllanish jarayoni, ayniqsa, yoshlar va avlodlararo tafovutlarda yaqqol ko'rinadi. Keksalar turkman lahjasini faol qo'llashni davom ettirsalar, yosh avlodning ko'pchiligi o'zbek tilida erkin fikrlash va yozishga moyildir. Bu esa Fishman tomonidan ilgari surilgan til almashuvi jarayoniga yaqin bo'lib, kelajakda hududiy bilingvizmning kuchayishi yoki aksincha, assimilyatsiya jarayoniga olib kelishi ehtimolini bildiradi.

XULOSA

Shunday qilib Buxoro turkmanlari misolida kuzatilayotgan hududiy bilingvizm – bu nafaqat ikki tilning bir hududda yonma-yon mavjudligi, balki tilning ijtimoiy-madaniy va siyosiy jarayonlar bilan uyg'unlashgan murakkab tizimidir. Ushbu jarayonni chuqur o'rganish turkiy tillar rivojlanishining istiqbollari aniqlash, til siyosatini yanada takomillashtirish va mahalliy shevalarni saqlashga oid ilmiy hamda amaliy xulosalar chiqarishga yordam beradi.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Haugen E. *The Norwegian Language in America: A Study in Bilingual Behavior*. Bloomington, 1953.
2. Weinreich U. *Languages in Contact*. New York: Linguistic Circle, 1953.
3. Ferguson C. *Diglossia*. Word, №15, 1959.
4. Fishman J. *Language and Nationalism*. Rowley, Mass.: Newbury House, 1972.
5. Bartold V.V. *Sochineniya*. T. V. — Moskva: Nauka, 1963.
6. Baskakov N.A. *Turkmenskiy yazyk*. Moskva: Nauka, 1962.
7. Baskakov N.A. *Vvedenie v izuchenie tyurkskix yazykov*. Moskva: Nauka, 1969.
8. Johanson L. *Code-copying in Irano-Turkic*. Turkic Languages, 1998.
9. Doerfer G. *Zur Stellung der turksprachen*. Wiesbaden, 1987.

Raufjon Mahmudov –
filologiya fanlari doktori, dotsent,
Dilfuza Ruzmatova –
Urganch davlat pedagogika
instituti o‘qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

JADIDCHILIK HARAKATI VA UNING XORAZM MADANIY HAYOTIDAGI O‘RNI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Xorazm vohasida yashab ijod qilgan, maktab ochgan va milliy ma’rifatimiz hamda madaniyatimiz rivojida alohida ahamiyat kasb etuvchi jadidlar haqida fikr yuritilgan. Ularning faoliyatiga xos murakkab vaziyatlar, davr ijtimoiy-siyosiy holati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: jadid, yangi usul maktabi, ma’rifat, vatan taraqqiyoti, ilmiy adabiyot, xalq farovonligi, yurt ozodligi.

Рауфжон Махмудов –
доктор филологических наук, доцент
Дилфуза Рузматова –
преподаватель Ургенчского педагогического института,
независимый исследователь

ДЖАДИДСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ХОРЕЗМА

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются джадиды, которые жили и творили в Хорезмском оазисе, открыли школу и сыграли важную роль в развитии нашего национального просвещения и культуры. Проанализированы сложные ситуации, характерные для их деятельности, социально-политическая ситуация периода.

Ключевые слова: Джадид, школа нового метода, просвещение, прогресс родины, научная литература, благосостояние народа, свобода страны.

Raufjon Mahmudov –
Doctor of Philological Sciences, Associate Professor
Dilfuza Ruzmatova –
Lecturer at Urgench State Pedagogical Institute,
Independent Researcher

THE JADID MOVEMENT AND ITS ROLE IN THE CULTURAL LIFE OF KHOREZM

ANNOTATION

This article examines the Jadids who lived and worked in the Khorezm oasis, opened a school and played an important role in the development of our national enlightenment and culture. The complex situations characteristic of their activities, the socio-political situation of the period are analyzed.

Key words: Jadid, school of the new method, enlightenment, progress of the motherland, scientific literature, welfare of the people, freedom of the country.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Turkiston hududida yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy, madaniy va ma'rifiy jarayonlar milliy uyg'onish tarixida alohida bosqichni tashkil etadi. Bu davrda rus imperiyasi mustamlakachilik siyosatining kuchayishi, mahalliy aholining ijtimoiy-siyosiy hayotdan chetlashtirilishi, milliy madaniyat va ta'lim tizimining izdan chiqishi xalq ongida yangi uyg'onish ehtiyojini tug'dirdi. Ana shunday sharoitda vujudga kelgan **jadidchilik harakati** O'rta Osiyoda milliy uyg'onishning eng yirik bosqichi bo'ldi.

Jadidchilik harakati, avvalo, **ma'rifatparvarlik** va **islahotchilik** g'oyalari bilan yuzaga chiqdi. Uning asosiy maqsadi xalqni ilm-ma'rifatli qilish, yangi zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirish, milliy o'zlikni anglashni kuchaytirish va xalqni taraqqiyot yo'liga olib chiqish edi. Bu g'oyalar Turkistonning barcha hududlarida, jumladan, Xorazmda ham keng tarqaldi.

Xorazm — o'zining qadimiy davlatlilik an'analari, boy ilmiy va madaniy merosi bilan ajralib turgan hududdir. XIX asr oxirida Xiva xonligi tarkibida mavjud bo'lgan Xorazmda ham jadidchilik g'oyalari tezda ijtimoiy-madaniy hayotga kirib bordi. Xorazm jadidlari xalq ma'rifatini yuksaltirish, milliy matbuotni yo'lga qo'yish, teatr va adabiyotni taraqqiy ettirish orqali jamiyatda katta o'zgarishlar qilishga intildilar. Shu bois, **“Jadidchilik harakati va uning Xorazm madaniy hayotidagi o'rni”** mavzusini tadqiq etish bugungi kunda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Tarixiy-tipologik tahlil: jadidchilik bosqichlari va hududiy xususiyatlarini aniqlash.

Qiyosiy-tahliliy yondashuv: Xorazmdagi jarayonlarni Toshkent, Samarqand, Buxoro markazlari bilan qiyoslash.

Lingvokulturologik tahlil: jadid adabiyoti tilining (lexika, uslub, diskurs) o'zgarishini baholash.

Sotsiologik komponent: maktablar, to'garaklar, teatr truppalari faoliyati va ommaviy qabulni hujjatlar hamda matbuot materiallari asosida rekonstruksiya qilish.

Manbashunoslik bazasi: arxiv hujjatlari, davriy matbuot, jadid arboblarning asarlari va zamonaviy tadqiqotlar.

Mazkur tadqiqotning bosh maqsadi — Xorazmda jadidchilik harakatining shakllanishi, uning ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotdagi o'rnini har tomonlama o'rganish, jadid ziyolilarning ma'rifiy va adabiy faoliyatini ilmiy asosda yoritishdir.

Ushbu maqsaddan kelib chiqib, quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Jadidchilik harakatining tarixiy ildizlari va shakllanish bosqichlarini tahlil qilish.
2. Xorazm hududida jadidchilik g'oyalarining tarqalish sabablari va shart-sharoitlarini aniqlash.
3. Xorazm jadid ziyolilarining (Komil Xorazmiy, Avaz O'tar o'g'li, Munavvarqori, Polvonniyoz Hoji Yusupov va boshqalar) faoliyatini o'rganish.
4. Jadid maktablari, matbuoti, teatr va adabiyotdagi o'rni va ahamiyatini ochib berish.
5. Xorazm jadidlarining milliy uyg'onish g'oyalari, ijtimoiy-siyosiy qarashlarini tahlil qilish.
6. Jadid merosining hozirgi davrdagi ilmiy va amaliy ahamiyatini belgilash.

Mazkur mavzuni tadqiq qilish natijasida quyidagi ilmiy yangiliklarga erishish mumkin:

- Xorazm jadidlarining faoliyati umumturkiston jadidchilik harakatidan alohida xususiyatlari bilan yoritiladi.

- Xorazmda jadid maktablarining tashkil topishi va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni haqida yangi manbalarga tayanilgan holda ilmiy xulosalar qilinadi.
- Xorazm jadid adabiyoti va matbuotining til, uslub va mazmun jihatlaridagi yangiliklari lingvistik jihatdan izohlanadi.
- Jadidlarning milliy uyg'onish va ozodlik g'oyalari Xorazm sharoitida qanday ifodalanganligi aniq misollar bilan tahlil qilinadi.
- Xorazm jadidchilik merosining bugungi madaniy-ma'naviy hayotdagi ahamiyati ko'rsatib beriladi.

Mazkur mavzu bo'yicha olingan natijalar:

- jadidchilik tarixi va Xorazm madaniyatiga oid o'quv qo'llanmalar tayyorlashda,
- o'zbek adabiyoti va tilshunosligi bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda,
- milliy uyg'onish davri madaniyatini yoritishga oid maxsus kurslarda qo'llanilishi mumkin.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

I. Jadidchilik harakatining tarixiy ildizlari

1.1. Jadidchilik tushunchasi va uning shakllanish jarayoni

Jadidchilik atamasi arabcha **“jadid”** — “yangi” so'zidan olingan bo'lib, yangi maktab, yangi uslub, yangilanish g'oyalari bilan chambarchas bog'liqdir. XIX asrning oxiri – XX asr boshlarida Turkiston hududida yuzaga kelgan bu harakat, aslida, musulmon Sharqida taraqqiyparvarlik va islohotchilik g'oyalarining mahsuli edi. Tatar ziyolilari orqali shakllangan **“usuli jadid”** maktablari tez orada Turkiston, jumladan, Xorazmda ham keng yoyildi.

Jadidchilik, avvalo, xalqning savodini oshirish, ilm-fan va texnik yangiliklardan xabardor qilishni maqsad qilgan bo'lsa-da, asta-sekin siyosiy, ijtimoiy va madaniy islohotlarga ham yo'naltirildi. Bu harakatning ildizlari musulmon Sharqida XVIII–XIX asrlarda yuzaga kelgan **islohotchilik oqimlarida**, xususan, Usmonli Turkiyasi, Tatariston va Buxoro madrasalarida ko'rish mumkin.

1.2. Turkiston va Xorazmda jadidchilik uchun ijtimoiy-tarixiy sharoit

XIX asr ikkinchi yarmida Turkiston hududining Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi, siyosiy va iqtisodiy hayotda keskin o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Mahalliy aholining davlat boshqaruvidan chetlatilishi, savodsizlik darajasining yuqoriligi, ta'limning eski usullari jamiyat taraqqiyotini keskin cheklab qo'yar edi. Shu sababdan ham ziyolilar xalqni uyg'otish, milliy o'zlikni anglashga da'vat qilishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ydilar.

Xorazmda jadidchilikning yuzaga kelishiga bir nechta omillar sabab bo'ldi:

1. **Rus mustamlakachiligi** va uning iqtisodiy-siyosiy ta'siri;
2. **Xiva xonligidagi** ijtimoiy-siyosiy inqiroz;
3. Mahalliy aholining **savodsizlik** darajasi va eski ta'lim tizimining samarasizligi;
4. Tatar va turk ziyolilari orqali kirib kelgan **usuli jadid maktablarining** ta'siri;
5. Milliy uyg'onish ehtiyoji va xalq ongida shakllangan **ozodlik g'oyalari**.

1.3. Jadidchilik harakatining Turkiston miqyosidagi rivoji

Turkistonda jadidchilikning asosiy markazlari Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva bo'ldi. Munavvarqori Abdurashidxonov, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Sadridin Ayniy kabi ziyolilar jadidchilikning yetakchi arboblari sifatida maydonga chiqdi. Ular maktablar ochdilar, darsliklar yozdilar, teatr truppalari tashkil etdilar, gazeta va jurnallar chiqarib, xalqni uyg'otishga harakat qildilar.

Xorazm jadidlari ham umumturkiston jadidchilik harakati bilan uzviy aloqada bo'ldilar. Komil Xorazmiy, Avaz O'tar o'g'li, Polvonniyoz Hoji Yusupov kabi ziyolilar Turkistondagi jadidlar bilan yaqindan hamkorlikda ishladilar.

1.4. Jadidchilik va milliy uyg'onish

Jadidchilik harakati faqatgina yangi maktablar ochish yoki ta'lim tizimini isloh qilish bilan cheklanmagan. U xalqning milliy ongini uyg'otish, millatning ozodlik va taraqqiyot yo'lidagi intilishlarini ifoda etgan harakatga aylandi. Jadid ziyolilari matbuot orqali mustamlakachilik siyosatini tanqid qildilar, ozodlik, tenglik va taraqqiyot g'oyalarini ilgari surdilar.

Bu davrda shakllangan adabiyot va matbuot — “Shuhrat”, “Taraqqiy”, “Hurriyat”, “Sadoyi Turkiston”, “Sadoyi Farg‘ona” kabi gazeta va jurnallar, teatr sahnasiga chiqqan ilk pyesalar millat ongini uyg‘otishda katta rol o‘ynadi.

1.5. Xorazm jadidchiligining alohida xususiyatlari

Xorazmda jadidchilik umumturkiston harakatining bir qismi bo‘lishi bilan birga, o‘ziga xos xususiyatlarga ham ega edi:

- Xiva xonligi siyosiy tuzumi va feodal munosabatlarning saqlanib qolishi sababli jadidlar faoliyati ko‘pincha **diniy-ma‘rifiy tusda** bo‘ldi.

- Xorazm jadidlari ko‘proq **ta‘lim-tarbiyaga, maktab va madrasalarni isloh qilishga** e‘tibor qaratdilar.

- Milliy matbuot va teatr Xorazmda biroz kechroq shakllangan bo‘lsa-da, u qisqa fursatda xalq ongida katta ta‘sir ko‘rsatdi.

- Xorazm jadidchiligi xalqning boy madaniy merosiga tayanib, milliy uyg‘onishning mahalliy xususiyatlarini ifoda etdi.

II. Xorazmda jadidchilik g‘oyalarining tarqalishi va asosiy namoyandalari

2.1. Xorazmda jadidchilik uchun ijtimoiy-madaniy zamin

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Xiva xonligi iqtisodiy, siyosiy va madaniy inqiroz girdobida edi. Rossiya imperiyasining bosqinchilik siyosati, iqtisodiy qaramlik, xalqning savodsizligi va ijtimoiy tabaqalanish jamiyat taraqqiyotiga katta to‘sqinlik qilardi. Xiva madrasalaridagi ta‘lim tizimi an‘anaviy **usuli qadim** asosida olib borilar, zamonaviy fanlar, matematika, tabiatshunoslik, tarix, geografiya kabi fanlar o‘qitilmasdi.

Ana shunday sharoitda Xorazm ziyolilari xalqni uyg‘otish, milliy o‘zlikni anglash va taraqqiyot sari yetaklash uchun **jadidchilik g‘oyalarini** ilgari surdilar. Bu g‘oyalar Tatariston, Qozon, Orenburg orqali, shuningdek, Turkiston jadidlari bilan aloqalar natijasida Xorazmga kirib keldi.

2.2. Xorazm jadidchilik maktablarining shakllanishi

Xorazmda jadid maktablarining tashkil topishi **1900-yillardan** boshlab kuzatildi. Bu maktablarda diniy bilimlar bilan bir qatorda, arifmetika, tarix, jug‘rofiya, adabiyot kabi dunyoviy fanlar ham o‘qitila boshlandi. Darslarda yangicha metod – **usuli jadid** qo‘llanildi. Bu o‘quvchilarning tezroq savod chiqarishiga, mustaqil fikrlashiga, dunyoqarashini kengaytirishga yordam berdi.

Jadid maktablari Xivada, Urganchda va boshqa yirik shaharlarda tashkil topib, tez orada xalq orasida ommalashdi. Bu maktablarda o‘qigan yoshlar keyinchalik jadidchilik harakatining faol namoyandalariga aylandilar.

2.3. Xorazm jadid adabiyoti va matbuoti

Jadidchilikning Xorazmdagi rivojida **adabiyot va matbuot** muhim rol o‘ynadi. Jadid ziyolilari milliy adabiyot orqali xalq ongini uyg‘otishga, jaholatga qarshi kurashishga intildilar. Ularning she‘r va dostonlarida xalqni ilm olishga, milliy uyg‘onishga chaqiriqlar aks etgan.

Xorazmda jadidchilik ruhida yozilgan she‘r va nasr namunalari, darslik va risolalar xalq orasida tarqalib, milliy uyg‘onish jarayonini kuchaytirdi. Afsuski, Xiva xonligi hukmdorlari va konservativ ulamolar jadidlarni ko‘pincha **“bid’atchi”**, **“islohotchi”** sifatida qoraladilar. Shunga qaramay, jadid ziyolilari o‘z faoliyatlarini davom ettirdilar.

2.4. Xorazm jadidchilik harakatining yirik namoyandalari

Komil Xorazmiy (1825–1899) – Xorazm jadidchilik harakatining dastlabki namoyandalaridan biri. U shoir, ma‘rifatparvar, musiqashunos bo‘lib, Xorazm xalqini ilm-ma‘rifatga, taraqqiyotga da‘vat etgan. Uning asarlarida xalqni uyg‘otishga, adolat va ma‘rifatni ulug‘lashga qaratilgan g‘oyalar aks etgan.

Avaz O‘tar o‘g‘li (1858–1919) – Xorazm jadid adabiyotining yorqin vakili. U xalq she‘riyatiga yangicha ruh olib kirgan, jamiyatdagi adolatsizlik, jaholat va savodsizlikni qattiq tanqid qilgan. Avaz O‘tar o‘g‘lining **“Zarbulmasal”**, **“Turkiston”** kabi asarlari milliy uyg‘onish g‘oyalarini targ‘ib qilgan.

Polvonniyoz Hoji Yusupov (1878–1919) – Xorazm jadidlarining siyosiy yetakchilaridan biri. U faqat ma’rifat bilan cheklanmay, xalqni ozodlik va adolat yo’lida kurashga chaqirgan. Xiva xonligi zulmiga qarshi xalqni boshqargan va 1919-yilda amalga oshgan Xorazm inqilobida faol qatnashgan.

Matmurod Qori, Bobojon Tarroh, Muhammad Rasul Mirzo kabi jadid ziyolilari ham Xorazmda jadid maktablarini tashkil qilish, yangi darsliklar yaratish, teatr va adabiy to’garaklar ochishda faol ishtirok etdilar.

2.5. Xorazm jadidchilik harakatining asosiy g’oyalari

Xorazm jadidlari o’z faoliyatlarida quyidagi maqsad va g’oyalarni ilgari surdilar:

- **Ta’lim islohoti** – yangi maktablar tashkil qilish, dunyoviy fanlarni o’qitish;
- **Matbuot va adabiyot orqali milliy uyg’onish** – xalqni ilm-ma’rifatga, ozodlik va taraqqiyotga chorlovchi asarlar yaratish;

- **Jamiyatdagi jaholat va adolatsizlikka qarshi kurash;**

- **Milliy o’zlikni anglash va milliy birlik g’oyalarni targ’ib qilish;**

- **Ayollar ta’limi va huquqlari** masalasini ko’tarish.

2.6. Xorazm jadidchiligining tarixiy ahamiyati

Xorazm jadidchiligi xalq ongida milliy uyg’onish ruhini kuchaytirib, keyingi siyosiy va ijtimoiy harakatlar uchun zamin yaratdi. Jadid ziyolilarining faoliyati tufayli Xorazmda yangi maktablar, teatr, matbuot shakllandi. Ularning g’oyalari keyinchalik milliy ozodlik kurashlariga va mustaqillik davridagi milliy o’zlikni anglash jarayonlariga katta ta’sir ko’rsatdi.

III. Xorazm jadid adabiyotining lingvistik xususiyatlari

3.1. Jadid adabiyotining til manbalari va umumiy xususiyatlari

Xorazm jadid adabiyoti XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yuzaga kelgan bo’lib, uning asosiy xususiyati til va uslubda yangilanishga intilishdir. Avvalgi davrda Xiva xonligi hududida yaratilgan adabiyotda **fors-tojik adabiy an’analari** ustun bo’lgan, og’ir, badiiy san’atlar bilan to’yingan uslub keng tarqalgan edi. Jadid adabiyoti esa xalq ommasiga yaqin bo’lishni, sodda va tushunarli tilda yozishni maqsad qilib qo’ydi.

Jadid adabiyoti vakillari, jumladan **Avaz O’tar o’g’li, Komil Xorazmiy, Matmurod Qori, Bobojon Tarroh** kabi ijodkorlar o’z asarlarida o’zbek tilining xalqona boyliklarini keng qo’lladilar. Ularning she’r va dostonlari xalq maqollari, hikmatli so’zlari, qo’shiq va ertak tiliga yaqin bo’lib, xalq ongiga tez singib ketardi. Shu jihatdan Xorazm jadid adabiyoti o’zbek adabiy tilining rivojida muhim bosqich bo’ldi.

3.2. Arabcha va forscha qatlamning jadid adabiyotidagi o’rni

Xorazm jadid adabiyotida arabcha va forscha so’zlar muayyan darajada saqlanib qolgan. Biroq, bu unsurlar avvalgi mumtoz adabiyotdagidek ko’plab emas, balki **ma’noga xizmat qiladigan darajada** ishlatilgan. Masalan, diniy, falsafiy, axloqiy tushunchalarni ifodalashda arabcha atamalar qo’llangan: *ilm, ma’rifat, adolat, jaholat, hikmat*. Forscha unsurlar esa ko’proq she’riy obrazlarda uchraydi: *gul, dil, husn, pari*.

Ammo jadid adabiyoti vakillari bu qatlamlardan ortiqcha foydalanishni istamas, asar tilini xalq tili bilan uyg’unlashtirishga intildilar. Shu bois, jadid adabiyotining leksik bazasi asosan **turkiy o’zbekcha so’zlarga tayangan**.

3.3. Xalqona til va og’zaki ijod unsurlarining qo’llanishi

Xorazm jadid adabiyotining eng muhim lingvistik xususiyatlaridan biri bu – xalq og’zaki ijodi tiliga yaqinlikdir. Avaz O’tar o’g’lining she’rlarida maqol va matallardan, xalqona qiyos va o’xshatishlardan keng foydalanilgan:

- “*Ilmsiz odam ko’r, ma’rifatsiz yurak tosh*”,

- “*Bolaga bilim ber – kelajakni obod et*” kabi misralarda xalq donishmandligi aks etadi.

Shuningdek, xalqona qofiya, ritm va ohang jadid adabiyoti she’riyatida muhim o’rin egallaydi. Bu esa asarlarning keng xalq ommasi orasida tez tarqalishiga imkon yaratgan.

3.4. Jadid adabiyotida yangi terminlar va ma’rifiy leksika

Xorazm jadidlari ilm-ma'rifatni targ'ib etish jarayonida o'z asarlarida **zamonaviy terminlarni** qo'llashga ham urindilar. *Matematika, geografiya, tarix, madaniyat, taraqqiyot, siyosat* kabi so'zlar o'sha davr adabiyotida yangicha ruhda ishlatila boshladi.

Masalan, Avaz O'tar o'g'lining she'rlarida:

- “*Ilm bilan yuksalar millat, jaholat bilan qular davlat*” kabi satrlar ilmiy terminlarni badiiy ifoda vositasiga aylantirganini ko'rsatadi.

Bu yangi leksik qatlam o'zbek adabiy tilining boyishida, zamonaviy ilmiy-terminologik fond shakllanishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

3.5. Usuliy yangilik: publitsistik ruh va ijtimoiy-siyosiy terminlar

Jadid adabiyotida faqat badiiy asarlar emas, balki **publitsistik ruhdagi she'r va maqolalar** ham ko'plab yaratilgan. Bu asarlarda siyosiy, ijtimoiy terminlar ko'p uchraydi: *ozodlik, millat, istiqlol, huquq, erkinlik*.

Polvonniyoz Hoji va boshqa jadid arboblarning nutqlari, maqolalari xalqni siyosiy ong jihatdan uyg'otishga xizmat qilgan. Bunday publitsistik matnlar adabiyot tilining janr jihatdan kengayishiga sabab bo'ldi.

3.6. Xorazm jadid adabiyotining fonetik va grammatik xususiyatlari

Fonetik jihatdan jadid adabiyoti tilida **Xorazm lahjasi unsurlari** ko'plab uchraydi. Masalan, *qosh – qo'sh, kelduq – keldik* kabi shakllar jadid matnlarida ham qayd etiladi. Shu bilan birga, jadid yozuvchilari umumxalq tili asosida adabiy til me'yorlarini shakllantirishga intilganlar.

Grammatik jihatdan esa **soddalik va aniqlik** asosiy prinsip sifatida kuzatiladi. Murakkab jumlar, ortiqcha san'atkorlikdan voz kechilib, xalqqa tushunarli, qisqa va ravon jumlar ishlatilgan.

3.7. Jadid adabiyotining lingvistik ahamiyati

Xorazm jadid adabiyoti o'zbek tilining taraqqiyotida quyidagi jihatlari bilan alohida ahamiyat kasb etdi:

1. O'zbek adabiy tilini xalq tiliga yaqinlashtirdi;
2. Arabcha-forscha qatlamni me'yorlashtirdi, keraksiz ortiqcha unsurlardan voz kechdi;
3. Yangi ma'rifiy va siyosiy terminlarni adabiy tilga olib kirdi;
4. Xalq og'zaki ijodidan samarali foydalandi;
5. Adabiy tilni publitsistik ruh, ijtimoiy-siyosiy mazmun bilan boyitdi.

IV. Xorazm jadidchilik harakatining adabiy-madaniy merosi va ta'siri

4.1. Jadidchilikning adabiy jarayonga ta'siri

Xorazm jadidchilik harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yuzaga kelib, butun o'zbek adabiy jarayonida yangi bosqichni boshlab berdi. Mumtoz adabiyot an'alarida forsiy-turkcha aralash murakkab uslub hukmron bo'lsa, jadid adabiyoti xalq tiliga, sodda va ravon ifodaga yaqinlashdi. Bu jarayonda:

- **Avaz O'tar o'g'li** she'riyatida xalqona ohang, sodda va bevosita ifoda;
- **Komil Xorazmiyning** she'rlarida ijtimoiy mazmun, milliy uyg'onish g'oyalari;
- **Matmurod Qorining** dostonlarida esa ma'rifatparvarlik va o'zlikni anglash motivlari asosiy o'rin egallaydi.

Demak, Xorazm jadid adabiyoti nafaqat yangi mavzularni olib kirdi, balki til va uslubda yangilanishni ham ta'minladi.

4.2. Ma'rifiy adabiyot va yangi mavzular

Jadidchilikning asosiy vazifasi xalqni ilm-ma'rifatga chorlash, jaholatga qarshi kurash edi. Shu bois Xorazm jadid adabiyotida:

- **ilm, maktab, kitob, o'qituvchi** kabi so'zlar va terminlar asosiy obrazga aylandi;
- asarlarda *savodsizlik, johillik, qoloqlik* tanqid qilindi;
- xalqni uyg'otishga qaratilgan didaktik she'rlar, maqolalar, dostonlar yaratildi.

Masalan, Avaz O'tar o'g'li bir she'rida:

“*Bolaga ilm ber – xalqning ertasi,*

Jaholat qorong'u – xalqning qabrasi”

deya xalqni ma'rifatga chorlaydi.

4.3. Xorazm jadid adabiyotida milliy uygʻonish gʻoyalari

Jadid adabiyoti xalqni ozodlikka, milliy oʻzlikni anglashga undadi. Xorazm jadid adabiyoti tilida **ozodlik, istiqlol, millat, huquq, erkinlik** kabi terminlar mustahkam oʻrnatildi.

Polvonniyoz Hoji, Munavvarqori va boshqa jadid arboblari hamda ularning Xorazmda shakllangan izdoshlarining asarlarida milliy uygʻonish motivlari asosiy mavzu boʻlib, xalqni ijtimoiy-siyosiy ong jihatidan uygʻotishga xizmat qildi.

4.4. Teatr va dramaturgiyaning paydo boʻlishi

Xorazm jadidchilik harakati faqat sheʼriyat va nasrda emas, balki teatr sanʼatida ham oʻz aksini topdi. Jadidlarning maʼrifiy va ijtimoiy ruhdagi dramalari xalqni tarbiyalash vositasi sifatida sahnalashtirildi.

Masalan:

- Komil Xorazmiy va boshqa jadidlarning asarlari orqali **adolat, erkinlik, ilm** gʻoyalari sahnada jonlandi;

- teatr xalq orasida jadid gʻoyalarini keng yoyishda samarali vosita boʻldi.

4.5. Xorazm jadid adabiyotining madaniy hayotga taʼsiri

Xorazm jadid adabiyoti madaniy hayotga ham sezilarli taʼsir koʻrsatdi:

1. **Taʼlim tizimi** – yangi usul maktablari ochilib, yangi oʻquv qoʻllanmalari yaratildi;

2. **Matbuot** – jadidlarning gazeta va jurnallari paydo boʻldi, xalqni savod chiqarishga chaqirdi;

3. **Til va adabiyot** – xalqona til meʼyorlari adabiy tilda mustahkamlandi;

4. **Musiqqa va qoʻshiqchilik** – jadid sheʼrlari qoʻshiq qilib kuylanib, xalq orasida keng tarqaldi.

4.6. Jadid adabiyotining merosiy ahamiyati

Xorazm jadid adabiyoti keyingi oʻzbek adabiyoti taraqqiyotida muhim meros qoldirdi. Bu merosning asosiy xususiyatlari:

- xalq tiliga yaqinlashish, soddalik va ravonlik;
- ilm-maʼrifat va taraqqiyot gʻoyalarini targʻib qilish;
- milliy uygʻonish va ozodlik ruhini adabiyotga olib kirish;
- publitsistik ruh, ijtimoiy-siyosiy mavzularning kengayishi.

Bu jihatlar jadid adabiyotini nafaqat oʻz davrida, balki keyingi davrlarda ham xalqni maʼnaviy uygʻotuvchi kuch sifatida qadrlash imkonini berdi.

XULOSA

Xorazmda jadidchilik harakati XIX asr oxiri – XX asr boshidagi keskin siyosiy-iqtisodiy sharoitda milliy uygʻonishning eng taʼsirchan intellektual-madaniy platformasiga aylandi. Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, Xorazm tajribasida jadidchilik, avvalo, taʼlimni modernizatsiya qilish, matbuotni yoʻlga qoʻyish va sahna sanʼati orqali ommaviy maʼrifatni kengaytirish bilan jamiyat ongida tizimli burilish yasadi.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Khalid, A. (1998). *The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia*. Berkeley: University of California Press.
2. Khalid, A. (2015). *Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
3. Kamp, M. (2006). *The New Woman of Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism*. Seattle: University of Washington Press.
4. Allworth, E. (Ed.). (1990). *Central Asia: 130 Years of Russian Dominance, 1860–1990* (Rev. ed.). Durham, NC: Duke University Press.
5. Brower, D. (1997). *Turkestan and the Fate of the Russian Empire*. London: Routledge.
6. Lazzerini, E. J. (1973). Ismail Bey Gasprinskii and Muslim modernism in Russia. *Slavic Review*, 32(4), 677–699.

7. Gasprinskii, I. (1881). Russkoe musul'manstvo: mysli, zametki i nablyudeniia. Bakhchisarai: Tipografiia "Terzhiman".
8. Behbudiy, M. (1914/1999). Padarkush (tanqidiy matn). Toshkent: "Sharq" (qayta nashr).
9. Avloniy, A. (1913/1992). Turkiy guliston yohud axloq (qayta nashr). Toshkent: "O'zbekiston".
10. Fitrat, A. (1911/1992). Munozara (Istanbul nashri asosida qayta nashr). Toshkent: "Fan".

Sherzod Atajanov-

Xorazm Ma'mun akademiyasi mustaqil tadqiqotchisi

UMUMERONIY TILLAR BILAN BOG'LIQ ANTROPONIMIK TIZIM <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada o'zbek, nemis va boshqa bir necha yevropa tillari leksikasidagi antroponimik tizim qiyosan tahlil qilinib, ular orasidagi umumeroniy tillar bilan bog'lanuvchi antroponimlar o'rganildi. Ularning yevropa tillariga kirib kelish sabablari aniqlashtirildi.

Kalit so'zlar: antroponim, leksik qatlam, nomlash tamoyili, onomastika, leksema.

Шерзод Атаджанов –

независимый исследователь Хорезмской академии Мамуна

**АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, СВЯЗАННАЯ С ИНДОИРАНСКИМИ
ЯЗЫКАМИ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье проведен сравнительный анализ антропонимической системы в лексике узбекского, немецкого и нескольких других европейских языков, изучены антропонимы, связанные между собой общеиранскими языками. Были выяснены причины их проникновения в европейские языки.

Ключевые слова: антропоним, лексический пласт, принцип именования, ономастика, лексема.

Sherzod Atajanov –

Independent Researcher at the Khorezm Ma'mun Academy

ANTHROPONYMIC SYSTEM RELATED TO INDO-IRANIAN LANGUAGES**ABSTRACT**

This article provides a comparative analysis of the anthroponymic system in the vocabulary of Uzbek, German and several other European languages, and examines the anthroponyms related to each other in common Iranian languages. The reasons for their penetration into European languages have been clarified.

Key words: anthroponym, lexical layer, naming principle, onomastics, lexeme.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Umumeroniy tillarni antroponimik tizimi orqali o'rganish bu tillarning shaxs ismlarini shakllantiruvchi **madaniyat, tarix va til omillarini** chuqur tahlil qilishni talab etadi. Ushbu

tadqiqot shuni ko'rsatadiki, **ism-familiyalar shunchaki belgilar emas**, balki jamiyatlarning qadriyatlarini, e'tiqodlari va o'zlikni shakllantirish jarayonining ifodalaridir. Tadqiqot turli umumeroniy til guruhlaridagi shaxs ismlariga oid fonetik, morfologik va semantik xususiyatlarni o'rganadi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

So'nggi ilmiy ishlar shaxs ismlarini **til va madaniyatning muhim manbai** sifatida ko'rsatmoqda. Ular orqali ko'chish jarayonlari, ijtimoiy tabaqalanish, hamda qo'shni tillarning o'zaro ta'siri aniqlanishi mumkin. Ismlarning kelib chiqishi va madaniyatlararo o'zgarishini aniqlash uchun **etimologik tahlil va qiyosiy tilshunoslik metodlari** qo'llaniladi. Bu yondashuvlar shaxs ismlarining ijtimoiy tarmoqlardagi roli va o'zlikni meros orqali qanday uzatilishini anglash imkonini beradi.

Tadqiqot ismlar bilan bog'liq **gender, ijtimoiy tabaqa va etniklik** omillariga ham e'tibor qaratadi. Ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar ismlar tanlovi ijtimoiy mansublik va madaniy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatgan. Ba'zi ismlar ayrim guruhlar orasida hurmatli bo'lsa, boshqalari kamsituvchi ma'noga ega bo'lishi mumkin. Ayniqsa, diasporadagi jamoalarda ismlarning madaniyatlararo muhitda qanday o'zgarishi o'zlik va madaniy moslashuv nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot, shuningdek, **kolonializm, globallashuv va texnologik taraqqiyotning** nomlashga ta'sirini ham ko'rib chiqadi. Qadimiy yozuvlar, aholi ro'yxati va zamonaviy tendensiyalar tahlili orqali tashqi omillarning jamiyatdagi nomlash amaliyotiga qanday ta'sir ko'rsatgani aniqlanadi. Masalan, xorijiy ismlarning qabul qilinishi yoki mahalliy ismlarning o'zgartirilishi shaxsiy o'zlik va avlodlararo xotirani qanday shakllantirishi mumkinligi ko'rsatib beriladi.

Xulosa qilib aytganda, umumeroniy tillardagi antroponimik tizimlarni o'rganish **o'zlik, til va ijtimoiy munosabatlarni** anglashda muhim vositadir. Turli nazariy yondashuvlar va tadqiqot uslublari orqali bu ish shaxs ismlarining chuqur ma'nolarini ochib beradi hamda tarixiy va madaniy jarayonlarni tahlil qilishda asosiy kalitlardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Til va ijtimoiy-madaniy kontekstlar o'rtasidagi bog'liqlik, ayniqsa, **antroponimlar — shaxs ismlari** orqali yaqqol ko'zga tashlanadi. Shaxs ismiy shunchaki identifikator emas — ular tarix, ijtimoiy tuzilma va til o'zgarishlarini ham aks ettiradi. Ismlarning kelib chiqishi ko'pincha madaniyatlar va geografialarning kesishgan joylarini namoyon etadi. Tillar o'zgargan sayin, nomlash an'analari ham rivojlangan. Umuman aytganda, ilk umumeroniy jamiyatlar ismlarini ko'pincha tabiat hodisalari yoki ijtimoiy rollardan olgan. Bu esa o'z-o'zini anglash va boshqalarni qanday qabul qilish borasida muhim o'ringa ega bo'lgan.

Antroponimikaning ahamiyati tarixiy kontekstda yana-da muhimroq bo'ladi. Ismlar orqali tillarning yoyilishi va migratsiya yo'nalishlarini aniqlash mumkin. Shunday qilib, ismlar til arxivi vazifasini o'taydi. Eski va yangi ismlar orasidagi uzviylik tilning fonetik rivojlanishidan tashqari, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarni — bosqinlar, savdo munosabatlari, madaniy aloqalar kabi hodisalarni ham aks ettiradi.

Ba'zi olimlar antroponimlar orqali qadimiy tillarning izlari saqlanib qolganini ko'rsatadi, bu esa **o'zgarishlar bilan birga uzviylikni** ham bildiradi. Masalan, ayrim fonetik unsurlar saqlanib qolgan hollarda, bu o'tmish madaniyatiga bo'lgan hurmatni bildiradi. Ismlar evolyutsiyasi — bu madaniy meros, ijtimoiy o'zgarishlar va tilda aks etgan qadriyatlarning uyg'unlashuvi hisoblanadi.

Bugungi kunning madaniy va texnologik talablari ta'sirida, antroponimik tizimlar ham yangilanmoqda. Hozirgi umumeroniy tillardagi nomlash tendensiyalari jamiyat qadriyatlarini, kollektiv o'zlikni va madaniy o'zgarishlarni aks ettiradi. Globallashuv sababli madaniyatlararo ismlar aralashmoqda, bu esa **an'anaviy nomlash tizimlarining murakkablashuviga** olib kelmoqda. Bu holat esa ismlar orqali madaniy, etnik va oilaviy merosga qanday yondashuv mavjudligini ochib beradi.

Yana bir muhim jihat — **istilolar davrida mahalliy ismlarning o'zgartirilishi**. Bu til va madaniyat ustidan nazorat vositasi sifatida ishlatilgan. Masalan, mustamlakachilik davrida mahalliy

aholi ismlarini o'zgartirish yoki xorijiy elementlar qo'shish orqali madaniy ustunlik va assimilyatsiya siyosati amalga oshirilgan. Demak, antroponimika orqali shaxsiy emas, balki **kollektiv tarix va madaniy kurashlarni** ham kuzatish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, umumeroniy tillardagi antroponimik tizimlar insoniyat o'zligi va madaniy evolyutsiyasini anglashda beqiyos manbadir. Ism, til va o'zlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik shuni ko'rsatadiki, antroponimlar — bu **ijtimoiy tuzilma, diniy e'tiqod va madaniy munosabatlarning** ifodasidir. Tadqiqotchilar ushbu tizimni chuqur o'rganish orqali nafaqat tilda, balki insoniyat tafakkurida saqlanib qolgan qadriyatlarni ochib berishlari mumkin.

Umumeroniy tillar doirasida shakllangan antroponimik tizimlarni to'laqonli anglash uchun bu tizimlarning shakllanishiga asos bo'lgan boy tarixiy qatlamlarni chuqur tahlil qilish zarur. Aynan shaxs ismlarining o'rganilishi orqali biz turli jamiyatlarda **madaniyat, tarix va til** qanday o'zaro ta'sirlashganini ko'rishimiz mumkin. Lotin, Sanskrit, Yunon va Slavyan tillari kabi umumeroniy tillarning har biri o'ziga xos hikoyaga ega, biroq ular orasida mushtaraklik mavjud bo'lib, bu umumiy ildizlarga va qadimiy aholi migratsiyalariga ishora qiladi. Shaxs ismlarining evolyutsiyasi bizga nafaqat shaxsiy o'zlik haqida, balki **madaniy o'zgarishlar, ko'chish yo'nalishlari va siyosiy tuzilmalar** haqida ham ma'lumot beradi.

Muayyan til elementlarining shaxs ismlarini shakllantirishda qanday o'zaro ta'sirga kirishganini o'rganish — bu boradagi muhim jihatlardan biridir. Masalan, ko'plab umumeroniy madaniyatlarda **patronimika tizimi** — ya'ni ota ismidan kelib chiqqan familiyalar keng tarqalgan bo'lib, bu orqali jamiyatda nasabga berilgan ahamiyatni tushunish mumkin. Skandinav jamiyatlarini olaylik: “-sen” va “-dottir” qo'shimchalari “falonchining o'g'li” yoki “qizi” ma'nosini bildiradi. Bu esa shaxsiy o'zlikda otaning nasabiy roliga urg'u berilganini ko'rsatadi.

Boshqa tomondan, **Slavyan madaniyatlarida** shaxs ismlari ko'pincha kishining sifatini, xarakterini ifodalovchi so'zlardan yasaladi. Bu esa tashqi belgilar orqali madaniy o'zlik shakllantirilganiga ishora qiladi. Ushbu holatlar ismlarning **ijtimoiy belgi** sifatida qanday ishlatilganini tushunishga imkon beradi.

Diaxon tahlillar esa tarixiy hodisalarning nomlashga qanday ta'sir ko'rsatganini ko'rsatadi. Masalan, xristianlikning yoyilishi yoki mustamlakachilik davrida bo'lgan madaniy to'qnashuvlar natijasida shaxs ismlarida keng miqyosda qarz olishlar, o'zlashtirishlar yuz bergan. “William” ismini olaylik: u germancha *wil* (iroda) va *helm* (qalqon) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, o'rta asrlardagi rahbarlik, harbiylik va himoya timsoli sifatida shakllangan. Bunday misollar ismlarning **madaniy artefakt** sifatidagi qadriyat yukini ochib beradi.

Bugungi globallashgan dunyoda esa madaniyatlararo ta'sir nomlash amaliyotini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Endilikda ismlar avvalgi an'anaviy shakllardan chiqib, **aralash, gibrid shakllarga** kirib bormoqda. Bu esa ko'p madaniyatli sharoitda shaxsiy o'zlikni shakllantirish jarayonini murakkablashtiradi. Odamlar endilikda bir vaqtning o'zida bir nechta madaniy qatlamga mansublikni bildiruvchi ismlarni tanlayapti.

Xulosa qilib aytganda, umumeroniy tillardagi antroponimik tizimlarni to'liq anglash uchun ularning **kulturologik, tarixiy va sotsiologik** kontekstlarini chuqur o'rganish zarur. Nasab, siyosiy harakatlar, madaniy almashinuvlar, hatto zamonaviy globallashuv nomlash amaliyotini shakllantirgan asosiy omillardir. Bu jihatlar ismlarning shunchaki lingvistik birlik emas, balki **ijtimoiy identitet va tarixiy ongning ko'zgusi** ekanini anglatadi.

Shuningdek, bu tizimni chuqur o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki **madaniyatshunoslik, antropologiya va tarixiy tafakkur** sohalari uchun ham katta ilmiy ahamiyatga ega. Bu jihatlar ismlarni insoniyat madaniyatlararo muloqoti va tarixiy taraqqiyotining tirik guvohiga aylantiradi.

Umumeroniy tillar doirasida shakllangan antroponimlar olamiga chuqur kirib borish — **madaniy va lingvistik o'zlik qanday shakllanadi va aks ettiriladi** degan savolga javob izlashda nihoyatda muhim yo'nalishdir. Bu sohadagi asosiy muammo — ismlarning turli tillar va hududlar bo'ylab **qanday o'zgaradi yoki barqaror qoladi** degan masalani tushunishdir. Muammoni murakkablashtiruvchi jihat shundaki, umumeroniy tillar umumiy ildizga ega bo'lib, bu turli fonetik, grammatik va madaniy omillarni hisobga olgan holda tahlil qilinishi kerak bo'lgan murakkab tarmoqni hosil qiladi.

Nima uchun bu muhim? Chunki ismlar ichida **ko'chishlar, madaniy almashuvlar va ijtimoiy strukturalar** yashiringan. Umumeroniy tillar doirasidagi nomlash tizimlarini o'rganish orqali **ijtimoiy tizimlar qanday tashkil topgan**, xalqaro aloqalar va tarixiy o'zaro ta'sirlar qanday sodir bo'lganini tushunish mumkin. Shaxs ismlari, go'yoki, tarixning tirik guvohlari sifatida, o'zlik va mansublikning ramzi hisoblanadi.

Ammo bu soha faqat statistik ma'lumotlarni yig'ish bilan cheklanmaydi. Aslida, ismlar orqali jamiyatda sodir bo'lgan **katta o'zgarishlar va ijtimoiy tendensiyalarni** ham tahlil qilish mumkin. Statistik va sifatli uslublar birgalikda qo'llansa, ismlarning **madaniy kontekstda qanday moslashtirilganini, o'zlashtirilganini yoki inkor etilganini** aniqlash mumkin bo'ladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bosqinlar, savdo aloqalari va boshqa tashqi omillar **nomlash amaliyotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan**. Demak, antroponimik tizim bu yerda shunchaki tilshunoslik masalasi emas, balki **madaniyatlar chorrahasi**, identitet qurilishi maydonidir.

Bu yo'nalish tadqiqotchilarni **lingvistika, antropologiya, tarix va sotsiologiya** sohalarini integratsiyalashga undaydi. Ya'ni, shaxs ismlarini nafaqat lingvistik birlik sifatida, balki **madaniy xotira va tarixiy ongni saqlovchi birlik** sifatida o'rganish zarur.

Shuningdek, nomlashdagi naqshlar va o'zgarishlarni tahlil qilish bugungi **identitet siyosatiga** ham yangi yondashuvlarni olib kirishi mumkin. Bugungi globallashuv, migratsiya va madaniy xilma-xillik sharoitida, **ismning tarixiy zaminini tushunish** — insonning etnik o'zligi va madaniy ildizlari haqida chuqurroq fikr yuritishga olib keladi. Shaxs ismlari faqat so'zlardan iborat emas, ular orqasida **madaniy meros va ijtimoiy kuch tuzilmalari** yashiringan.

Shuningdek, bu tadqiqot **ism ma'lumotlarini qanday yig'ish va tahlil qilish** kerak degan savolni ham o'rtaga qo'yadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar yordamida **digital gumanitar fanlar** (Digital Humanities) yutuqlaridan foydalanib, **ism tendensiyalarini xaritalash, vizualizatsiya qilish va struktural ravishda tahlil etish** mumkin. Biroq bu texnologiyalar qo'llanilganda, har bir ism ortidagi **insoniy, madaniy va tarixiy kontekstni** e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim.

Xulosa qilib aytganda, umumeroniy tillarda antroponimik tizimni o'rganish — bu til va madaniyat o'rtasidagi chuqur aloqani ochib beruvchi **interdisiplinar maydon**dir. Ismlar orqali biz **tarix, madaniyat, sotsiologik struktura va zamonaviy jamiyatdagi identitet muammolarini** bir vaqtning o'zida tushunishimiz mumkin. Bu esa antropologik va lingvistik tadqiqotlar uchun yangi gorizontlar ochadi.

Ushbu tadqiqotning bosh maqsadi — **umumeroniy tillar doirasidagi antroponimik tizimlarni chuqur tahlil qilish**, ularning lingvistik va madaniy xususiyatlarini aniqlash va bu xususiyatlar orqali tarixiy jarayonlarni anglashga hissa qo'shishdan iborat. Bu maqsadga erishish uchun tadqiqot bir nechta yo'nalishda olib boriladi: **etimologik tahlil, madaniyatlararo taqqoslash, tarixiy kontekstualizatsiya** va zamonaviy ismlar amaliyotining o'rganilishi.

Tadqiqot quyidagi **asosiy maqsadlarni** o'z ichiga oladi:

1. **Umumeroniy tillar oilasida uchraydigan shaxs ismlarini tahlil qilish** va ularning tarixiy ildizlarini aniqlash.
2. Antroponimlar orqali **ijtimoiy, siyosiy va madaniy tuzilmalarni anglash**.
3. Shaxs ismlarining **fonetik, morfologik va semantik xususiyatlarini** aniqlash hamda ularni tilda va madaniyatda qanday o'zgarishini ko'rsatish.
4. **Ismlarning migratsiyasi**, boshqa tillar ta'siri ostida qanday o'zgarishlarga uchraganini ko'rsatish.
5. Globallashuv va madaniy aloqalar natijasida antroponimik tizimda qanday **yangi tendensiyalar** paydo bo'lganini tahlil qilish.
6. Tarixiy va zamonaviy antroponimik ma'lumotlar asosida **o'zlik, etniklik va madaniy mansublik** masalalariga yondashuvni chuqurlashtirish.

Yuqoridagi maqsadlarga asoslangan holda, tadqiqot quyidagi **ilmiy savollarga** javob izlaydi:

- Umumeroniy tillarda uchraydigan shaxs ismlari qanday umumiy strukturaviy xususiyatlarga ega?

- Ushbu tillarda nomlash an'analari qanday shakllangan va ular qanday tarixiy omillar bilan bog'liq?
- Qaysi lingvistik va madaniy elementlar antroponimlarning shakllanishida asosiy rol o'ynagan?
- Turli umumeroniy tillarda bir xil ildizga ega bo'lgan ismlar qanday farqlanadi yoki o'xshashlik qiladi?
- Ijtimoiy tabaqalanish, jins, din va siyosiy tizimlar shaxs ismlarining tanlanishiga qanday ta'sir qilgan?
- Mustamlakachilik, globallashuv yoki texnologik taraqqiyot ismlar tizimiga qanday o'zgarishlar kiritgan?
- Bugungi kunning ko'pmadaniyatli jamiyatlarida antroponimik tanlovlar orqali o'zlik va etniklik qanday ifodalanmoqda?

Mazkur savollar tadqiqotning nazariy asoslarini aniqlab beradi va antroponimik tizimni nafaqat lingvistik birlik sifatida, balki **ijtimoiy ong, tarixiy xotira va madaniy merosning** majmuasi sifatida ko'rib chiqishga imkon yaratadi.

XULOSA

Umumeroniy tillardagi antroponimik tizimlar insoniyatning o'zlik va madaniy taraqqiyotini anglashda beqiyos manbadir. Ular nafaqat lingvistik birlik, balki ijtimoiy ong, tarixiy xotira va madaniy merosning ko'zgusi hisoblanadi.

Kelgusida tadqiqotlarni chuqurlashtirish uchun raqamli uslublar bilan bir qatorda etnografik va tarixiy materiallarni ham integratsiya qilish zarur. Bu esa ismlarning nafaqat lingvistik, balki sotsiokultural ahamiyatini yanada kengroq yoritishga imkon beradi.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Qo'chqorov, A. (2010). O'zbek antroponimikasining lingvistik xususiyatlari. Toshkent: Fan.
2. Mirzaahmedov, H. (2015). O'zbek ismlari va ularning tarixiy ildizlari. Toshkent: Ma'naviyat.
3. Tursunov, U. (2018). O'zbek shaxs ismlarining sotsiolingvistik jihatlari. O'zbek tili va adabiyoti, 5(3), 41–52.
4. Jo'raboyev, S. (2017). O'zbek antroponimlarining semantik tahlili. Filologiya masalalari jurnali, 2(1), 66–74.
5. Oripov, A. (2012). Til va jamiyat: O'zbek antroponimikasi tajribasi. Samarqand: SamDU nashriyoti.
6. Ziyodova, D. (2020). O'zbek shaxs ismlarida etnolingvistik qatlam. Lingvistika va madaniyat jurnali, 4(2), 87–95.
7. Sodiqova, M. (2019). O'zbek antroponimlarining gender xususiyatlari. Til va madaniyat tadqiqotlari, 3(1), 54–61.
8. Rahmonov, R. (2016). O'zbek shaxs ismlarining tarixiy qatlamlari. Buxoro: BuxDU nashriyoti.
9. Abdurahmonova, M. (2014). O'zbek tilidagi shaxs ismlarining fonetik-morfologik xususiyatlari. Filologiya va tilshunoslik masalalari, 1(2), 102–110.
10. Yo'ldoshev, Sh. (2021). Mustaqillik davrida o'zbek shaxs ismlarining o'zgarishi. O'zbek tilshunosligi jurnali, 6(3), 32–40.

Safarova Svetlana Satimovna-

Ma'mun universiteti Filologiya kafedrasi o'qituvchisi

XV – XVI ASRLARDA XORAZM VOHASINING QUYI VOLGABO'YI HUDUDLARI BILAN ALOQALARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

ANNOTATSIYA

XV asrdan boshlab Oltin O'rda davlatining parchalanib ketishi oqibatida Xorazm vohasi ham mazkur mintaqa siyosiy jarayonlariga tortiladi. Bu holat esa o'z navbatida Xorazmning Quyi Volgabo'yi hududlari bilan qadimdan rivojlangan tarixiy aloqalariga putur yetkazgan albatta. Ammo, yozma manbalar ma'lumotlari hamda arxeologik va numizmatik manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, XV – XVI asrlarda ham Xorazm vohasining Quyi Volgabo'yi hududlari bilan aloqalari to'xtab qolmagan. SHu jihatdan olganda, ushbu maqolada, bu mavzu bo'yicha haligacha mavjud muammoli vaziyatlar, bahsli masalalar va qarashlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Xorazm, Buyuk Ipak yo'li, Shimoliy tarmoq, Oltin O'rda, Temuriylar, Shayboniylar, Quyi Volgabo'yi, Xiva, Shamsiddin Muhammad.

Сафарова Светлана Сатимовна-

Преподаватель кафедры филологии Университета Мамуна

СВЯЗИ ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА С НИЖНЕВОЛЖСКИМИ РЕГИОНАМИ В XV– XVI ВЕКАХ

АННОТАЦИЯ

Начиная с XV века, в результате распада Золотой Орды, Хорезмский оазис также оказался вовлечённым в политические процессы этого региона. Это, в свою очередь, безусловно, подорвало давние исторические связи Хорезма с Нижним Поволжьем. Однако анализ письменных, а также археологических и нумизматических источников показывает, что связи Хорезмского оазиса с Нижним Поволжьем не прекращались и в XV–XVI веках. В связи с этим в данной статье анализируются проблемные ситуации, спорные вопросы и мнения, существующие по данной теме.

Ключевые слова: Хорезм, Великий Шелковый путь, Северная ветвь, Золотая Орда, Тимуриды, Шейбаниды, Нижняя Волга, Хива, Шамсиддин Мухаммад.

Safarova Svetlana Satimovna-

Lecturer at the Department of Philology, Mamun University

RELATIONS BETWEEN THE KHOREZM OASIS AND THE LOWER VOLGA REGIONS IN THE 15TH–16TH CENTURIES

ABSTRACT

Since the 15th century, as a result of the disintegration of the Golden Horde state, the Khorezm oasis has also been involved in the political processes of this region. This situation, in turn, has certainly undermined the long-standing historical ties of Khorezm with the Lower Volga regions. However, the analysis of written sources, as well as archaeological and numismatic sources, shows that the ties of the Khorezm oasis with the Lower Volga regions did not cease even in the 15th-16th centuries. In this regard, this article analyzes the problematic situations, controversial issues and views that still exist on this topic.

Key words: Khorezm, the Great Silk Road, the Northern Branch, the Golden Horde, the Timurids, the Shaybanids, the Lower Volga, Khiva, Shamsiddin Muhammad.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

XV asrdan boshlab Oltin O'rda davlatining parchalanib, bir necha davlatlarga bo'linib ketadi. Jumladan, Oltin O'rda hududlarida Qozon va Astraxan xonliklari vujudga kelgan bo'lsa, Dashti Qipchoqda Shayboniy urug'idan bo'lgan hukmdorlar ta'sir doirasi uchun o'zaro kurashlar olib borardilar. Ayni shu Dashti Qipchoq Shayboniylari Temuriylar tasarrufida bo'lgan Xorazm vohasini o'z ta'siri doirasiga tortishiga harakat qiladilar. Oxir – oqibat ular o'z maqsadiga erishib, 1431 yildan boshlab Xorazm vohasi amalda Shayboniylar tasarrufiga o'tgan bo'lsada, vohada qo'ng'iroq so'fiylari sulolasiga mansub hukmdorlar bo'shqara boshlaydi. Temuriylar ham ancha zaiflashib qolgan bo'lsalarda tarixan iqtisodiy va madaniy jihatdan boy bo'lgan vohani yana va yana o'z tasarrufiga olishga harakat qilaverganlar. Xullas, bu hudud uchun o'zaro kurashlar XVI asr boshigacha, ya'ni keyinchalik Xiva xonligi deb nom olgan davlatning vujudga kelishiga olib keldi. Umuman olganda, XV-XVI asrlarda bir qarashda uzluksiz vayronagarchilik keltiruvchi urushlarning bo'lib turishi Xorazm vohasining azaliy madaniy aloqalar kuchli bo'lgan Quyi Volgabo'yi hududlari bilan madaniy aloqlarning to'xtab qolishiga olib kelganligini ko'rsatar edi. Ammo, yozma manbalar ma'lumotlari hamda arxeologik va numizmatik manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, XV – XVI asrlarda ham Xorazm vohasining Quyi Volgabo'yi hududlari bilan aloqalari to'xtab qolmagan.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Xorazmning Quyi Volgabo'yi hududlari bilan XV – XVI asrlardagi madaniy aloqalari to'g'risida ma'lumot beruvchi asl manbalar yo'q. Faqat shunday manbalar mavjudki, ular ko'proq ikkinchi bir odamdan eshitgan yoki o'rta asr boshqa manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda yozilgan.

Bunday manbalar ichida qisman XV asrga oid ma'lumotlar beruvchi alohida qimmatga ega bo'lganlaridan mashhur fors geografi Hamdulloh Mustavfiy Qazviniyning «Nuzhat-ul-qulub» («Qalblar oromi») asari [4: 260-268; 15:506-511], SHahobiddin al-Umariyning «Kitob masalik al-absar va mamolik al-amsar» («Turli mamlakatlar davlatlari bo'ylab o'tgan yo'llar») asari [12: 21; 23:90-99; 207-208], al-Bakuviyning (XIV-XV asrlar) «Kitob talxis al-asar va ajoyib al-malik al-qahhor» («Buyuk podshoning mo'jizalari va yodgorliklari haqidagi kitobning qisqartmasi») nomli asarlaridir [3: 192]. Bu asarlarda yuqorida ta'kidlanganidek, Xorazmning XV asr boshlaridagi geografik holati, xususan yirik shaharlari, iqtisodiyoti haqida ma'lumotlar keltirish bilan birga, Xorazmni Quyi Volgabo'yi hududlari bilan bog'lovchi karvon yo'llari va ulardagi manzillar, masovalar to'g'risida hamda shaharlar, bozorlar, ishlab chiqariladigan mahsulot turlari, narx-navo, pul munosabatlari umuman, shaharlar xo'jalik hayoti to'g'risida ma'lumotlar bilan birga qisman madaniy aloqalar to'g'risida ham ma'lumotlar mavjud.

SHuningdek, temuriylar davrining SHarofiddin Ali Yazdiy [27], Abdurazzoq Samarqandiy [1], Hofizi Abro' [5], Xondamir [25] kabi mualliflar asarlarida ham XV-XVI asrlar Xorazm – Quyi Volgabo'yi munosabatlari haqida ma'lumotlar uchraydi. Bundan tashqari XV asrda tuzilgan Yevropa xaritalari ham ma'lumot beradi. Jumladan, XV asr Venetsiya kosmografi Fra-Mauroning 1459 yilgi xaritasida Xorazm va Quyi Volgabo'yi hududlarini bog'lovchi yo'llar ko'rsatilgan. Bu xarita boshqa manbalar ma'lumotlarini to'ldirib, bu shaharlarning o'rmini to'g'ri belgilashga yordam beradi [7: 23-25; 30].

XV-XVI asrlar Xorazm vohasining Quyi Volgabo'yi hududlari bilan madaniy aloqalari borasida Xiva xoni Abulg'ozixonning XVII asrda yozilgan «SHajarayi turk» asarida ham ma'lumotlar mavjud bo'lib, unda aynan Oltin O'rdaning parchalanib, Astraxan, Qozon va Sibir xonliklariga bo'linib ketishi hamda bu davlatlar hukmdorlari tarixi keltirilib o'tilishi jarayonida madaniy aloqalar haqida ham ba'zi ma'lumotlar mavjud [2: 122-125].

SHu bilan birga XVI asr ingliz sayyohi Antoni Jenkinson [9:167-191] va XVII asr muallifi Mahmud ibn Valining mashhur geografik asari – «Bahr ul-asror fi manoqib ul-ahyor» («Oliyjanob kishilarning shon-shavkati haqida sirlar dengizi») asarlarida [21] XV-XVI asrlar Xorazm xo'jalik hayoti va shaharlari tasvirlangan. Bular ikkalasida ham XV-XVI asrlar Xorazm va Quyi Volgabo'yi hududlari tarixi uzviy bog'liqlikda tasvirlangan.

Tadqiqot mavzusining manbashunosligidan farqli ravishda mavzuga oid tarixshunoslik tadqiqotlari yetarli darajada yakuniy xulosalar chiqarishga imkon beradi. Tarixshunoslik tadqiqotlari shu bilan birga mavzuning har bir davri uchun ham yetarli darajada deb xulosa chiqarish mumkin.

Tarixshunoslik tadqiqotlari asosan arxeologik, lingvistik va numizmatik manbalar tahliliga bag'ishlangan tadqiqotlardan iborat bo'lib, asosan sovet davri va postsovet davri Rossiyalik yoki SSSR tarkibiga kirgan, hozirda mustaqil davlatlar (O'zbekistondan tashqari va asosan Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston olimlari) va xorij tarixchilari tadqiqotlari tashkil qiladi [6:198; 16:3; 20:146-148; 24; 29:54-55]. Bu tadqiqotlarda Volgabo'yi hududlarida islom dinining tarqalishida aynan Xorazm vohasining o'rni beqiyos bo'lganligi isbotlangan.

Maqolada tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma'lumotlarni umumlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Xorazm vohasi va shaharlari qadimdan Buyuk Ipak yo'li sadosida ancha salmoqli o'rin egallab kelganligi yozma manbalar ma'lumotlaridan ma'lum. Mo'g'ul bosqini ham manbalarda o'ta vayronagarchiliklar keltirganligi ko'p bora ta'kidlangan bo'lsada, Buyuk Ipak yo'li savdosi, ayniqsa uning shimoliy tarmog'i mo'g'ul bosqinidan avvalgi darajasidan ham taraqqiy qilganligi nafaqat yozma manbalar ma'lumotlari bilan, balki, arxeologik tadqiqotlar natijalari orqali ham to'liq tasdiqlanadi. Bu davrda ayniqsa, SHimoliy Xorazm shaharlari jahon savdosining asosiy tranzit savdo markazlariga aylangan edilar. Ammo, XIV – XV asrlar davomida Buyuk Ipak yo'lida savdo aloqalari nisbatan sustlashib, XVI asrga kelib faoliyatini deyarli tugatadi. Bu borada mazkur jarayonlar Xorazm vohasi iqtisodiy aloqalariga qay tarzda ta'sir qilganligi masalasi mazkur maqolaning asosiy mazmunini tashkil qiladi.

Janubiy Xorazmning CHig'atoy ulusiga mansub shaharlarini (Kat va Xiva) Qo'ng'iro't So'filarining bosib olishi Amir Temurning harbiy yurishlariga olib kelgan. Ammo yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu yurishlar ko'pgina tadqiqotlarda, ayniqsa sobiq sovet davri tadqiqotlarida Xorazmning siyosiy, iqtisodiy va madaniy inqiroziga sabab bo'lgan tarixiy hodisa sifatida baho berildi. Zero, Xorazm avvalgidek Markaziy Osiyoning shimol hududlaridagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy mavqeini yo'qotmadi, aksincha Xorazmning savdo aloqalari ilgarigidek davom etdi. Xorazm shaharlari Buyuk Ipak yo'lida joylashganligi uchun ham ular ilgarigidek g'arb hamda sharq bilan savdo aloqalarini olib borganlar. Bu esa avvalgi adabiyotlardagi Sohibqiron yurishlari natijasida «Xorazm madaniyati yer bilan yakson qilindi», degan fikrlarning uncha to'g'ri emasligini ko'rsatadi [20:146-148].

Shuning uchun ham XIV – XV asrlarda Xorazmning ijtimoiy – iqtisodiy ahvoli qay darajada bo'lganligini to'liq bilishimiz uchun nafaqat O'rta Osiyo hamda Xorazm vohasi tarixini balki, Buyuk Ipak yo'lining ilgarigi SHimoliy tarmog'i bo'ylab joylashgan hududlar, ya'ni, SHarqiy Yevropa, Janubiy Sibir, Qora dengiz bo'ylari va Xitoy savdo aloqalari tarixini ham chuqur tadqiq qilish lozim bo'ladi.

Lekin, dastlab Xorazm savdo shaharlarining ahvoli qay darajada bo'lganligini yozma manbalar ma'lumotlari hamda arxeologik tadqiqotlar natijalarini ilmiy taqqoslash asosida tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, Amir Temurning oxirgi yurishida Urganch shahri vayron etilgan bo'lsa-da, ammo u tezda, ya'ni 1391 yildayoq bu shaharni qaytadan tiklashga ruxsat

berdi[8:490]. XV asr arab tarixchisi Ibn Arabshohning ma'lumotiga ko'ra, Urganch bu davrda ham Xorazmning eng yirik shaharlaridan biri bo'lib, "Xorazmdan karvonlar chiqib, hech qanday qo'rquvsiz, xotirjam va tinch yurib Qrimgacha borganlar" -deb yozgan edi [17:126].

Amir Temur o'zining asosiy raqibi, Oltin O'rda xoni To'xtamish bilan bo'lgan kurashda uni yengib, to Moskva ostonasigacha quvib bordi. Qaytishda Oltin O'rdaning yirik siyosiy-iqtisodiy va savdo markazlari – Saroy Botu, Saroy Berka va Hojitarxon (Astraxan) shaharlarini vayron qildi. Natijada Xitoyni Yaqin SHarq mamlakatlari bilan bog'lagan savdo yo'lining Oltin O'rda orqali o'tgan shimoliy tarmog'ida savdo aloqalari qisqarib, butun savdo qatnovi yana Movarounnahr shaharlari orqali amalga oshirila boshlandi. Ammo, bu bilan savdo aloqalari butunlay to'xtab qolmagan, albatta. Bu o'rinda sovet davri va hozirgi ba'zi tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, bu tarmoqda iqtisodiy munosabatlar butunlay barham topmadi. Buyuk Ipak yo'li Janubiy tarmog'ining mavqei SHimoliy tarmog'iga nisbatan oshgan xolos, deb xulosa chiqarishimiz o'rinli hisoblanadi. Zero, Amir Temurning ulkan, bir butun, yaxlit va markazlashgan davlat tuzishi, shu hududda siyosiy barqarorlikning mavjud bo'lishi iqtisodiyotda, ayniqsa, savdo-sotiqda ijobiy o'zgarishlarning yuz berishiga olib kelgan. Chunki bu davrda, shubhasiz, Amir Temur va uning mahalliy noiblari Xitoy va Hindistondan Markaziy Osiyo orqali Yaqin SHarq va Yevropa mamlakatlariga yo'nalgan asosiy xalqaro savdo yo'li – Buyuk Ipak yo'lini egallab, savdo karvonlari qatnovi xavfsizligini ta'minlashda muhim chora-tadbirlar ko'radilar va SHarq bilan G'arb o'rtasida savdo-sotiq va elchilik aloqalarini har tomonlama rivojlantirishga g'oyat katta e'tibor beradilar.

Xorazmdagi XV asr savdo markazlari to'g'risida tarixchilar Nizomiddin Shomiy, Sharafiddin Ali Yazdiy asarlari va boshqa bir qancha manbalarda bir qator ma'lumotlar mavjud. Bu manbalarda Vazir, Tirsak, Yangishahar (SHemaxa-qal'a), Adoq (Oqqal'a), Qumkend, Bag'dodik, Xiva va qayta tiklangan Urganch kabi shaharlar to'g'risida so'z yuritiladi va ularning bu davrda ham boy savdo shaharlari bo'lganligi eslatib o'tilgan [17:10]. Garchi Xorazmshohlar va Oltin O'rda davri savdo shaharlari bilan tenglasha olmasada, bu davrda Urganch, Xiva, Yangishahar (Shemaxaqal'a), Qumkend va Tirsak shaharlari yirik savdo-hunarmandchilik markazlari bo'lganligi manbalarda ko'p bora eslatiladi. Buni arxeologik tadqiqotlar ham to'la-to'kis tasdiqlaydi. Jumladan, Xiva Buyuk Ipak yo'lining shimoliy mamlakatlar bilan bog'lab turuvchi xalqaro savdo markazlaridan biri sifatida Volgabo'yi, umuman, Rus yerlari bilan aloqani kuchaytirdi. Xivaning savdo aloqalari nafaqat shimol bilan, balki undan janubda joylashgan viloyat va mamlakatlar bilan o'rta va Yaqin SHarq bilan ham keng ko'lamda rivojlandi. 1400-1401 yillarda zarb qilingan Amir Temur kumush tangalarining Xivadan topilishi uning shu davrda yirik shaharlardan biri bo'lganligining yana bir dalilidir [18:7].

Xorazmning savdo aloqalari XV-XVI asrlarda Xitoy bilan ham davom etgan. Masalan, Xivadan topilgan ieroglifli chinni idishlar, Xitoy tangalari, metall, shisha, suyak buyumlar [19:46], Urganchdan topilgan Xitoy chinni idishlari dalolat beradi [8: 486].

Xorazm savdo shaharlarining XV asr davomida o'z mavqeini yo'qotmaganligining asosiy sababi, shimoliy tarmoqda muhim o'rin tutgan Oltin O'rda shaharlari yoki Xitoygacha bo'lgan hududdagi shaharlar ham XV asr davomida o'z mavqeini yo'qotmagan edilar. Ularga bog'liq ravishda Xorazm shaharlarida ham savdo munosabatlari rivojlangan.

Hojitarxon yoki Astraxanь va Saroy (Oltin O'rdaning ikkita Saroy nomli shahri bo'lgan: Saroy al-Maxrus yoki eski Saroy va Saroy al-Jadid yoki yangi Saroy. Bu yerda Eski Saroy haqida gap ketadi) shaharlari XV asr davomida Qrimdan tortib Xitoygacha bo'lgan hududlar savdosida, va asosan Xorazm orqali O'rta Osiyo hamda Yaqin va O'rta SHarq bilan savdo aloqalarida muhim o'rin tutgan. Ayniqsa, ular Xorazmning hali ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan Tana va Qrimga olib boradigan savdo yo'llarida asosiy o'rin tutganlar. Jumladan, diniy mazmundagi bir asarda SHayx Kamoliddin Husayn Xorazmiy o'zining haj safarini Hojitarxon va Azoq shaharlari orqali amalga oshirganligi aytiladi [22: 65].

Eronning SHeroz shahridan bo'lgan savdogar SHamsiddin Muhammad 1438 yilda Oltin O'rda poytaxti Saroy shahriga aynan Urganch orqali borgan [10:166-167].

Tadqiqotchisi S.A. Anninskiy ma'lumotlariga ko'ra, Astraxanь XV asr oxiri – XVI asr boshlarida ikkinchi rivojlanish davrini boshidan kechirgan[22: 66]. Chunki, bu shahar bir tarafdin

qulay savdo yo'llarida joylashgan bo'lsa, ikkinchi tarafdin yangi vujudga kelgan Astraxan xonligining poytaxti ham bo'lgan. XV asr boshida uzoq vaqt Oltin O'rdada bo'lgan bavariyalik sayohatchi Iogann SHiltberger ham Astraxan shahrining yirik savdo markazlaridan biri bo'lganligini ta'kidlagan edi[28: 44].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorazm to XVI asr boshigacha goh temuriylarga, goh Dashti Qipchoq o'zbeklariga bo'ysunib turgan va ular o'rtasidagi jang maydoniga aylanib qolgan. Ayniqsa, temuriy shahzodalarning Xorazm uchun bo'lgan ko'pdan-ko'p urushlaridan foydalangan Dashti Qipchoq ko'chmanchi o'zbeklarining yildan-yilga ko'payib borgan talonchilik yurishlari, Xorazm savdo markazlari uchun halokatli bo'lgan. Buning oqibatida, XVI asr davomida Xorazm asta-sekin asosiy savdo yo'llaridan chetda qola boshlagan. Dashti Qipchoqdagi ko'chmanchi o'zbek xonlari va sultonlari o'rtasidagi o'zaro kurashlarning avj olishi Xorazmni uzoq vaqtgacha Sharqiy Yevropa va Volgabo'yidan ajratib, savdoning to'xtab qolishiga olib kelgan. O'zaro feodal urushlar, hatto ichki savdo-sotiqqa ham to'siq bo'lgan. XVI asrga kelib, Buyuk Ipak yo'lining ham deyarli o'z faoliyatini to'xtatishi bilan Xorazm savdo shaharlari faoliyati ancha qisqarib, ilgari ahamiyatini deyarli yo'qotgan.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Абдураззоқ Самарқандий. Матла'ус-садаи ва мажма'ул-бахрайи. / Масъул муҳаррирлар: А. Қаюмов, Муҳаммад Али. – Т.: “O'zbekiston”, 2008. Ж. II, Қ.1: 1405 – 1429 йил воқеалари. – 632 б.
2. Абулғози Баҳодирхон. Шажарайи турк. -Т.: «Чўлпон», 1992. – Б.122-125.
3. Ал-Бакувӣ, 'Абд ар-Рашид. Китаб Талхис ал-ссар ва 'аджа'иб ал-малик ал-каххар: ("сокращение [книги о] "Памятниках" и чудеса царя могучего") / издание текста, перевод, предисловие, примечания и приложение З. М. Буниязова. – Москва: Наука, 1971. – 192 с.
4. Бартольд В.В. Дорожник от Бистами до Куня Ургенча. – Соч. Т.3. – М.: Наука, 1963. – С.260-268.
5. Бартольд В.В. Хафиз-и Аbru и его сочинения // Сочинения, Том VIII. Работы по источниковедению. М.: Наука. 1973. – С. 74-98.
6. Бахрушин С.В. Научные труды. Том 4. Очерки по истории Красноярского уезда в XVII в. Сибирь и Средняя Азия в XVI-XVII вв. – М.: Издательство Академии Наук СССР. – С. 198
7. Брун Ф. Перипл Каспийского моря по картам XIV столетия. // ЗНУ., Т.9. 1879, с.23-25 и. карти.
8. Вактурская Н.Н. Раскопки на городище Ургенч в 1952 г. //ТХЭ, т.2. – М.: Наука, 1958. – С. 476-494.
9. Дженкинсон Э. Путешествие Энтони Дженкинсона по заказу английской Московской компании через Тартарию в Азию, в 1558 году / Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке / пер. с англ. Ю. В. Готье; отв. ред. Н. Л. Рубинштейн. – М.: Соцэкгиз, 1938. – С.167-191.
10. Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. – Т. 2. – М., 1967. – 213 с.
11. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). –Т., «Меҳнат», 1992. – 326 б.
12. Иброҳимов Н. Ибн Баттута ва унинг Ўрта Осиёга сайёҳати. -Т., «Шарқ баёзи», 1993. – 104 б.
13. Извлечения из “Зафар-намэ” Низам-ад-дина Шами // Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т.1. VII-XV вв. Арабские и персидские источники (далее МИТТ) // Под ред. С.Л. Волина, А.А. Ромаскевича и А.Ю. Якубовского. – С.514-523.
14. Извлечения из “Матла ас-са'дейн” Абд-ар-раззака Самарканди / МИТТ, т.1. – С.531-535.

15. Извлечения из “Нузхат ул-кулуб” Хамдаллаха Казвини // МИТТ, т.І. – С.506-511.
16. Катанов Н.О. Предания тобольских татар о прибытии в 1572 г. мухамеданских проповедников в г. Искеръ – Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып. VII. Тобольск, 1897. – С. 51-61.
17. Кдыр尼亚зов М.-Ш. Материальная культура городов Хорезма в XIII- XIV веках. – Нукус: “Каракалпакстан”, 1989. – 176 с.
18. Мамбетуллаев М., Абдримов Р. Основные этапы развития города Хивы // Общественные науки в Узбекистане. 1997. № 7-8. – С.3-9.
19. Мамбетуллаев М.М. О торговых связях Хорезма в древности и средневековье.//Города и каравансарай на трассах Великого Шелкового пути. Тезисы докладов Международного семинара ЮНЕСКО. – Ургенч, 1991. - с.44-47.
20. Маслюженко Д.Н. Процесс исламизации населения Юга-западной Сибири в XIII–XVI вв. // Золотоордынское обозрение, 2019. Т.7. № 1. – С. 146–148.
21. Махмуд Ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных (География). //Введение, пер., примеч. Указатели Б.А.Ахмедова. -Т.: «Фан», 1977. – 168 с.
22. Пачкалов А.В. Города Нижнего Поволжья в XV веке// Золотоордынская цивилизация. Вып.1. – Казань, 2008. – С. 58-70.
23. Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Том 2. Москва; Ленинград: Академия наук СССР, 1941.– С.90-99.
24. Хисматулин А.А. Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования). Сборник статей памяти Фрица Майера (1912–1998) / отв. ред. А.А. Хисматулин. – СПб.: филологический факультет СПбГУ, 2001. – 394 с.
25. Хондемир. История монголов. От древнейших времен до Тамерлана / Пер. с перс. и авт. предисл., примеч. В. В. Григорьев. – СПб.: Типография Карла Крайя, 1834. – XII, 159 с.
26. Чекалин Ф.Ф. Нижнее Поволжье на карте космографа XV в. Фра-Маура. //ТСУАК. т.ІІ., вып.2. – Саратов, 1890, карта.
27. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома // Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи ва нашрга тайёрловчилар: А. Аҳмад, Ҳ. Бобобеков. – Т.: Шарқ, 1997. – 384 б.
28. Шильтбергер Иоганн. Путешествие по Европе, Азии и Африки с 1394 по 1427 г. (перевод Ф.К.Бруна). – Баку: Елм, 1984.- С. 44.
29. Devin De Vis. Husayn Xorazmiy: 15-asr boshidagi o‘rta osiyolik so‘fiy. (ingliz tilidan tarjiması) // Tasavvuf tarixidan. – Toshkent: Fan, 1991. – В. 54-55.

Вазира Муродова,
Самарқанд давлат чет тиллар институти
мустақил тадқиқотчиси

“ОИЛА” КОНЦЕПТИНИНГ КОГНИТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

АННОТАЦИЯ

Тилда ёрқин ва аниқ ифодасини топган қадимий тушунчаларнинг бир шакли оила институти ҳисобланади. У тил воситалари орқали яққол намоён бўлади. Оила институтига оид лисоний бирликлар когнитив тилшуносликнинг тадқиқот мавзуси сифатида муҳим аҳамият касб этади. Концептни тизимлаш, унинг асосий узвларини аниқлаш, уларнинг ўзаро муносабатларини белгилаш унинг когнитив таснифлагичларини аниқлашга имкон беради. Шунингдек, унинг асосий даражасини, суперординат ва субординат даражаларини тавсифлаб, миллий ўзига хослигини ва унинг халқаро универсаллигини аниқлайди. Бу лисоний бирликлар оила концепти ичидаги иэрархик муносабатларда яққол намоён бўлади. Мазкур мақолада “оила” концепти доирасидаги лисоний бирликлар оламнинг миллий ва концептуал тасвирини бойитишда муҳим аҳамиятга эга эканлиги когнитив хусусиятлари таҳлилида тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: оила, концепт, уруғ, лексема, лингвистик бирлик, когнитив, метафора.

Вазира Муродова,
Самарқандский государственный институт иностранных языков,
Независимый исследователь

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА “СЕМЬЯ”

АННОТАЦИЯ

Одной из форм древних понятий, ярко и точно выраженных в языке, является институт семьи. Она ярко проявляется через языковые средства. Лингвистические единицы, относящиеся к институту семьи, имеют важное значение в качестве предмета исследования когнитивной лингвистики. Систематизация концепта, выявление его основных элементов, определение их взаимосвязей позволяет определить его когнитивные классификаторы. Он также характеризует его основной уровень, уровни суперордината и субординации, определяя его национальную идентичность и его международную универсальность. Эти языковые единицы ярко проявляются в иерархических отношениях внутри концепта семьи. В данной статье при анализе когнитивных особенностей исследуется важность языковых единиц в рамках концепта "семья" в обогащении национальной и концептуальной картины мира.

Ключевые слова: семья, концепт, род, лексема, языковая единица, когнитивный, метафора.

Vazira Murodova,
Independent Researcher
Samarkand State Institute of Foreign Languages

COGNITIVE FEATURES OF THE CONCEPT "FAMILY"

ANNOTATION

One of the forms of ancient concepts that finds vivid and clear expression in language is the institution of the family. It is clearly manifested through linguistic means. Linguistic units related to the family institution are important as a research topic of cognitive linguistics. Systematization of the concept, identification of its main components, and determination of their interrelationships allow for the identification of its cognitive classifiers. It also characterizes its basic level, superordinate and subordinate levels, determining its national identity and its international universality. These linguistic units are clearly manifested in hierarchical relations within the concept of family. In this article, linguistic units within the concept of "family" are investigated in the analysis of cognitive features, which are important in enriching the national and conceptual image of the world.

Keywords: family, concept, clan, lexeme, linguistic unit, cognitive, metaphor.

Оила - бу жамият тузилишининг маълум бир усули бўлиб, у ўз ичига янги пайдо бўлган қонунларни ҳам, асрлар давомида шаклланган меъёрларни ҳам қамраб олади. "Оила фақат одамларнинг туғилишининг дастлабки асосини, ҳар бир авлоднинг илдизини ташкил этади, кейин у қўплаб шохлар, бутун бир дарахтга айланиб, муқаррар равишда кенгаяди, худди ҳозиргача бу кўргазмали тарзда намоён бўлганидек. У ёки бу машҳур насабнинг келиб чиқиши ва тармоқланишини тушунтирмоқчи бўлганда, уни дарахт шаклида тасвирлашади" [Забелин 1991: 273]. Айнан оиланинг пайдо бўлиши билан цивилизациялашган жамиятнинг келиб чиқишини боғлашади: оила уруғни, уруғ қабилани, қабила миллатни ва пировард натижада халқни яратади. Одатда, жамиятимиз ва давлатимизда ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий ҳаётнинг турли соҳаларида юз бераётган барча туб ўзгаришлар, у ёки бу тарзда инсон ҳаёти ва фаолиятининг барча жабҳаларини қамраб олади. Улар айниқса жамиятнинг ижтимоий институтларида, шу жумладан оила институтида бевосита ва яққол намоён бўлади. Болалиқдан одамлар ўз оиласидаги муносабатлар моделини эслаб қоладилар ва кейинчалик катта бўлганларида шунга ўхшаш нарсани яратишга интилишади. Шундай қилиб, индивидуал ва пировард натижада миллий концептосферани белгиловчи тушунчалар шаклланади. Ўзбек ва корейс оилаларидаги муносабатларни шартли равишда вертикал, яъни бир неча авлодлар ўртасидаги муносабатларни акс эттирувчи ва илдизлари асрлар қаърига кириб борувчи, ҳамда горизонтал, яъни яқин ва узоқ қариндошлар ўртасидаги муносабатларни ўз ичига оловчи муносабатлар сифатида тавсифлаш мумкин.

Кўп сонли ҳам яқин, ҳам узоқ (ака-укалар, опа-сингиллар, келинлар, куёвлар) қариндошлар ўртасидаги муносабатлар оила институтининг асосий вакиллари - эр, хотин ва уларнинг фарзандлари ўртасидаги муносабатлар ва бу муносабатларнинг тилда акс этиши билан характерланади.

Замонавий оила таркибига эр ва хотин, шунингдек, уларнинг турмуш қурмаган фарзандлари ёки фарзандсизлик киради. "Оила - бирга яшовчи қариндошлар гуруҳи (эр ва хотин, оналар фарзандлари билан); кўчма маънода "умумий манфаатлар билан бирлашган одамлар бирлиги, иттифоқи" (юқори услуб); "бир турдаги ҳайвонлар ёки ўсимликлар гуруҳи" [Ожегов 1986: 618]. Ҳар бир таърифнинг асосида умумий денотат ётади, у лексемалар орқали ифодаланади

"Гуруҳ", "бирлик" каби оиланинг таърифлари умумий белгилар асосида бирлашишни назарда тутаяди, оддий даражадан бошлаб (ўсимлик ҳаёти) ва тобора мураккаблашиб бориб (ҳайвонот дунёси), ўз ривожланишининг энг юқори нуқтасига етиб боради. Оилани "қариндошлар гуруҳи" деб таърифлаш қон-қариндошлик асосидаги

бирлашишни назарда тутати. Оила "бир шахснинг бошқасидан ёки турли шахсларнинг умумий аждоддан келиб чиқишига асосланган одамлар ўртасидаги алоқа, шунингдек, никоҳ ва оилавий муносабатлар" [Ожегов 1986: 593]..

Ўзбеклар ва корейслар ўз оиласининг ўтмишини ва ўз авлодининг келиб чиқиш илдизларини билиш шарт деб ҳисоблашади. Оила тушунчасининг таксономик моделини яратиш оила институтининг ривожланиш қонуниятларини очиб бериш ва маънавий устуворликларни аниқлашга ёрдам беради. Шундай қилиб, оила моделини яратиш тарихий, лингвокултурологик ва соф лингвистик нуқтаи назардан муҳим аҳамиятга эга.

Концептлар турларининг анъанавий таснифи қуйидагилардан иборат:

- 1) тасаввур;
- 2) схема-концепт;
- 3) фрейм-концепт;
- 4) сценарий-концепт;

Санаб ўтилган концепт турлари ҳақиқатан ҳам мавжуд бўлиб, улар атрофдаги воқеликни идрок этиш ва фарқлашнинг дастлабки, нисбатан содда шаклини ифодалайди. Бироқ концептда акс этган мураккаб ментал-тушунчавий тузилмалар ўзида бир неча турдаги концептларни бирлаштиради. Масалан, "оила" концепти асосий кўрсаткичлари бўйича сценарий-концепт белгиларини кўп миқдорда ўз ичига олган фрейм-концептдир. "Oila" фрейм-концепти, бошқа турдаги концептлар сингари, маълум бир коммуникатив вазиятда ўзини намоён этади: у монолог, диалог ёки полилогда оила моделининг тузилиши ҳақида гап кетганда фаоллашади, масалан: "Барча бахтли оилалар бир-бирига ўхшайди, ҳар бир бахтсиз оила ўзига хос тарзда бахтсиздир" [Толстой 1981: 27]. Бу ерда оилавий муносабатларнинг барча хилма-хиллиги назарда тутилади ва шу маънода оила фрейм-концепти чексиз ўзгарувчан ва тасаввурга сиғмайди.

Фрейм-концепт умуман концептнинг моҳиятини энг юқори даражада кўрсатиб беради, унинг тушунчавий асосининг чексизлиги ва аниқ чегараларнинг йўқлигини таъкидлайди. Шунинг учун фрейм-концептни "ментал голография, воқеликнинг бир қисмини вазиятга боғлиқ ҳолда ҳажмли тасвирлаш" деб аташади. [Попова, Стернин 2002: 37]. Фрейм-концепт – бу концепт турларининг мисолида концепт ҳақидаги тасаввур идеал олам элементи сифатида реал оламга қарама-қарши қўйилиши яққол намоён бўлади: концепт-фрейм - идеал, эришиб бўлмайдиган модель, концепт-сценарий эса - ҳар биримиз ахлоқий-маънавий асослар ва ҳаёт ҳақидаги тасаввурлардан келиб чиқиб ўйнашимиз керак бўлган моделдир. Шундай қилиб, оила идеал оламда - оиладаги уйғун муносабатлар, эр-хотин ва улар билан фарзандлари ўртасидаги муносабатлар ҳақидаги тасаввурдир. Идеал олам эр-хотин низоларини, машҳур "ота-оналар" ва "болалар" муаммосини инкор этади. Реал олам эса шекспирча очилаётган сценарийдир: "Бутун дунё – театр сахнаси, одамлар эса унда роль ўйнаётган актёрлардир".

Концепт-расм оила ва концепт-схема - бу асосан оиланинг жисмоний таркиби ҳақидаги тасаввур, унинг фотосуратига ўхшайди: бу турдаги концептлар "атрофимиздаги воқелик предметларининг ташқи хусусиятларини акс эттирувчи когнитив тузилмаларни ифодалайди" [Попова, Стернин 2002: 36].

Оила концептини тузиб чиқар эканмиз, унинг концептуал майдонининг қуйидаги лексик-семантик таркибий қисмларини ажратиш мумкин:

Когнитив тилшунослик концептнинг таксономик моделини яратишда суперординат ва субординат даражалар каби тушунчалардан фойдаланади. Биз бу даражаларни фарқлаш керак деб ҳисоблаймиз ва "Н-даражали суперординат даража" тушунчасини киритамиз. Бу когнитив тилшуносликнинг концепт чегаралари ноаниқ эканлиги ҳақидаги ғоясига асосланади. Агар субординат даражалар кўп ҳолларда бир неча қўшилиш даражаларига эга бўлса [Сафонова 2003], тахмин қилиш мумкинки, асосий даражадан юқорига кўтарилувчи таксономик модель ҳам худди шундай, асосий даражадан пастга тушувчи модель тузилишини акс эттиради.

Оила тушунчасининг таксономик модели семантик ўқи бўйича юқорига қараб олтига киритиш даражасидан ёки олтига юқори даражадан иборат бўлиб, улар жамият тузилмасида оила институтининг шаклланишини, уруғчилик ва қабилавий муносабатлардан бошлаб то замонавий муносабатларгача қамраб олади.

Оила тушунчасининг биринчи киритиш даражасидаги юқори даража "уруғ" ва "клан" лексемалари билан ифодаланади. Бу тизимларнинг барчаси оила шаклланишининг турли босқичларининг гўёки сақланиб қолган қисмларини ифодалайди, бу эса когнитив таснифлагичларни ажратиб кўрсатишнинг асосий тамойилларидан бири тарихийлик эканлигини тасдиқлайди [Сафонова, 2003].

"Оила" тушунчаси биринчи даражали суперординат даражага эга бўлиб, у когнитив жиҳатдан асосланган ва оила институтининг шаклланишининг дастлабки босқичини қамраб олади.

Қадимда уруғ "қон-қариндошликка асосланган ибтидоий жамоа тузумининг асосий ижтимоий ташкилоти"ни ўз ичига олган [Ожегов 1986: 592]. У одатда нафақат қариндошлик муносабатларида бўлган, балки хўжаликни биргаликда юритган катта оилалар иттифоқидан иборат эди. Шундай қилиб, қадимги уруғ келиб чиқиш ва яшаш жойи умумийлигининг бирлигидир.

Бугунги кунда уруғ - бу "бир аجدоддан келиб чиққан авлодлар тўдаси, шунингдек, умуман авлод" [Ожегов 1986: 592], яъни "умумий аجدодга нисбатан қариндошлик даражаси бир хил бўлган қариндошлар" - "уруғ бўйича қадимги аجدод, шунингдек, ўтмишдаги

авлодлардан бўлган ватандош" [Ожегов 1986: 475, 501]. Бундан ташқари, уруғ - бу нафақат қон-қариндошлик, балки маънавий қариндошлик ҳам ҳисобланади. Метафорик маъно касб этиш билан "қон-қариндошлик" белгиси ўз аҳамиятини йўқотади ва юқори даражада ташкил этилган жамоага хос бўлган қариндошликнинг янада юқори шакли - руҳий қариндошлик биринчи ўринга чиқади.

"Уруғ" лексемасининг сўз яшаш парадигмаси бой ва семантик жиҳатдан ижобий. Уруғ/қариндошликнинг аҳамияти миллат менталитети учун муҳим бўлган "Ватан", "туғилиш" каби тушунчалар билан қўллаб-қувватланади. Оила ва уруққа мансублик руҳий ва семантик жиҳатдан белгиланган (ижобий) ва белгиланмаган (салбий) бўлиши мумкин. Биринчи вариант бир хил илдизли лексемалар билан ифодаланади, иккинчиси - турли илдизли, бу эса бир ҳолатда бирлик, яхлитликни, бошқасида эса ажралганликни таъкидлайди: Оилага мансубликни кўрсатадиган сўзлар ижобий семантикага эга: уруғ/қабиланинг аъзоси бўлиш, оила, қариндош-уруғ ва ота-онага эга бўлиш - ижтимоий ҳимояланганлик кафолатидир.

Концепт оила "қабилла" лексемаси билан ифодаланган иккинчи даражали кўшилишнинг суперординар концептига эга. Қабилла асосида ҳудудий жамоалар, иқтисодий муносабатлар, тил бирлиги, ўзликни англаш, баъзи ҳолларда эса жамият ривожланишининг юқори даражаси - ўзини ўзи бошқариш ётади.

"Қон-қариндошлик" когнитив таснифлагичи оила тушунчасининг муҳим белгиси ҳисобланади. Бу жамоани ифодаловчи ўзакдош лексемалар, қон-қариндошлик асосида эмас, балки тил ва ҳудуд умумийлиги белгиси асосида ташкил этилган жамоаларни (элатлар, халқ, миллатдошлар) ифодаловчи сўзларнинг деривацион моделига асос бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назрань: ООО «Пилигрим», 2010.
2. Исмагуллаева Н. Хитой лингвомаданиятида "оила" концепти билан боғлиқ стереотип тил бирликларининг таҳлили // Шарқ mash'али 1-сон, 2022.
3. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. О ҳарфи. Т.: ЎЗМЭ нашриёти.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. Т.: ЎЗМЭ, 2007.
5. Рўзиева С.А. "Оила" тушунчаси ва унинг инглиз ва ўзбек тиллари маданиятида акс этиши. Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. Самарқанд, 2020.
6. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: 1981.
7. Забелин И. Е. Как жили в старину русские цари-государи М., 1991.
8. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка М., 1986.
9. Толстой Л. Н. Анна Каренина М., 1981.
10. Попова З. Д., Стернин И. А. Язык и национальная картина мира Воронеж-2002
11. Сафонова Н. В. Ментальная и языковая репрезентация концепта благо/добро в русском языковом сознании, Тамбов-2003
12. Ли Сунг Му. Начало периода ЧоСон- закон раб-закон отец и закон мать. Изд-во : 역사학부 1987
13. К и м Ик Су. Идея лояльности к королю и почтительности к родителям Кореи и народное образование. Изд-во: Сонг Гюн Гван. 1980
14. Roussel L. La Famille incertaine. Paris: Editions Odile Jacob, 1989. - 287 p.
15. Malinowski B. The family among the Australian aborigines. New York: Schocken books, 1963. - 322 p
16. Юнг К. Концепция коллективного бессознательного // Юнг Карл Густав, фон Франц М.-Л., Хендерсон Дж. Л., Якоби И., Яффе А. Человек и его символы / Под общ. ред. С.Н. Сиренко. М.: Серебряные нити, 1997. С. 337-346.

17. Хилл Р.Современные тенденции в теории семьи. Социальные исследования. Вып. 4. М.,1970.
18. Чернова Ж.В. Семейная политика в Европе и России: тендерный анализ. СПб.: Норма, 2008. - 328 с.
19. Семья. Дети. Общество. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 1994. — 88 с.
20. Рапопорт С. Семья как подсистема социального развития территориальной общности // Социологическое исследования вопросов демографии, семьи и здравоохранения. Вильнюс: Ин-т филос., социол. и права АН ЛитССР, 1987. С. 125-138.
21. Милль Дж.С. Порабощение женщин // Феминизм: проза, мемуары, письма. М.: Прогресс, 1992. С. 220-241.
22. Архангельский В.Н., Кучмаева О.В. Личность, семья, общество: взаимодействие в современных условиях // Семья в России. - 1996. - N 2. - С. 64-84.
23. Аверинцев С. Брак и семья: несвоевременный опыт христианского взгляда на вещи // Православ. Община. - 1997. - N 41. - С.82-99.
24. Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988. - 429с.
25. Митрикас А.А. Семья как ценность: состояние и перспективы изменений ценностного выбора в странах Европы // Социологические исследования, №5, 2004. С. 65-73. Платон. Законы //Сочинения. Т. 3, ч. 2. — М.: Мысль, 1972. - 678 с. Попова Л.В. Основные тенденции в-развитии современных брачно- семейных отношений // Вестник университета (Государственный университет управления). - № 32. - М., 2009
26. Рено А. Эра индивида. К истории субъективности / Пер. с фр. С.Б. Рындина; под ред. Е.А. Самарской. СПб.: "Владимир Даль", 2002. 473 с.
27. Современная семья: проблемы;ищерспективы развития.:Материалы Всерос. науч. заоч. конф: / [Отв. ред.: МайковаЭ;Ю:(отв: ред.) и др.] Тверь: Твер. гос. техн. ун-т , 2001 - 138 с.
28. Солодников В.В. Социально-дезадаптированная семья в* современном обществе. Рязань: Пресса , 2001 - 171 с.
29. Флоренский П.А. О судьбе России // Литературная учеба. № 3, 1991. С.96-114.
30. Хантингтон С. Столкновений цивилизаций: М.: Издательство АСТ, 2003.- 354 с.

Вазира Муродова,
Самарқанд давлат чет тиллар институти
мустақил тадқиқотчиси

“ОИЛА” КОНЦЕПТИНИНГ ЭТИМОЛОГИК – СЕМАНТИК ТАМОЙИЛЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

АННОТАЦИЯ

Инсон онги улкан ресурслар: физиологик, психологик, ақлий, тил ва ментал имкониятларга эга бўлиб, маълум даражада инсоннинг билим ва тажрибасига таяниб дунёни акс эттиришга ҳаракат қилади. Концептлар - айнан ўша "маънолар", яъни инсоннинг дунё ҳақидаги тасаввурини тартибга солиш ва кенгайтиришга ёрдам берадиган барча кейинги ахборот тоифаларининг асоси ҳисобланади. Шубҳасиз, концепт - бу инсон дунёси ҳақидаги билим ва тажрибалар хазинаси. Мазкур мақолада “оила” концептининг этимологик – семантик тамойиллари тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: лингвистика, категория, концепт, конгнитив, атама, семантика, изох.

Vazira Murodova

Samarkand State Institute of Foreign Languages
Independent Researcher

ETYMOLOGICAL AND SEMANTIC PRINCIPLES OF THE CONCEPT “FAMILY”

ANNOTATION

linguistics, category, concept, cognitive, term, semantics, explanation. Concepts are the basis of all subsequent categories of information that help to organize and expand a person’s understanding of the world. Undoubtedly, the concept is a treasury of knowledge and experience about the human world.

Keywords: linguistics, category, concept, cognitive, term, semantics, explanation.

Вазира Муродова,

Самарқандский государственный институт иностранных языков
Независимый исследователь

ЭТИМОЛОГО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПТА “СЕМЬЯ”

АННОТАЦИЯ

Сознание человека обладает огромными ресурсами: физиологическими, психологическими, умственными, языковыми и ментальными возможностями, и в определенной степени стремится отразить мир, опираясь на знания и опыт человека. Концепты – это именно те

“смыслы,” которые лежат в основе всех последующих категорий информации, помогающих упорядочить и расширить представление человека о мире. Несомненно, концепт – это сокровищница знаний и опыта о мире человека. В данной статье исследуются этимолого-семантические принципы концепта “семья.”

Ключевые слова: лингвистика, категория, концепт, когнитивный, термин, семантика, толкование.

Замонавий когнитив воқеликни идрок этишнинг фалсафий асоси концептуализм ҳисобланади, у "алоҳида нарсаларда умумийлик мавжуд бўлиб, унинг асосида сўз билан ифодаланган тушунча пайдо бўлади" деб таъкидлайди [ФЕС 1989: 279]. Концепт нафақат когнитив лингвистиканинг асосий категорияси сифатида дунё манзарасини акс эттиради, балки уни тизимлаштиради ҳам. Бу атама ҳозирги кунда семантика, лингвокультурология ва когнитивистика соҳаларида фаол қўлланилмоқда.

Этимология маълумотларига кўра, "концепт" сўзи - conceptus - лексикамизга лотин тилидан кириб келган бўлиб, у "фикр, тушунча" маъноларини англатади ва улар муҳим маъновий категориялар ҳисобланади. Қадимги даврлардан бошлаб турли фалсафий оқимлар вакиллари бу тушунчанинг моҳиятини аниқлаш ва тушуниш бўйича дастлабки тадқиқотларни амалга оширганлар. Фалсафий энциклопедик луғатда "концепт" тушунчаси маъно синоними сифатида кўриб чиқилади. [ФЕС 1988: 279],

Маъно ва аҳамиятнинг ўзаро муносабати, уларнинг қиёсийлиги ва фарқлиниши мантик билан шуғулланади. Унга кўра, аҳамият (предмет маъноси, денотат) - бу предмет ёки бутун синфнинг номи, шу билан бирга маъно - денотат тушунчаси, тушунчанинг мазмуни, унинг тўғри идрок этилиши ва таниб олиш қобилиятидир [ФЕС 1989: 593]. Бундай ёндашув XIX аср охири ва XX аср бошида яратилган Gottlob Frege асарларига бориб тақалади, уларга кўра "маъно" ва "аҳамият" тушунчаларини фарқлаш керак [ФЕС 1989].

Ҳозиргача тилшунос олимлар орасида "Концепт нима?" деган саволга бир хил жавоб йўқ. Бу тилшуносликдаги янги йўналишнинг бирлиги - концептни кўриш қийин ва тузилишини аниқлаш жуда мураккаб бўлгани учун содир бўлмоқда. Тадқиқотчилар "атамани тушунишдаги катта фарқлар"нинг [Попова, Стернин 1999: 3] қуйидаги сабабларини таъкидлайдилар:

1) Тушунчанинг ўзи шундай мураккабки, атрофимиздаги воқеликни тўлиқ сўзлар билан ифодалаш мумкин эмас. Аниқ отлар билан ифодаланган тушунчалар маълум даражада стандартлашгани сабабли (китоб, газета, уй қаби нарсалар ҳақидаги тасаввурлар деярли ҳаммада бир хил) бу жараёнга кўпроқ мос келса, мавҳум отлар билан ифодаланган тушунчалар бундай стандартлашувга камроқ бўйсунди (виждон, яхшилик ва ёмонлик ҳақидаги тасаввурлар кўпроқ шахсий хусусиятга эга). Тизимни, шу жумладан тил тизимини ҳам, мутлақ тарзда тузиш мумкин эмас: унда доимо тизимга бўйсунмайдиган элементлар мавжуд ва бу унинг ривожланишига асос бўлади [Сафонова 2003].

2) Тушунчанинг мавҳумлиги - унинг "Ҳақиқий" дунёда йўқлиги ва фақат "Ғоявий" дунёда мавжудлигидир [Телия 1996: 97-100]. "Ғоявий" дунёнинг вакили сифатида тушунчани сўзлар билан ифодалаш мумкин эмас, чунки унда шахсий, миллий ва халқаро дунёқарашнинг барча жиҳатлари бирлашади. Масалан, оила тушунчаси ўз ичига илмий, бадий-публицистик, кундалик-маиший ва бошқа нутқ услубларида оила ҳақида айтилган ва ҳали айтилмаган барча нарсаларни қамраб олади. Ғарб ва Шарқ халқларининг оила ҳақидаги тасаввурлари бир хил эмас; оиладаги муносабатлар диний қоидаларга кўра турлича шаклланади; матриархат ва патриархат давридаги оила тушунчалари тубдан фарқ қилади;

3) Маълум даражада у ёки бу динга мансублик ва миллат босиб ўтган тарихий йўл билан боғлиқ бўлган миллий ўзига хослик;

4) Қуйидагиларга боғлиқ бўлган шаклланиш хусусиятлари:

- Ақлий ривожланиш даражаси;
- Шахснинг қадрият йўналишларини шакллантиришга олиб келувчи тарбия;
- Шахснинг ҳаётий тажрибаси;

- Жамият мафкуриси [Вербицкая 1999; Сафонова 2003: 33].

Бу рўйхатга жамият ҳаёти учун жуда муҳим омил - мафкурани қўшиш мумкин. Тушунчанинг мазмуни кўп жиҳатдан ижтимоий-сиёсий тизим ва у тарғиб қиладиган кадриятларга боғлиқ. Бундан ташқари, диний омил ҳам муҳим роль ўйнайди. Ушбу миллий тушунчалар соҳиблари қайси динни тарғиб қилишлари ёки умуман тарғиб қилмасликлари уларнинг реал дунё ҳақидаги тасаввурларига таъсир қилади.

Маҳаллий тилшуносликда "тушунча" нима эканлиги ҳақида биринчилардан бўлиб ўйлаган олим С.А. Аскольдов эди (XX асрнинг 20 - йиллари). У тушунчани "фикрлаш жараёнида бизга бир хил турдаги ноаниқ кўплаб нарсаларни алоҳида тузилма билан кўрсатадиган ва тушунчанинг ўрнини босишга қодир бўлган фикрий шакл" деб таърифлаган [Бабушкин 1999: 14]. Шундан сўнг, бир неча ўн йиллар давомида мамлакат тилшунослигида бу атама ишлатилмайди. Бунинг бир неча сабаблари бор: биринчидан, бу чет тилга оид атама бўлгани учун, унинг маъноси ва талқини тил эгаларига тушунарсиз эди; иккинчидан, давлат ҳокимиятининг салбий муносабати, бу ўша даврда фаннинг ривожланиши ёки ривожланмаслиги учун муҳим омил эди; учинчидан, кўплаб ватандош олимлар концептнинг оддий тушунча билан тенглаштириб, бу тил бирликларини эквивалент деб ҳисоблаганлар, чунки "тушунча" атамаси тилшунослар томонидан яхши ўрганилган эди [Степанов 1997]. "Концепт - бу тушунча билан бир хил ҳодиса" [Степанов 1997: 40]. Буни биринчи навбатда этимология билан тушунтириш мумкин, концепт латинча *conceptus* сўзидан келиб чиққан бўлиб, *conceptus* феълидан - "ҳомиладор бўлмоқ" маъносини англатади, яъни сўзма-сўз "тушунча, ғоя".

XX асрнинг 70 - йилларида ҳам "концепт" атамаси мамлакат тилшунослигида "бутунлай бегона ва чуқур шарҳлар талаб қиладиган" тушунча сифатида қабул қилинган [Фрумкина 1999: 5]. Унга алоҳида қизиқиш фақат XX асрнинг 80 - йилларида, мамлакатимизда когнитив тилшунослар бу атамани қўллай бошлаганларида пайдо бўлди [Красавский 2001:40]. Олимлар турли ёндашувлар ва талқин тамойилларини намойиш этадилар, буни турли нуқтаи назардан амалга ошириб, психология, мантиқ, фалсафа, этник фанлар, маданиятшунослик билан боғлиқлигини ҳисобга оладилар [Велбиская 1999; Карасик 2001, 2002; Колесов 1992; Кубрякова 2002; Лихачев 1993; Попова 1999; Сафонова 2003; Стернин 2000]. Концептнинг у ёки бу хусусиятларига эътиборни қаратган ҳолда, М.А. Холодная концептнинг "ташқил этиш хусусиятлари воқеликни турли сифат жиҳатларининг бирлиги сифатида акс эттиришни таъминлайдиган билиш психологик тузилма" деб кўради [Холодная 1986: 23]; Р. Павиленис эса концептнинг "фикр ва билимнинг когнитив асосий куйи тизимларини ташқил этувчи маънолар" деб тушунади [Павиленис 1991: 241].

Бугунги кунда концепт нима? Мустақил тил бирлиги ёки тушунчанинг эквивалентими?

Шубҳасиз, "концепт" ва "тушунча" ўртасидаги боғлиқлик чуқур ва тарихий жиҳатдан шартланган, бу атамалар ўзаро боғлиқ, аммо шу билан бирга сезиларли фарқ ҳам мавжуд: концепт тушунчадан кенг, чуқур ва кўп қиррали бўлиб, унинг чуқурлиги ва кенглиги бевосита инсоннинг интеллектуал, маданий ривожланиши ва маълум ҳаётий тажрибасига боғлиқ. "Концептдан фойдаланувчи шахснинг миллий, ижтимоий, синфий, касбий, оилавий ва шахсий тажрибаси қанчалик бой бўлса, концепт ҳам шунчалик бой бўлади" [Лихачев 1993: 50].

Концептнинг тушунча ва лексик маънодан фарқларидан бири айнан шунда намоён бўлади. Концепт луғат доираси билан чекланмаган, ҳар бир инсоннинг тафаккури унга у ёки бу концепт ҳақидаги тасаввурни кенгайтириш ёки торайтириш имконини беради. А. Вербицкая концептга ўз талқинини беради, уни ғоялар оламига боғлаб, шу орқали тилнинг тафаккур воситасида атрофдаги воқеликни англаш жараёнидаги родини кўрсатади [Вербицкая 2000]. Фаннинг изчил ривожланиши бизга "концепт" ва "тушунча" категорияларини фарқлашга барча асосларни беради. Хусусан, А.А. Залевская шундай деб ҳисоблайди:

"Концепт - индивиднинг билиш ва мулоқот фаолиятида ўз-ўзидан амал қилувчи, динамик характерга эга бўлган асосий идрок-когнитив-аффектив тузилма бўлиб, у инсон рухий ҳаётининг қонуниятларига бўйсунди ва шу сабабли бир қатор параметрлар бўйича лингвистик назария нуқтаи назаридан тавсифланадиган маҳсулот сифатидаги тушунча ва маънолардан фарқ қилади" [Залевская 2001: 39].

Шундай қилиб, бундай талқин концептнинг турлича тушунилиши билан изоҳланади. Кўпчилик тадқиқотчилар "шахсий концепт" ва "ижтимоий онг концепти" тушунчаларини фарқлайдилар. Бироқ С.А. Аскольдовнинг концепт табиати назарияси ҳақидаги фикрини ривожлантирган Д.С. Лихачевнинг фикрига кўра, "концепт фақат сўзнинг ўзи учун эмас, балки, биринчидан, ҳар бир асосий (луғавий) маъно учун алоҳида мавжуд бўлади, иккинчидан, концепт ўзига хос "алгебраик" маъно ифодасидир [Лихачев 1993]. Муаллиф ўз хулосаларини шундай асослайди: инсон маънони бутун мураккаблиги билан тушуниб етиш ва қамраб олишга қийналади, чунки баъзан у буни қилишга улгурмайди, "баъзан удалай олмайди, баъзан эса ўзича талқин қилади" [Лихачев 1993: 5].

Шубҳасиз, "концепт" атамаси сўнгги пайтларда муҳим аҳамият касб этмоқда. У мантик, фалсафа, тилшунослик, психология каби турли соҳалар тушунчаларининг синтезатори ҳисобланади. Концепт фикрлаш жараёнини акс эттириб, тафаккур маҳсулоти - образни яратади ва атроф-муҳит билан инсоннинг ички дунёси ўртасидаги боғловчи бўғин вазифасини бажаради. Н.Ю. Арутюнова мантикшунос ва тилшунос ўртасидаги терминологик ҳамкорликнинг мураккаблигини таъкидлайди, чунки бири ташқи оламга, иккинчиси эса тил ифодасига мурожаат қилади.

Когнитив атамаларнинг қисқача луғатида концептга қуйидагича таъриф берилган: "Концепт - хотира, аклий лексикон, концептуал тизим ва мия тили, бутун дунё манзаралари, билим квантлари. Энг муҳим концептлар тилда ифодаланган" [КСКТ 1996: 245]. Бу умум эътироф этилган, аммо концептнинг ягона талқини эмас. Кўриб турганимиздек, ушбу таърифда тушунчанинг барча мураккаблиги акс эттирилган.

Концептлар мажмуаси концептосферани ташкил этади.

Концептосфера - кўп қатламли тушунча бўлиб, у индивидуал, гуруҳли, миллий ва халқаро концептосфералар билан ифодланади.

Индивидуал концептосфера - шахснинг атрофдаги воқеликни кўриш ва идрок этиш усули. Унинг ҳолати инсоннинг аклий ривожланишига, маънавий-ахлоқий даражасига, ҳаётий тажрибасига тўғри пропорционал: шахс қанчалик ахлоқли бўлса, унинг концептосфераси шунчалик бой бўлади. Бу ҳолда у ўзида кўплаб аксиологик концептларни мужассамлаштиради, бу эса тил даражасида шахс нутқида мавҳум отларнинг кўп қўлланилишида намоён бўлади.

Индивидуал ва миллий концептосфераларнинг ўзаро таъсири икки томонлама жараёндр. Шахснинг шаклланишининг дастлабки босқичларида миллий концептосфера ҳал қилувчи роль ўйнайди: у шахсий дунёқарашнинг пойдевори ҳисобланади. Аксинча, тарихнинг улуғ инсонлари: файласуфлар, ёзувчилар, шоирлар, олимлар, сиёсий ва жамоат арбоблари каби юксак маънавиятли шахслар нафақат оддий тил эгаларининг индивидуал концептосферасига, балки умуммиллий концептосферага ҳам таъсир кўрсатади, чунки улар жамиятга илғор ғояларни олиб кириб, унинг жадал ривожланишига ҳисса қўшади.

Олимларнинг индивидуал концептосфераси, масалан, нафақат хусусий илмий, балки универсал (умумилмий) дунёнинг илмий манзарасини ўзгартиришга қодир: Галилео Галилей Коперник изидан гелиоцентрик дунё тизимини фаол химоя қилди, бунинг учун инквизицияга тортилди, аммо ўзининг тўғри бўлиб чиққан фикридан воз кечмади: "Шундай бўлса ҳам, у айланади". Бу кашфиёт замонавий фанда асос солувчи бўлди. Д.И. Менделеев табиатшуносликнинг асосий қонунларидан бирини - кимёвий элементларнинг даврий қонунини кашф этди. Бу қонун XIX асрда табиий-илмий дунё манзарасини тубдан ўзгартирди ва бугунги кунда ҳам фаннинг асосий қонунларидан бири бўлиб қолмоқда.

Ижтимоий-тарихий воқеликнинг дунё манзараси бир неча бор тубдан ўзгаришларга учради. Бу ўзгаришларнинг чўққиси - инқилоблар бўлиб, улар натижасида бир ижтимоий-

иктисодий формация бошқаси билан алмаштирилди. Шахснинг, унинг менталитетининг тарих жараёнига таъсирини кўп ҳолларда қайта баҳолаш керак:

Турли даражадаги концептосфераларнинг ўзаро таъсири ички характерга ва қуйидагича кўринишга эга [Сафонова 2003: 52].

Индивидуал контцептосфера асосий шакл сифатида гуруҳли контцептосфераларни шакллантиради, улар касбий, синф ва синфдан ташқари характерга эга бўлиши мумкин; масалан, кончиларнинг касбий контцептосфераси ижодий зиёлилар (расомлар, актёрлар) контцептосферасидан сезиларли даражада фарқ қилади, ҳарбийлар контцептосфераси эса ўқитувчилар контцептосферасидан фарқланади. "Бир хил фикрни математик тарихчидан бутунлай бошқача ифодалайди, тарихчининг сўзлари эса хат ташувчи сўзларидан кўп жиҳатдан фарқ қилади" [Будагов 1953: 5].

Жамиятда устунлик қилувчи касбий ва ижтимоий гуруҳлар миллий контцептосферани шакллантириб, унинг асосини ташкил этади. Миллий контцептосферанинг чеккасида одатда танлаб олинган, ажратилган хусусиятга эга бўлган ассоциал гуруҳларнинг контцептосфералари жойлашади, аммо уларнинг мавжудлигини инкор этиш нотўғри бўларди. Ижтимоий-сиёсий муаммоларнинг акс этиши тилда объектив воқеликни тавсифловчи кўплаб сўзларнинг пайдо бўлиши ҳисобига содир бўлади. Бу сўзлар мавзули гуруҳларга бирлаштирилади, масалан, "ғиёҳванд моддалар" [Варганова 2005: 68] мавзули гуруҳи бугунги куннинг долзарб муаммосини акс эттиради.

Ментал даражада миллий концептосфера, бир томондан, миллатнинг ўзига хос хусусиятларини белгилайдиган маданий ва аксиологик тушунчаларга асосланади, иккинчи томондан эса уни халқаро концептосферага киритади. Маданий тушунчалар ўзига хос маданий-тарихий, географик ва иқлим шароитлари таъсирида шаклланади. Улар халқнинг моддий маданиятини сезиларли даражада акс эттиради, шунинг учун бошқа миллий концептосфераларда деярли ҳеч қачон ўхшаш тушунчалар бўлмайди.

Шундай қилиб, "...тил ва маданият тизимлари жуда катта даражада бир-биридан фарқ қилишига қарамай, инсон тили, тафаккури ва маданияти асосланадиган умумий тушунчавий негизни кўрсатувчи семантик ва лексик универсалиялар мавжуд" [Вербицкая 1996: 322]. Гап миллий концептосферанинг универсал маданий бирликлари ҳақида бормоқда, уларни ўрганишга замонавий когнитив тилшунослик, психоллингвистика ва лингвокультурологияда катта эътибор қаратилмоқда.

Замонавий олимлар тадқиқотни миллий психоллингвистиканинг когнитив усуллари билан бири - ассоциатив эксперимент орқали ўтказишни таклиф қилмоқдалар [Бессонова, Ли, Сего 2005: 49]. Айнан тил, фикрлар эмас, миллий хусусиятларга эга бўлиб, миллий ривожланишнинг ўзига хос хусусиятларини, қўшнилар билан алоқаларнинг табиати ва интенсивлигини, этник умумийлик даражасини ифодалайди [Яховлева 2002: 25].

Аксиологик тушунчалар, аксинча, миллий тушунчалар доирасининг яқинлашишига ёрдам беради, чунки улар бутун инсоният учун аҳамиятли бўлган тушунчаларни ифодалайди: эзгулик, тинчлик, виждон, меҳнатсеварлик ва ҳоказо. Бунда тушунчаларнинг таксономик модели қуйи даражаларда тушунчанинг миллий ўзига хослигини акс эттиради. Масалан, эзгулик, яхшилик тушунчаси антик ментал маконида гедонистик хусусиятга эга бўлиб, инсоннинг ҳиссий эҳтиёжларини қондириш, унинг танасини роҳатлантиришга қаратилган барча нарса эзгулик ҳисобланган: қадимги рус менталитетида эса эзгулик - яхшилик альтруистик характерга эга бўлиб, маънавий (руҳий) эзгулик йўлида моддий неъматлардан воз кечишга қаратилган эди.

"Агар ҳар бир сўз инсон тажрибасининг бир бўлагини ўзида мужассам этса, у ҳолда шахснинг луғати унинг лингвистик шахсиятининг муайян мустақил дунёқарашига мос келади деб ҳисоблаш мумкин" [Комоев 1997: 109], бу эса бизга атрофимиздаги дунёни тушунчавий тарзда тасаввур қилиш имконини беради. Тилда халқнинг ички захираси, "ички кучлари", унинг "ҳиссиётларга мойиллиги", ундаги характер ва дунёга муносабат турларининг хилма-хиллиги намоён бўлади. Агар халқ тилида унинг миллий характери акс этади деган фикр тўғри бўлса (бу, шубҳасиз, тўғри), ўзбек ва корейс халқларининг миллий

характери ғоят ички жиҳатдан хилма-хил, бой ва зиддиятлидир. Ва буларнинг барчаси тилда ўз аксини топиши керак" [Лихачев 2000: 356].

Замонавий давлатлар кўп миллатли ва кўп конфессияли бўлганлиги сабабли, миллий концептосферани ўрганиш лингвистик тадқиқотлар доирасидан ташқарига чиқади ва бу масаланинг ечими ижтимоий кескинликни сезиларли даражада юмшатишга имкон беради. Аҳолининг турли гуруҳларига хос бўлган ментал афзалликларни аниқлаш, уларнинг концептосфераларидаги ўзига хосликларни белгилаш - бу турли ҳаётий позицияларнинг уйғун яшаш учун шароит яратиш демакдир. Масалан, тилшунос олимлар "Эски дунё" халқларининг миллий концептосфераларини миллий ўзликни англашга таъсир қилувчи асосий тушунчаларни ўрганиш орқали тадқиқ қилишга уринмоқдалар.

Сўнгги пайтларда давлат номлари концептларини ўрганиш айниқса долзарб бўлиб қолмоқда: Франция, Россия [Воронина 2005: 79]. Бу турдаги тушунчаларни ўрганиш жуда кўп қиррали бўлиб, у муаллифларга нафақат мамлакат, республика, халқ, балки қалб ва характер каби маъно соҳаларидан ташқарига чиқиш имконини беради.

Ҳар бир фуқаронинг вазифаси - ўз концептосферасини миллий концептосферага мослаштириш, яъни жамиятга эркин кириб бориш. Агар ушбу концептосфералар номувофик бўлса, биз жамиятни қабул қилмайдиган ва жамият томонидан қабул қилинмайдиган алоҳида шахс билан муносабатда бўламиз [Сафонова 2003: 52]. Ривожланган халқларнинг миллий тушунчалар доираси халқаро тушунчалар доирасини ташкил этади, унда қадриятлар тушунчалари ва уларнинг тушунча аппарати бир-бирига мос келади. Миллий тушунчалар доирасининг асосий тузилиш ва мазмун тамойилларининг мос келиши - сайёрадаги қўшниларнинг тинч-тотув яшаш учун қафолат. Уларнинг сезиларли фарқлари минтақада ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий кескинликни келтириб чиқаради, тинчликка таҳдид солади.

Шундай қилиб, ҳозирги вақтда тушунча ва тушунчалар доирасининг табиати етарлича чуқур ўрганилган. Тушунчани ўрганишнинг кейинги босқичи - уни тузилмалаш муаммосини ҳал қилиш, бу жараённинг асосий тамойиллари ва бош таснифловчиларини аниқлашдир. Тизимлаш жараёни сифатида таксономия илмий дунёқарашда қадимдан маълум. Тушунчанинг ўзи (юн. тахис - тартибли жойлаштириш + номос қонун) тилшуносликка биологиядан кириб келган ва "одатда иэрархик тузилишга эга бўлган мураккаб ташкил этилган воқелик соҳаларини (органик дунё, география, геология, тилшунослик, этнография ва бошқалар объектлари) таснифлаш ва тизимлаштириш" маъносини англатади [CIS 1999: 593].

Тилшуносликни моделлаштириш ва тизимлаштиришнинг етарлича бой тажрибасига эга бўлиб, бу тилларнинг генетик таснифида энг ёрқин акс этган. Аммо тилшунос тушунчани тизимлаштира оладими? [Стернин 2000] Тушунчани тизимлаштириш учун методологик асос яратиш жуда муҳим, чунки у "тизим яратишга ёрдам беради" [Сафонова 2003: 37]. Тушунчанинг таксономик модели унинг моҳиятини аниқлаш имконини яратади. Иерархик

алоқалар, даражали градациянинг ўзига хос хусусиятлари, турли концепт гуруҳлари учун когнитив классификаторларни ажратиш қонуниятлари. турли тизимларни, жумладан, тил тизимини ўрганиш таксономиянинг икки тури - табиий ва сунъий таксономия мавжудлиги ҳақида гапириш имконини беради. Табиий таксономия "объектлар хусусиятларини таҳлил қилишдан индуктив тарзда чиқарилган" бўлса, сунъий таксономия - априор тарзда чиқарилган ягона мантиқий тамойилга асосланган мантиқий таксономия ҳисобланади [LES 1990: 504]. Табиий таксономияга мисол қилиб тилларнинг генетик таснифини, сунъий таксономияга эса шартли равишда олинган, аммо объектив мавжуд бўлган тамойилларга - когнитив классификаторларга асосланган концептнинг таксономик моделини келтириш мумкин.

Эмпирик материалларни ўрганиш, турли концептларнинг таксономик моделларини тузиш тажрибаси сифатли таксономиянинг устунлиги ҳақида гапириш имконини беради. Бу таксономия аниқ чегараланган таксонларни беради. Таксонлар "хусусият ва белгиларнинг у ёки бу даражадаги умумийлиги билан боғлиқ бўлган ва шу туфайли муайян таксономик категорияга киритиш учун асос бўладиган дискрет объектлар гуруҳи" сифатида кўриб чиқилади [СИС 1999: 593]. Масалан, ўрганилаётган концептнинг таксономик модели - оила - қуйидаги когнитив классификаторларга асосланади: "қон-қариндошлик," "қон – қариндош бўлмаган қариндошлик," "ижтимоий-хўжалик бирлашмаси". Булар ёрдамида "қон-қариндошлар" (ака-ука, опа-сингил, она, ота ва ҳоказо) каби таксонлар ажратилади. "Қон-қариндош бўлмаган қариндошлар" (қайнона, қайнота, келин ва ҳоказо), "уйдагилар" (турли даврларда турли таркибий қисмлар билан ифодаланган - "хизматкорлар," "қуллар," "мураббийлар" ва бошқалар). "Тилда семантик жиҳатдан изоляцияланган сўзлар йўқ ва бўлиши ҳам мумкин эмас. Концептнинг таксономик модели асосида универсал тамойиллар - иерархик тартиблилик, таркибий қисмларнинг тасодифий эмаслиги, ижтимоий-маданий кўп қирралик ётади [Сафонова 2003: 67-71].

Иерархик тартиблилик тамойили тасдиқлашга имкон берадики, концептни юқорига, суперординат даражаларда структуралаш илмий дискурс учун муҳим бўлган таксономия хусусиятига эга; қуйига, субординат даражаларда структуралаш эса сўзлашув-маиший дискурс учун муҳим бўлган таксономия хусусиятига эга. Оддий тил эгаси учун суперординат структуралаш алоҳида аҳамиятга эга эмас, чунки унинг коммуникатив жараёнда қўлланилиши эҳтимолдан йироқ. Аксинча, субординат даражадаги иерархик тартиблилик коммуникатив жараён учун жуда муҳимдир.

Зеро, иерархик тартиблилик тамойили энг муҳими, чунки у когнитив асосга эга бўлиб, тилнинг тизимлилиги, концепт таксономиясида мужассамлашганлиги ҳақида гапириш имконини беради. Бошқа тамойил - таксономик моделдаги компонентларнинг тасодифий эмаслиги - кўпроқ лингвокультурологик хусусиятга эга бўлиб, концептни миллий маданият объекти сифатида таснифлайди. Бундай талқин моддий ва маънавий маданиятнинг ўзига хослигини синхрония ва диахронияда кўриш имконини беради. Масалан, эр концепти антик ва қадимги туркий халқлар консептосфераларида эркакни биринчи навбатда жангчи, ҳимоячи, ижтимоий аҳамиятга эга шахс сифатида тавсифлар эди, бу эса ўша даврнинг тарихий вазиятига мос келади.

Концепт оила ўз моделида фақат у ёки бу асосларга кўра оила аъзолари деб ҳисобланган одамларни ифодаловчи репрезентантларга эга. Юқорида кўрсатилган когнитив классификаторлардан ташқари бошқа белгиларга эга бўлган одамларни ифодаловчи лексемалар бу парадигмада бўлиши мумкин эмас. Таксономик моделни куришнинг учинчи тамойили - ижтимоий-маданий кўп қирралик ҳисобланади. У халқнинг ментал хусусиятларига боғлиқ бўлган концепт таркибий қисмларининг ўзаро муносабатлари кўп қиррали характерга эга эканлигини кўрсатади. Масалан, "ижтимоий-хўжалик бирлашмаси" когнитив классификаторига кўра оила концептига фақат ўзбек миллий консептосферасида уй хизматкорлари - хизматкорлар, қуллар ва бошқалар киритилган, чунки улар " уй хўжалиги"нинг патриархал анъанасига кўра, оила бошлиғи - эр ва ота бошқарадиган "уй одамлари" бўлган. Бошқа халқларнинг консептосфераларида оила концепти иккита когнитив

классификатор асосида таснифланадиган денотатларни - "қон-қариндошлик" ва "қон-қариндош бўлмаган қариндошлик"ни ўз ичига олган.

Тилшуносликда дунёни таснифлаш дарё қисмлари назарияси орқали ифодаланади. Шундай қилиб, уларнинг миқдори ва мазмуни ҳақидаги қарашлар турли олимлар ўртасида фарқ қилади. Бу, эҳтимол, методологик ёндашувлар ва методологик воситаларнинг хилма-хиллиги билан эмас, балки дунёни мутлақ тизимда тасвирлашнинг имконсизлиги билан изоҳланади: "Тилда ҳаракатсизлик йўқ" [Бодуэн де Куртене 1963: 325-326]. Тизим мутлақ тартибга солиниши билан у йўқ бўлади.

Аристотелдан кейин кўплаб олимлар дунёнинг тартибли манзарасини ифодалайдиган категориялар ҳақида гапирганлар. Жумладан, О. Есперсен ва И.И. Мешчанинов бутун тил тизимининг асосида ётувчи тушунча категориялари ҳақида сўз юритадилар, грамматик категориялар эса маълум ижтимоий муҳитда мавжуд бўлган тушунчаларни тилнинг ўзида ифодалайди. Бу тушунчалар тил ёрдамида тавсифланмайди, балки унинг ўзида, унинг лексикаси ва грамматик қурилишида намоён бўлади. Тилда ўзининг синтактик ёки морфологик шаклини олган тушунча категориялари грамматик тушунчаларга айланади. Тушунча категориялари лексика, синтаксис ва морфологияда намоён бўлиши мумкин ва фақат синтаксис ҳамда морфологиянинг формал томонида акс этиб, улар грамматик тушунчаларга айланади" [Мешчанинов 1976: 196].

Дарё қисмларининг назарияси ҳақида категорик нуқтаи назардан гапирганда, таснифнинг мураккаблиги дарё қисмларининг ўзига хос хусусиятларида, яъни тафаккуримизнинг когнитив хусусиятларини акс эттиришида эканлигини таъкидлаш мумкин.

Академик А.А. Шахматов тизимга киритиш учун икки асос кўрган:

префикс ва боғловчи сўз туркумлари [Шахматов 1911]. Бироқ, бошқа тилшунослар, масалан, ундов сўз ва ёрдамчи сўзларни алоҳида сўз туркуми сифатида мавжуд бўлиш ҳуқуқига эга деб ҳисоблайдилар [Вандриес 1937: 114]. Кўриниб турибдики, атрофимиздаги воқеликни тил даражасида таснифлаш бир қатор баҳс – мунозараларга сабаб бўлмоқда.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Ҳар бир миллатнинг ўзлигини билдирадиган, ўзига хос оилавий кадриятлари мавжуд бўлиб, улар оила аъзолари томонидан эъзозланади. Аждодлардан – авлодларга маънавий бойлик сифатида ўтади. Вақт ўтгани сайин улар бойиб, такомиллашиб боради. Улар воситасида оиладаги маънавий муҳит шаклланади. Оилавий ҳаётнинг турли аспекти оиланинг миллий-маданий муҳити, оила аъзоларининг хулқ-атвори ва ижтимоий роллари, уларнинг ўзаро муносабатларидаги маданий кодларнинг корейс ва ўзбек миллий менталитетига хос жиҳатларини қиёсий ўрганиш лингвокультурологик тадқиқотлар учун бой манба бўла олади. Ўзаро шахсий қариндошлик муносабатларини бирлаштирувчи “оила” концептининг ўзига хос қирраларини ташкил этадиган тил бирликларини ўрганиш, айниқса, уларнинг лингвокультурологик жиҳатларини ёритиш алоҳида аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Назрань: ООО «Пилигрим», 2010.
2. Исмагуллаева Н. Хитой лингвомаданиятида “оила” концепти билан боғлиқ стереотип тил бирликларининг таҳлили // *Sharq mash'ali* 1-сон, 2022.
3. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. О ҳарфи. Т.: ЎЗМЭ нашриёти.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. Т.: ЎЗМЭ, 2007.
5. Рўзиева С.А. “Оила” тушунчаси ва унинг инглиз ва ўзбек тиллари маданиятида акс этиши. Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. Самарқанд, 2020.
6. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: 1981.
7. Философский энциклопедический словарь. 1989. – 890 с.
8. Физический энциклопедический словарь / гл. Ред. А.М. Прохоров.
9. Ред. Кол.: Ф.М. Алексеев [и др.] – М.: Сов. Энцикл., 1983.983 с.

10. Кубрякова, Е.С. О двойной сущности языковых категорий и новых проблемах в их изучении: (вступит. Слово) / Е.С. Кубрякова // Общие проблемы строения и организации языковых категорий: материалы науч. Конф. 23-25 апр. 1998 г. – М., 1998. – С. 7-12.
11. Кукушкина, Е.И. Познание, язык, культура / Е.И. Кукушкина. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 263 с.
12. Кубрякова, Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) / Е.С. Кубрякова // Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. – С. 144-238.
13. Бондалетов, В.Д. Социальная лингвистика / В.Д. Бондалетов. Рязань: Рязан. Пед. Ин-т, 1984. – 86 с.
14. Будагов, Р.А. Язык: история и современность / Р.А. Будагов. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1971. – 299 с.
15. Вандриес, Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю / Ж. Вандриес. – М.: Гос. Соц.-экон. Изд-во, 1937. 410 с.
16. Булыгина, Т.В. Языковая концептуализация мира (на материале английских и русских пословиц): автореф. Дис. На соиск. Ученой степ. Д-ра филол. Наук / Т.В. Булыгина. СПб, 2003. – 51 с.
17. Волков, А.А. Шестая мировая загадка: [о происхождении яз., письменности речи] / А.А. Волков, И.А. Хабаров. М.: Сов. Россия, 1984. 208 с.
18. Верещагин, Е.М. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании рус. Яз. Как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Рус. Яз., 1990. – 246 с.
19. Воронина Е.А. Концепт Франция у Шарля де Голля и Франсуа Мориака / Е.А. Воронина // Лингвистические основы межкультурной коммуникации: сб. Материалов междунар. Науч. Конф. 1-2 дек. 2005 г. – Н. Новгород: Нижегор. Гос. Лингвист. Ун-т им. Н.А. Добролюбова, 2005. – С.79
20. Пикулева, Ю.Б. Концепт «Вода» в русских и польских народных песнях / Ю.Б. Пикулева // Россия Польша: филол. И историко-культур. Дискурс: сб. Ст. Участников междунар. Науч. Конф. (Магнитогорск, 18-19 нояб. 2005 г.) / отв. Ред.-сост. С.Г. Шулержкова; чл. Редкол. А.А. Горбачевский, В.А. Токарев. Магнитогорск, 2005. – С. 192-199.
21. Попова, З.Д. К методологии лингвокогнитивного анализа / З.Д. Попова, И.А. Стернин // Филология и культура: материалы 3-й междунар. Науч. Конф. Тамбов, 20016. – Ч. 2. – С. 19-22.
22. Пауль, Г. Принципы истории языка / Г. Пауль. М.: Изд-во иностр. Лит., 1960. – 500 с.
23. Платон. Диалоги: [пер. С древнегреч.] / Платон. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2005. – 381 с.
24. Попова, З.Д. Абстрактные понятия в языковом сознании народа /З.Д. Попова // Филология и культура: материалы 4-й междунар. Науч. Конф. 16-18 апр. 2003 г. Тамбов, 2003. – С. 14-16.
25. Савенкова, Л.Б. Представление о доме в русских поговорках / Л.Б.
26. Савенкова // Филология и культура: материалы 4-ой междунар. Науч. Конф. 16-18 апр. 2003 г. Тамбов, 2003. – С. 193-195.
27. Сафонова, Н.В. Таксономия как способ когнитивного исследования /Н.В. Сафонова // Феномен прецедентности. Воронеж, 2003 а 35-40 с
28. Рачков, П.А. Мышление и язык / П.А. Рачков. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1960.40 с.
29. Слышкин, Г.Г. Дискурс и концепт (о лингвокультур. Подходе к изучению дискурса) / Г.Г. Слышкин. Волгоград, 2000. – С. 38-45
30. Соссюр, Ф., де. Курс общей лингвистики / Ф. Де Соссюр. М.: Логос, 1998.-296 с.
31. Степанов, Ю.С. Константы: слов. Рус. Культуры / Ю.С. Степанов. М.: Яз. Рус. Культуры, 1997. – 824 с.
32. Семенова, М. Мы славяне! / М. Семенова. СПб.: Терра, 1997. -556 с.
33. Соссюр, Ф., де. Курс общей лингвистики / Ф. Де Соссюр. М.: Логос, 1998.-296 с

34. Чанышев А.Н. Философия древнего мира / А.Н. Чанышев. М.: Высш. Шк., 1999. -703 с.
35. Стернин, И.А. Уровни описания языкового сознания / И.А. Стернин // Филология и культура: материалы 4-й междунар. Науч. Конф. 16-18 апр. 2003 г. – Тамбов, 2003. – С. 14-16.

TARIX

Matqurbonov Omonbek Odilbekovich-
Ma'mun universiteti "Tarix" kafedrası dotsenti,
Jumanazarova Sadoqat Zafarbek qizi-
Urganch Innovatsion universiteti Tarix yo'nalishi magistranti

KARVON YO'LI BO'YLAB HARAKAT QILGAN XORAZM SAVDOGARLARINING SHARQIY YEVROPA VA KAVKAZDAGI FAOLIYATI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

ANNOTATSIYA

Buyuk ipak yo'li ko'plab millat va elatlarni savdo-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy jihatdan birlashtirgan ko'prik vazifasini bajarar ekan, ilk o'rta asrlar davrida xorazmlik savdogarlar ham bu savdo munosabatlaridan chetda qolmay faol ishtirokchilik qilgan. Bu ayniqsa, Karvon yo'lining Shimoliy tarmog'i yuzaga kelishi bilan yanada faollashgan. Buning eng asosiy sababi bu tarmoqning Xorazm shaharlari orqali o'tishida edi. Bu omil shaharlar savdo-munosabatlari rivojiga ham katta hissa qo'shgan.

Kalit so'zlari. Shimoliy tarmoq, xorazmiy yozuvli kumush va sopol idishlar, xoalitlar, Hazaron, dirham.

Матқурбонов Омонбек Одилбекович-

Доцент кафедры истории Университета Маъмуна,
Джуманазарова Садокат Зафарбек кызы-

Магистрант исторического факультета Ургенчского инновационного университета

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОРЕЗМИЙСКИХ ТОРГОВЦЕВ, ПУТЕШЕСТВОВАВШИХ ПО КАРАВАННОМУ ПУТИ В ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ И НА КАВКАЗ

АННОТАЦИЯ

Великий Шёлковый путь служил мостом, объединявшим многие страны и народы в торгово-экономическом и социально-политическом отношении, и в раннем средневековье хорезмийские купцы не были в стороне от этих торговых отношений и принимали в них активное участие. Это особенно активизировалось с возникновением северной ветви Караванного пути. Главной причиной этого было прохождение этой ветви через города Хорезма. Этот фактор также в значительной степени способствовал развитию торговых отношений между городами.

Ключевые слова. Северная ветвь, серебряные и керамические сосуды с хорезмийскими надписями, хаалиты, хазарцы, дирхемы.

Matqurbonov Omonbek Odilbekovich-

Associate Professor of the Department of History of Mamun University,

Jumanazarova Sadokat Zafarbek qizi-

Master's student, History Department, Urgench Innovation University

<https://orcid.org/0000-0001-9024-7987>

E-mail: omonbekmatqurbonov93@gmail.com

ACTIVITIES OF KHOREZM TRADERS TRAVELING ALONG THE CARAVAN ROUTE IN EASTERN EUROPE AND THE CAUCASUS

ANNOTATION

The Great Silk Road served as a bridge that united many nations and peoples in trade, economy, and socio-political terms, and in the early Middle Ages, Khorezm merchants were not left out of these trade relations and actively participated in them. This was especially activated with the emergence of the Northern branch of the Caravan Road. The main reason for this was the passage of this branch through the cities of Khorezm. This factor also contributed greatly to the development of trade relations between the cities.

Key words. Northern branch, silver and ceramic vessels with Khorezmian inscriptions, khaalites, Khazarian, dirhams.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

IV asrdan to XI asrgacha bo'lgan davrda Volgabo'yi va Sharqiy Yevropa mamlakatlarini O'rta va Yaqin Sharq hududlari bilan bog'lovchi markaz vazifasini bajargan Xorazm, keyingi davrlarda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. 1937-1990 yillar mobaynida va mustaqilligimizning dastlabki davrlarida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida, Xorazmning Volgabo'yi, Sharqiy Yevropa va Sibir xalqlari bilan olib borgan savdo aloqalari to'g'risida juda katta miqdordagi dalillar, ma'lumotlar to'plandi. Ayni shu ma'lumotlarga tayangan holda, savdo aloqalarining ba'zi yo'nalishlari va xususiyatlari haqida ma'lumot olishimiz mumkin.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Miloddan avvalgi IV- II asrlarga oid yodgorliklar arxeologik ma'lumotlar bazasi Xorazmda ishlab chiqarilgan kulolchilik buyumlari, Janubiy Uralbo'yidan tortib to Boshqirdistongacha bo'lgan hududdagi miloddan avvalgi IV- II asrlarga oid yodgorliklarida uchraydi. Miloddan avvalgi II asrga oid Xorazm sopol buyumlarining Janubiy Uralbo'yidagi qo'rg'onlardan topilishi, milodiy VII-VIII asrlarga oid Xorazm tangalarining Boshqirdiston hududidan topilishi, III-VIII asrlarga tegishli Xorazm kumush tangalarining esa Kamabo'yi hududlaridan topib o'rganilishi Xorazm savdogarlarining savdo-munosabatlari tarixida tutgan o'rni alohida ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Qozog'iston va Janubiy Uralbo'yi dasht va o'rmon-dasht hududlari orqali Xorazm hunarmandchilik buyumlari uzoq shimoli-sharqqa ham borib yetgan. Miloddan avvalgi III-II asrlarga tegishli xorazmiy yozuvli kumush va sopol idishlar Omsk hududidagi Irtish daryosi bo'ylaridan ham topilgan. Bu xorazmlik ustalar tomonidan tayyorlangan sopol buyumlar va tangalar hisoblanib, manzil va makon nuqtayi nazaridan Xorazmda tayyorlangan mahsulotlarga talabning qanchalik yuqori bo'lganligidan dalolat beradi.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Buyuk ipak yo'lining shimoliy tarmog'i vujudga kelishi bilan Xorazmning Volgabo'yi va Sharqiy Yevropa bilan savdo aloqalari yangi bosqichga ko'tarildi. Chunki, shimoliy tarmoq Xorazm savdo shaharlari orqali o'tgan.

Mashhur yunon geografi Ptolomeyning "Geografiya" asarida ham bu yo'l to'g'risida ma'lumot mavjud bo'lib, muallif Azov dengizidan boshlanib, Quyi Volgabo'yi dashtlari va Xorazm orqali janubi-Sharqqa tomon o'tuvchi yo'l to'g'risida ma'lumot bergan.[1]

Shimoliy tarmoq orqali olib borilgan savdo munosabatlari tarixiga doir manbalar tahlil qilinganda, Volgabo'yi va Sharqiy Yevropa xalqlari bilan bo'lgan savdo hajmi haqida muhim ma'lumotlar ko'zga tashlanadi. Shu ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, Xorazmdan olib borilgan

va olib kelingan mahsulot turlari ham uzoq vaqt davomida o'zgarmagan degan fikrga kelish mumkin. Bitta misol: qul savdosi faqat o'rta asrlardagina emas, balki to Rossiya istilosigacha Xorazm iqtisodida katta rol o'ynagan. Bu holat, ayniqsa, qulchilik tizimi hukmronlik qilgan davrda Xorazmga ko'chmanchilar bilan bo'lgan savdoda keltirilgan qullar mehnatidan foydalanish, dehqonchilikning, hunarmandchilikning rivojlanishini ta'minlash uchun ham sharoit yaratgan va o'z navbatida savdo-sotiq rivojlangan.

Xorazmning Volgabo'yi va Sharqiy Yevropa bilan savdo faoliyati rivojiga Turk xoqonligining vujudga kelishi ham zamin yaratgan. Turklarning Vizantiya bilan savdoni rivojlantirishga intilishi, o'z navbatida, sosoniylar Eroni bilan munosabatlarning buzilishiga olib kelgan. Bu esa Buyuk ipak yo'lining Eron shaharlaridan o'tadigan qismidan Vizantiya bilan aloqalar olib borishning imkoni yo'qolishiga sabab bo'lib, savdogarlar Xorazm, Kaspiy dengizi shimoliy sohillari, Kavkaz tog'lari va Qora dengiz bo'ylari orqali Vizantiyaga borganlar. Bu munosabatlar tarixida Xorazmning o'rni qanday bo'lganligini Menandrning turklar yurtiga yuborilgan vizantiyalik Zemarx boshchiligidagi elchiligi to'g'risidagi hikoyasidan bilishimiz mumkin.

Milodiy 569 yili g'arbiy turk xoqonining qarorgohida bo'lgan Vizantiya elchisi Zemarxning safari Xorazm (Menandr Xorazmni xoliatlar yoki xoaliltlar yurti deb ataydi) orqali o'tgan. Xorazmliklarning turk xoqonligining savdo aloqalari tarixida katta rol o'ynaganligini Zemarx safari misolida ko'rishimiz mumkin. Xoqon faqat xoaliltlar (xorazmliklar) hukmdorigagina o'z elchilarini Zemarx safariga qo'shib yuborishga ruxsat bergan.[2]

Kama bo'yidan topilgan VI-VIII asrlarga oid Xorazm idishlari Markaziy Osiyoni Volgabo'yi va Sharqiy Yevropa bilan bog'lovchi yo'lining shimoli-g'arbiy tarmog'ining ham mavjud bo'lganligidan dalolat beradi.

V-VIII asrlar davomida inqiroziy holatni boshidan kechirgan Xorazm, IX asrga kelib, yana iqtisodiy taraqqiyot bosqichiga qadam qo'ydi.

Savdo shaharlarining o'sishi mamlakat umumiy iqtisodiy taraqqiyotining muhim tomonlaridan biri bo'lib, yangicha asosda yuksala boshlagan Xorazm sivilizatsiyasining atrofdagi dashtlar va uzoqroqdagi mamlakatlar bilan savdo aloqalari mustahkamlanayotganidan va yanada kengayayotganligidan dalolat beradi.

X asrga kelib esa Xorazmning iqtisodiy jihatdan nihoyatda faol bo'lganligi arab manbalarida yorqin tasvirlangan. Xorazmlik savdogarlar, xuddi qadimgi zamonlardagidek, birinchidan, hozirgi Qozog'iston o'rnidagi dashtlar, ikkinchidan, Volgabo'yi-Hazoriya va Bulg'orlar bilan, uchinchidan, Sharqiy Yevropaning keng slavyanlar olami bilan savdo aloqalarida bo'lganlar. Istaxriy X asrdayoq savdo aloqalarining, ayniqsa, Sharqiy Yevropa bilan bo'ladigan aloqalarining kengayganligi to'g'risida shunday degan: "Qo'shni turk qullari bilan bir qatorda, slavyan va xazar qullarining katta qismi, dasht tulkisi, sobol, tulki, qunduz mo'ynasining katta qismi ham ularning (xorazmliklarning) qo'liga tushadi".[3]

IX-X asrlarda Xorazmning Shimoliy tarmoq orqali olib borgan karvon savdosida Volga daryosining o'rta va yuqori oqimlarida joylashgan Xazarlar va Bulg'orlar bilan bo'lgan mol ayirboshlashi katta ahamiyat kasb etgan.

Ayniqsa, VIII asrda vujudga kelib Shimoliy Kavkaz, Volga va Kaspiy bo'yi hududlarini o'z ichiga olgan Xazar xoqonligi bilan savdo munosabatlari shu darajada rivojlangan ediki, bu hol hatto ikkala davlatning siyosiy hayotiga ham kuchli ta'sir ko'rsatgan. Bu aloqalarni hatto VIII asrning 60-70 yillarida Xazar xoqonligida diniy niqob ostida kechgan yirik siyosiy jarayon ham to'xtata olmagan. Xorazm musulmonlashib bo'lganidan keyin ham, savdo munosabatlari davom etib, avvalgiga qaraganda yanada rivojlangan.

Xazar davlatining poytaxti Itil shahri shu davrda Sharq va G'arbdan kelgan savdo yo'llari tutashgan yerda joylashganligidan, o'sha davrda dunyoning yirik va boy shaharlaridan biriga aylangan edi. Ibn Havqalning ma'lumotiga ko'ra, uning uzunligi va kengligi 1-farsax (6-8km)ga teng bo'lgan.[4] Ikki qismdan iborat bo'lgan Itil shahri g'arbiy qismi Itil, Sharqiy qismi esa Xazaron deb atalib, aholisining ko'pchiligini xorazmliklar tashkil qilgan. Xazaron mashhur savdo shaharlaridan biri bo'lib, savdogarlar, hunarmandlar va boshqa tabaqa vakillarini o'ziga jamlagan.

Xorazmliklarning Xazar xoqonligidagi ta'siri shu darajada kuchli bo'lganki, arab tarixchisi Mas'udiyning yozishicha, xoqon qo'shinlarining asosini xorazmliklar ham tashkil qilgan. Ibn Havqalning ma'lumotiga ko'ra, xorazmliklar qo'shini 12 ming kishidan iborat bo'lgan. Arab tarixchisi, Ibn Havqalning ma'lumotlariga ko'ra, xorazmliklar Xazar xoqonligida hukumat ishlariga aralashish huquqiga ham ega bo'lib, o'z vaziriga ega bo'lish huquqiga ega bo'lganlarini yozgan.[5]

Ikkinchi tomondan, Xorazmda, Urganchda ham Xazar xoqonligidan ko'chib kelganlar – xazar, alan va slavyanlardan iborat aholi manzilgohlari mavjud edi. Bu manzilgohlar Beruniy davrida, hatto mo'g'ullar bosqiniga ham mavjud bo'lib, u haqida italyan sayyohi Plano Karpini ma'lumot beradi.[6]

Volgabo'yi va Sharqiy Yevropa bilan Xorazm savdosida bulg'orlar ham katta o'rin tutgan. Maqdisiyning Movarounnahrning turli viloyatlaridan chiqarilgan mollar ro'yxatida bulg'orlardan Xorazmga keltirilgan mollar to'liq ko'rsatib o'tilgan. "Xorazmdan – sobol, kulrang olmaxon, oqsichqon, dasht tulkisi, suvsar, tulki, qunduz, bo'yalgan quyon, echki, mum, kamon o'qi, oq terak po'stlog'i, uchlik qalpoqlar, baliq yelimi va baliq tishi chiqariladi; qunduz terisi, kanakunjut moyi, anbar, kimuxt (oshlangan ot terisi), asal, o'rmon yong'og'i, lochinlar, qilich, sovutlar, qayin (xalanj) daraxtining ildizi, slavyan qullari, qo'y va sigirlar – bularning hammasi bulg'orlardan keladi".[7] X asr oxirida bulg'orlardan keltirilgan narsalar turli-tumanligi bilan juda qiziqarlidir. Bu hol xorazmliklarning iqtisodiy jihatdan faolligining belgisi hisoblanadi.

Xorazm, xuddi Xazar xoqonligi bilan bo'lganligidek, Volgabo'ylaridagi shaharlar bilan ham faol aloqada bo'lgan.

Volga Bulg'oriyasida ham juda ko'pgina yirik savdo markazlari mavjud bo'lgan. Bular: davlat poytaxti – Bulg'or, Bilyar, Suvar, Oshel, Jukotin, Tubulgatau, Kermenchuk, Kazan va Kashan. Bu savdo markazlari ichida Volgabo'yi va Sharqiy Yevropaning Markaziy Osiyo bilan bo'lgan savdosida, ayniqsa, Bulg'orning ahamiyati juda katta bo'lgan. Yevropaning shimoli-sharqida u mo'yna, mum, asal kabi mollar, hamda qullar to'planadigan yirik markaz sanalgan. Bulg'or bozorlarida, Markaziy Osiyoning turli hududlaridan kelgan musulmon savdogarlari olib kelgan, katta miqdordagi kumush dirhamlar muomalada bo'lgan.

Bundan ko'rinib turibdiki, IX-X asrlardan boshlab, Volgabo'yi va Sharqiy Yevropa bilan bo'lgan savdoda, tovar ayirboshlash, asosan, pul bilan amalga oshirilgan. X asr arab geografi Ibn Rustaning ma'lumotiga ko'ra, oq yumaloq dirhamlar ularga musulmon mamlakatlaridan, ularning tovarlariga almashtirish yo'li bilan keltiriladi.[8] Xullas, Xazar davlati va Bulg'oriyadan Xorazmga asosan, shu davrda butun Sharqda nihoyatda qadrlangan turli xil mo'ynalar, katta miqdorda terilar, teri oshlashda ishlatiladigan po'stloq, qoramol, asal va nihoyat, slavyan va turk qullari keltirilgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, Xorazmlik savdogarlar Karvon yo'li bo'ylab, Sharqiy Yevropa va Kavkaz, xususan, Volgaboyi shaharlari savdo-iqtisodiy va ijtimoiy hayotida muhim o'rin egallay olgan. Bu avvalo Shimoliy tarmoq faoliyatining yuksalishi uchun ham zamin yaratgan.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Мамбетуллаев М.М. О торговых связях города Хорезма... Ургенч.,1991 - с.44.
2. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб.Т.Фан.,1964 - 233-бет.
3. Истахри. Книга путей и стран(Китаб масалик ал-мамалик). Восточная литература. 2003 - С.180.
4. История народов Узбекистана. Т.1. с.231.
5. Очерки истории Каракалпакской АССР. Т.1. с.91.
6. МИТТ. т.1. с.202.

Ismailov Bobur Baxramovich-

Urganch davlat universiteti, Tarix kafedrasi, o'qituvchisi

E-mail: bi.ismailov@gmail.com

**XIVA XONLIGIDA SO'NGGI O'RTA ASRLARDA METALSOZLIK XOM-ASHYO
MANBALARI VA TASHQI SAVDO ALOQALARI TARIXI** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>**ANNOTATSIYA**

Maqolada Xiva xonligida XVIII–XIX asrlarda metallsozlik sohasi uchun zarur bo'lgan xom-ashyo manbalari va tashqi savdo aloqalari tahlil qilinadi. Sultonuways va Shayxjalil tog'laridagi qadimiy konlar haqida rus elchilari, ofitserlari va mahalliy mualliflar bergan ma'lumotlar o'rganilgan. Shuningdek, xivalik savdogarlarning Rossiya imperiyasi bilan olib borgan savdo faoliyati, oltin va kumush tangalar, qotishmalar hamda boshqa mahsulotlarning tashqi bozorlarga chiqarilishi yoritilgan. Tadqiqotdan ko'rinadiki, xonlikda ichki konlardan tashqari metall xom-ashyosi asosan tashqi savdo orqali ta'minlangan.

Kalit so'zlar. Xiva xonligi, metallsozlik, xom-ashyo manbalari, tashqi savdo, oltin, kumush, Sultonuways, Shayxjalil

Исмаилов Бобур Бахрамович-Ургенчский государственный университет,
преподаватель кафедры истории**ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ И ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
ХИВИНСКОГО ХАНСТВА В ПОЗДНЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ****АННОТАЦИЯ**

В статье рассматриваются источники сырья для металлургии и внешнеторговые связи Хивинского ханства в XVIII–XIX вв. Изучены сведения русских послов, офицеров и местных авторов о древних рудниках Султоувайса и Шайхжалиля. Особое внимание уделено деятельности хорезмских купцов в торговле с Российской империей, а также экспорту золотых и серебряных монет, слитков и других товаров. Анализ показывает, что сырье для металлургии ханство получало не только из местных рудников, но и в значительной степени через внешнюю торговлю.

Ключевые слова. Хивинское ханство, металлургия, источники сырья, внешняя торговля, золото, серебро, Султоувайс, Шайхжалиль.

Ismailov Bobur Baxramovich-

Urganch State University

Teacher at the Department of History

RAW MATERIAL SOURCES AND FOREIGN TRADE RELATIONS OF THE KHIVA KHANATE IN THE LATE MIDDLE AGES

ABSTRACT

The article examines the raw material sources for metallurgy and foreign trade relations of the Khiva Khanate in the 18th–19th centuries. It studies the accounts of Russian envoys, officers, and local authors regarding the ancient mines of Sultonuvays and Shaykhjalil. Special attention is given to the role of Khivan merchants in trade with the Russian Empire, including the export of gold and silver coins, ingots, and other goods. The analysis shows that, besides local deposits, the Khanate largely relied on foreign trade for securing metallurgical raw materials.

Keywords. Khiva Khanate, metallurgy, raw material sources, foreign trade, gold, silver, Sultonuvays, Shaykhjalil

KIRISH VA DOLZARBLIGI

So‘nggi o‘rta asrlarda Xiva xonligi hududida metallsozlik sohasi iqtisodiy taraqqiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo‘lgan. Mazkur davrda xom-ashyo manbalarining shakllanishi, konchilik ishlari va tashqi savdo aloqalari orqali metall ta‘minoti xonlikning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida alohida ahamiyat kasb etgan. Rus ofitserlari va sayohatchilarining kuzatuvlari, shuningdek mahalliy tarixiy asarlar Sultonuvays va Shayxjalil tog‘laridagi qadimiy konlar, oltin va kumush qazib olish jarayonlari, shuningdek mis va temirning tashqi manbalardan olib kiritilganini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, Xiva savdogarlarining Rossiya imperiyasi bilan olib borgan savdo faoliyati, oltin va kumush tangalarning asosiy almashinuv vositasi sifatida qo‘llanishi xonlik iqtisodiy tizimining muhim tarkibiy qismini tashkil etgan. Ushbu maqolada xom-ashyo manbalari va tashqi savdoning Xiva xonligi metallsozlik sohasi taraqqiyotidagi o‘rni ilmiy tahlil qilinadi.

METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI

Xiva xonligi metallsozlik xom-ashyo manbalari haqida rus manbalari, geologik tadqiqotlar va mahalliy asarlarda turli ma‘lumotlar uchraydi. A. Kun, M.I. Ivanin, N.P. Barbot-de-Marni kabi mualliflarning kuzatuvlari Sultonuvays va Shayxjalil tog‘larida qadimiy konlar mavjud bo‘lganini ko‘rsatadi. Geologik tekshiruvlarda oltin va kumush izlari aniqlangan bo‘lsa-da, ularning hajmi kichik va ekspluatatsiya muddati qisqa bo‘lgan. Shu bilan birga, rus elchilari va savdogarlarining ma‘lumotlari Xiva xonligida mis va temir asosan tashqi manbalardan – Rossiya, Eron, Qo‘qon va Buxorodan keltirilganini ko‘rsatadi. Xivalik savdogarlar faoliyatida oltin va kumush tangalar savdo mahsulotlarining asosiy qismini tashkil qilganini Moskva, Orenburg va Astraxan bozorlariga oid yozma dalillar tasdiqlaydi. Mahalliy manbalarda esa Shayxjalil tog‘idagi mis konining Muhammad Rahimxon davrigacha faoliyat yuritgani qayd etiladi. Shu tarzda, mavjud adabiyotlar metallsozlik xom-ashyo manbalari masalasini ko‘p qirrali tarzda yoritadi.

Tadqiqot metodologiyasi tarixiy manbashunoslik va qiyosiy tahlil usullariga asoslandi. Avvalo, rus elchilari, ofitserlari va geologlarining yozuvlari tarixiy va faktologik jihatdan o‘rganildi. Mahalliy mualliflar asarlarida keltirilgan konchilik haqidagi ma‘lumotlar bilan qiyoslash orqali xulosalar chiqarildi. Shuningdek, geologik tadqiqotlar natijalari, konlardan olingan tahlillar va savdo hujjatlari tizimli ravishda tahlil qilindi. Ushbu metodologik asos Xiva xonligida metallsozlik xom-ashyo manbalari hamda tashqi savdo aloqalarining o‘zaro bog‘liqligini ochib berish imkonini berdi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

A. Kun asarida yozilishicha, Sultonuvays tog‘ining Qazg‘an tog‘ tizmasidan xivaliklar marmar qazib oladilar. O‘tkan davrlarda mahalliy hoqimiyat topshirig‘i asosida Shayx Jalil tog‘idan mis qazib olganlar. Bu mis koni Muhammad Rahimxon (1804–1826 yy.) davrigacha ham faoliyat ko‘rsatgan. Mazkur mis koni Shayx Jalil mozoriga yaqin joyda bo‘lgan[1].

Rus ofitserlaridan M.I. Ivanin (1873 yil) Xiva xonligidagi foydali metall qazilmalari yo‘qligi to‘g‘risida fikr bildiradi. Uning asarida yozishicha: “xonlikda metall rudasi, qo‘rg‘oshin, mis, temir va quyma temir yo‘q. Xivaliklar ularni Rossiya, Eron, Qo‘qon va Buxorodan olishadi”[2].

Ko‘rinib turibdiki, XVIII–XIX asrlar manbalarda Xiva xonligidagi oltin va kumush konlari mavjudligi to‘g‘risida ko‘plab ma‘lumotlar mavjud. Xonlikdagi Shayxjalil tog‘ida oltin mavjudligi

haqidagi ma'lumotlarni aniqlashtirish maqsadida 1820-yilda Orenburg shahriga u joydan jigarrang temir toshni keltirishadi[3]. Orenburgdagi kon–tog' zavodida keltirilgan namuna ximiyaviy tahlillardan o'tkaziladi. Afsuski, ushbu temir tosh bo'lakhasidan oltin donachalari topilmaydi.

Bundan tashqari, Sultonuvays tog'idagi qadimgi konlarda N.P. Barbot–de–Marni tomonidan tadqiqot ishlari (1874-yil) olib boriladi. U manbalarda qayd qilingan ko'plab qadimgi konlarni o'rganadi. Lekin, konlardagi tadqiqotlar yakuni, konlardan aynan qaysi metall rudasi qazib olinganligini aniqlashga imkon bermaydi.

Sultonuvays tog'ida qadimda oltin qazib olinganmi yoki yo'q masalasini aniqlashtirish maqsadida geologik qidiruv ishlari olib borilgan[4].

Tog' tizmalaridagi ikkita uchastkadagi qadimgi konlarda oltin va kumush rudalarining izlari qisman kuzatildi. Ulardan biri Xo'jako'ldan 3 km janubi–sharqda Shayxjalil tog'i yonbag'iridagi soy yaqinida joylashgan. Kon 15–20 metr atrofida, ehtimol eksplutatsiya qilingan bo'lishi mumkin. Kondan olingan №1 tahlil natijalari oltin donachalari izlari mavjudligini ko'rsatdi.

Ikkinchi uchastka Shayxjalil tog'ining markaziy qismidagi Abumuslim qal'a qo'rg'oni atrofidagi Kandir soy yaqinida joylashgan. Bu joyda jami 4 ta kichik qadimgi konlar bo'lib, konlar kuchli kvarslangan va temir oksidlangan. Bitta tahlilda 6 ta oltin donachalari aniqlangan. Konlar hajmi katta va chuqur emas. Konlarning tashqi ko'rinishi juda yangi, aftidan XVIII–XIX asrlarga tegishli[5].

Bundan tashqari, so'nggi o'rta asrlarda Xiva xonligining chekka xududlarida ham metallurgiya ishlari yo'lga qo'yilgan bo'lishi mumkin.

D. N. Logofet ma'lumotlariga ko'ra, xonlik davrida Kopetog' shimoli–g'arbiy chekkasida temir rudasi konlarining o'zlashtirilgan [6].

Xivalik savdogarlar vositachiligida Rossiya bozorlariga chiqarilgan qimmatbaho metallar.

So'nggi o'rta asrlarda O'rta Osiyo xonliklari va Rossiya imperiyasi savdo–iqtisodiy aloqalarda kumush tangalar va oltin, kumush qo'ymalari savdo mahsulotlarining asosiy qismini tashkil etgan. Bu davrda O'rta Osiyo va Sharq davlatlari tomonidan Rossiya bozorlariga chiqariladigan tovarlar xivalik savdogarlar tomonidan boshqarilar edi.

Xivalik savdogarlar Moskvada xonlik deb nomlanuvchi oltin va kumush tangalarni tovar sifatida sotishgan. Xiva elchisi Hoji Yusuf 1617-yilda Moskvada oltin tangalarni sotib, "5 ta zirhli sovut, 500 pichoq, yarim pud[7] qalay, idish–tovoq va boshqada buyumlar"ni sotib olishgan[8].

Ushbu ma'lumotlar Xiva xonligiga mis, temir kabi xom-ashyolardan tashqari, qalayi, harbiy qurol–aslahalar va xo'jalik buyumlarining ham import mahsulot sifatida keltirilganligini ko'rsatadi.

XVI – XVIII asrlarda O'rta Osiyo xonliklari va Rossiya o'rtasida tovar almashinuvida savdo–sotiq ishlari monopolistik ahamiyatga ega bo'lgan. O'zaro almashinadigan tovarlar ro'yxatida avvalo oltin va kumush pullar taqdim etilgan. Moskvaga O'rta Osiyodan keltiriladigan qo'yidagi mahsulotlar: ipak va yarim ipak matolar, paxta matolarni davlat oltin va kumush tangalar savdosi orqali amalga oshirilgan. Buni 1669–1671-yillarda Buxoro va Xiva, Balx va Urganchda bo'lgan elchilar B.A. va S.I. Pazuxinlar ma'lumotlari ham tasdiqlaydi[9].

Unga o'xshash oltinga sotiladigan tovarlari ro'yxati Xiva va Buxoroda bo'lgan (1675–1676) elchilar V.A Daudova va M.Yu. Qosimov tomonidan ham keltirilgan ro'yxatda beriladi: "oq ipak", "kumush", "toshlar", "yashil terilar", "o'ziga xos rang-barang matolar", "qizil barxatlar"[10].

O'rta Osiyoli, jumladan xivalik savdogarlar Orenburg va Astraxan shaharlariga Hindiston, Xitoy va Erondan keltiriladigan oltin va kumushni tashqi savdoga chiqarishgan. Kumush yombilari ot tuyog'i tarzli qo'yma shaklda tayyorlangan.

P.S. Pallasning yozishicha, Osiyolik savdogarlar oltin va kumushning katta qismini fors tangalari va hind rupiyalari shaklida keltirishadi[11]. Buxoroda Nodirshoh bosqinchiligi davrida fors tangalari va hind rupiyalari keng tarqaladi. O'z navbatida Ashtarxoniylar davrida, fors tangalari qatorida hind rupiyalari tashqi savdoga chiqarilgan.

Buxoro elchisi 1585-yil 11-noyabrdagi, "Moskva podshosi iltimosiga binoan uning davlatida 1000 rublga kumush idishlarni sotishgan"[12]. Manbadagi ma'lumotlar XVI asrda kumushning kamyop metallga aylanganligidan dalolat beradi. XVI asrda Buxorodan kumush tanga va "idishlar" tashqi savdoga Rossiya davlati buyurtmasiga binoan chiqarilgan bo'lsa, XVIII asrda O'rta Osiyo

xonliklaridan kumushni tashqi savdoga chiqarish hajmi birmuncha ko'payadi. XVI–XVIII asrlarda Xiva xonligi va umuman O'rta Osiyo hududlarida tashqi savdo jarayonlari nafaqat iqtisodiy ehtiyojlarni, balki siyosiy munosabatlar hamda diplomatik aloqalarni mustahkamlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilgan. Ayniqsa, oltin va kumush kabi qimmatbaho metallar savdosining Rossiya hamda Sharq mamlakatlari bilan olib borilishi xonliklarning xalqaro savdo tizimida qanchalik faol ishtirok etganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, elchilar bergan ro'yxatlar orqali biz nafaqat tovarlarning turini, balki ularning iqtisodiy qiymatini ham tasavvur qilishimiz mumkin. “Oq ipak”, “kumush”, “yashil terilar” kabi mahsulotlar o'sha davrda ham nafaqat hashamat belgisi, balki xalqaro bozorda talab yuqori bo'lgan strategik tovarlar sifatida e'tirof etilgan.

O'rta Osiyo savdogarlari faoliyatida Hindiston va Eron tangalari, shuningdek, fors dinorlari va hind rupiyalari muomalaga kirib kelgani bu hududning jahon savdo tizimidagi o'rnini yanada mustahkamladi. Buxoroda va Xivada kuzatilgan kumush yetishmovchiligi, uning idishlar va tanga ko'rinishida tashqi bozorga chiqarilishi, aslida, ichki iqtisodiyotning zaif tomonlarini ham ochib bergan. Shu jihatdan, tashqi savdodan tushadigan daromadlar ko'plab siyosiy qarorlarning moliyaviy asosini tashkil etganini ko'rish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, XVI–XVIII asrlardagi savdo jarayonlari Xiva xonligi va boshqa O'rta Osiyo davlatlarining iqtisodiy hayotida asosiy omillardan biri bo'lgan. Bu davrdagi savdo nafaqat moddiy almashinuv, balki madaniy va diplomatik aloqalarni ham rivojlantirgan. Tashqi savdoning bunday ko'lamli mintaqaning xalqaro maydondagi mavqeini belgilash bilan birga, keyingi iqtisodiy islohotlar va munosabatlarga ham mustahkam poydevor yaratdi. Demak, oltin va kumush tangalarning xalqaro almashuvdagi roli, ipak va paxta mahsulotlarining strategik ahamiyati, shuningdek, O'rta Osiyo savdogarlarining keng geografiyada faoliyat olib borishi — bularning barchasi o'sha davr tarixining iqtisodiy va siyosiy qiyofasini belgilab berdi.

XVI–XVIII asrlarda Xiva xonligi va umuman O'rta Osiyo hududlarida tashqi savdo jarayonlari nafaqat iqtisodiy ehtiyojlarni, balki siyosiy munosabatlar hamda diplomatik aloqalarni mustahkamlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilgan. Ayniqsa, oltin va kumush kabi qimmatbaho metallar savdosining Rossiya hamda Sharq mamlakatlari bilan olib borilishi xonliklarning xalqaro savdo tizimida qanchalik faol ishtirok etganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, elchilar bergan ro'yxatlar orqali biz nafaqat tovarlarning turini, balki ularning iqtisodiy qiymatini ham tasavvur qilishimiz mumkin. “Oq ipak”, “kumush”, “yashil terilar” kabi mahsulotlar o'sha davrda ham nafaqat hashamat belgisi, balki xalqaro bozorda talab yuqori bo'lgan strategik tovarlar sifatida e'tirof etilgan.

O'rta Osiyo savdogarlari faoliyatida Hindiston va Eron tangalari, shuningdek, fors dinorlari va hind rupiyalari muomalaga kirib kelgani bu hududning jahon savdo tizimidagi o'rnini yanada mustahkamladi. Buxoroda va Xivada kuzatilgan kumush yetishmovchiligi, uning idishlar va tanga ko'rinishida tashqi bozorga chiqarilishi, aslida, ichki iqtisodiyotning zaif tomonlarini ham ochib bergan. Shu jihatdan, tashqi savdodan tushadigan daromadlar ko'plab siyosiy qarorlarning moliyaviy asosini tashkil etganini ko'rish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, XVI–XVIII asrlardagi savdo jarayonlari Xiva xonligi va boshqa O'rta Osiyo davlatlarining iqtisodiy hayotida asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lgan. Savdosotiq nafaqat ichki bozorni to'ldirish, balki tashqi aloqalar orqali xonliklarning davlat byudjetini boyitishda, qurol-yarog', xo'jalik buyumlari va qimmatbaho metallarni keltirishda asosiy manba bo'lib xizmat qilgan. Ayniqsa, oltin va kumush tangalar muomalasi bu davrdagi iqtisodiy aloqalarning markaziy nuqtasiga aylangan bo'lib, ular xalqaro savdoda universal vosita vazifasini bajargan.

Shuningdek, ipak, paxta, yarim ipak matolar, teri mahsulotlari va qimmatbaho toshlar kabi tovarlarning Rossiya, Eron, Hindiston hamda Xitoy bilan faol almashinuvi mintaqaning jahon bozoridagi o'rnini mustahkamlab, uni turli savdo yo'llari kesishgan hudud sifatida yanada ahamiyatli qilgan. Savdo nafaqat iqtisodiy manfaatlarni ta'minlagan, balki madaniy aloqalar, texnologik yangiliklar va diplomatik munosabatlarning kengayishiga ham imkon bergan. Bu esa Xiva xonligi va boshqa xonliklarning geosiyosiy mavqeini mustahkamlashda muhim omil bo'lgan.

Bundan tashqari, Hind rupiyalari va fors tangalarining keng muomalaga kirib kelishi, Osiyo bozorlaridagi integratsiyaning kuchli bo'lganidan darak beradi. Bu hodisa, o'z navbatida, O'rta Osiyo davlatlarining moliyaviy tizimini tashqi savdoga bog'lab qo'ygan, natijada ichki iqtisodiyot ham tashqi omillardan sezilarli darajada ta'sir olgan. Ayniqsa, kumush tanqisligi sharoitida savdogarlarning uni qo'yma va idishlar shaklida tashqi bozorga chiqarishi iqtisodiy zaruriyat va xalqaro ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan chora sifatida ko'rinadi.

XULOSA

Umuman olganda, XVI–XVIII asrlar O'rta Osiyo tarixida savdo jarayonlari moddiy almashinuvdan tashqari, xalqaro munosabatlar va madaniy aloqalarni rivojlantiruvchi kuchli mexanizm sifatida namoyon bo'lgan. Bu jarayonlar mintaqa iqtisodiyoti, siyosati va ijtimoiy hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatib, keyingi davrlardagi iqtisodiy islohotlar hamda savdo siyosati uchun poydevor yaratgan. Shunday qilib, Xiva va Buxoro kabi xonliklarning savdo tajribasi bugungi kunda ham tarixiy tajriba sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Кун А. Культура оазиса низовьев Аму-Дарья. – СПб., 1873 // Туркестанский сборник. Том.123. – С.238.
2. Иванин М.И. Хива и река Аму-Дарья. – СПб. 1873. – С.35.
3. Бубнова М.А. Добыча полезных ископаемых в Средней Азии в XVI–XIX вв. – С.38.
4. Лопатин С.В., Пругер Е.Б., Ермилов Л.Г Карта размещения древних выработок на территории Узбекистана. Т.1. Объяснительная записка. 1964. Рукопись фонда Реаизионно-тематической экспедиции Госгеолкома Узбекистана. № 68.
5. Бубнова М.А. Добыча полезных ископаемых в Средней Азии в XVI–XIX вв. – С.38.
6. Бубнова М.А. Добыча полезных ископаемых в Средней Азии в XVI–XIX вв. – С. 39.
7. Пуд – 16, 3805 кг оғирликга тенг ўлчов бирлиги.
8. История Узбекистана в источниках. 1988. – С.33; Даль В.И. – Т. 4. – М.: 1980. – С.311.
9. Наказ БоРису и Семену Пазухиным, посланным в Бухару, Балх и Юренч. 1669. Издан под редакцией А.Н. Трувора //Русская историческая библиотека. – Т.15. – СПб, 1894. – С. 1-91; История Узбекистана в источниках. – 1988. – С. 67– 68.
10. История Узбекистана в источниках... 1988. – С.74-75.
11. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империй. Часть.1. –СПб. 1773. – С.348.
12. Юлдашев М.Ю. К истории торговых и посольских связей Средней Азии с Россией в XVI-XVII вв. – Ташкент. 1964.– С.38.

Palvanova Tuxtajon Palvanovna-
UrDU tayanch doktoranti
polvonova.1997@gmail.com

XORAZMDA TEATR SAN'TINING TASHKIL TOPISHI VA RIVOJLANISHI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sovet davrida Xorazm vohasida teatr san'aning tashkil topishi to'g'risida so'z boradi. Shuningdek xavaskorlik to'garaklari, truppalar va davlat teatrlari jamoalari faoliyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: teatr, hukumat teatri, xavaskorlik to'garaklari, truppa spektakl, pyessa, drama, komediya, rejissyor, aktyor.

Палванова Тухтажон Палвановна-

Докторант базовой докторантуры,
Ургенчский государственный университет

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ХОРЕЗМЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается становление театрального искусства Хорезмского оазиса в советское время, раскрывается деятельность самодеятельных кружков, трупп и государственных театральных коллективов.

Ключевые слова: театр, правительственный театр, любительские коллективы, труппа, представление, пьеса, драма, комедия, режиссёр, актёр

Palvanova Tukhtajon Palvanovna-

Basic Doctoral Student,
Urgench State University

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THEATER ART IN KHOREZM

ABSTRACT

This article discusses the formation of theatrical art in the Khorezm oasis during the Soviet era. It also reveals the activities of amateur circles, troupes, and state theater teams.

Keywords: theater, government theater, amateur groups, troupe, performance, play, drama, comedy, director, actor

KIRISH VA DOLZARBLIGI

An'anaviy teatr tarixi juda qadimiy va boydir. Uning kurtaklari ibtidoiy jamoa davridayoq yuzaga kelgan. Ya'ni teatr san'ati ov va boshqa mehnat jarayoni aks etgan taqlidiy raqslar, jangavor va halq o'yinlari, tabiat kuchlariga topinish oqibatida yuzaga kelgan marosimlar shaklida namoyon bo'lgan. O'zbekistonning ko'pgina soylari va g'orlaridan topilgan qoyatosh tasvirlari va bizgacha yetib kelgan ba'zi o'yinlar shundan dalolat beradi.

Vaqt o'tishi bilan teatr unsurlari tobora murakkablashib borib, tabiatga qush va hayvonlarga ruhlarga bo'lgan ishonch – e'tiqodlar, zardushtiylikdan kelib chiqadigan tuli tuman urf odatlar, marosimlar bilan chatishib ketib asrlar osha o'ziga xos tomosha san'atini vujudga keltirgan.

METODLAR VA ORGANILISH DARAJASI

Tadqiqotda tarixiy-sotsiologik va lingvistik tahlil usullari qo'llanildi.

Tarixiy manbalarni o'rganish – Xorazm vohasida XVIII–XX asrlarda faoliyat yuritgan teatr guruhlariga haqidagi yozma va arxiv hujjatlari tahlil qilindi.

Etnografik materiallar – xalq o'yinlari, marosim qo'shiqlari, raqslar va ularning sahna shakliga aylanish jarayoni kuzatildi.

Qiyosiy tahlil – Xorazm, Farg'ona vodiysi, Toshkent, Buxoro va boshqa hududlardagi teatr an'analari o'zaro solishtirildi.

Manbashunoslik yondashuvi – “Inqilob quyoshi” gazetasi, Xorazm viloyati arxivlari hamda ilmiy adabiyotlar asosiy asos bo'ldi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

XVIII-asr oxir va XIX-asr boshlariga kelganda O'zbekiston hududlarida teatrning asosiy turlari saqlanib, repertuar va ijro uslubida o'ziga xos xususiyatlari rivojlandi. Shaharlarda ijrochi san'atkorlarning uyushmalarining faoliyati kuchaydi. Xorazmda “Xatarli o'yin”, “To'kma” tomoshalari keng yoyildi. Farg'ona vodiysi va Toshkentda qiziqchilik va askiya taraqqiy etdi. XIX asrning ikkinchi yarmida Qo'qonda Zokir eshon boshliq 30 yaqin qiziqchilar guruhi, Buxoroda Tula masxara boshliq 20 yaqin masxarabozlar guruxi shuxrat qozongan.

Rossiya mustamlakachiligi davrida Turkiston o'lkasiga o'z g'oyaviy-estetik xususiyatlari bilan mahalliy an'anaviy teatrdan kiskin farq qiliuvchi rus. Keyinchalik tatar va ozarbayjon teatr guruhlariga kirib kela boshlagan. O'zbek madaniyatining ilg'or nomoyondalari (Furqat, Ahmad Donish, Behbudiy, Abdulla Avloniy) ular ko'rsatgan tomoshalarga katta qiziqish bilan qarab, mahalliy ziyolilarni ulardan o'rganishga chaqirdilar. Shu tarzda yangi ko'rinishdagi milliy teatrni yaratish harakati yuzaga keldi.

1914 yilda Samarqandda Behbudiy boshchiligidagi tashkil etilgan birinchi o'zbek havaskorlik teatr guruhi uning “Padarkush”dramasini sahnalashtirdi.

Xorazmda ilk teatr 1922 yil 22 aprelda Xiva shahrida “Hukumat teatri” nomi bilan tashkil qilinadi. Mazkur teatr Muhammad Sharif Polvonov va Hamza Hakimzoda Niyoziy nomi bilan bog'liq. Dastlab unda 12 nafar sanatkordan iborat bo'lgan[1].

Muhammad Sharif Polvonov - Xukumat teatriining birinchi rejissor bo'lgan. O'sha paytlarda Muhammad Sharif Polvonov rejissorligida H.H.Niyoziyning “Tuhmatchilar jazosi”, “Zaharli hayot yoxud ishq qurbonlari”, “Farg'ona fojiasi”, M. Uyg'urning “Turkiston tabibi”, G'. Zafariyning “Erk bolalari”, U.Xojibekovning “Arshin Mol Alan” va “Er va xotin” asarlari ham sahnaga olib chiqildi. [2]

Teatr Xorazm okrugi ijroiya qo'mitasining 1927-yilgi hisobotida ko'rsatilishicha 1925-yilda Xorazm davlat byudjeti hisobida 5 ta klub 1 ta teatr faoliyat ko'rsatgan. Klublar qoshida musiqa drammatik to'garaklari ishlab turgan.

Xorazm viloyati partiya arxivi fondlarida saqlanayotgan hujjatlarda 3 ta drammatik musiqa va 1 ta xor to'garagida 107 ta xavaskor va xalq san'atkorlari ishtirok qilganliklari ta'kidlanadi. O'sha 1925-yilning faqat may oyidagina Urganch shahar badiiy xavaskorlar to'garaklari kuchi bilan 23 ta konsert berilganligi xabar etiladi[3].

Xorazm okrugi ijroiya qo'mitasi 6-sentabr 1923-yilda “Barcha teatr jamoalarini, kinoteatrlarni mahalliy soliqlardan ozod qilish” to'g'risida qaror qabul qilindi. Bu qaror viloyatdagi barcha teatr to'garaklarining ish faoliyatini yanada jonlantirib yubordi. Xivadagi hukumat teatri,

“Yoshlar sayyor teatri” pedagogika bilim yurti qoshida tutilgan xavaskorlik to‘garagi, Urganch shahridagi may klubi “Qizil oktabr” zavodi qoshidagi teatr uyushmalari Xorazmning iste’dodli kishilarini birlashtirdi va ular keyinchalik Xalq teatri faoliyatida faol ishtirok qildilar[4].

O‘sha davrda Xorazmda 2 ta Urganch va Xiva xalq teatrlari shakllangan va faoliyat ko‘rsatayotgan edi. Har bir tumanda truppalari, klublar qoshida xavaskorlik to‘garaklari muntazam ishlab turdilar. Xalq teatrlari ijodkorlari Matyusuf Xarratov chokar, Safo Mug‘anniy, Komil Devoniy, Madraxim Yoqubov, Sheroziy, Matyoqub Otajonov, Xojixon Boltayev, Ahmadjon Kazanskiy, Samandar Saraymanov sahna ustasi Abdulla Ismoilov, Onabibi Safayeva, Xudoybergan Devonov va boshqa mashhur san‘atchilar drammatik to‘garakning ishlariga ham rahbarlik qildilar.

1927-1929-yillar Xorazmda drammatik teatrlar va to‘garaklarning tashkiliy jihatdan mustahkamlanib ularning repertuarlari yangi asarlar bilan boyib borayotgan davr edi. Bu davrda davlat teatrlarida va drammatik to‘garaklarda Xamzaning “Tuxmatchilar jazosi”, “G‘olibiyat”, Abdulla Qodiriy “Baxtsiz kuyov”, Behbudiyning “Padarkush”, Cho‘lponning “Yorqinoy”, G.Zafariyning “Xalima” Alisher Navoiyning “Layli va Majnun”, “Farhod va Shirin” asarlari asosida ishlangan shu nomdagi drammatik asarlari sahnalashtirilib xalqqa ko‘rsatildi. Madaniy markaz 1929-yilda Xivadan Urganchga ko‘chadi.

Urganch shahrida davlat teatri va uni yetarli mutaxassis kadrlar bilan ta‘minlash masalasi kun tartibiga qo‘yiladi. Bu haqda “Inqilob quyoshi” gazetasi shunday xabar bergan edi: Bugun Urganch sahna ishining qaldirg‘ochi bo‘lib qanot qoqa boshladi. Mahalliy tashkilotlarning tashabbusi bilan Urganchdagi sahna xavaskorlarini bir markazga yig‘ib, ulardan shtatdagi truppa tashkil qilinadi[4].

Bu truppa yanvarning o‘rtalaridan ish boshladi. Truppani iqtisodiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash uchun 22 ming so‘m pul ajratildi.

Urganch davlat teatri bilan bir qatorda Xivada ham davlat teatri ishlab turdi. Urganch davlat teatrlarining oyoqqa turishi va rivojlanishida Tamaraxonim Zuxurqabulov, Platjon Raximov, Akbar Muhammadov, Yusufjon Dadajanov, Vahobjon Fayozov kabi mashhur san‘atkorlarning xizmatlari sezilarli bo‘lgan. Urganch davlat teatri mohir artistlar, ashullachilar va raqqosalar tayyorlash maktabi bo‘ldi.

Bular orasida Bibijon Devonova, Matniyoz Yusupov, Razzoq ota, Matchan Xudoyberganov, Rajabbibi Bayjanova, Mahmudjon Safayev, Qalandar Boyjonov, Onabibi Safayeva raqqosalar Roziya Abdurahmanova, Oyibibi Karimova, O‘rozgul G‘oibova, A.Mahmudova, O.Ro‘zmatova, X.Raxmanovalarning ijrochilik san‘atini alohida qayd qilib o‘tish mumkin.

30-yillarda Xorazmda xalq qo‘shiqlari musiqasi va raqsini yozib olish ishi boshlandi. Matyusuf va Matyoqub Xarratovlar, Safo Mug‘anniy, Komiljon Ismoilov Devoniy, Bibijon Devonova va boshqalarning ashullalari plastinkaga tushirildi. Xorazm musiqasiga oid bir qancha risolalar chop etildi.

Fahriddin Roziyning XII asrda fors tilida yozgan musiqaga doir asari o‘zbek tiliga o‘girildi. 1935-yilda Xorazm qo‘shiqlari va maqomlaridan 48 na‘muna o‘rganish uchun tayyorlandi. O‘sha yili okrug davlat teatri qoshida “Yosh tomoshabinlar teatri” tashkil etildi. 30-yillarda Xorazm teatrlarida “Layli va Majnun”, “Farhod va Shirin”, “Xalima”, “G‘arib va Shoxsanam”, “Gulsara”, “Arshin mol alan”, “Uylanish”, “Isyon”, “Niqob yirtildi” kabi spektakllar namoyish etildi[6].

1937-yilda Moskvada o‘zbek adabiyoti va san‘ati o‘n kunligi dekadasini o‘tkazish haqida qaror qilindi. Bu xabar adabiyot san‘at ahillarining ijodiy qobiliyatini namoyish qilish uchun bir sinov vazifasini o‘tar edi. Shu munosabat bilan 1936-yilning 26-iyulidan 10-avgustigacha Urganch shahri va barcha tumanlarida dekada ishtirokchilarini tanlash maqsadida tanlov festivallari o‘tkazildi.

Bu tanlov festivallarda Xorazm okrugi xavaskorlik to‘garaklari, truppalari va davlat teatrlari jamoalari qatnashdilar. Natijada Safo Mug‘anniy, Madraxim Yoqubov Sheroziy, Rahim Ollaberganov, O‘rozgul G‘oibova, Xudak Qurbonov va boshqa atoqli san‘atkorlar tanlab olindi. Shoirlardan Safo Mug‘anniy, Komiljon Ismoilov Devoniy, Matyusuf Xarratov, Chokar, Otamaxsum Muhammad Latif o‘g‘li, Partavlarning iqtidori va talantiga butun O‘zbekiston qoyil qolgan edi. Shuning uchun ham O‘zbekiston oqsoqoli B.Yo‘ldosh Oxunboboyev ularni Moskvada

o'tkaziladigan o'zbek adabiyoti va san'atining 10 kunligini tayyorlash maqsadida Toshkentga chaqirtiradi. Safo Mug'anniy Xorazm xalq qo'shiqlari negizida bir qancha instinirovkalar yaratdi.

U ham musiqachi, ham ashullachi, ham shoir edi. Safo Mug'anniy, Chokar, Komiljon Devonov, Partavlar o'zlari yozgan she'rlariga o'zlari kuy bastalab uni birinchi bo'lib xalq o'rtasida ijro etganlar.

Chokar va B.Raxmanov hamkorlikda "Xorazm musiqasi tarixi" nomli kitob yozib, 1925-yilda Moskvada nashr etadi. Chokar otasi Matyoqub Xarratov bilan hamkorlikda 30 dan ortiq Ovrupacha kuch yaratadi. Uning "Kolxoz kuyi", "G'ayrat paxtaga", "Paxtani tering qizil askar", "Mudofaa marshi", "Qizil qo'shin", Zindabod Deqoniy" kabi ashullalari shular jumlasidandir. Xorazm teatr san'atini rivojlantirishda, Xorazm xalq ashullalarini to'plash hamda mahalliy san'atkor kadrlar tayyorlash borasidagi xizmatlari uchun Chokar 1944-yilda "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi" unvoniga sazovor bo'ldi. 30-yillar oxirlarida viloyatda xotin-qiz garmonchilar ansambli tashkil etildi. Bu ansamblga 15 nafar qiz juvonlar jalb qilindi. Ular orasida mashhur garmonchi Saraxon va taniqli san'atkor Onajon Safayevalar ham bo'lgan.

Shuni ta'kidlash keraki 1925-1941-yillar mobaynida Xorazm teatr san'atini, jumladan ashullachilik, raqqosachilik san'atini rivojlantirishda, viloyat va Respublikada tanilgan san'atkorlarni tarbiyalab voyaga yetkazish borasida ko'p ishlar qilindi. Shu yillar davomida o'lkada mashhur shoirlar, yozuvchilar, sahna ustalari yetishib chiqdi. 1928-yilda Xorazm okrugi yozuvchilarini bir tashkilotga birlashtirish maqsadida "Qizil Qalam" tashkilotining Xorazm bo'limi tashkil etildi. 1934-yildan esa O'zbekiston yozuvchilarining Xorazm bo'limi sifatida ish olib bordi. Xorazm mehnatkashlarining ma'naviy-madaniy saviyasini oshirishda mahalliy matbuot va radio qo'mitasining xizmatlari ham sezilarli bo'ldi. 1937-yildan boshlab viloyat radio qo'mitasi eshittirishlar bera boshlari "Inqilob quyoshi", "Xorezmskaya Pravda" va tuman ro'znomalari mehnatkashlarni kundalik yangiliklar va xabarlar bilan tanishtirib bordilar.

Ikkinchi jahon urushi yillarida Xorazm teatri bir qancha konsert dasturlari va o'sha davrdagi o'zbek askarlarining mardligini tarannum etuvchi o'nlab pyessalar yaratildi. Urushdan so'ng teatrda chet el va rus klassik dramaturgiyasining eng yaxshi tarjima asarlaridan K.Gorsining "Malikai Turandot", N.V.Gogolning "Revizor", A.S.Pushkinning "Xasis ritsar", A.N. Ostrovskiyning "Sepsiz qiz", "Aybsiz aybdorlar", Molerning "Skapening nayranglari", Shillerning "Makr va muhabbat", N.Dumbadzening "Xush kelibsiz", E.Roblesning "O'limdan kuchli", Shekspirning "Gamlet" kabi spektakllar sahnalashtirildi.

1959-yil Muhammadrizo Ogohiy tavalludining 150 yilligi munosabat bilan teatrta Ogohiy nomidagi Xorazm Davlat musiqali drama va komediya teatri nomi berildi.

1960-80-yillarda Xorazmda musiqa ijrochilik san'atining, ayniqsa teatr san'atining ham bir muncha rivoj topgan yillari bo'ldi. Bunda Xorazmning keksa avlodga mansub xofizlari Madrim Yoqubov-Sheroziy, aka-uka Hojixon va Nurmamat Boltaevlar, Komiljon Otaniyozovlarning katta xizmatlari bor. Ular iqtidorli yoshlarni o'z atrofiga to'plab Xorazmning betakror ashula va musiqa san'ati sirlarini ularga o'rgatdilar, o'zlaridan iste'dodli shogirdlar qoldirdilar. Ayniqsa ularning tashabbusi bilan tashkil etilgan Xorazm maqomchilar ansambli endilikda respublikaga tanilgan iste'dodli ijrochilarni yetkazishda alohida maktab bo'ldi. Shulardan Otajon Xudoysukurov, Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov va Ro'zmat Jumaniyozov kabi san'at shaydolari o'zlarining ijrochilik mahorati bilan respublikada emas, hatto qo'shni respublikalarda ham hurmat va ehtiromga sazovor bo'ldilar.

O'sha yillarda Xorazmda teatr-sahna san'ati ham rivoj topdi. Respublikaning keksa teatrlaridan Ogahiy nomli drama va komediya teatri Xorazmning madaniy hayotida alohida rol o'ynadi. 1970-yil oxirida viloyat teatri Urganch shahri markazida barpo etilgan yangi chiroyli binoga ko'chdi. Teatr jamoasi o'sha yillarda iqtidorli yosh aktyorlar va musiqachilar bilan mustahkamlandi. Bu teatr repertuarlarini yangi zamonaviy asarlar bilan boyitish va sahnalashtirish imkonini berdi. Teatr repertuarlarida Hamza Hakimzoda Niyoziy, A. Qahhor, M. Shayxzoda, Uyg'un va I. Sulton kabi o'zbek dramaturglari asarlari bilan birga chet el dramaturglarining sahna asarlari ham keng namoyish qilindi. Shuningdek teatr sahnasida mahalliy avtorlardan Yu.Yusupov -

Ayyomiyning “G‘arib oshiq va Shohsanam”, “Mavlono Ogahiy”, “Tun va Noxun” kabi A.Bobojonning “So‘ngi xon”, “Oshiq G‘arib”, Egam Rahimning “Ma‘rifag qurbonlari”, R.Bekniyozning “Sensiz yashay olmayman”, “Ikki o‘t o‘rtasida”, E.Samandarovning “Ajdodlarimiz qilichi”, “Munozara davom etadi”, Q.Matrizaevning “Maxtumlari”, “Qasam va vijdon” kabi asarlari sahnalashtirilgan.

Xulosa qilib aytganda Xorazm drama va komediya teatri viloyatdagina emas, respublikada nom taratgan mashhur aktyorlarni, rejissyor va kompozitorlarni tarbiyalab berdi. Shu bilan birga viloyatda vujudga kelgan teatrlar, truppalar, ansambllar, xavaskorlik to‘garaklari jamoalari xalqqa sidqidildan xizmat qilib, uning madaniy saviyasini oshirishda katta xissa qo‘shganlar.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Собиров О. Хоразм воҳаси театрлари 1917-1941 йиллар. – Тошкент: “Ғафур Ғулум”. 1991 й. – Б. 46..
2. Огоҳий номли Хоразм област ўзбек давлат музыкали драма ва комедия театри. Ўзбекистон театрларида. Хоразм, “Матбуот”, 1982.
3. Хоразм вилояти давлат архиви. 41- фонд, 1-руйхат, 9-йиғма жилд 3-4 варақлар.
4. Матниёзов М. Хоразм тарихи. 1-жилд. – Урганч: 1997 й. – Б. 112
5. “Инқилоб кўши”, 1931 й, 26 январ.
6. Матниёзов М. Хоразм тарихи. 1-жилд. – Урганч: 1997 й. – Б. 112

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000